

JIPSC1172_SnapgeneDNA_INK2J00013_LRRK2_R1441H_SNVWT
 172,542 bp

5' TGGCAGCGTTTTCCCCAGAACATCCCAAGGTAGGGTAAAGTATTGAAGGAAGGTCACCTAGTACTTCTTGAAGGCGGAGAAGATTTGGTGAGAGTATCTATTTTATGACCCAAACCCAAAGAAAGAAATGTGAAGAGA
ACCGTCGCAAAAAGGGGCTTGTAGGGGTCCATCCATTCACTAAGTCTCTCCAGTGATCATGAAGAACCTTCCGCTCTCTAAACCACTCTCATAGATAAAATACTGGGTTGGGTTCTTTCTTACACTTCTCT 135
LRRK2 >

GGAAGATAACAACCTTCTCCACATTTACTACTGAGGATTTCTAGATGTGCATTTATGTGTGCCAAAAAAGAAACACTAAGGCTTTATAAATTTAGAAAGGCTAGTTATCACAAACAGTAAACTAGTAAAA
CCTTCTATTGTTGAAAGAGGTGTAATAGTGACTCTCAAAGATCTACACGTAATACACACGGTTTTTTTTTTCTTTGTGATCCGAAATATTTAAATCTTTCCGATCAATAGTGTGGTCATTTGATCATTTT 270
LRRK2 >

AAAGTTAAATATACTATATTATGCCCTAAAGGGGATATATCAGAATGGTCTGTGGGTCAGGAATGGAAGATACCTAGTCTGAAAAAATTATCTAGTAATCTGAAAGGGCCCTCAATTCCTCTGCCCTCT
TTCAATTTTATGATATAATACGGGATTTCCCTATATAGTCTTACCAGACACCCAGCTTACCTTCTATGGATCAGACTTTTTTAATAAGATCATTAAAGACTTTCCGGGAAGTTAAGGGGAGACGGGAGA 405
LRRK2 >

TTCCCAACACACATTAATTAAGAATCATTGATCTCAAGCAAGAAGGAAAAAGGTCAAAAAATAAACCTTTGGGAAATATCAATATTTGGGATTTAAGGAAATGAAGATAAAATATGAAATAGACCAATAATTTT
AAGGTTGTGTGTAATTAATCTTAGTAACCTAGAGTTCGTCTTCCCTTTTACAGTTTTTATTTGGGAACCTTTATAGTTATAAACCTTAAATCTTTACTTCTATTTTAACTTTATCTGGTTATTAATA 540
LRRK2 >

CTAGAAAATTAGGAGAATGCCAGAGCAAAGTAGATTCTAAAAGCCAAAGGTGCAGATGGTTTCAAGAAAGGAGGAGTAGTTAATATTAATGTGCTTAAAGGTCAATTATCATTAGTATTATGATTTCAA
GATCTTTTAACTCTCTACGGTCTCGTTTCATCTAAGGATTTTCGGTTTCCACGCTTACCAAAGTCTTCTCCTCATCAATATAAATTTACAACGAATTTCCAGTTAATGTAATCATAAATAACTAAAGTT 675
LRRK2 >

ATGAAAATGACCACTGTTTCCACATCTGTTATCTCAATTTGATCTCTCAACAATTCATGAGGTGAAACTGAAGATTAGAGATGTTAAATAACTTGTGGGATATAAATTCAGGCTGTAGGATTCCAAAGACCA
TACTTTTACATGGTCAACAAAGGTGAGACAAATAGAGTAACTAGAGAGTTGTTAACGTACTCCACTTTGACTTCTAATCTCTACAATTTATTGAACGACCTATATTTAAGTCGGACATCTCAAGGTTTCTGGT 810
LRRK2 >

CCCTATTTCCACACTGTTCTGTGAAGTCATTGGTGGTCTTGGTGGGAGTGGTTTTGGTAGATATTGGGACAGAGCCAGAAAGCTTTGAATTGACACAGTTAATAAATTTAAGAGCGGATAGGCTATGAGGAC
GGGATAAAGGTGTGACAAGACACTTCAGTAACCACCAAGAACCCCTCACAAAACCTATATAACCCGTCTTCCGCTTTTCGAAACTTAACTGTGCAATATTTTAAATCTCGCCTATCCGATACCTCTG 945
LRRK2 >

ACCCGAAGTTTAACTGACTTCGGTTTAAATTTTAACTTTTAACTTTAAAGTTTAAAAGTTTAACTTTTAACTTTCAAGTTTAAATGAGAGAGATGGAACCAAAGAGGGAAATGAGTTCATCTGTG
TGGGCTTCAAATTTGACTGAAGCCAAATTTAAATTTGAAAATTTGAAAATTTCAAATTTTCAAATTTGAAATTTGAAGTCAATTTCAAATTTTACTCTCTACCTTGGTTCTTCCCTTACTCAAGTAGGACAC 1080
LRRK2 >

TTTTGCTTTGTTTATGATGCAAGTTTCATACAGTATTTAGATCATGCTCTTCCATCTACTGCACTGCTGGAATCCCGGGCTGCCATCAGCCATGTGTTATTTAATCTTTGAGTTACTAAATGATATTG
AAAACGAAACAAATATACTACGTCAAAGTATGCTACTAACTAGTGTACGAGAAGTAGGTTAGCGTAGACGACCTTAGGGCCGACGGGTAGTCGGTACACAATAAATAGAACTCAATGATTTACTATAAC 1215
LRRK2 >

AGTTATTTTAAATTTAGTTTCCAGAATATTTATGTTTGTCTTTGTTGATTTTGTGGAGACAGGGTCTTGGCTTTGTGACACAGTTGGAGTACAGTGACATGATCATAGCTCACCATAATAATACTA
TCAATAAATTTTAAATCAAAGGTTCTTATAAATAACAAACAAAGAAACAACATAAAAACAACTCTGTCCAGAACGAAACAGTGTGCCAACCTCATGTCACTGTACTAGTATCGAGTGGTATTTATGAT 1350
LRRK2 >

CATTCACACTGCTTTTACTTTGCTACTGAGTTAGTATCCAGAGACACAATATTGTGTAGGATACCTTAAGAGCTTTTATGATATGATAACACTTTTTGTTGTTGTTCCCTAGTCTTAGAAATAATTGCAGTGAAC
GTAAGTGTGACAGAAAATGAACGATGACTCAATCATAGGCTCTGTGTTATAACACATCCTATGAATCTCGAAAATACATATACTATTGTGAAAAACAACAAGGATCAGAATCTTTATTAACGTCACCTTG 1485
LRRK2 >

AATACAGGTTTGAGCTGCACAGGTTCACTTCTATGCAAAGTTTCTTCCACTGCTGCCACCCTGAGACAGCAAGTCTACTCCACCTTCTCCTCTTCTCCTTTGCCTACTCAACATGGAGACACTAAGGATAAA
TTATGTTCAAACCTCGACGTGTTCAAAGTGAAGATACGTTTCAAAGAAGGTGACGACGGTGGGACTCTGTGTTGAGGATGAGGTGGAGAAGGAGGAAGGAAACGGATGAGTTGACTCTGTGATTCCTATT 1620
LRRK2 >

GACGTTTATGATGATCCACTTCCATGTAAGGAACAGTAAATCAATTTTTTCTACCTTACAATTTTCTTTACATTTTCTTTCTCTAGTCTACTTTATGTAAGAATTCAGTATATAATACATATAACTACAAAAT
CTGCAAATACTACTAGGTGAAGGTACATTCCTTGTCTATTAGTTAAAAAAGATGGAATGTTAAAAGAAATGTAAGAAAGAAAGAGATCAGATGAAATAACATCTTAAGTCATATATTATGATATTGATGTTTTA 1755
LRRK2 >

ATGTATTAGTCAACTGCTAACTTTTTTTTTGAGACAGCTTGTCTTTGCTCCAGGCTGGAATCCAGAATGCAGTGGCACTATCTAGTCACTACAGACTTGAAACGCTGGTCTCAAGTATCCTCTTACC
TACATAATCAGTTGACGATTTAGAAAAAAACTCTGTGCGAGAAGCAACAGAGGGTCCGACCTTAGTCTTACGTACCGTGATAGGATCGAGTGATGTGAACTTGCACCCAGAGTTCTACTAGGAGAATGG 1890
LRRK2 >

TCAGCCTCTGAGTAGCTAAGGCTACAGGTGAGTGCCACCATGCCTAGCTAATTTTCAATTTTTTGTAGAGACAGGGTCTCACTATGTTACCAAGCTGATCTCAAACCTCTGGCTTCAAGGGATCCTCTGACT
AGTCGGAGGACTCATCGATTCCGATGTTCCACTACGGTGGTACGGATCGATTAAAAAGTAAAAACATCTGTGCCAGAGTGATACAATGGGTTGACTAGAGTTGAGGACCGAAGTTCCCTAGGAGGACTGA 2025
LRRK2 >

CAGCCTCCCAAAGTGTGGGATGCAAGGCATGAGTCACTATGCCAGACAACCTGTTATGTTATCAGTAACATAAACAGTTGCTGTCAACTGTAGGCTATTAGCAGTTAAATTTGGGGGAGTCAAGGTTATAT
GTCGGAGGGTTTACGACCCCTAACGTCCTGACTCAGTGGTACGGTCTGTTGACAAATACAATAGTCATTTGATTTGTCAACGACAGTTGACATCCGATAATCGTCAATTTAAACCCCGCTCAGCTTTCAATATA 2160
LRRK2 >

GCAGATTTTGTACTGCATAGGAGGTGAGTGCCTAACCCTCTACCTGGGTGAAAAAGCAAGACCCTATCTCAAAAACAAACACAACAAGAAACAAAAAGAAATATTTGGGAAATTAATTTTAAACTA
CGTCTAAAAACTGACGTATCCCTCCAGTACGGTGTGGGGAAGATGGACCCACTTTTTCTGTTCTGGGATAGAGTTTTGTTTTGTTGTTCTTTGTTTTTCTTTATAAAAACCTTTAATTTAAATTTGAT 2295
LRRK2 >

ACTCAATATCATTAGCAACTCAAACCTCATCATGTAACCAACAAAAATATTATTCAAGGGTCAACTGTACTCAATATAGGTATAAGTCTCCTTTTTATCTTTCCAAATAAATCTTAACTGGTAAACTC
TGAGTTATAGTAAATCGTTGAGTTGAGTAGTACATTTGGTTTGTTTTTATAAATAGTCCCAGTTGACATGAGTTATCCATATTCAGAGGAGAAAAATAGAAAGGTTATTTAGAAATATGACCATTTGAG 2430
LRRK2 >

TAGGACCACTTATTTGGATAATTTTCAATTTATTTATGATGCTTTTCCGAGCATTTACTACAGGAAAAATGTCATGCTAGATGCTAATGCCACATTTCAATGTTTCATATTTAAACTGGTCAAGGTGCTT
ATCCTGGTGAATAAAACCTATTTAAAGTTAATAAATAACATACGAAAAGCTCGTAAATGATGCTTTTTTACAGTACGATCTACGATTACGGTGAAGTACAAGTATAAATTTGACCAAGTTTCCAGGAA 2565
LRRK2 >

TTGGTTTTGGGTTCTTGCCTTCAGTTCACAGAGATATAAAAAGAAATACAGATGTTATTTGAAAATATTTCTTTGACAACAAGCAGTAAATCTTAAACTGTTGTTGAAGAACAACTCAGGAATCAGCGACAAAT
AACCCAAACCCAGGAACGAAGTCAAGGCTCTATATTTTTCTTTATATGTCTACAATAAACTTTTATAAAGAACTGTGTTTCGTCAATTTAGAATTTGACAACAACCTCTTGTAGTCTTAGTCGCTGTTTA

2700

LRRK2

TTAGTTTTCTTAGATGCTGCTGAATCATAAAGCCTATTTTAAATGTTGCAGTGCTCATACTTTACATTTCTTTCTTCCAAAGATACTAAAATAAGACATCAACACCCGCAATTTTCATACATCTGGA
AATCAAAAAGGAATCTACGACGACTTAGTATTTTCGGATAAAATTTTACAACGTCACGAGTATGAAATGTAAGAAAAGAGGTTTCTATGATTTTATCTGTAGTTGTTGGGGTCTGTTAAAGATGTAGACCT

2835

LRRK2

AGGGTCTCCTGGCAATGGGATGCTGATGCTGTAGGGAGAATAATGGTCAGCATTTGAGACATACGCAGCTCATCAGTGGATGAGCTCAGGGTGGATTCCAGCCAGTAGAAAACAAAGGGTTCCCAACTCCCAAG
TCCCAGAGGACCGTTACCTACGACTACGACATCCCTCTTATTACCAGTCGTAACCTCTGTATGCGTCGAGTAGTACCTACTCGAGTCCCACCTAAGTTCGGTCACTTTGGTTTCCCAAGGGTTGAGGGGTTT

2970

LRRK2

GACCAATGTAACCTCCAGTAAATGCTCTCCACAGAAAGTGTATATTTCAAAGTAAAGTCTCAAGCATAAAATATGGTAGTTTCAAAGAAATCTGGCCAGGCATGGTGGCTTGCACTTGCCAGCACTTGAGG
CTGGTTACATTGAGGGTCAATTTACGAGAGGTGCTTTCACAATATAAGAGTTTCACTCAGAGTTCGATTTTATACCATCAAAGTTTTCTTTATGACCGGTCGTAACCCGAACTGAACTGAACTGAACTCC

3105

LRRK2

CTGAGGCAGAAGGATTGCTTGAAGTCTAGGAGTTCAAGACCAGCCTTGGCCAAACAGCAAGACCTATCTCTACAAAAATAAGAAAACGAATTAGTCAGGCATTTTAGCATGAGCTGTAGTCTTAGCTACTTGG
GACTCCGCTCTTCTAACGAACCTCAGATCCTCAAGTCTGGTCGAAACCGGTTTGTGCTTCTGGGATAGAGATGTTTTTATCTTTTGTCTTAATCAGTCCGTAATACTGACTCGGACATCAGGATCGATGAACC

3240

LRRK2

GAGGGTGAATGGGAGGATTGCTTGAAGTCTGAGGTTTGAAGCTGCAAGTATGATCATGCTACTGTACTTCAACCTGGGTGACAGAGCAAGACCCCTGTCTTAAACAAAATACAATAAGAAACAAAAACG
CTCCACTTTACCTCTCAACGAACCTCGAGACCTCAAACCTCGAGCTCACTCGATACTAGTACAGTGACATGAAGTTGGACCCACTGTCTCGTTCTGGACAGAATTTGTTTTATGTTATTTCTTTGTTTTG

3375

LRRK2

AAATATTTGGGAAATAAATTTTAAATAACCAATATCATTAGCAACTTTTTATTAGAATATAGAAATTTCTAAAATAGAGGAGGTAACATCTTTATTAATAAAAAATAATATTCATTGAGTGTTCATC
TTTAAAAACCCCTTAAATTTAAATTTTATGGTTATAGTAAATCGTTGAAAAATAATCTTAATATCTTTAAAGATTTTATCTCCTCCATTTGAGAAATAATGATTTTTTATTTATAAGTAACTCACAAGTAG

3510

LRRK2

TTGTTTCATATATATTGCTCATCAAGTATTAGCATTGTTACTGAAATTTAGAGTGGACGAACCTTAAAGAAAGGTTAAATAAACTGCCTGATGTTAAAAACAAAAAAGAGAGGGTTAGGTGTG
AACAAAGTATATATAACGAGTAGTTCATAAATCGTAAACAATGACTTTAAATCTCACCTGCTTGAATTTCTTCCAATTTATTTGACGGACTACAATTTTGTTTTTTTTTTCTCTCTCCAATCCACAC

3645

LRRK2

GTAGCTCATGCCTATAATCCTAGCACTTTAGGAGGCTGAGGTAGGAAGATTGCCTCAGCAGGAGGCAACTACTTAGAGGGGAAACAACTGAGCTCAAAGTTAGTAGAAGAAACGAAATAATAAGATCAGAGCAG
CATCGAGTACGGATATTAGGATCGTAAATCCTCGACTCCATCTTCAACGAGTGTCTCCGTTATGAATCTCCCCTTGTGACTCGAGTTCAATCATCTCTTTGCTTTATATTTCTAGTCTCGTC

3780

LRRK2

AAATAAATAAATAGAGACTAGAATAACAATAGAGAAAAATGACAGTAAAGATGGGTTTCTGAAAAGACAAACAAATTCACAACTTTTAACTAGACTAAGAAAAGAAAGAAAGTCTCAAATACATAAAAT
TTTTATTTATCTCTGATCTTATTGTTATCTCTTTAACTGTCATTTCTACCCAAGACTTTTCTGTTTGTGTTTAAAGTGTGAAAATTGATCTGATCTTTCTTTCTTCTCAGAGTTTATGATTTTA

3915

LRRK2

CAGAAATAGAGAAGCAGTACAAGAAATACCAGAGAAATACAAAGAATCATTAGAGACTACTATGAACAATTATGGCAACAACTGGATAACCTAGAAGAAAGGACCAATTTAACAATATATAATCTAC
GTCTTAACTCTTCTGTCATGTTCTTATGGTCTCTTATGTTCTTAGTAATCTCTGATGACTTGTAAATATACCGTTGTTGACCTATTGGATCTTCTTCTGGTTTAAAGATTGTTATATATTAGATG

4050

LRRK2

CAATACCAATCATGAAGAAATGGAAAATATGGGAGATTATAAATAGTAAGGAGATTTAATTAGTAATCAAAAATCTCTCATCAAAGAAAAGCCAGGACCTGATGGCTGACTGGTGAATTTCCCAACAT
GTTATGGTTAGTACTTCTTACCTTTTATACCGTCTAAATATTATTCATCTCTTAAATTAATCATAGTTTTAGAGAGTAGTTCTTTTGGGCTCGGACTACCGACATGACCCTTAAAGGGGTTTGTGTA

4185

LRRK2

GTAAGAATAATCGTCAGTTTTTCTCAAACCTTTTCAAATATTTAAGAGGAGGAAATACATCCAACTCATTTTATGAGGCCAACATTTATGCTGATACCAAAGCCAGACAGTACCCTGTAAGAAAAGAAAAT
CATTTCTTATTAGCAGTCAAAAAGAGTTTGAAGAAGTTTATAAATCTCCTCTTATGAGGTTTGAAGTAACTCAGGTTGTAATACGACTATGTTTTCGGTCTGTTTCAAGGACATCTTTCTTTTAA

4320

LRRK2

ACAGGCCAATATCCATGATGAACATACATGCAAAAATCCTCAATTTCTAGCAACAGCACATTAAGGATCATACCATGATCAAGTGGGATTAATTAAGTGGGATTAAGGTTTATTCAACATACACAATCA
TGTCGGGTTATAGGTAAGTACTTGTATGTACGTTTTAGGAGTTAAGATCGTTTGTGCTGTAATTTCTAGTATGTTGACTAGTTCACCTAATTAATGACCCTAATTTTCCAAATAGTTGTATGTTTGTAGT

4455

LRRK2

ATAAATGTGATATATAACATTAAAGAAATGAAGGATAAATATCGTATGATGATCTCAATAGATGCGAAAAGCACTTGAAAAATTCAAATCATTTTATAATGAAAAATTTGAACAAATTAGGTATAGAAATAA
TATTTACACTATATATTGAATTTGCTTACTTCTTATATAGCATACTACTAGAGTTATCTACGCTTTTTCGTAAGTCTTTTAAAGTTATAGTAAAGTATTACTTTTTAACTGTTTAACTCATATCTTTATT

4590

LRRK2

TGTTCTCAATAACAATGCCTTTATTGTAAGTACTACACTACAAACCTACAGCTAACATCCTACTCAATGATGAAATGATGTACAAACCTACAGCTAACATCCTACTCAATGATGAAAAGTTGAGAGTTTTCTTTAAAG
ACAAGGAGTTATGTTACGGAATAACATGATGTTGATGTTGGATGTCGATTGTAGGATGAGTTACTACTTTACTACATGTTTGGATGTCGATTGTAGGATGAGTTACTACTTTTCAACTCTCAAAAAGGAAATTC

4725

LRRK2

ATCAGAAACAAGACAAGGAAATATTTATGTTGTTTTAGGACAATCTTAGGCCCTCTTCTAGCTGCAAGTAAAACCTTTTTTTCATGGCTTACTGATGTTTGGAGTAAACACATAAAATTAAGCATCTT
TAGTCTTTGTTCTGTTCTTTTAAATAACAACAAAATCTGTTAGAAATCCGGGAGAAGATCGAACGTTTCAATTTTGAAAAAGGTTGACCGAATGACTACAACCTCATTTGTTGATTTTAAATTCGTAGAA

4860

LRRK2

TAGTATACCTACATTAACCTAAGATTCATAAGCTTTCTCTATGCCTCATGTAATTTATTAATCTTTTTCTTTAAATTTATTTACTCTTTAAATAAATTTAAATGCTTTTCCACTTAAAAGATACTATGTT
ATCATATGGATGTAATTTGATTTAAGTATTCGAAAGAGATACGGAGTACATTAATAATAGAAAAGAAATTTAATAAATAGAGAAATTTTAAATTTTACAGAAAAGGTGAATTTTCTATGATACAA

4995

LRRK2

ACACAACTTGCACAACATGTAATAAACCCAAATATATCAATAACCCAGAATAATATCAGAATTTTGTACAGTATGCTTCACTCATTTTTTCCCTTTCTTCTTCACTGAAGCATTTAAAGCAAAATAA
TGTGTTGAACTGTTGATACATTTTGGGTTTATAGTTATTTGGGCTTTTAAATAGTCTTAAACAGTGCATACGAAGTAGGTAGATAAAAAGGGAAGAAAGGAAAGTGAATTCGTAATTTCTGTTTATT

5130

LRRK2

TAGTCATGTTATTCACCCCTACATATGAATTTCTAAAACATACGATTTCTGTACATAACCACAGATGTTCTTTCCATTTGGACAAGATGAAGATGATTTAGAAAAGATAGCTTCTAAAGCTGCTTAAACT
ATCAGTACAATAAGGTGGGATGTACTTAAAGATTTTGATATGCATAAAGACATGTATTGGTGTCTACACAAGAAAGTAAACCTGTTCTACTTCTACTAAAATCTTTCTATCGAAGATTTTCGACGAATTTGA

5265

LRRK2

CCACACATAGGGAGGAATATCCACTTAAATAATTCTAAATGTTGTATTATAGTTTCAAGAATTCATTAGTAGTCTTTACATTGTTGTTCACTTCTAACTGTATCAGCCCTTAGAACTCTGTCTCGACTT
GGTGTATCCCTCCTTATAGGTGAATTTATTAAGATTTACAACATAATATCAAAGTTCTTAAGTAATCATCAAGAAATGTAAACAACAGTCAAGATTGACATAGTCGGGGAATCTTGAGACAGAGACTGTGAA

5400

LRRK2

ATTATGAAGTACCATTAAATCACTCAGCTGTGTTTTCTTTATAGCTCAAATCACAAGAAAGTAGCATTTTTAGAGCTGTATATCATTGTGAACAGCTTGTCTTTCTCTGAATGACAAATGTGAGA
TAATACTTCATGGTAATTTAGTGAGTCGACACAAAAAGAAATACGAGTTTAGTGTCTCTTTTCATCGTAAAAATCTCGACATATAGTAACACTTGTGCAACGATAAAGAGACTTACTGTTTACACTCT

5535

LRRK2

AAAAAAAAGTTTTAAATAGCTGTGGCTCACCACAAGAAGGTAGGGCATAAAGTTAATGTGTAATAATAGTAGCTTTTTTTTTAAAAAAAAGGGGAACAAAAAAGAAACCAATGAAGTACTACATTT
TTTTTTTTCAAATTTATCGACACCGAGTGGTGTCTTACATCCCGTATTCAATTAACACATTTTATATACGAAAAAAATTTTTTTTTCCCTTGTTGTTTTCTTTGGGTTACTTCATGATGTAAA

5670

LRRK2

TAATATTTATCTTCCAAGATTTATATTCTTCCAGAAGTCTAGTTTTGGCATTCTACATTTTTTTCAAATTTGTTTCCATCTTTTTCTAATGTGTCATTCTTTAATGTAAAAATAGATGCCTGTG
ATTATAAAATAGAAGGTTCTAAATATAAGAAGAGGGTCTTCAGATCAAACCCGTAAGAATGTAAAAAAAAGTTTAAACAAGAGTGAAAAAAGATTACACAGTAAAGGAAATTAACATTTTTATCTACGGACAC

5805

LRRK2

CTATGAAACAGTTAATGAGCAAAAAATTAAGGAAGAGATAAAAAATCACCACAATGTGAGCACCAGAAATAACTAATCTATGTCAATGTGTTATATAGACATAAATAGTACTCTATTTTCATACTTTAACA
GATACTTTGTCAAATTACTCGTTTTTAATCTCTCTATTTTTAGTGGGTGTTACAGTCGTGGGTCTTTATTGATTAGATACAGTTACACAATATATCTGTATTTATCATGAGATAAAGTATGAATTTG

5940

LRRK2

TCATATTATGCGAGTTTTACACATATTATTCTAATTTACTTGTATCATGATATTGTCAAACCATTTGTATATTTTTGGATATTAGGGTTTTCTTTATTTTTGCTATCACACATTGTTTTAGACAG
AGTATAATACGTCACAAATGTGATAATAAGATTAATATGAACATAGTACTATAACAGTTTGGTAAACATATAAAAAACCTATAATCCAAAAAGAAATAAAAAACGATAGTATGTGTAACAAAAATCTGTC

6075

LRRK2

CTTTATTGAGACATAAGTCACATACTATACAATCACTCATTCAAAGTACTTTTTGTTTTTATCATATGTATAACGTGTGCAACCACCACCACAAGCACTTATGAACATTTTCATCATCCCAAAAAGAAC
GAAATAACTCTGTATTAGTGTATGATATGTTAAGTGAGTAAGTTTACATGAAAAAATAAATAGTATAATATTTGCACACGTTGGTGGTGGTTCGTTGAATACTGTAAAAGTATGAGGGTTTTCTTTG

6210

LRRK2

CCTGCACCCTTTAGTCACCATCCCCTATCCACCATCCTAGTTTCTCCCTGTCCCTCAATCCCAAGCAACCCTTTCTATTTGGTCTTTGTGACTGTCTTCTTTCAATTTGGCACAATGTTTTCAAGAATTTGT
GGACGTGGGAAATCAGTGGTAGGGGATAGTGGTAGGATCAAAGAGGACAGGGAGTTAGGGTTCGTTGGTGAAGATAAACAGAAACACTGCACAGAAGAAAGTAAACCGTGTACAAAAGTTCTTAACA

6345

LRRK2

CCATGATGTAGCATGCGTCAAATGTCAATCCTTTTTAAAGACTGATTATCACTCTGTTGCCAGGCTGAAGTTCAAGTGGTGTGATATGGTTTACTGTGTTGCCAGCCAAAATCTCACTTTGAATTTAGTCC
GGTACTACATCGTACGAGTTTTACAGTAAGGAAAAATTTCTGACTAATAGTGAGACAACGGGTCGACTTCAAGTCAACACGACTATACCAAAGTACACACCGTGGTTTTAGAGTGAACCTTAACATCAGG

6480

LRRK2

CCACAATTTCCATAATCCCACGTGCAAGCGAGAGAAGAGGTTGGAGATAACTGAATCATGGAGTGGTTTTCCCATGCTGTTCTCGTGATAGTGAGTTTCTCTCACGGGATCGATGGTTTTTTTTCTTT
GGTGTAAAGGTTATAGGGGTGCACAGTTCGCTCTTCTCCACCTCTATTGACTTAGTACCCTCACAAAAGGGGTACGACAAGAGCACTATCACTCAAGTAAAGATGCGCTAGACTACCAAAAAAAGAAAA

6615

LRRK2

CTTTCTTTCTTTCTTTTTCTTCTCTCTTTTTCTTTCTTTCTTT
GAAAAGAAAA

6750

LRRK2

TCCGCTCACCCGCAATCTCCGCTTCTGGGTTCAAGGATCCTCCTGCTCAGCATCTCGAGTAGCTGGGACTACAGGCACCTGCCACCACGCGCAGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGTTTTACC
AGCGAGTGGGCTTAGAGGCGGAAGACCAAGTTCTAGGAGGACGAGTCTGAGACTCATCGCCCTGATGTCGCGGACGGTGGTGCAGGCTCCGATTAATAAACAATAAATCATCTCTGCCCAAAGTGG

6885

LRRK2

ATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACCTCTGACTTCGTAATCCATCCGCTCGGCTCACAAAGTGGTGGATTACAGGCGAATAAAGTACTGAGCCACAGCGCCCGCCAGGATCTGATGATTTTTATAAGGGC
TACAACCGGTCGACGAGAGTTTGAAGACTGAAGCATTAGGTAGCGGAGCCGAGTGTTCACGACCTAATGTCCGCTTATTTGACATGACTCGGTGTGCGGGGCGGCTTAGACTACTAAAATATTTCCCG

7020

LRRK2

TTCCCTGCGCTTCGCACTCACTCCGCTCTGCCGCTGTGAAGAAAGAGCCTGCTTCTCCTTTGCTTCTGCCATGATTGAAGTTTCCGAAGCCTCCCAAGCAATGGAGAAGTGTGAGTCAATCAAACCTC
AAGGGGACGCGAAGCTGAGTGAGGACGAGCAGGCGGGACACTTCTTCTCGGACGAAGAGAAACGGAAGACGGTACTAACATTAAGGGCTTCGAGGGGCTGTTACCTCTTGACACTCAGTTAGTTGGAG

7155

LRRK2

TTTCTCTATAAATACCAAGTCTTGGGATTTCTTCAAGGATGTTGAGAAATGACTAATACAGGCGCCATCATAGCTCACTTTAACCTCAAACCTCCTGGGCTTAGCTATCTCCCATCTTGGCCTCCAAA
AAAGGAGATATTTAAGGTCAGAACCCATAAAGAGTCTCGTCACTCTTACCTGATTATGTCGCGGGTAGTATCGAGTGAATTTGAGTTTGAAGACCCGAGATCGATAGGAGGGTAGAACGGAGGGTTT

7290

LRRK2

GGGCTGGGTTACAGGCAATCTGTAACCACCATGCCAGCCTTATTACTTTTTATGGCTGAATAATTTCCATTTTATAAATATGCAACATTTTGTATTATTCTTCTAGTATGGCATCCATGTTGATCAT
CCCGACCCCAATGTCGTTAGACACTTGGTGGTACGGGTCGGAATAATGAAAAATACCGACTTATTATAAGGTAATAATTTATACGTTGTAAAAAATAAGTAAAGATCACTACCGTAGGTACAAACTAGTA

7425

LRRK2

GAATGCTTTTACATTTAATCTTTGCATTTCTATTGTTTTATTTATATTAGAGTTTTAAGAAAGTACTTGAACAAAAGGGTATGAGTCTTTCAAGGCTTTTAAAGATATTACAAATATTCAATTTTTAT
CTTACGAAAATGAAATAGAAGCTAAGATAACAAAAATAAATAAATCTCAAATCTTCTTAATGAACCTGTTTCCATACTCAAGAAAGTTCGAAAATTTGCTATAATAGTTATAATAGTTAAAAATA

7560

LRRK2

AGAAGAAAAATAGTATTGCCATTGCTGTTTCATTTGATTGTTTTGATTACTTGAGAAGATAAATTTTTCGTATTTTTAACTTAATATTTCTGATAATTTCCGTTATATCCTGCCCATTTTTATTTCTGATGCCA
TCTTCTTTAATCATAACGGTAACGACAAAGTAAACATAAAAACTAATGAACTCTTCTATTTAAAAAAGCATAAAAAATGAATTAAGACTATTAAGCCATATAGGACGGGTAATAAAGACTACGGT

7695

LRRK2

TTATTGTTGTTAAATTTTCATCAAAGGACTGGGATAAATAAGTTTTGAGAGTTTTAAAAGTATTTTTTAAAGGTTACCATTAGACCCACTTTTGTATAAATGCCATCAAAGGAATCATAATTTTTTCAGGTGGCTAGTC
AATAACAACAATTAAGTAGTTTTCTGACCCATTTATTCAAACCTCTCAAATTTTCATAAAAAATTTTACAATGGTAATCTGGGTGAAAAACATTAACGGTAGTTTTCTTAGTATAAAAAGTCCACCGATCAG 10,395
LRRK2 >

ACGGTGGCTCATGCCTGTAATCCTCATCACTTTGGTAGCCGAGATGAAAAGACTGCAAGGAGTTAATGACCAGCCTGGACAACATAGCGAGACCCCATCTCAAGAAAAATTTCCAGGTAATCCAAATCGATT
TGCCACCAGATACGGACATTAGGAGTAGTGAACCATCCGGCTCTACTTTCTGACGTTCTCAAATTTACTGGTCGGACCTGTTGTATCGCTTGGGGTAGAGTTCTTTTATAAGGGTCCATTAGGTTTAGCTAA 10,530
LRRK2 >

TCTTTTAGACAACCTGGGTATAGAATTGACTAGTGTATTTTTATGATCTCTTTTGTACATCCTTAGTGTCCAATAGGATTTTTGTTGCGTTTTGCTTTATATCTGAAATCTGCATTTAATTCAGCTACA
AGAAAATCTGTTGACACCATATCTTAACACTGATCACATAAAAACTAGAGAAAAAATGTAGGAATCACAGGTTATCTTAAAAACAACGCAACGAAATATAGACTTTAAGCGTAAAATTAAGTCGATGT 10,665
LRRK2 >

CAAATAATGCATCTTTTCAACAAAACCTCAGATACAATAATGTTCTAATATTGTTATTTATTTCCATACAGCATTAACTCTAGTAAGTCTAACTTCGCAATCTCTTTTCTCACTTTTCAATACACCTCTAGCTT
GTTTATTACGTAGAAAAGTTGTTTTGAGTCTATGTTTATTACAAGATTATAACAATAAATAAGGATATGTCGTAATTAGAGATCATTAGATTGAAGCGTTAGAGAAAAGAGTAAAAGTTATGTGGAGATCGAA 10,800
LRRK2 >

CCAATTGTTTTGCTAGAGACTTTAAGCCATGACTGCCAGAATGAAAGATTGTACTCTTTTCCCTTCTTATTAAAGTAGGAGGCCATGATGACGCCTTTTCTCAATCTCTTGCTTTAAATGGATCTTA
GGTTAACAAAACGGATCTCTGAAATTCGGACTGACGGTCTACTTTTCAACAATGGAGAAAAGGGAAAGAAATAATTCATCTCCGGTACTACTCGGTGAAAAGAGTTAGAGAACGAAATTTACTAGAAAT 10,935
LRRK2 >

CCTTGGGAGAGTTACAGTGAAGGCATGAGTAATTCGATTAAAGTTTTGCTTCTGTGTCATACAACAATGCTGCATCATGAAATGTTGAGTCTTGTCTTTTTCTGCGAGATGGCCAGAGGGTGTGATGGCTC
GAAACCTCTCAATGCTACTCCGTAATTAACGCTAAATTTCAAACGAAGACACAGTATGTTGTTACGACGTAGTACTTTACAACCTCAGAACAGAGAAAAGGACCGTCTACCGGCTCCACACTACCGAG 11,070
LRRK2 >

CTACCTGACTGATACAATGAAATCAAAGACTTGCCAAAGTTATACCAGCACTCCAGCAAACCTGTGAACCTACTGGCCTGGAGGACTATGGATTGAAACACACAAAACATCTTTGGCTGTGCATGCCCTTAC
GATGGACTGACTATGTTAACTTTAGTTTTCTGAACGGTTCAATATGGTCGTTGAGGTCGTTTTGACACTTGAATGACCGGAACTCTGATACCTAACTTTGTGTGTTTTGTAGAAACCGACACGTACGGGAAGTG 11,205
LRRK2 >

ACTGGCTGCCTAGTCCCTCACAGAAGATTGTACCATGTTGAGTTGGCTAAGAAACATTGTGTATATGAATTTGTGTCATGAGGACCTAGTGGTCAGCACTTTGCACATTACAGAACAGGAAAATATAGTA
TGACCGACGGATCAGGGAGTGTCTTCAACATGGTACACCATCAACCGCATTCTTTGGTAAACATATACTTAAACAGTACTCTGGATCACCAGTCGTGAGAACGTTAAATGCTGTTCCCTTTATATCAT 11,340
LRRK2 >

TTTATAAECTTTCAGCAGTCCCTATTAGGGAGCCAAATTCAAATTCACCTAAACGGGAAAAGTGCAAAATATAACAAGGATTAGATCAGTTATCAAGCTAAATGAATCCTAAAGCATATTGCCTTCAAACATA
AAATATTTGAGAAGTCGTACGGGATAATCCCTCGGGTTAAGTTAAGTGGATTGCGCTTTTACGTTTATATTGTTTCTAATCTAGTCAATAGTTGATTTACTTAGGATTCTGTATAACGGAAGATTGATT 11,475
LRRK2 >

TTTTATTCAATACATAGCTTTAAGATTACTATGTAGATGGACTTTATTTTTTCAATTAGCTTTGTGCCACTCAGGAATACAAAAAATGTTTTCAGATATCTTTTTTAATCCATTGTTTGTCCCAATATATATA
AAAAAAGTTATGTATCGAAATTTCAATGATACATCTACCTGAAATAAAAAAGTTAATCGAAACACGGTGAGTCTTATGTTTTTACAAAGTCTATAGAAAAAATTAGGTAACAAACAGGGTTTATATATAT 11,610
LRRK2 >

AACCTCTTCAATTTAAGCTATAATCTGTTGCACACTGTGAATATAAAGTCAGCTGAATCATAATGCTTGTTCATCCAGCTTCTGTGAACAGGTAGACATTGACTGGAATCTTCCAAAGCCCTTGGAAATGG
TTGAAGAAAGTTAAAATTCGATATTAAGACAACGTTGACACTTATATTTCACTGACCTAGTATTACAGAACAAAGTAGTCTGAAGACACTTGTCCATCTGTAACCTGACCTTAGAAAAGGTTTCGGGAACCTTTACC 11,745
LRRK2 >

AAATTTTAGCTATTGGTTAAGGCAACACTCTTTGCATCTGAAGCAGTGAATACGATGTTAATGCTTAAAGCTATCTTAAATTTCCAAATGCTAATGGCATAGTTGAAAGTGTAAATAATGACTATATCAGATC
TTAAAAATCGATAACCAATTCGGTTGTGAGAACGTAGACTTCGCTACTATGCTACAATACGAATTCGATAGAATTAAGGTTTACGATTACCGTATCAACTTTCACAATTTATTAAGTATATAGTCTAG 11,880
LRRK2 >

TTGACTTTAGGGGGCTTAATTTATCCTATCCTTGAGCAAACCTCTGGCATTGCTAAGCCCAAAGTTGCTTGGGCTGTGTAACACTGGGTTGTTTAAATCTTTTGTCTAGCCTAGTAAATCATTCAATATG
AACTGAAATCCCCCGAATTAATAGGATAGGAACTCGTTTGGTAGACCGTAACGATTTCGGGTTTCAACGGACCCGGACACTTGTGACCCACCCAAAATTAAGAAAAACAGATCGGATCATTTAGTAAGTTATAC 12,015
LRRK2 >

GTTAGTTTTGAATGCCAGCTTGTTTCAAACCTGAAATATTAAGAGCTGATGATATAACCAAATGAAACTAGAAGAAATTTCTCCTTCTTATTTTACACAGAAGTGGGCTGGAGCTGCTGCAATCACGGG
CAATCAAACAACTTACGGTGAACAAGGTTTTGACTTTATAAATCTGACTACTATATTTGGTTTTAACTTTGATCTCTTTAAGAGGAAGGAATAAATGTGCTTCACCCGACCTGACGACGTTAGTGCC 12,150
LRRK2 >

GATGCTGATATTGCAACAAAGGAAGCAAAACAGAGCTAAATGAATCCTGTGCAATGAGGAGGCATTTACAGGTAGTGGCCAGAAACTAGAAACTGCTCTTTTCTGGTTAAAAACGTTTGTGACCCATAAAACCT
CTACAGACTATAACGTTGTTTCTTCTGCTGATTTACTTAGGACACGTTACTCCTCGTAAAAGTCCATACCGGCTTTGATCTTTGACGAGAAAAGACCAATTTTGAACAACACTGGGTATTTTGGGA 12,285
LRRK2 >

TCTCACTGCTTACTAAATAGCAGTCTGAGATACAAAACAGCAAATTTACAAATCACAATGCTTTTCTGCTGAATCAATAGCTGTAGCAAAATATATATATGTAATAATGCAATGAAAAATGAAGACCTTTT
AGAGTGACGAATGATTTATCGTGTCAAGACTCTATGTTTGGTCGTTTAAATGTTTAGTGTACGAAAAGGACGACTTAGTTATCGACATCGTTTATATATATACATTTTACGTTACCTTTTACTTCTGGAGAAA 12,420
LRRK2 >

AGAAGCTGCAGAAAATTTATACTAGATATGAAAGTTTGAACAATCAGTAAAAGCCCTAGTCCCTAACATTGCTTTTAAAGTCATCAGTGTCTGGACGTTGGTACTTCCCTGCACCCATTTCTTCACTCCC
TCTTCGGACGCTTTTTAAATATGATCTATACTTTCAAACCTCGTTAGTGCATTTTCGGGATCAGGGAATGTAAACGAAAATTCAGTAGTACAGGACCTGCAACCACTGAAGGACGTTGGTAAAGAAAGTGAAGG 12,555
LRRK2 >

CACCTTGAACCTCATGTTTAACTCTTATTTCTCCAGTACTTAGTGAACACTGTCTTCTCTAAGCCCTTTTCTGGAGGAACATTCTTGTCTGACTTCTAAGTCTGAGTTAAGTGGTCTCCTATGTCTCCT
GTGGAACCTGAAGTACAATGAGATAAAGAAGGTCATGAATCACTTGTGACAGAAGAGAGATTGGAAGGACCTCTTGTAAAGAACAGACTGAAGGATTGACACTCAATTCACAGAGGATACAGAGGA 12,690
LRRK2 >

CTAATAAACTTATTTTACCCTGTCAATTATCTTAGTGCATTTAATTTCCCTGTTTACTAGCTTATCTGCTTCTAGGTTACAAGCTCTGGCATACTGTTCTGTTCAACATTGTATCTGAAATGCCTGGCAC
GATTATTTGAATAAAATGGACAGTAAATAAGAAATCACGTGAATAAATTAAGGACAAATGATCGAATAGGACGAAGATCCAATGTTTCGAGACCGTATAGACAAGCAAGTGGTAAACATAGGACTTACGGACCGTG 12,825
LRRK2 >

TTAGAAAAGCCTCAATAAATACTTGTGAATGCGCTTCATTCGAGAAGCACTAAAGAATTTTTCATGTTTTTACATTAAGAAAACTTAGTAGCAGGATCAGATCTCAGTCAATATAGTACACTCAGTTGTGCA
AATCTTTCGGAAGTTATTTATGAACAACTTACCGCAAGTAACGCTCTCGTGATTTCTTAAACCGTACAAAAATGTAATCTTTTGAATCATCGTCTAGTCTAGAGTCAATATCATGTGAGTCAACACGT

12,960

LRRK2

AACATGATTCGGTAATTTATATCTTTAAATAAACTGAATTTAATTCCAAACACTACTATTTCACTAGGATGTCAAGAAATTCATCTCAGTCAATTTAGGGCCAGATCCTTCCCTGGGATCTCACAGAACCAGG
TTGTAATAAGCCATTAAATATAAGAAATTTATTTGACTTAAATTAAGGTTTGATGATAAAGTGATCTACAGTTCTTTAAAGTAGAGTCAAGTAAATCCCGGCTTAGGAAGGGACCTAGAGTGTCTTGTGTC

13,095

LRRK2

GAGGTTTATATGAGATCCACGAAATGGCTGAAAGGGCTCCACTGTCTTTCTGGTACTGCTCCTAGTCCACGCATGAGGAAAGAGCCCTGTCAATCTCTGCTCCTAAGCTACACAGGGTTTCAATAATCTGAGCT
CTCCAAATATACTCTAGGTGCTTTACCGACTTCCCGAGGTGACAGAAAGACCATGACGAGGATCAGGTGCGTACTCCTTTCTCGGGACAGTTAGAGACGAGGATTCGATGTGTCCCAAAGTTATTAGACTCGA

13,230

LRRK2

GCTTCTGGGAAGCCCTGCCAGAGCCCTGTCTTCTAGTTATTCCTGCAAGGAATTTGCTCTGAAGCCTGGTCACTGCCACGCCTTCTCCAGTTCACCCACCTTCATCAATCTGACCTCTTTTTGATCTTA
CGAAGACCCCTCGGGGACGGTCTCGGGACAGAAGATCAATAAGGACGTTCTTAAACGAGACTTCGGAACAGTGACGGTGCAGGAGGTCAGTGGGATGGAAGTAGTTAAGACTGGAGAAAAACTAGAAT

13,365

LRRK2

GAAAAATTTACCTCCACTTCTTCTCATTTCTCCCTGAATGTACCCTCCCCTTTCATTGGCACTTAACCTTCAAATAGGACAGCCCTAGAATAACAATGCCAGGAAGGCATCTTGTCTCAAGCC
CTTTTTAAATGGAGGAGGTGAAGGAAGAGTAAAGAGGGGACTTACATGGGAGGGGAAAGTAACCGTGAATTTGAAAGTTTTATCTGTCCGGAATCTTATTGTTTACGGTCTTCCGTAGAACAAGAGTTCCG

13,500

LRRK2

CCATAAATCTCGGGCAAGAAACATAAACGTCATGGATAATCAGTTACAATAGGAAGTGAAGGAAATATACAGAGAACAATATCCAAAAATTTTTCAACAGAGAAGACAACACAAAATCCTGCTACTTCT
GGTATTTAGAGCCGTTCTTGTATTGTCAGTACCTATTAGTCAATGTTTATCCTTACCTTCTTTATATGCTCTGTTTATAGGTTTTATTAAGTTGTTCTCTTGTGATGTTTTAGGACGATGAAGA

13,635

LRRK2

CGATTTCCCTTATGTAAGATTTGGCCAGATGGCCCAAGATGTTAATAATGTTAGATACAGGATTTGAGATACTGCAGATGGGCAAGATCACACCCTTCCCTCAGGCACAAGCTAAAAATGGGTACAGCTTCT
GCTAAAGGAATACATTTCTAAACCAGGCTACCGGGTCTACAATTATTACAATCTATGCTCAACCTCTATGACGCTACCCGTTTCTAGTGTGGTGAAGGAGTCCGTTTCGATTTTACCATGGTCAAGA

13,770

LRRK2

AGAAGCATTTGGAAATTAACATCTAAAAACACTGTTTTATTTAAAGTTTACTTTTCTCTTTTTCTTCTTTTTGATTTATATATACACATATATATCAATCATATGTTATGTTGATGTTTTGCATACA
TCTTCGTAACCTTTAATTTGATAGTTTTGTGTGACAAAAATAATTTCAAATGAAAAGGAGAAAAAGAAAGAGAAAAACATAATATATATGTTGATATATAGTTAGTATACACATACACACTACAAACGTATGT

13,905

LRRK2

ATAAECTACATATACATGCATACATATATAATACATGTTATATGTAAGTATATAGTATAACATATTTATTTGATTTGTTTATTGATATTAATTTATATATTTATATAATATATATGTTAATAAT
TATTTGAATGTATATATGACGTATGATATATTTATGTAATATACATTCATATATGATAAATAAACATAAACAAATAACATATAATTTAATATATAATAATATATATATAAATTATTA

14,040

LRRK2

ATTAGATAGAATTTGTATATTACATAATATTGTATGTTATATAATGTAAGGAAAAATCTTGTGCCCCAAAACTCAAGGTAAGGGGAAAAATCAAGCTAAGAACTGCTTAGGGCAAACTGCCTCCCATG
TAATCTATCTAAACATAAATGATTATAACATAAATATTACACTTTCCTTTTATAGAACACGGGGTTTTAGTGATTCCATTCCTTTTAAAGTTTCGATTTCTGACGAATCCGTTTGGACGGAGGGTAC

14,175

LRRK2

CTATTCAAAGTATTCCTTTGCTCACTGAGATAAATGCATAACTGATTGCCTCCTTTGAAAAGACTAATCAGAACTCAAAGAAATGCAACCATTTTTGTCTCTCACCACCTGTGACCTGGAAGCCCTCCCT
GATAAGTTTCATAAGGAAACGAGTGACTCTATTTACGTATTGACTTAACGGAGGAAACCTTTCTGATTAGTCTTTGAGTTTTCTTACGTTGGTAAAAACAGAGAGTGGGTGGACACTGGACCTTCGGGGGAGGGA

14,310

LRRK2

GCTCCAAGTTGCTTAGGGAAAAAATAAAAAATTAATAAAAAATTAATAATTCAGATTTACATCTGTGATCTCTTTGATGCACTTTCAAAGTACTTATGACATTGAGTTACAGGGCTTTGACTCTTGGGTC
CGAGGTTCAACGAATCCCTTTTTTTTATTTTAAATTTTTTTTAAATTTTAAAGTCAATAATGTAGACACATAGAGAAACATACGTGAAAGTTTCATGAATACTGTAACCTCAATGCTCCGAACTGAGAACCCAG

14,445

LRRK2

CACAAAGGGACCAAGTCTGCTAAATTTTAAACACTGACAGCAATTAAGGCCCATCTTCAGGCCAGTACAAGATGTCAATCAAATAAATGCACTTCCCTGAAACATAGAGCCGAAATTAAGGCTATTCAA
GTGTTCCCTGTGGTTCAGGACGATTTAAATTTGTGACTGTCGTTAATTTTCGGGGTAGAAGTCCGGGTCATGTTCTACAGTTAGTTTTATTTGACGTAAGGACTTTGTATCTCGGCTTTAATTTTCGATAAGTT

14,580

LRRK2

CTCTCAAGGCCAGGACTATCATGGAAAAGTGGGTGTGTGAGAATGTAAGAGTCAATCCTGAGTTTCAGTTTCTCTATAAATTAATCATTAAATGTCAAAGGCACACTGATGCAAGACCAGCATATGGCCCGT
GAGGAGTTCGGGTCCTGATAGTACCTTTTCCACCACACACTCTTACATTTCAAGTAGGACTCAAGTCAAAGAGATTTTAAATAGTAATTTACAGTTTCCGTGTGACTACGTTCTGGTGTATACCAGGGCA

14,715

LRRK2

GTCAGATTAACAAGGTTTTCTTGAAGCATTAGCTGACTCTTAAATAAGTTTTATAAAGGTTTATGAAAGTTATATCTCATGGTCAAGATTAATAATTTGTAGATTGTTTATAAATTTTGAATAAATAATTTAA
CAGTCTAATTTGTTCCAAAAGAACTTCGTAATCGACTGAGAATTTATTTCAAATATTTTCAAATACTTTCAATATAGAGTACCAGTTCTAATTTTAAACATCTAACAAATATTTTAAACTTTTTGTTTAAAT

14,850

LRRK2

TTGGCTTCATGCTGTTTTTATAGGGCTTATTTTGGAAAAATTCAGTCTCTCTCAAAGAATGAAAGTCTTTGCTCTCTTTTTGAAATTTTGTAGTTATCACTTTTGTCAAATGAATGACTTATTTTACAATG
AACCGAAGTACGACAAAAATAATCCGAATAATAAACCTTTTAAAGTCAAGGAGAGTTTTCTACTTTTCAGAAACAGAGAGAAAACTTTAAAAACTCAATAGTGAAGACAGTTACTTACTGAATAAATGTTTAC

14,985

LRRK2

ACCTGTGATATCAAGCATTTAATCCTTTGATATTCATAAATGTCAAAATCAAACATAAATATGCTTCTGATCTAATTAATCCTTTAAGATATTAGTCCCTAAAGTCCAATAATGACATAATTTGCC
TGACACTATAGTTCGTAATTTAGGAAACTATAAAGTATTGACAGGTTTTAGTTGATATTTAATACAGAAAGACTAGATTAATAGGAAATTTATAATCCAGGGGATTTCAAGTTTATTACTGTATTAACGG

15,120

LRRK2

TTATTTGATATAAAAAATGTACAGGAAACACTGTCAAATATGAATGGTTTTTGTGTTGTTGTTTTGAGACAGAGCCTGGCCTGCTGTCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTGTGATCTCGGCTCACTGACCCCTCT
AATAAATATATTTTAACTGCTTTGTGACAGTTTACTTACCAAAAAACAACAACAACAAAACCTCTGCTCGGACCGGACGACAGGTTCCGACCTCACGTCACCACACTAGAGCCGAGTGCCTGGAGA

15,255

LRRK2

GCCTCCTGGGTTCAAGTATCTCTGCTTCAAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGCGCCACCACCACGCTGGCTAATTTTTGATTTTTAGTAGAGACGGGTTTACCACGTTGGCCAGGTTGGTCTCAA
CGGAGGACCAAGTTCACTAAGAGGACGAAGTCGGAGGACTCATGACCCTGATGTCGCGGGTGGTGGTGGGACCGATTAAAAACATAAAAAATCATCTCTGCCAAAGTGGTGAACCGGTTCAACAGAGTT

15,390

LRRK2

TCTCCTGACCTCATGATCCACCTGCCTCAGCCTCCCAAAGTCTGGGATACAGGCTTGAGCCACGGCCTGTGTTGATTTCTTTAGGCTGTATTTGTATAAATGTGGTATGATCCCCAAA
AGAGGACTGGAGTACTAGTGGACGGAGTCGGAGGGTTTACGACCCTAATGTCCGAACCTCGGTGCCCCGTCGCCGACACAACTAAAGAAATCCGACATAAACATATTTACACAATAACCATACGTAGGGGTTT 15,525
LRRK2 >

TCATGGGAACTCCTATAATTCTGATATACTTGGGTACATTATCAGTCATAATTTTTATTGTTATGTTAAATGTTGTGTGGCAGAGGTAACAAATTTGCTTGTCAATTGTGCTTTAGCTATGGCTGCCA
AGTACCTTTTGGAGTATTAAGACTATATGAACCACATGTAAATAGTCAGTATTAATAAATAACAAATACAAATTTAACACACACACCGTGTCTCCATTGTTTAAACGAACAGTTAACACAGAAATCGATACCGACGGT 15,560
LRRK2 >

TAAACCTTTTGTATCTATGGACAATTTGTTGCTTATTTTGGTCTCGTTAAAAGGTGACTTTATAATCAGCTATAGAACTCTAACAGGTGTTCTTAAAGTGCAGATTTCTGTTAACTTGGGAGATTGTGACATT
ATTTTGGAAAACAGTAGTACCTGTTTAAACACAGAATAAACCCAGGAGCAATTTTCCACTGAAATATTAGTCGATATCTTGAGATTGTCCACAAGAATTCAGCTCTAAAGACAATTGAACCTCTAACACTGTAA 15,795
LRRK2 >

AGAATAGAGGAAAACTTTCAAGACTCTCATGGACAACCGAAATTTGTTTCATGAATATCAAGCAGAATGGGAGTAACTGCATGAACGAACATAAGAACTAAAGTAACTTTTAACTTTTGGTAAAAAG
TCTTATCTCCTTTTGAAGTCTGAGAGTACCTGTTGGCTTTAAACAAGTACTTATAGTTCGCTTACCCTCATTGACGTAAGTACTTGAATTTATCTTCTGATTTATTAGAAAATTTGAAAACCAATTTTTC 15,930
LRRK2 >

TTGCTGATCCTTTGTTTGTGTTTTCAGAGTCAAGAAAAATTTCTTTAAGCTCTTTACAGCTTTTAAACAAGTAAAGTATACTCCTATAAACAAAAATTTGAAGTATATTTGTTTCTCTACCTGATTTCTCCAG
AACGACTAGGAAACAAAAACAAAAGTCTCAGTCTTTTTTAAAGAAAAATTCGAGAAATGTGAAAATTTGTTTCAATTTATATGAGGATATTTGTTTAAACTTCATATAAACAAAAGAGAGATGGACTAAAGAGGTC 16,065
LRRK2 >

AATTTGGAACTATTTGTGAGTGTCTTAACTTACAATAACACAGTATTTGTATAAGTGCAGTGAATACTGTTTTTCAATTTATAACAGGACGCAATTTGAAGAAAGTGGTTATTTTACCAAGGCTTTAACTGGAA
TTAAACCTTTGATAAACACTCACAAGAATGAATGTTATTTGTGCAATAAACATATTCAGCTCACCTTTAGACAAAAGTAAATATTGCTCGTGTAACTTCTTCCCAATAAAATGGTTCCGAAATTTGACCTT 16,200
LRRK2 >

TGGTGTGATTTCTTTAAGGAATCAAACCTTGACTTATAGAGCCAATAAAGCCCTTGGAAAAACTAGCCTCATACTTTTCTACACAGCTGCTGCACAGGGTCTGACCTGGGGTAGGTAAGAAATGTCACT
ACCACACTAAAGGAAATTCCTTAGTTTGAACGAATATCTCGGTTATTTTGGGGAACTTTTGTGATCGGAGTATGGAAAAGGATGTGTGCACGACGTGTCCCAAGGACTGGACCCCATCCATTTCTTACAGTGA 16,335
LRRK2 >

TTCTATCAGGCCAGGAGCCCTGGTTTATCATGGAACCTCAAAGGAGAGAATCATCCATCTCATGGGTATTTAATGGCACAATCCATGGGTGGGCTCAACTTTAAAAAGTCTTATCTGAGATTCTCTGAG
AAGATAGTCCGGGCTCGGGACCAATAGTACCTTGAAGTTTTCTCTCTTAGTAGGTAGAGTACCCTAAATACCGTGTTTAGGTACCACCCGAGTGAATTTTTTCAGAATAGACTCTAAGGAGGACTC 16,470
LRRK2 >

GAACGCAAGTCCCTCAAAGCCAATTTAAAGCATATGTAATAAATAATTTTGTGCTGACTGTATGCAATAAATAGGCCAGGTATAACAAAGCAAACAGCTCTACCATGATTCATCTTTAGTAAAAATGGGA
CTTGGCTCAAGGGAGTTTCGGTTAAATTTTCTGATACATTTATTTAATAAAACGACGTGACATACGTTTATTAATCCGGTCCATATTGTTTCGTTTGGTCGAGATGGTACTAAGTAGAATCATTTTACCCT 16,605
LRRK2 >

AACTGGAGAGAGAAATATTATGTTTCAAACCTATAGTACACCTGTTGTTAAATCTAGTCTTGCCTAACATTTTAAATTTTTATTTTCTACAGTTTGGACAGAATTTCTAAGTTTTCTTAGCTATTAGTGTG
TTGACCTCTCTTTATAATACAAAGTTTTGATATCATGTGGACAACAATTTAAGATCAGAACGGATTTGAAAAATTTAAAAATAATAAAAGATGTCAAACCTGTCTTAAAGATTCAAAAGAAATCGATAATCACAC 16,740
LRRK2 >

CAAATAATGTTTTCAATTTTTCTTTTTCCATTTTCTTATTTGAAATTAATAAACTAAGATGTTCTTTCATAAAGCCCTGCAAACCTGAAGCTAAACAACTTAACTTCAGAAGAAAAAACAGCAATC
GTTTTATTACAAAAGTTAAAAAAGAAAAAGGTTAAAGGAATAAACTTTAATGATTTTTGATTCTACAAGAAAGTATTCGGGACGTTTGAATTTGTTGAATTTGAAGTCTCTTTTTATTGTCTGTTAG 16,875
LRRK2 >

TGTTTACATACATAAGCCACTTTTACATCTGCTATCAACGTATGGACTTCAGAGTAATGTGGCCTACATTTATCTCTCACCTCTCTGTGACCTGGAAGCCATCTGCCTGCTTAAAGTTGTTTCACTTTTACTTC
ACAAATGTATGATTCGGTGAAGATGAGGACGGATAGTTGCATACCTGAAGTCTCATTACACGGATGTAATAAGAGAGTGGAGAGACACTGGACCTTCGGTAGACGGACGAATTTCAACAAAGTGAAGTGAAG 17,010
LRRK2 >

AAGTGTCCCGCCTTCTGGTCCAATCAATGTTTACATATGTTGATTATGTTTCAATGTTTCTTAAATGATATAAAACCAAGCTGCGCTCTGACTACCTTTGGCACATGTATCAGGACCTGACTGTCT
TTCAACAGGGCGGAAAGACCAAGTTTAGTTACAAGTAAATGTATACAATAATAACAAGTACAAAAGGATTTACATATTTGGTTTCGACGCGAGACTGATGAAACCGTGTACAGTAGTCTGGACTGACAGA 17,145
LRRK2 >

TAGTCCATTTTGTGCTATATCAAATTCCTTAGACTGGGTAATTTATTGACAAAAGAAATTTATTTCTCATAGTTTTGGAGAAATCTATGTACCTTGTACATAGCAACAAGATCAATGTACCTTGTGCTGTG
ATCAGGTAACAAACGACGATATAGTTTTAAGGAATCTGACCATTAAATAACTGTTTTCTTAAATAAAGAGTATCAAACCTCTTTAGATACATGGAACATGTATCGTTGTTCTAGTTACATGGAACACGACAC 17,280
LRRK2 >

TTCTAAATGGTAGAAGGGCAAGAAGGGCCTTGTAGTTCCTTGAAGCCTTTTATAAGCCTACTATTCCCATTCATGAGGACGGAATCCTCATGGCTTAAATACCTCTTAAAGGCCCATCTGTTAATACTGTG
AAGATTTTACCATCTTCCGTTCTTCCGGAACAATCAAGGGAACCTCGGAAAAATTTCCGGATGATAAGGTAAGTACTCTGCTTAGGAGTACCGAATTAATGGAGAATTTCCGGGTAGACAATTTAGACAG 17,415
LRRK2 >

ACATTTGGGCTTATAGTCCAAATGTATGAATTTTGGGAGACACATACATTCAAATCATAGCATAGGCCCTGACTTTCTACTACTGATTCATGAACCTGTGGGCTGGGTTTCAGCCACACCCCTTCTGTAA
TGTAACCCAGAAATCTCAGGTTTACATACTTAAACCCCTCTGTGATGTAAGTTTAGTATCGTATCCGGGACTGAAAGATGAGTACTAAGTACTTTGGGACCCCGACCGAAGTCCGGGTGGTGGGAGACATT 17,550
LRRK2 >

TAGTCTTGGCAAGAAACCACTATGTCCTGCCACTAACCTAAGAGACATGGTGGCATTAGCTCCTGGAGCTTATTTGCTTACAATGTCTTTTCTTCCATTCTTAAATGTTGGTATCTGCTATGG
ATCGAGAACCCTTTTGGTGATACAGGACGGTGAATGTTGATCTCTGTACCACCGTGAATCGAGGACTCGAATAAACAGGAATGTTTACAGGAAAAGAAAGGTAAGGAATTTACAACCATAGACGATACC 17,685
LRRK2 >

TCTGAATGTTGATGCCCCCTAAATTCATATGTTGGAACCTGATACCCACTGTGATACACCACTAATAAGTGAAGATTGGGGAAGTGAATTCATGAGGGTAGAGAATGGTATTAGTGCCATTATAAATGAGATTGA
AGACTTACAACACTCGGGGATTTAAGTATAACCTTGAACATAGGGTGACACTATGTTGATTTACTCTTAAACCCCTTCACTAAGTACTCCCATCTTACCATAATACGGTAAATTTACTCTAACT 17,820
LRRK2 >

AAGGAATGCACTAGTTTCTTATACCCTTCTGCCATGTGAGGACATAGCATTAGTCCCTTACCATGTGAAGACACAACGTTTACCCTTTTGGCATGTGTTGGATGACGCAAGAAGGACCATCTGGAAGAACA
TTCCCTACGTGATCAAAGAATATGGGAAAGACGGTACACTCCTGTATCGTAATCAGGGAAGATGGTACACTTCTGTGTTGCAAGTGGGAAAAACGGTACACACCTACGCTGTTCTTCCGTGGTAGACCTTCTTGT 17,955
LRRK2 >

GGTCTTGACCAGACAAAAGATCTGATGGTGCCTTAAATAGTGGACTTCCCAGCCTCCAAAACCTGTGAGTAATAAAATTCGTGGTTTATAAAATACCTGGTCTAATAAATTTGGTTATAGCAGCCCAACAGACAAA
CCAGAACTGGTCTGTTTTCTAGACTACCACGGAAATTACACCTGAAGGGTCGGAGGTTTTGACACTCATTATTTAAGACAACAAATATTTAATGGACAAGATTATATAAACAAATATCGTCGGGTTTGTCTGTTT

18,090

LRRK2

GACAGTATTTTTAGAGCTCTGTCTAGGTGTTCTTTCTATTCTATAGCTTCTCTGAGATATAAATTTTTCTAAGAATAATTTATTTTTAAATGGAGGCAAACTACTGGAAGCTACATTTTTT
CTGTGCAAAAAATCTCGAGACAGGATCCACAAGAAAAGGATAAGATATGAAAGAGACTCTATAATTTAAAAAAGGATTCTTATTAATAATAAAAAATTTAACCTCCGTTTAGATGACCTTCGATGTAAAAAA

18,225

LRRK2

TCCTTTAACTCCTGACCAGAAGTATAGCCACATACCCTTGGATATGCTACTCACATGTAACATCTAGGATTCTAAAATGAACTAGTTACTCCTATCTCCACCCTCCCCCACTGAGCCTTGTTCATCTCT
AGGAGAAATGAGGACTGGCTTCCATATCGGTGTATGGTGAACCTATACGATGAGTGTACATGTAGATCTAAGATTTTAACTTGATCAATGAGGATAGAGGTGGGAGGGGGTACTCGGAACAAGGTAGAGA

18,360

LRRK2

GGTGGTACTTGGCTTGGTGAATACCACCACTATCACTTATTTGTAAGCATTATATTACTTCTTTGACCCCTCACATAAAATCAGAAAACCAATTTAACCCATTCTGTGACTGAAATTTGTCTTAATCCATTA
CCACCATGAACCGAACCACTTATGGTGGTATAGTGAATAAACATTCTGTAAGTATAATGAAGGAACCTGGGAGTGTATTTAGTCTTTGGTTAAATTTGGTAAGCACACTGACTTTAACAGAATTAGGTAAT

18,495

LRRK2

ACTGTTTTCAATCTATTGCCATGCCCACTCAGGCTGCCATCATCTCTCTCGATCCCTTCAATAGCCTCTAAAATACCTTCTTTCTCTTCTCCTCAATCTTGTCAATTTTGTCTTTTTCCACCCT
TGACAAAAGGTTAAGATAACGGTACCGGGTAAAGTCCGACGGTAGTAGAGAGGAGCTAGGGAAGTTATCGGAGGATTTATGGAAGAAAAGGAGAAGGAGGTTAGAACAGTAAAAACAGAGAAAAGGGTGGGA

18,630

LRRK2

AAAAGAATAAACACTGGCATAATGATCACTTAAAAGTACGAATATTTGCACTCACTATCTTAAGGAAGACTTTGCACTGGCCACCTTGTTTGTTAGATAAAGTCCAAAGCCCTAACATGACTTACAAGACC
TTTTCTATTTGTGACCGTATTACTAGTGAATTTTCATGCTATAAAGCTTGAAGTATGAAATTCCTTCTGAAACGTCACCGTGGAACAAAACAATCTATTTAGGTTTCGGGATTGTACTGAATGTTCTGG

18,765

LRRK2

CTTCATGGTATGGCCTTGGCTACTTTCTCAGCTTTATCTCCCTCTCACTTACTATCATGCTGTCTATCCAGCTACCAGATCTGCCTCCAGACTGAAAGGTTTATTCTGACAGCTACTGGCACTGCTGTTGGTAG
GAAGTACCATACCGAACCGATGAAAGAGTGAATAAGAGGGGAGAGTGAATGATAGTACGACAGTAAAGTGCATGGTCTAGACGGAAGGCTGACTTTCCAAATAAGACTGTCATGACCGTGACGACACCATC

18,900

LRRK2

TCAGCCTCAGCTGTCATCTGTTTTCGGAGTCCATATATCAATGGCTGATATACATGAAGTATTGTAGAGATCTGGTCTGTCATTTCAATTCAGGACAGCTCTGAAGGCCATCTCAGCTTCAGAGCTCCC
AGTCCGGAGTGCACAGTAGACAAAAGCCTCAAGGTATATAGTTTACCAGCTATATGTACTTCAATAACATCTCTAGACCAGGACAGTAAAGTTAAGTCTGTCTGAGACTTCCCGTAGAGTGAAGTCTCGAGGG

19,035

LRRK2

GGTAGGGTTGGCTGAGGCCCTCTGTTAAGACTATCACAGCCGACTTTTCTCTCTCAATCTCATTTCCTTCCCTTCTCTTCCATATTACCTGGTAAAGATAAACCTTCTGCACACTAATCTCTGTTTCT
CCATCCCAACCGACTCCGGAGACAATCTGATAGTGTGGGCTGAAAAGAGAGAGAGTAAAGTAAAGGAAGGAAGGAAGGATAATGACCAATTTCTATTTGGAAGAGCTGTGATTAGAGACAAAAGA

19,170

LRRK2

GAGAATCTGCTCCAGGGGAAAACAACCTATAACAACCTCTCTGTTTGCATTCTGGCTCTAGCCGACTGAATATCATTGAGTTTCTAGAATGCCTGCTTGGCTCTTTTTGCCTCAGGTTTGTGCCAGGAAC
CTCTTAGACGAAGGTCCTTTTTGTTGAATATTGTTGAGAGCAAAACGTAAGGACCGAGATCGGCTGACTTATAGTAACTCAAAGATCTTACGGACAGAACGAGAGAAAACGGAAGTCCAAACACGGTCTTG

19,305

LRRK2

ACAGGCTAGAAGAAAGCCTTCTCTCATCTTATGTCTTATTCTAAAAGGCTCCTTTTAAATGTATTCTCATAGTAACTCATTTTAAATGTATTCTATCCCTCATTGGACACCTGTATTACTCAGCACTATA
TGTCGGATCTTCTTCCGAAAGAGAGTAGAATACAGAATAAGATTTTTCCAGAGAAAATTTACATAAGAGTATCATTGGAGTAAAATTTACATAAGAGTAGGGGAGTAAACGCTGTGGACATAATGAGTCTGTGATAT

19,440

LRRK2

ACATCCCTAGATCATAAATCTGTCTATTTTTGTATCCCCAGTGCCTGGTGAATAACAGATTCTCAGTAAACAATGCTGAATTCATTTGTTCAATTTTGGTAAATAGGGAAGCTTACCCCAAGTGTCCAAAA
TGTAGGGATCTAGTATTGAGACAGATAAAAACATAGGGGTCACGGACCCTTATTGTCTAAGAGTCAATTTGTTAACGACTTAAGTAAACAAGTAAATAAACCAATTTATCCCTCGAAGTGGGTTACAGGTTTT

19,575

LRRK2

TCCACTAGTGAAGACATGCTCTCCAACAGTTTCAGTCTCCTTTTCTCCCAATTTATGTTAATAGGACTTTTCTAGATGGCAATTAAGTAACTGCTGTTTCTGTTGTTTCTGTTGTTGCTG
AGGTGATCACTTCTGTACGAGAGGTTGTCAAGTCAAGGAAAAGGAGGTGAAAAGAGGGTTTTAAATACAAATTTATCCTGAAAAGGATCTACCCTTAACTGACTTCAAATGACGAACAAAAAAGACACACAAGCAC

19,710

LRRK2

GTCAATCCCTTCAGATAATACACTTGTCTTTAGATATGTTAATACATTTAATCAGTTAAATATACTGTTGCCTGCCTGGGTACAGTTGTCTTTCTCAAAGTATTTAATATATTAGTTTTAATCTGATCTG
CAGTTAGGGAAAGTCTATTTAGTGAACAAGAAATCTATACAATTTATGTAATTTAGTCAATTTATATGACAACGGACGGACCATGTCAACAGAAAGAAAGTTCACTAAAATTTATAAATCAAATTAGACTAGAC

19,845

LRRK2

CTTTGTTGATTTTATCCTTCAATTTTTCCCAAGATCTTATGGGGGTGAGGAGTTTCTCTCTATAGTTGCCATGTTCTGGCTGCTAATTACAACATACCCTGTGGTGGAGGGGACTGTGTCAACATCTTATT
GAAAACAACATAAATAGGAAGTTAAAAGGGGTTCTAGAATACCCCACTCCTCAAAGAGAGATATCAACGGTACAAGACCAGCAGTTAATGTTGATGGGACACCACCTCCCTGACACAGTTGTAAGAATAA

19,980

LRRK2

GGTTTAAATGTTCTTTTGTGTACAGTTAAACAAGTATGTTTCAATTTGTTTATAGCAACTTAAATGTGTTTTAGCAGGGTTATTGCTTTTACTTGGAGAGAAACACTAATTTTATGGAAAAGGTGACAAATG
CCAAATTACAAGGAAAACAACACATGTCAATTTGTTTCATACAAAAGTTAAACAATATCGTTGAATTTAACACAAAATCGTCCCAATAACGAAAATGAACCTCTCTTTGTGATTAATAACCTTTTCCACTGTTTAC

20,115

LRRK2

GTAATGTAGAGATAATAAAGAGGCAAGAGTAGATTGAGAAATCTCTCTTAAAGATCTTACAATGGGAAAAAGTGACCTCATTAAATATAAAAAAACCTGAAGATTAACTTTACCTGTAACACAGTCA
CATTACATCTCTATTTTTCTCCGTTTCTCATCTAAGTCTTTATGAGAAGAATTTCTATGAATGTTACCTTTTTTCACTGGAGTAATTTATTTTTTTTGGACTTCAATTTGAAATGGACATTTTGTGACTG

20,250

LRRK2

TCCATTCCATTCACAGCCAGTGAGCATGCTACATTTGGATTTTCAAGCTCACCCTGTGCAGAACTGTTCTCAGTAAGGTTGCTACTGTTACCAATCTCAAGGGCACTTTTCAAGTTCTTCTGCTTTTGGAC
AGGTAAGGGTAAGTGTGGGTCCTCGTACGATGTAACCTAAAGTCTCGAGTGGTACACGCTTGGACAAGAGTCAATCAACAGTGAACAATGGGTTAGAGTTCCCGTGAAGAGTCAAGAGGACGAAAACCTGG

20,385

LRRK2

TTACTGGTAAACACTTCTCTGTTAAGTATGCTTGTACTCCTTTTTCTCCTCTCACCTCTCCTGTACCTCTGAGCCTCCTTTTACTCTTCACTTCTTAACTTCTTCAATCTCTGAGTCTGCTCTCTTTCTCTT
AATGACCATTTGTGAGAGACAATTCATCGACGAACATGAGGAAAAAGAGGAGTGGGAGAGGGACATGGAGGACTCGGAGGAAAATGAGAAAGTGAAGAATTTGTAAGGACTCAGACGAGAGAAAAGGAA

20,520

LRRK2

TCTAAGCATGGTGAGTCCATCAAACCTCAGGACTTTCTAGGCGAGTCTTAGGAAACTTTCCTTTCTCCCTTTATAGCAATTACTATTGTATATTAATGTAACAGTGTTGTATTCCTTCTTAATTGTTTGAGTAT
AGATTTCGTACCCTCAGGTAGTTTGTAGTCTGAAAGATCCGTGAGAATCCTTTGAAAGGGAAAGAGGGGAATATCGTTAATGATAACATAATAATTACATTGTACACACATAACGAAGATTAACAACTCATA
LRRK2 >

TTGTCTCACTAGATTGTGAGCCGCTTCAGGGTAGAGATTGGGTCCTTTGTCATTCCCAACCCAGCAGAGTCCACAACAATAGGTACACAACAGTTGTTGACTTAATAAATACCCTGGGAGATACTGTTTCTATA
AACAGAGTGATCTAACACTCGCGAAGTCCATCTCTAACCCAGAAAACGTAAGGGTTGGGTCGTCTCAGGTGTTGTTTATCCATGTGTTGTCAACAACCTGAATTATTTATGGGACCTCTATGAACAAGATAT
LRRK2 >

TATAAATATACTTCTTTCTACATAAATCTTGTGAGAATTTGCCTTCTTATTAATTTACACAGAACCTCTAAACAAGTAAAAAACCATATTTAATACTCTAAAAAGATGTGTGCTCCTAATAGCAGGTTTA
ATATTTATATGAAGAAGATGATTTAAGAACAGTCTTAACCGAAGAATAAATAAGGTGTGCTTGAGATTTGTTTCATTTTTTGGTATAAATATATGAGATTTTTCTACACACGAGGATTTCTGCTCAAA
LRRK2 >

ATTAATAATCATCCATGTGATAGTAAAAAATACTGGATTTTTCCGAAACTCTAGTACCAGTGGTGAAGGATATAATCCAAACATATTTTTTTCATTTGGAAAAAAGCATATTTGTGCTTTATTTATAAT
TAATTTTAGTAGGTACACTATCATTTTTTTTTAGACCTAAAAAGGCTTTGAGATCATGGTCACCCTTCTATATAGGTTTGTATAAAAAAGTAAACCTTTTTATTCTGATAAACACAGAAATAAATATTTAA
LRRK2 >

ACCTTTGGTAAGGTACATAAATATATTTCTAAGGATATTTAAAGTATTGACTTGAAAAACAATGTCTCTGCAAAAAGAAATTTCAAGTTACTTTTTCTATAAAGAAAGGTGATGAAAAGATTTCATCTTT
TGAAACCATTCAGTATTTAATAATAAGATTCTATAAATTTCAATAACTGAACTTTTTGTGTACAGAGACGTTTTCTTTAAAGTTCAAATGAAAAAGGATATTTCTTCCACTACTTTCTCAAGTAGTAAA
LRRK2 >

TATTCCTGTTCTTCATATAATAGAGATTAATACCATGCAGAGATTAATATCATGACTAATAATTTAATTTAATCCAATAAATATTTCTTACCTATAATATAGCCAGCAACATAAAGGCAATGATCTGTTTTG
ATAAGAACAAGAAGATATTTATCTCTAATTTATGGTACGCTCTAATTTATAGTACTGATTTAATAATAAATAGGTTATTTATAAAGAAATGGATATTTATCGTGTGTTGATTTCCGTTACTAGACAAAAC
LRRK2 >

GGTGAATAGACAATGGCTTGGTTTCAGCACCATTTCGAGTTGTCTCTGATACACTTACTATACACATGCACCTTTTAAAACTTTTAACTAGAAATATAAATTTGCCATATAATTTTGGAAAGACTGCTTTCTGAGG
CCACTTTATCTGTTACCGAACCAAGTCTGGTAAAGCTCAACAGAGACTATGTAATGATATGTGTACGTGAAAAATTTGAAAAATTTGATCTTATATTATAACGGTATATTAACCTTCTGACGAAAGACTCC
LRRK2 >

GAACCAAGCGTGAAGACTGTGAATACTCTGCTGTTATAATCTCAGAGTGACTCGGATTTGACTTTAATGAGTGATTATTTCAACTGATGAGAATATCATACCACAGCACAGTTGTAATTTTTATCTAGTTC
CTTGGTTTCGCACTTCTGACACTTATGAGACGACAATATTAGAGTCTCACTGAGCCTAAACTGAAATTTACTCACTAATAAAGTGACTATACTCTTATAGTATGGTGTGCTGTCAACATTAATAATAGAGATCAAG
LRRK2 >

AGAAACCAGAAAAATGTTTTTTTTTTCAGTATACATAAGGCACAGATGATAAAGGATAAGTGCAGTTTCAGCGATTAGATGGCTTATTTCTGGTTTTAATGAAACTCACCTAAAAACAATAAAGTGATGGAAAAA
TCTTTGGTCTTTTTTACAAAAAAGTCAATGATTTCCGTTCTACTATTTCTATTACAGTCAAAGTGCCTAATCTACCGAATAAAGACCAAAATTAATTTGAGTGGATTTTTGTTATTTCACTACCTTTTT
LRRK2 >

GTTTGGACTGGAACTGGCATCACACAGTCCAGTTCTGCCTCTTGTGATGCCTTTGGGAAGATCATTTTATCTTCTGCTTCCATTTCCATTCATTCAGTATTATCATCTAAGTAACAAATATTCCTCTAAT
CAAACCTGACCTTGGACCGTAGTGTGTCAGGTCAGAGCAGGAGAACTACTACGAAACCTTCTAGTAAAAATAAGAAAGCCGGAAGGTAAAGTAAAGTAAAGTCAATAAGTAGATTTCATTTGTTATAAGGAGATTA
LRRK2 >

GGCTCTGTGTCAGGAAGTGTGTTGAAGAGTTGGTATAGAACAATAAATCCAGGATGCTCTCTGGAATTTTCAGTTATCAATGAAGTACAGTTGACCTTGAACGATACGAGATTGAACTGTGTAGCTCCACAT
CCGAGGACACACGGTCTTTCGACAAAACCTTCAACCATATCTTGTTTTAGGTCCTACAGGAGAACCTTAAAGTCAATAGTTACTTCAATGTCAACTGGGAAGTGTGCTATGCTCAACTGACACATCGAGGTGTA
LRRK2 >

ATAAGTCTTAGATGCCTTCACTTTGTTGCTTCTTCCACCTTCTTACCTTCTTCCACCTCTGTACCCCTGAGAGAGCAAGACCAAGTCTTCTCTCTCTCTCTCTTCTCAGCCAACCTCAATGTGAAGA
TATTCAGAATCTACGGAAGTGAACACCGAAGAGAAGGTGGAAGAGATGGAGAAGAAGGTGGAGACAGTGGGACTCTCTCGTTCTGGTTCAAGAAGAGGAGGAGGAGGAGAAGAGTGGTTGAGTTACACTTCT
LRRK2 >

TGATGATGATGAAGACCTTATGATGATCCCTTTCACTTAATAAACAGTAAATGATTTTTTCTTCTTATACTTAATAGCATTTTTTACTCTAGCTCATTATTTATGTAACAATACAGTATATAACACATATACA
ACTACTACTTCTGGAATACTACTAGGGGAAAGTGAATTTATTTGTCAATTTACATAAAAAAGAAAGGAAATGAAATATCGTAAAAAATGAGATCGAGTAAAAATAACATTTGTTATGTCATATATTGTATATGT
LRRK2 >

AAACTATGTTAATTGACTGTTTATGTCATCATCTAACATGAAGCATTGTTACATGTGTGCTTATCTACTTTCAGTATTTTTATTAGGCATGCACTTTTTGGGTGTTTTGGAAAAATTTGGATCAAAATCTGG
TTTGATACAATAAAGTGAACAATAACAGTAGTAGATTGACTTCGTAACAATGTACACACAGAATAGATGAAAGTCAATCAAAATAATCCGTACGTGAAAAAACCCACAAAACCTTTTAAACCTAGTTTTAAGACC
LRRK2 >

AATTTCAAGCATTGTTTTCTCATATATTGTGAATAATTTATTTTCTCTATAAGAAACTCCACACAATTTCAAAGACTTCTTAAATAATTTGGTGAATGAAAAGTGTAAATGATTTGATTTTACTTTGA
TTAAAGTACTGTAACAAAAGAGTATATAACACTTATTAATAATAAAGGAGTATTTCTTTGAGGGTGTGTTTAAAGTTCTGAAGAAATTTAAACCCTTACTTTTCACAATACATAACTAATAATGAAACT
LRRK2 >

GCATCAGTGAAGTTGAAAAATGTTTAAATATTTTTATTATGAATAAGTTAGAAACAGAATACGGGTAATAATGTAATGAATACCCATGTACCCATGACAGCTTAAAGAAGAAGAAAGTTACAGATACACTT
CGTAGTCACTTCAACTTTTATACAAATTAATAAAAAATAACTTTTATCAACTTTTGTCTTATGCCCCATTATTTACATTACTTATGGGTACATGGGTTACTGTTGCAATTTCTTCTTCTTCAATGTCTATGTGAA
LRRK2 >

GTAGCCTGTAATAATCCTTCTGGATGCATTTCTACTTTCTTCTCCCAGAGATAACCACTAGCTAGAAATTTGGTAAATATTATCCCAAGTATAATTTTTACTTTTATACATACATATATCCCTAAAGT
CATCGGACATTTTATAGGAAGGACCTACGTAAGAGTGAAGAAGAGGGGTCTCTATTGGTGATCGATCTTAAACCATTTATAATAAAGGGTTCATATTAATAATGAAAAATGTAATGATATATAGGGATTTCA
LRRK2 >

ATATGAAACCTTGCATATTTTATAGCATTGGAGCACTGATATCATGCTATAAGTATCCTCTGCAACTTGTAAAAAGTCCAGTATTACAATTTTTGCTCTTTAGCCACTAATATATGGAGCTCTAGTTTAAATAGT
TATACTTTGGAACGTATAAATACTGTAACCTCGTACTATAGTACGATATTTATAGGAGACGTTGAACTATTTTCAGGTCAATAATGTTAAAAACGAGAAATCGGTGATATATACCTCGAGATCAAAATATCA
LRRK2 >

TTTCACAGATTTATAAAGTTCATTTATGAATATATTCACCTTAAAGTGTGATAGATATTCATATGGTCTACAGTTTCATTTATAAGCAAAAAATGATACACTGAAGATTCTTACATAAATGTCCTTATGTACAT
AAAGGTCTAAATATTTTCAAGTAATATACTTATATAAGTGAATTTCAACATCTATAAGTATACAGATGTCAAAGTAAATTCGTTTTTACTATGTGACTTCAAGAATGATTTACAGGAATACATGTA
LRRK2 >

20,655

20,790

20,925

21,060

21,195

21,330

21,465

21,600

21,735

21,870

22,005

22,140

22,275

22,410

22,545

22,680

22,815

22,950

23,085

TTGAGAATTTCTTTAAGAAACAGCCTTAGAGTGAAATGTAGGTCATAGGATAGACACATCAGCTTTCTAGATTTTGCCATGTGCTCTCCAAGGTGCTTGCTCTGATTTACACTCTTACCAGTACTACAAAAA
AACTCTTAAAGAAATCTTTTGTGCGAATCTCACTTTTACAGTCCAGTATCCTATCTGTGTAGTGCAGAAAGGATCTAAAACGGTACACGAGAGGTTCCACGAACGAGACTAAATGTGAGAATGGTCATGATGTTTTT

23,220

LRRK2

GTTTCTAGTGTGTTCCACATCCCAGCCAGTAGTTACTGGTATTATCCAACCTTAAAGTTTGGTAAATGAGATGGTGTGAAATGGTATCTCATTATGGCTTAAATTTTTATTTCCTTGATTACTTGTGTAATTG
CATAAGATCAACAAGGTGAGGGTGGTTCATCAATGACCATAATAGGTTGAAATTTCAAACACCAATTTACTTACCAACACTTTACCATAGAGTAATACCAGAAATAAAAATAAAGGAACAAATGAACACATTAAC

23,355

LRRK2

AGCATCTTTGGATAGGTTTCATGAAGTTTACTGGCCTTTCTCTTCTACATATTGCCATATATATAATGTACATATATAATGTACATATATAATGTACATATATAATGTACATATATAATGTACATATATAAT
TCGTAGAAACCTATCCAAGTACTTCAAATGACCGGAAAGGAGAAGATGTAACGGTATATATATACATGTATATATATACATGTATATATATACATGTATATACATGTATATACATGTATATATATA

23,490

LRRK2

AATATATATATTTTTAGACATATTTCTCGCCCTGTGCCCCAGTTGGAGTGCAGTGGTGCCTCTTGGCTCACTGCAACCTGTACCTCTGGGTTCAAGCAATTTCTCTGCTCAACCTCCCAAGTAGCTGTGATT
TTATATATAAAAACTGTATAAGAGCGGGACACCGGTTCAACCTCAGTCACCACGGTAGAACCGAGTGACGTTGGACATGGAGGACCAAGTTTCGTTAAGAGGACGGAGTTGAGGGTTTCATCGACACTAA

23,625

LRRK2

ACAGGCATGCACCACCACAACCTGGCTAATTTTTATTTTTAGTAAGACAGGTTTCCACATGTTGGTCAGGCTGGTCTCAAACCTCTGGCTCAAGTGATCCACCACCTTGGCTCTCAAAGTGTGGTATTA
TGTCCTGACGTTGGTGTGTGACCGATTAAAAATATAAAAAATCATTCTGTCCCAAAGTGGTCAACCCAGTGCAGCCAGAGTTTGAAGACCGGAGTTCACTAGGTTGGTGAACCGGAGGATTTCACGACCATAAT

23,760

LRRK2

AGGCATGAGCCACCGTGCCTGGCCATATTTTTAAACTTATATATAAAAACTAGGATACTTATCTTTTCATTTATAAATTTGTGATAGTACCTTTTATATTTCTTATTAAATTTAATTGTTACACGCTT
TCCGTACTCGTGGACCGGACCGGATATAAAAAATTTGAATATATATATTTTTGATCCTATGAATAGAAAAGTAAATTTAAACACTATCATGAAAAATATAAAGAGAATAATTTAAAAATTAACAATGTGCGAA

23,895

LRRK2

TCCCAAATCTTCCAGCCTATGGTCATCTTTAACTTTGTGATGGAGTCTTTGTATAGTGTAGATTTAATGTCTGTAATTTAATAATTTTTCTTATATGAACCTGTGATTTTATTTTTTTTTAGT
AGGGTTTAGAAGGTCGGATACCAGTAGAAAATTTGAAACAACCTACCTCAGAAAAATATCAAACTTAAATTTACAGACATTTAAATTTTAAAAAAGGATATACTTGACACTAAAAATAAAAAAATCA

24,030

LRRK2

TTAGAGACAGGCTTGTCTGTCCCTCAAGCTGGAGTGCAGTGCACAATTTAGTCTCAGTGAACCTATAACTCTGGAATCAAGTGATCCCTTGCCTCAAGTCTCTGAGAAGTTAGGACTACTGGCATGC
AATCTCTGTCCGGAACGAGACAGGAGTTGACCTCAGTGCAGTGTAAATCTGAGTGCAGTGTGATTTGAGGACCTTAGTTCAGTGGGAAACGGAGTTGGAAGGACTCTTCAATCTGTGACCGTACG

24,165

LRRK2

ACTACCATACCTGGCTAATTTTTAAATATTTTTGTAGAGACAAGGCTCTCTATGTTTCCAGGATCGTCTTAACTCTTGGCCTCAAGTAAGCCTCCACCTCGGCTTCCCAAAGTCTGGATTACAGGTGTGAG
TGATGGTATGGACCGATTAAAAATTTATAAAACATCTCTGTTCCAGAGAGATACAAAAGGCTCCTAGCAGAATTTGAGAACCAGGAGTTCATTCGGAGGGTGGAGCCGAAGGTTTTCACGAACCTAATGTCCACACTC

24,300

LRRK2

CCACCATACCTGGCCTTAACTGTAATTTTTGTTTTGTTCTTTCCCTCTTAAATGTCAGATAGTTTTCTATATTTTTTCAAATTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACAGTCTCACTTCTTCACTCAGGCTGGAGTGCAT
GGTGGTATGGACCGAATTTGACATTTAAAAACAAAACAAAGAAAGGAGAATTTACAGTCTATCAAAGATATAAAAAAGTTTAAAAAAGGATATACTTGACACTAAAAATAAAAAAATCA

24,435

LRRK2

GGTGGATCTTGGCTCACTGCAATCTCTGCTCTGGGTTCAAGCAATTTCTCTGGCTGGTCTCCCAGTAGCTCGGATTACATGCACGTGCCACCACACTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTGGAGACGGGG
CCACGCTAGAACCGAGTGACGTTAGAGACGGAGGACCAAGTTTCGTTAAGAGGACCGAGCCAGAGGGTCTCAGGCTTAATGTACGTGCACGGTGGTGTGACCGATTAAAAACATAAAAAATCACTCTGCCCC

24,570

LRRK2

TTTCCACATGTTGGCCAGGCTGGTCTGAACTCTGAGCTCAAGTGATCATCCACCTGGGCTCCCAAAGTGTGGGATTACAGTCTAGCCACTGCACCTGGCCTGTTTTCAATTTTTATACAAAAATGTTT
AAAGTGGTACAACCGGTCGACAGAGCTTGGAGACTCGAAGTCTAGTGTAGGTTGAGGACCGGAGGTTTTCAGGACCTAATGTACGTACTCGGTGACGTGGACCGGACAAAAGTAAAAATATGTTTTACAAG

24,705

LRRK2

AATCCATGTGGAATTTATTTTTGAATATGGTGTGAGGTAGGCATAATCATTTGATGCTTTTTCCACAACAGTGGTCTCAGATTCATTTATCAAATTTGCCCTTTTTTTTCCACTGATACATAATGCAACATCTC
TTAGGTACACCTTAAATAAAAACTTATACCACACTCCATCCGATTAGTAAACTACGAAAAAGGTTTGTGACCAGAGTCTAAGTAAATAGTTTAAACGGAAAAAAGGAGTACTATGTTTACGTTGTAGAG

24,840

LRRK2

TCATATATCATTTCCATATATGTGAAGATGTTTCTGGGTTTTCTATACTCTCATTGGTCACTTTGTATAGCTGTGCAATAACATGCCAATTAATTTCTATAGCTTCAAAAAAGTATAATGCTTCTATACTG
AGTATATAGTAAAGGTATATACACTTCTACACAAAGACCAAAAGATATGAGAGTAAACAGTGAACATATCGACACAGTTATGTACGGTTAATTAAGATATCGAAGTTTTTCATATTCGAAGGATATGAC

24,975

LRRK2

TATAAGTTGTCTCCATAAGAACACCAGGGTAGAGACTGAAATCCAATCCTGCTTGATACACCAGATATAAGGCTGTGCCTACCTAAAAGGCACCTTTTTCTAATTCATAGAAAAGACTGCCTGCTGGGTAA
ATATTCAACACAGGAGGATTCTTGTGGTCCCATCTGACTTTAGGTTTAGGACGAACATGTGGTCTATATCCGACACGGATGGATTTCCGTGAAAAAGATTAAATATCTTTCTGACGGACGACCCATT

25,110

LRRK2

ACTATGTGCTTTCAAGGCTCCCGCTTTCATCCTAGGGGACTTTTTCTCTCTCAGAAATTTGATAGAGAAAGGCTACTACATCTCTGAATGGATGTCAATTTGGACATCCAAAAGGACAAAGTGGCAATTTCTCC
TGATACACGAAAGTCCCGAGGGGCGAAAGTAGGATCCCATGAAAAAGGAAAGTCTTTAACTATCTCTTTCCGATGATGATGAGACTTACCTACAGTTAACCTGTAGGTTTTCTGTTCTACCGTTAAGAGG

25,245

LRRK2

CATCTGTCTTCTCAAAGTGTCTAGTCTATACTAGCCTTTTGATCTGTGTAATCTATGTAATCTTGTGGAGAAATTTCACTAATCTGGATTGTTTTTATTACTTTGTAGAGAATTGACATATTTTTG
GTAGAACAGGAAGGTTTTACAGATCAGATATGATCGGAAACTAGAACGACTTTAGATACATTTAGAACAACCTCTTAAAGTATTAGAAGCTAAACAAAAATAATGAAACATCTTTAACTGTATAAAAAAC

25,380

LRRK2

AATTTAGTTTTCCATTAATTAATGTGATTAATATTTATTCATGCCTTTTTAATGCCTTTTAAACAGAGTTCAATAATTTATTCATAAAGGTTTTGTAATATTTGTTAATTTATTTTCAAGGTTTCCCTTTCA
TTAAATCAAAGGTAATTAATTAACACTATAATTTAAAAAAGTACGAAAAAATTCGAAAAATTTGCTCAAGTTATTAATAAGTATTCCAAAACATTTATAACAATTAATAAAGTTCCAAAGGGAAGT

25,515

LRRK2

TTGTCATACACACACACACACAAATGCACTTTATGCTTGTGCATCACTCATGTTTGAAGAACACATTTTTTTATAATGATGACATTTAAAAATACTTATTGGTCATTCAAATGAATTTCTTTTCAA
AACAGTAGTATGTGTGTGTGTGTTAACGTAACGAAACAGTGTGAGTACAATCCTTTGTGTAAAAAAATAATTACTACTGTAATTTTTTATGAATAACCAGTAAGTTTTACTTTAAAGGAAAAAGTTTT

25,650

LRRK2

CCTTAGTTTATTATTTTTTCTCGGCTATCTGTGGCGTAATACCCTCCCTCCAGTGATTTGTAAGAAGCTTTGAAAGTTGAAGGCAAAATGTATTTTCATCATATGTATTTCAAATTTTTCTTCTGTTTGCC
GGAAATCAAATAATAAAAAAGGACCAGATAGACACCGCATTATGGGAGGAGGGTCACTAAACATCTCTTGAAACTTTCAACTCCGTTTAAACATAAAGTAGTATACATAAAGTTTAAAAAGGACAAACCG

25,785

LRRK2

GTTTGACTTCTAGTTTCATTATGGGATTTTTCTTGACTGCAGAAAATTTAAATTTGATGGAGTACATATACTACCCTTATGTGATTCTTTTTGTTTTATGTTTCTTTTTCAAGATTATATACTAT
CAAATGAAGATCAAAGTAATAACCCATAAAAAAGAACTGACGCTCTTTAAATTTAAACTACCTCAGTGTATATGATGGGAATACACTAAAGAAAAACAAAATACAAAGGAAAAAGTTCTAATATATTGATA

25,920

LRRK2

TAATTTATATTTTTATTTTTGAAGTTATTTTTATTTAACTTTTTAACTATTTGATGTTTGTGTAATTAGTAATGTCAGTTTTATTTTTTCTTTTCAGGAAATTAGCCAAATGTTCTAGCACCATTTTATTCT
ATTAATATAAAAAAAAACCTCAATAAAAAATAAATTGAAAAATAGATAAACAACGACATTAATCATTACAGTCAAATAAAAAAGAAAGTCTTTAATCGGTTTACAAGATCGTGGTAAAAATAAGA

26,055

LRRK2

CCACTGAACCTGCTTCCATCATAAATTCATGCCTTAATCTTCATTTTCAGTCTTGTAACTACTTGAAGAGTTGATAAATCTTGGAAATTCAGTCAATCAATTAACATTTTTGAAAACCTAAGAGAATCTTTA
GGTGACTTGGGACGAAGGTAGTATTAAAGTACGGAATTAGAAGTAAAGTCAAGAACATTGATGAACCTTCTCAACTATTAGAACCCTTAAAGTCAGTTAGTTAATTTGAAAACTTTTGATTCTCTTATGAAT

26,190

LRRK2

CCTTAACACTGCAGTAGTTTCATGGGAGAAATGCTCCCAACAAATAATTCATATTTTCACTGCTACTCACAGTCTGGCCAAATAGAGTAGATAATAATAGGCAATAGATGGATGAATGTTGGAAATTA
GGAAATGTGACGTCATCAAGTACCCTCTACGAGGGTGTGTTAATTAAGTATAAAAGTGTGACAGATGAGTGTGACAGCCGGTTATATCTCATCTATTATTTATCCGTTATCTACCTACTTACTTAACACCTTTAAT

26,325

LRRK2

GGAGACATCTTTAATTTAGATTTATTTTTCTTTGGAAGGGAGGTAGGTTTTAATTTCTTGAAGGTTGTAATTCAGTGAACAGGAAGGGAGAACTAATGACAGGAACAGAAGGAATGCATGAGATGGAGAA
CCTCTGTAGAAAAATAAATCAAATAAAAAAGAACTTCCCTCCATCAAATAAAGAACGTTCCAACATTAAGTCATCTTGTCTTCCCTCTTGTATTACGTCCTTGTCTTCTTACGTACTCTACTCTT

26,460

LRRK2

TGCCTAGAAATGTTTGAGACATTGATTAAGTCATCAGAAATGGAAACAAGTTTAGAAACAACCTAGAAAAATAACACTGTAGGTCGTATAAATATTGTAAGATTGGGAGTTTTTGTAAATTTAGAAAAATTT
ACGGATCTTTACAACCTCTGTAACCTAATTCAGTAGTCTTTACCTTTGTTCAAATCTTGTGTAATCTTTTATTATGTACATCCAGACTATTTATAACATTCTAACCCCTAAAAACAATTTAATACCTTTTAAA

26,595

LRRK2

TATATAGATACAATAGTAGAACAGACCACATGAACCCATCTCATATTATCTTCAACAATTAACAATCAAAGTTGTTATCGTTATCTCTATCTCCACACATTTCACTTTTTCTCCACCTGGATGACTTTGA
ATATATCTATGTTATCATCTGTCTGGTGTACTTGGGTAGAGTATAATAGAAGTTGTTAATAGTTAAGTTTTCAACAATAGCAATAGAGATAGAGGTTGTGAAAGTAGAAAAGGAGGTTGGTACCTACTGAAACT

26,730

LRRK2

AAGAAATCCTAACATTTCAACTATAAATATTTAGCATGTCTCTGTAAGGTTAAAGACTCTATAACAACAAGACATAGACCCAATATCCAGTTGAGTAGGAGTTTGTCTACTTAATCTAATGTAATTAAC
TTCTTTAGGATTGGTAAAGTTGATATTTAAAAATCGTACAGAGACATTTCAATTTCTGAGATATTGTTGTTCTGTATCTGGGTTATAGGTCACCTCATCTCAAACGATAGAAATGATTAGATTACATAATTG

26,865

LRRK2

AAAGTCTAGAGCATCTTATTAAGGTGGTAGAGCATGAAGAACCTTCTACCTGAGGTTAGGAGATTGCTGGGTTGAAGTCTGGCTCTCAACTCCCACCTGTGTGACTCCAGCAAAGCTTCTCACTTCTCAAT
TTTCAGATCTCGTAAGAAATAATTTCAACATCTCGTACTTCTTGGAAAGTGAACCTCAATCTCTAAACGACCCAACCTTCAAGGACCGAGAGTTGAAGGGTGGACACACTGAGGTCGTTTCGAGAAGTGAAGGTTA

27,000

LRRK2

TCCAAATCTCAATTTCTCACTAGTGAAGAGGATACATAGTAGTGTGTATCCATTTGAGAAATGTCATCAGGATTGAAGTAAACAGATGTGAAAACAAAATAAAATTTGGAAGTAGTAACTTCCAGTCCAA
AGGTTTAGAGTTAAAGGAGTGATCACTTTCTCTCATGTATCATCATCAACATAGGTAAGGCTTAAACAGTAGTCCTAACCTTCAATTTGTCTACACTTTGTTTTGATTTTAAACACTTCATCATGAAGGTCAGGTT

27,135

LRRK2

TCCTTCTTTGTAAGTGATCTTGAGGACAGACACATCACCTGAAGGATAGATCATCTTTGCCTAGCCTTGTCTACAATGTTCTTGTAGGTTTCTTTTCCATAAAACACATTACTTAGGTACTTAACAGAACAA
AGGAGAAGAAACATTCACTAGAACTCCTGTCTGTGATGAGGACTTCTATCTAGTAGAAACGGATCGGAACAGATGTTACAAGAAGCATCAAAGAAAAGGATTTTGTGTAATGAATCCATGAATTTGCTTGT

27,270

LRRK2

ACAAACAAACAATCAAAGACAAAACAAAACCTTTGGGTTATAGACACCATACTCATAAGTATTTCTGAATACCAAGAGAAGAGTATTAGGTTTGTCTTCTCAACTTTTACCTTTTCAATTTATGATACC
TGTTTGTGTTGATTTTCTGTTTTGGTTTTTGAACCCCAATATCTGTGGGTATGAGTATTCATAAAGACTTATGGTTCTTCTCATAAATCAAACGAGAGAGTTGAAAAGTGGAAAGTAAAGTACATGG

27,405

LRRK2

CTGTCTTTGTCTAGCTCTAATAGCTCTGAGAGCTGATTACTTTTTGGGTGTCCTAAGTATCAGGATCCTGCCTAGTGAACCTCAAATTTCAAAGGTTAATTTAGTGCCCTTTGGTGACCAGAGCTTCAGAT
GACAGGAAACAGAGTCTGAGATTTATCGAGACTCTGACTAATGAAAAGCCACAGGGTTTATAGTCTTAGGACGGATCAGCTTGAAGGTTTCAATTAATACCCGGAAACCACTGGTCTCGAAGTCTA

27,540

LRRK2

AACTCACAGGAAACAATGTTTATTTCTCTCCACTAACAGTCACAAAAATCATAAAAAAGAGTAGCGGGGGCAGTTTTGATGGCTAACCCCTTTTCCATCCTTTGGGGGAAAATGCTCATCTCCCTATAG
TTGAGTGCCCTTTGTTACAATAAAGGAGAGGGTGATGTCAGTGTTTTTAGTATTTTTCTCATCGCCCGTCAAACCTACCGATTGGGGGAAAAGTAGGAAACCCCTTTAACGAGTAGAGGGATATC

27,675

LRRK2

GTGGAATCTAAAGACAATGTATTCTAAAAGGGCCATCTGGGCGGTGTCTCTTTTCCAGCGCCCTGATTCTATTCTTAGATCTGGAAGATAGCGGGCTTTTCAATTTTCTGCTCCAGTTCCAGACCTTC
CACCTTGAGATTTCTGTTACATAAGGATTTTCCCGGTAGACCCGCCACAGGAGAAAAGGGTCGCGGGACTAAAGATAAAGATCTAGACCTCTATCCGCCGAAAGTAAAAGGACGAGGGTCAAGGGTCTGGAAG

27,810

LRRK2

CGTGGGCGCAGGATCCCAGGCTGGCGGTCGCGAGGGTGGCGGCCGGGCTGCGCACTGCGCGCTCCGCTGCGGGGCTCGGGCTGTGGACTCAGCGGAGTCCGCTGAGTCTTCTCCGCGCGACT
GCACCCCGCGCTCTAGGGCCGACCGCCACGCGCTCCACCGGCCGGCCGACGCGTGACGCGGGAGCGACGCCCGAGGCCCGGACACCTGAGTGCCTCAGCGACTCAGTCAAAGAGGGCGCGCTGA

27,945

LRRK2

CCGGCCGCGCCGCTGCGGTGGAATCTGGTCCCAGGAGCGCGCTCCGCCGGGGTCCGGTCTAGCGTGTGCTGGGGCCACGGTCACGGTCTATCCAGCCAGGCCCGGCTCCAGCAGCCACGCGCGCCG
GGCCGGCGCGCGGACGCCACTTAGACAGGGTCTCCGCGCAGCGGGCCCAAGGCAATCCGACGCAACCCCGGTGCAAGTGCAGTGAAGGTCGGTCCGGCCGAGGTCGCTGGGGTCCGCGCGCCG

28,080

LRRK2

CCAGAGTCTGCGCGGCCGCTGCCTCGGCGGAGCCTCTGGCAGGCCCTGAGCTCGTTTTGGGGCCTGAGTGGGGAGGAGGAAGCCGAGCAGGAGGGCTCCGGAGAGGAGGGCAACGCGGGCCGGGAGCT
GGTCTCAAGACGCGCGGCGAGCGGAGCCGCTCGGAGACCGTCCGGGACTCGAGCAAAAACCCGGACTCACCCCTCTCTCTCGGCTCGTCTCCCGAGGCCCTCCCTCCCGTTGCGCCCGCCCTCGA

28,215

LRRK2

GCCTCCTTCCATAAACAGCGGGCGTGGGCGCCGATGGGGCCGCGGGGAGCGCTGGCTGCGGGCGGTGAGCTGAGCTCGCCGCCCGGGGAGCTGTGGCCGGCGCCCCGCGGGTCCCTGAGCAGCGGGAGCTT
CGGAGGAAGGAGTATTTGTCCGCCCGCACCCGCGGCTACCCCGGGCGCCCTCGCGACCGACGCGCCGCCACTCGACTCGAGCGGGGGCCCTCGACACCGGCCGCGGGGACGGCCAAGGGACTCGTCGCTGCAA

28,350

LRRK2

LRRK2-201

CATGCTGGGAGGGCGGGGTTGGAAGCAGGTGCCACCATGGCTAGTGGCAGCTGTCAAGGGTGGCAAGAGGACGAGGAACTCTGAAGAAGTTGATAGTCAGGCTGAACAATGTCAGGAAGGAAACAGATAG
GTACGACCTCCCGCCGCCAACCTTCGTCCAGGGTGGTACCGATACCGCTCGACAGTCCCCACGCTTCTCTGCTCCTTTGAGACTTCTTCAACTATCAGTCCGACTTGTACAGGTCCCTCTCTTTGCTATC

28,485

LRRK2

LRRK2-201

M A S G S C Q G C E D E E T L K K L I V R L N N V Q E G K Q I
ENSE0001860962
LRRK2-201

AAACGCTGGTCCAAATCCTGGAGGATCTGCTGGTGTTCACGTACTCCGAGCGGGTAATCACTTGAATAAACTGTGCTTTATTTTTGCAAACCTTCTCCCTCTTACATTTGCAAATTTTGTCTCTCTCC
TTTGGACACAGGTTTAGGACCTCTAGACGACCAAGTGCATGAGGCTCGCGCCATTAGTGAACCTTTATTTGACACGAAAATAAAACGTTTGAAGAGGGGGAGGAATGTAACGTTTAAACAGGAGGAGG

28,620

LRRK2

LRRK2-201

E T L V Q I L E D L L V F T Y S E R
ENSE0001860962

LRRK2-201

CCTTGACCTGCTCAAACCGGACTCTTAAGGAGCCGAAACTCCCATATCCTTTCTTAGGGCAGAAAGCAGCTGAGAATTTCAAGGAAGTCTTACCTTTTTGACTTTTCTCCCGTTTTAGACTAAAAGGA
GAACTGGGACGAGTTTGGCCTGAGAATCCTCGCGTTTGAAGGTATAGGAAAGAAATCCCGCTTTGCTCGACTCTTAAAGTCTTCCAGAAGTGGAAAACTGAAAAGAGGGGCAAAGTCTGATTTTCTC

28,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGGGGGTGTGTGATTGTGACTTTGCTTCTTTTCCCAACCCACTTGTTTTCCAGCCTCCAAGTTATTTCAAGGCAAAAATATCCATGTGCTCTGTGATCGTCTTGACTCTCTATATGAGAGTCGCGAGTGT
CTCCCCCAGCACCCTAACACTGAAACGAAGAAAAGGGGTGGTGAACAAAAGTGGAGGTTCAATAAAGTTCCGTTTTATAGGTACACGGAGACAACCTAGCAGAACCTGAGGATATACTCTCAGCGCTCACA

28,890

LRRK2

LRRK2-201

A S K L F Q G K N I H V P L L I V L D S Y M R V A S V
ENSE00003635610
LRRK2-201

GCAGCAGGTAAGGCAATGTTTTCACTTCAACTCATTCTCCCTTCTGTTTGGAAAGGAGACGTTTTACTGGCAATGTTAATATAGCCGAGAGTCTTGGTTATTCCCAAATTTGGCTTGGGAACTCTGACTGT
CGTCGCCATTTCCGTAACAAAAGTGAAGTTGAGTAAGAGGGAAGACAACCTTCTCTGCAAAATGACCGTTACAATTATATCGGCTCTCAAGAACCAATAAGGGTTTTAAACCGAACTCCTTGGAGACTGACA

29,025

LRRK2

LRRK2-201

Q Q
ENSE000...

LRRK2-201

GATTTTAAGATGGGAATATTGTTAAATCATTACGCAATGTAACGGGATGAAGAGCCCGATGTTGTTCCCTGAGTGTCTTTAAGAAGTAACTTTATAAAACCAACAGTATGGATGGTGGTAGAAGGAGGATAA
CTAAATCTACCTTATAACAATTTAGTAATGCGTTACATTTGCCCTACTTCTCGGGGTACATACAAAGGACTCACAGAAATCTTTCATTGAAATATTTGGTTGTCATACCTACCACCATCTTCTCTCTATT

29,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATGGGTTCCGGTTTTAGTCTCGTTATTGGCAAGATGAATTCATTAGTGTAGACTTACTATTTCCAAGTATCTTCCCAATACAGAGCATGTCTTAGATGAGAAGATTATGAATAGTTTGGAAAAGGGGAATAA
TTTACCAAGCCAAAATCAGAGCAATAACCGTTCTACTTAAGTAATCACAAATCTGAACTGATAAGGTTCTAGAGAGGTTATGTTCTCGTACAGGATCTACTCTTCTAATACTTATCAAACCTTTTCCCTTATT

29,295

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAATAGTGATAAAATGCAACTTTGTCACTAGCAAACTCTGTAGAGTTCAGCACTTTTTAAAATTCAAAGATTTCTAGCCTTTAGTTGTAGTATACCTTGTAGTATCTAAAGAAAGTGATGCTTATGAGACCC
AATTATCACTATTTTACGTTGAACAGTGATCGTTTGAAGCAATCTCAAGTCTGAAAATTTTAAAGTTCTAAAGATCGGAAATCAACATCATATGGAACATCATAGATTTCTTTCACTACAGAAATCTCTGGG

29,430

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCATAGTTTGAACCTGTTGTCATATAAAATGCATGTAGAAGTGAACCTTTTACAATCTGTACCATAGGAAACCCAGAAATTTGCTATGATCTTGGATTTTTTTTAAAGGGGGCCTTAAAAATGGTAATTAAGA
AGTATCAAACGTTGACAACAGTATATTTACGTAACATCTTCACTTTGAAAATGTTAGACATGGTATCCTTTGGGTCCTTAAACGATACATAGAACCCTAAAAAAAATTTCCCCCGGAATTTTTACCATAATCTC

29,565

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGATTTACAGTCAAACAAAATATAGGCCAAGGTGATAACTTCTTCCGAGCACTTAGAGATTTGGGAACTGAAATCAGTTTTGTCATCTGCATGTTAACTCATGCAGAGAAAGAGAATGGACTTTGAACT
TACTAAATGTCAGTTTTGTTTTAATATCCGGTTCCACTATTGAAGGAAGCCTCGTGAATCTCTAAACCCCTTGACTTTAGTCAAACAGTAGACGTACAATTGAGTACGTCTCTTTCTTAACTGAAACTTGA

29,700

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTTGGAGGTGCAGTCAGAAAGCCAATGTTTCTTAATGGTTGAGAGGCTTGACAGACATGAGGCATCTCAACTCTTAAAGTGGTGGGCTCTATCTTTATCTTGATGTTTATCTCTGATCTAGCTGTATCTAGT
GGAACCTCCACGTCAGTCTTTCGGTTACAAAGAATTACCAACTCTCGAAGCTGTCTGTACTCCGTAGAGTTAGAAATTCACACACCCAGATAGAAATAGAACTACAAATAGAGACATAGATCGACATAGATCA

29,835

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGGGTGAACCATCTAGCTTCTTTGATATGAGGACATTTACATCTGGAAGAATAATTTAATTTGTTTTCAACTGTGAAATATTTCCATCTGACTATTATAGATTTTCACGCTGCTATCAAACCAACCAAGAA
GACCCACTTGGTAGATCGAAGAACTATACTCCGTGTAATGTAGACCTTCTTTATAAAATTAACAAAAGGTTGACACTTTATAAAAGGTAGACTGATAATATCTAAAAGTGCAGCATAGTTTGGTTGGTCTT

29,970

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGATGGAGGCATAATAAAGATGCTGTTCTTTAAGACTCAAAGTCGGAATTTGCTGTGGAATATGAGTCACTTTTTGGGCACTGGCCTATTGTGCTTCTGCTCTGCACCCACGTCATCCCTTCTTACTTGT
TTCTACCTCCGTATTATTTCTACGACAAGAAAATCTGAGTTTCAGCCTTAAAACGGACACCTTACTACTCAGTGA AAAACCCGTGACCGGATAACACGAAGGACGAGACGTTGGTGCAGTAGGGAAGAATGAACA

30,105

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTGCTTTGGTGTTCAGAAGTGCCTGATTCTGGCCACCTTCATTCCTTAGACTCTGTACTTGTATAGAGTCACTCTGCTTGTACTGCTCAGGACAGTCAAGATCCTGGGTAGGCGTTTTGGTCTGCAGGGTCTA
GAGACGAAACCAAGTCTTACGGACTAAGACCGGTGGAAGTAAGGGATCTGAGACATGAACATCTCAGTGAAGGACGAACTATGACGAGTCTGTCACTAGGACCCATCCGCAAAACAGACGTCACAGAT

30,240

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATAAGGCAGTGTACTTGAACAACCCAGGGGAGCCTGGAACATACCTTCTAATCTTAATTTAGAAATGCCCCAAGCCTGAGCATACTTGTCCGGAGTAGTTATGAGTGCCTTAGTATTTCTGCCTAGAG
CTATTCGTCACGATATGAACGTGTTGGGTCCTCGGACCTTGTATGAAGGATTAAGAAATTAATACTTCTTAACGGGTCGGAAGTCTGATGAACAGGCCATCATCAATACTCACAGTGAATCATAAAGACGGATCTC

30,375

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTACCAGAGGCAAGATGCTGGAATAAAGGAAGAGTTTTTTAAAAGTAATTAATTAATCTTTTTGGATATATCATAGTTGTATATTTTTGGGGATACATATGCTATTTGATACATGTATAACAATGTGTAAT
TCATGGTCTCCGTTTCATACGACCTTTTATTCCTTCTCAAAAAAATTTTCATTAATTAATGAAAAAACCTATATAGTATCAACATATATAAAACCCCTATGTATACGATAAACTATGTACATATGTTACACATTA

30,510

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTCAAATCAGGGTAACTGGAATATCCGTCACCTCGAACATTTTTCTTTGTGTTGGCAACGTTGCAATTTCTTTCTTAGCTATTTAAAATATGCAATGAATTATTAACCATAATTTCCCTGCTATACTATTA
CAAGTTTAGTCCCATGACCTTATAGGCAGTGGAGCTTGTAAAAGAAACACAACCGTTGCAACGTTAAAGAAAGAGATCGATAAAATTTTATACGTTACTTAATAATTTGGTATTAAAGGGACGATATGATAAT

30,645

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATATTAACCTAATGCTTGTATCTAATATATTTTTGTACACATTAACCCCTTCTCTTTATCCCTCCCCATCCCTTTCATTTCCAGTCTCTGGTAACCACTTCTACTCTCTTCCCTCCATGAGATCCACCTTT
TTATAATTGAATTAACGAACATAGATTAATATAAAAAACATGTGTAATGGTGGAAAGAGAAATAGGGAGGGGTAGGAAAGTAAAGGTCAGAGACCATTGGTGGTAAGATGAGAGAAGGAGGTACTCTAGGTGGAATA

30,780

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCCGCTCTACATATGAGTGAGATTATGCAATATTTATTTCTGTACCTGGCTATTTAATTTAACCTAATGACCTCCAGTCCCACCCATGCTGTTGCAAAATGACAGGATTTCAATTTTTATGACTGAATAATAT
AGGCGAGGATGTATACTCACTCTAATACGTTATAAAAATAAGACATGGACCGAATAAATAAATTTGATTACTGGAGGTCAGGGTGGGTACGACAACGTTTACTGTCTAAAGTAAAAAATACTGACTTATTATA

30,915

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCCATTGTGTATGTATACCAATTTTTCTTTTATTTTATTTAGTAAAGTAATTAATTTAGAGACAGGGTCTCACTCTGTTGCCAGACTGGAGAGCAGTGGTGTGATCAAAGCTCACTGCAGGCCTGCAATCCTGGGCT
AGGTAACACATACATATGGTGTAAAAGAAAATAAAAATCAATTCATTAATTAATCTCTGTCCAGAGTGAGACAACGGGTCGACCTCTCGTCCACACACTAGTTTCGAGTGACGTCGGGACGTTAGGACCCGA

31,050

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAAGTAGTCTCTGCTCAGCCTCCAGGTAGCTAGGACTATAAGCATGTGCCACCATGCTCAGCTAATTTTTTTCTTTTTTACTTTTTGTAGAGATGGAGTCTTGCTATGTTGCCAGGTTAGTTTCAA
CTTCATCAGGAGGACGGAGTCGGAGGGTCCATCGATCCTGATATTCGTACACGGTGGTACGAGTCAATTAATAAAAAAGAAAAAATGAAAAACATCTCTACCTCAGAACGATACAACGGGTCGAATCAAAGTTT

31,185

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCCTGACCTCAAGTAATCCTCCTGCCTCGGCCTCCATATTTTTCTTTGTTAATCTGTTGATAGACATATAAAGGTGATTCCTGTATTTTAACTATTGTGAACAGGGCTGCAATAAACATGGGAGTTTCAGATATATCT
GAGGACTGGAGTTCATTAGGAGGACGGAGCCGAGGTATAAAAGAAACAATTAGACAACACTCTGTATATTCACCTAAGACATAAAATGATAACACTTGTCCCGACGTATTTGTACCCCTCAAGTCTATATAGA

31,320

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGATACTGATGTTCTTTTTTGGATATATACCCAGCGATGAGATTACTGGATCATATGAAAATCTCTTTTTAGTTTTTAAAGATACCTCCACTACTGTGTTTCATCATGGCTGTGCTACTTTATATCCCAT
AACTATATGACTACAAGAAAAAACCTATATATGGGTCGCTACTCTAATGACCTAGTATACTTTTAAAGAAAAATCAAAAAATCTATGGAGGTATGACACAAGTAGTACCGACACGATGAAATATAAGGGTA

31,455

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGCAGTGTACCACCATCCCTTTTTCTGCATCCTTACCAGCATTGTTATTTTTGTCTTTTTGATAATAGCCATTCTGCCTGTGGTGAGATAAATATCTCATTATGGTTTTGATTTGCCTCTCCCTAATGATT
GTCGTACATGGTGGTAAGGGGAAAAAGACGTAGGAATGGTCGTAACAATAAAAAACAGAAAACTATTATCGGTAAGACGGACACCCTCTATTATAGAGTAATACCAAACTAAACGGAGGGATTACTAA

31,590

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTGAAGTTTAGGATTTTTTTTTCATGTACCTGTTAGCCATTTGTCGTCTCTTTTTGAGAAATGTCATTGTTGGATCTTTTGTCCATTTAAAAATAAGACTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGCTAATTGAGTTT
TCACTTCAAACTCTAAAAAAAAGTACATGGACAATCGGTAACAGACAGAAGAAAACTCTTTACAGATAAACCTAGAAAAACAGTAAATTTTTATTCTGAAAAAAAACGATTAACTCAA

31,725

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTAGTTCCTTATGATTTCTGGTTGTTAATCTTTTGTGAATGGATTTTTGCAAAATTTTTCTCCCTTCTTTATGTTGTCTCTTCACTTTGTTAATTTCTTTGTTGTCGAGAAGCTTTTTAGCTTGAT
AAAAATCAAGGAATACATAAGACCAACAATTAGAAAACACTTACCTATAAAAAGTTTTATAAAGAGGGGAAAGAAATACAAACAGAGAAGTGAACAATTAATAAAGAAACACACGCTCTCGAAAAATCGAACCTA

31,860

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAATCCCATTTGCTATTTTTGTTGTAATTTGCCTGTGCTTTTGGAGTCTACCCCAAAAATCATTTGCACAGACCAATGTCCTGTAGCATTCCCCAGTGTTTTCTTCTAGTAGTTGCATATTTTCAGGCTGTAG
TATTAGGGTAAACGGATAAAAACAACATTACGGACACGAAAACTCCAGGATGGGGTTTTAGTAACGCTGTCTGGTTACAGGACATCGTAAAGGGGTCACAAAAGAGATCATCAACGTATAAAAAGTCCAGACTC

31,995

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTAAGTCTTAATCCATTTGAAATGATTTGTGTATATGGTGAAGCTGTGGATCTAGTTTCTTCTTTTGCACAGCCAATTTTGATTCTCACTGAAATCTCACTGCCCTCCTGGAAATATTACCGGATGTT
TACATTGAGAAATAGGTAACAACTTTACTAAACACATATACCACTTTGACACCTAGATCAAAGGAAGAAACGTTGCGGTTATAAATCAAGAGTGACTTTAGAGTGACGGGAGGACCTTTATAATGGCTACAA

32,130

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTACTGTCATAGCGAAGTGAAGTAAAGCTGCTCACTGAGGATCAAAGAGCTTGTGACAGACCTAAGACTCAAGTCTTCTCACACCTTCAAATCTCTTTCCATACATAATCTACTAGCTGCTGAATTCGCAAGC
AATGACAGTATCGCTTCACTCTCATTGACGAGTGACTCCTAGTTTTCTCGAACCTGTCTGGATTCGAGTTCAGAGAGTGGAAGTTTTAGAGAAAGGTAGTAGTTAGATGATCGACGACTTAAGCGTTTCG

32,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTTGCAAGCTAGTAAAAAGCAAAATGGTTTGATACAAACTGTGGCCATGCTAGGTACAATGACATCAATTTAAATTTATCATTGGTCTTAAACAAGGGGATGTAGAAAAGGGTCTCCTACTGACATTTAA
AAAAACAGTTCGATCATTTTTCTGTTTTACCAAACTATGTTATGACACCGGTACGATCCATGTTACTGTAGTTAAATTTAATAGTAACCAAGAAATGTTCCCTACATCTTTCCCGAGGGATGACTGAAAAT

32,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTCACTAAAAAGTAGTATTTTTCCCTTCAGATTTCTTTATATATTAGTATAAATTAAGTATCCTTTACTGCTTTATATGTTGAATTAGCTGGAAGTGCCAAAAGAAAACTCTTAATGATAAAATTTAAG
ATGAGTGAATTTTCATCATAAAAAGGAAGTCTAAAGAAATATAAATAATCATATTAATGACATTCATAGGAAATGACGAAATACAACCTAATCGACCTTACCGGTTTTCTTTTTGAGAATTACTATTAAATTC

32,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATTAAGGTAATTTCTCCTTCATTTAATTTAATAGTAATCTTAATTAATCTATTTAAAAATAAGATTAAAGGTTGTTTCTAGATGCCATTTAACATGATATCCAGACTGCCAGTTTTATTTTCAAAGTTTGT
CATAATTCATTTAAAGAGGAAGTAAATTAATTTATCATTAAAGAAATTAATGATAAATTTTATTTCTAAATTCACAAAGATCTACGGTAAATTTGACTATAAGGCTGACGGTCAAATAAAAGTTTCAAACAA

32,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTAAGTATGATAGATATGTAACAAATGGCCCTTGAGTATTTATTTGTACACATGACAACCTCCCTTGATACACTGTGTTTGAACCAAGGCTACTCCTGTGGAATTCCTTAAACATACAGATATTTTCCCTTG
CATTCACTACTATCTATACATTTGTTTACCAGAACTCATAAATAACATGTGTACTGTGGAAAGGAACCTATGTGACACAAACGTTAGGTTCCGATGAGGACACCTTAAGAAATTTTATGTCTATAAAAAGAAC

35,775

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTCAATGATTTACATTTATAGAGAGCTTTAAACTCAGAAGTTTGATTTAGAAAGCAACATTTAAGGTAACATGTCAGAAGTTATTATTTAATAATATAATCATATAAATTATAAACTGGTTAAGTTGTAGAT
TCAGTTACTAAATGTAATATCTCTCGAAATTTGAGTCTTCAAACATAACTCTTTCGTTTGTAATTCCTTTGTACAGTCTTCAATAATAAAATTTATATATTAGTATATTAAATTTTGACCAATTCAACATCTA

35,910

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTGATGAGTACTTTTGAATTCAAACCATGAAGAGATTTGGCTTTTAAATAAGAAATCGATACAAACCACTAGTTCTTAAAAAATGGGAACTGAGAAAAGTTAGTTCTGTAAGTAGTAATTTGAAAGTTGAT
AAAATACTCATGAAAACCTTAAAGTTGGTACTTCTCTAAAACCGAAAATTATTATCTTAGCTATGTTTGGTGATCAAGAAATTTTTTACCCTTGACTCTTTCAATCAAGACATTCATCATTAACTTTCAACTA

36,045

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTCTACTGTCTTAAATAGTACATTTATATATATATTCCTATATATACAGTAAGTTTAAACTATGGCTTTCAGAAAAGTTAAGAAAAGGAAATTAACCTTTCAGCACATCTGTAGCCAAATCTTGATAGTAAT
CAAGATGACAGAAATTTATCATGTAATATATATAAGGATATATATGTCATCAAATTTGATACCGAAAGTCTTTCTCAATCTTCTCCTTTAATGAAAGTCGTGTAGACATCGGTTAGAATCATCTTA

36,180

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTACCAGCTATGTTTTGCAGTTTGCAGCATAATGGCTTCTTAGATGAGACTACTTCCCTTAGCCATCATTAAATTAAGAAAATTTTTCTCAAGAAGAAATGTTTTCCAGGAAAATACATTTTGGTAGCTTTGT
AAATGGTCGATACAAAACGTCAAACGTCGTATTACCGAAGAATCTACTCTGATGAAGGAATCGGTAGTAAATTAATCTTTTATAAAAAGAGTCTCTCTACACAAAGGTCCTTTTATGTAAAACCTATCGAAACA

36,315

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTTGACAGTAAAAAATATCTTCTAAGCTACTGAGGAGGCTGAGGAAGGAGAATCACTTGAACCTGAGGAGCGGAGGTTGCAGTGAGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCACCCTGCCTCCAGCTCGG
AAGAAGTGTCAATTTTTATAGAAGATTCGATGACTCCTCCGACTCCTTCTCTTAGTGAACCTTGGACCTCCGCTCCAACGTCACCTCGCTCCAACGTCACCTCGGCTCTAACGTGGTGACGTGAGGTGCGGACC

36,450

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGACAGAGCGACACTCTGTCTCAAAAACAACAACAACAACCTTTGTCATTAACCTTAAATCTTTTTATACCTAATATGACTTTCTTTATCACAGAAAAGGAAATTTGGAATTTTTTGGCTTCCAA
CACTGTCTCGCTGTGAGACAGAGTTTTGTTGTTGTTGTTGTTGGAAAACAGTAATGAAATTTAGAAAAATATGGATTATACTGAAAAGAAATAGTGTCTTTCTTTAACACTTATAAAAAACCGAAGGTT

36,585

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGGTATATGGTTTATGAAAATTTAATTTATGAAAATTTTCAGGTGTTTGTATTGCTGATCAGTGTCAAGTAGTGTATAAATTTAGACAATTAGAGCTATGTGTTTGCCATAAGTGAACATGTCTGTGCTTA
ACCATATACCAAATACCTTTAAATTTAAATCTTTTAAAAGTCCACAACATAACGACTAGTCACAGTTCATCAGGATTTAAATCTGTTAATCTCGATACACAAACAGGATTACCTTGTACAGACACGAAT

36,720

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACATTTCCCTCTTTGACAAATGTTGCTCTTCTGTTTTTCAGTACATAAAGGGTGTGTTTTGAAAAGAGCATATTTACAATTAATGGAGTTCTCTGCTTCAATCTAATCTCTGTAATCTATGTATCAGT
ATGTAAGGGGAGAACTGTTTACACAACGAGAGAACAACAAGTCAATGATTTCCACACAAAACCTTTCTCGTATAAATGTTAATTAACCTCAAGAGCAGAAGTTAGATTAGAGACATTAAGATACATAGTCA

36,855

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTAAGATACAGCATTTGATGAGGAATTAAGTCAAAATATACAGTAATAGGAATTTGAACCTTAAATGTCCCTTGGTTTGGGTGATAATTTCCAGGAAGTCCAAAGATGAGCCAGTCTATAACCTCAGGGAG
AGATTTATATATGTCGTAACCTACTCCTTAATGAGTTTTATATGGTCATTAATCCTTAACATTGAAATTTACAGGGAACCAAACCCACTATTAAGAGTCCCTCAGGTTCTACTCGGTCAGATATTGGAGTCCCTC

36,990

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTTGGGAACTCATCTAGTCATATTCCTGTACAAACCAACTGTTCAAATTAATACATAAAAGTTATGTAGGAAATTTCACTCACTCACTTACTCATTCACTCACTTTGTTTCCAGTCATTCATC
ACAAACCTTTGAGTAGATCAGTATAAGGACATGTTGGTTGACAAGTTAATTTAATGATTTTCAAATACATCCTTTAAAGTAAGTGAGTGAGTGAATGAGTAAGTGAAGTGAACCAAGTAGGTCAAGTAAAGT

37,125

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTATTTCATTGAATGTTTTGAAGCCTGTCCTCTGGGTCAGAAACCATGCAGTTGTGAAGAAGATAGACACACTGCTGTCTCCAGTGGAGTGTATTAGATCACTCCCAGCAAAAAATTGATTGTAAAACAGATTT
AAGATAAGTAACTTACAAAACTTCGGACAGGAGACCCAGTCTTTGGTACGTCAACACTTCTTCTATCTGTGTGACGACAGAGGTCACCTCACATAATCTAGTGAGGGTCGTTTTAACTAACATTTTGTCTAAA

37,260

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTTTTTCAAGGCCTTTCCCTCCAAGACTTACCAGTACTGAAGAAAAATTTCTTCCGTGGTAATAAAGTCAGGAATTGTGGGAATGGTATAGGGAGAGGTAGGGGCAGGGTGATTAGGAGGAAGGCTGGCA
GAGAAAAAGTTCCGGAAAAGGGAGGTTTCTGAATGGTCATGACTTCTTTTTAAAGAAGGCACCATTAATTCAGTCTTAAACACCTTACCATATCCCTCTCCATCCCCTGCCACTAATCCTCCTTCCGACCCGT

37,395

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGAATCGAAGACTGGCTTCATTACAGTCCCTCCAATTGCCAAATGGAGATTATGCAACGTTTCTTGAATACATACAAAACCTAGATGTGGCCAGCTCAGTCTTCTTCCAATAATGTAAGCCAAAACAATGCTTT
CTCTTAGCTTCTGACCGAAGTAAGTCCAGGAGGTTAACGGTTTACCTCTAATACGTTGCAAGAAGCTTATGTATGTTTTGAGATCTACACCGGTCGAGTCAGAGAAGGTTATTACATTTCCGTTTGTACGAAA

37,530

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCAGGAATAGACTAGAGATTATTTTGGGATTAATAACATAGGGATAAAATCTTATCTTGAACAACTAACATAAACCATTATTGATATGCTAAATCACTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAGACAGATC
CGTCTTATCTGATCTCTAATAATAAACCCATAATTATTGATCCCTAATTTAGAAATAGAACTTGATTGATTTGTAATAACTATACGATTTAAGTAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCTGTCTCAG

37,665

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCTCTGTTGCCAGGCTGGCGTGACGTGGCGTGATCTCGGCTCACTGTAACCTCTGTGTCCCGGGTCAAGTGATTCTCTGCTCAGCCTCTCGAGTAGCTGGGACTGCAGGAGTACGCCACCACGCCAGCT
AAAGAGACAACGGTCCGACCGCAGCTCACCGCACTAGAGCCGAGTGACATTGGAGACACAGGGCCCAAGTTCACTAAGAGGACGGAGTCGGAGAGCTCATCGACCTGACGTCCTCATGCGGTGGTGGGGTCCGA

37,800

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACAGGGTTTCATCATGTTGGCCAGGATGGTCTTGATCTATTGACCTCATGATCCCCCGCCTCGGCGTCCCAAAGTGCTGAGATTACAGGCGTGAGCAACGGCCACCGGCCA
TTAAAAACATAAAAAATCATCTCTGTCCAAAGTAGTACAACCGGTCCTACCAGAACTAGATAACTGGAGTACTAGGGGGCGGAGCCGCGAGGGTTTCACGACTCTAATGTCCGCACTCGTTGCCGGTGGCCGGGT

37,935

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTACTTTTAAATATATCATTAAATTTCTCTTTAAAAACAGTAGCAATCAATAATTTAAATATCAAATGAATTTCTTAATTTATATACACAACTAACATCTTTATTATATCTCTATATTTAATATATCAACATG
GATGAAAAATATATAGTAATTAAGAGAAAAATTTTGTGCATCGTTAGTTATTAATTTATAAGTTTACTTAAAGAAATAAATATATGTGTTTGAATGTAGAAAATAATAGAGATATAAAAAATATATAGTTGTAC

38,070

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTAAGATAATTTATAAAATTTACATCATATATAAAAAATGGGTTTGTCTCGATGATATAAAGGCTTCATGATATTTGAATATGGAGTTGGGTGAAAATAGTGAATCTGAATATTTGAATTTGAATATTTATTGG
AGATTCTATTAATATTTAAATGTAGTATATTTTTTACCCAAACGAGAGCTACATATATCCGAAGTACTATAAACTTATACCTCAACCCTTTTATCACTTAGACTTATAAACTTAACTTATAAATAACC

38,205

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAATAAGTAGTGCTTTTAACTTTTAAATGAGACACATAAATAGTCCCCTGTTGATTTTTTTTTATTTTTTAACTTTATAAAGTATAGTTGACAATAAAAATGTTTATATTTAAGGTATACAATTGATGAT
TTTTATTTCATCACGAAAATGAAAAATTTACTCTGTGATTATCAGGGGACAACAAAAAATAAAAAATGAAATAATTTATATCAACTGTTAATTTTTAACAAATATAAATTCATATGTTAACTACTA

38,340

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGACATGTTGACATTTGGAATTTATCCACCAATCAAGCTAATTAACATCCCTGTTAGTTTTATAAGCCTGGTTCAAGTTTGTAGAAAAGAAACAAACACACATGGCCAGGCAGGGTGGCTCACACCTATAAT
AACTGTACACATGTAACTTAAATAAGTGGTGTAGTTCGATTAATTGTAAGGGACAATCAAAAAATTCGGACCAAGTCCAAACATCTTCTTTGTTTGTGTGTACCAGGTCCTGTCACCCAGGATGTTGATATTA

38,475

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCCAGACTTTGGGAGGCCAAGGCAGGAGGATCACTTGAACCCAGAAGTTTAGACCAGCCTAGGCCAAAATAGCAAAACCTGTCTCTCAAAAAAAGAAATGAAAAATTAGCCTGGTGGTGGCATGTACCTGTATC
GGGTCTGAAACCTCGGTTCCGTCCTCCTAGTGAACCTGGGCTTCAAACTGGTGGATCGGTTTTATCGTTTGGACAGAGAAGTTTTTCTTACTTTTTAATCGGACCACACCACCGTACATGGACATAG

38,610

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCTCACCCCTGGGAGGTTATTTTTTTTGACGGAGATTCATTCTCCATTTGGCGATGGACAGGAAGTGGAGGTTTATAAATGAAAAATCTACCAACACTGGAAATATATGAAGTTAGCCCTCATACAGTACT
TGGAGTGGGAACCCCTCATAAAAAAAAAAAGTGCCTCTAAGTAAGAGGTAACCCGCTACCTGTCCTTCTACTCCCAATAATTATACTTTTTAGATGGTTGTGACCTTATATAAAGTTCAATCGGAGTATGTCATGA

40,230

ACTACTCCTATTCCAGTATTATTATTTTTATTGACAGAATAGATGCTGTTTGTGTTAAGTTTTGGATTATGATAGGAAATGTTTGGTATAGTAAAAAGGCAAGAGTGTGACATGCAGTTAGTCCAAAGTACGAAGAG

40,365

ATACCAAAAAAAAAATGTTTAGTGAGGAGCAGAGTTTAGCATATTTGGAGTGAAGACAATGTGCGGAAGGAAAGAGCTGATGAGATACATGTACTATAGTCCGGTTGTGTGAAAGGCTTGTGTTTTCATACTAAG

40,500

GATCATGAGAAGATCTTAGTAGATTCCAGCAAGGGATTGCAAGACCACATTTGTGTTTTAGAAATATAATGCAGGCAATAAACCAAGTTGGATAGAAATGGGGACTGTAGAGCAATTAAGCAACTGTTTTTGCA

40,635

TTCTAGATGAGAATGCAAAACACAATAGGAATGAAGTGCCCTGTTCAAAGGAGTTTTGTTCAAAGGAATCTTCAAGATGTGTAGGAGATTTCTTAAAGGACTTGGTAATGAATTGATTTGTTGCTTGGATA

40,770

GAGAATGAGAAGAAAGGAGGGTGGAAAGAAGGAAGATGACTTAGGAGTTTCTCTGGGTAGCTAGTGGATTATGGTATCATTGATGAAGACAGGGAAACAGGAGTAGGCCAGGTTTGGGGTAACTGTGGAATATT

40,905

CAGATGTTGTCTAAGAGGCATAAAGATGATTTTCAGATGTTTGGGGCAAGTTGCTTAGGCTAGAAGTACTGATTGAGACTCATGAAATATAGTAAAGTGAAGTGGGAGTTTATCTCATTTATAAAGATCTAGAG

41,040

CTTGATAAGTCTAACATCTAGGGCAGTTAAGTAGTTTATCAACAAACAACAACAACAACAAGAAAACCATGGGTCTACAAACCATTCACAGTCTTCATGTAATAAATTAATTCATGTAATAAATTAACACATT

41,175

AAATGTTAAAGCAGCTCTTTACTCAGAGCATATTATTCTCTTTAAATAGGTAATACACCTTGCTGATATTGGATGAAGAAAGTGATATTTTCATGTTAATTTTTGATGCCATGCACCTATTCCAGCCAATGA

41,310

TGAAGTCCAGAACTTGGATGCAAAGCTTTACATGTGCTGTTTGAAGAGGATTTTTAAAATGTCAAATTCCTTAAAGTATATAAGAAAAAAGGCTTATACTGGGAAAAGTAGAACAAGTTATAAATAAGAA

41,445

G K I T L L I L D E E S D I F M L I F D A M H S F P A N D
ENSE00001736708

TTTACAATTCGTCGAGAAATGAGTCTCGTATAAAGAGAAATTTATCCATTTTAGTGGAAAGACTATAAAGTACTTCTTTTACTATAAAGTACAATTAATAAAGTACGGTACGTGAGTAAAGTCCGGTACT

41,580

E V Q K L G C K A L H V L F E R
ENSE00001736708

GAAGGTTTCTAAATCCTACTATTATTAAGAAGTGGGAGTTGTCTGTCAAGGGTGAAGAAATGGGGTAAATTCAGAAGTATTGCTTGTGTTTGGTGGGGTGAATTTTCATTCGTTGGGTTATAAATCATGCCCTGGA

41,580

CTTCCAAGATTTTAGGATGATAAATAATTCTTACCCTCAACAGACAGTTCCTACTCCTTACCCTCAATTAAGTCTTCATAACGAACAAAACCACCCTTAAAGTAAGCACCACAAATTTAGTACGGGGACCT

41,580

GTAGACTTTCTTCAATTGCCTTAACAAGGCATAAGGTTTACTTTGAAAACCTGGATGTTGGTGGCTATGAAAGAAAAAATAAAACCTGTGAAGCCAAGCATAGGTTACACTGGGATTATGATGTTGAGTCAACCA
CATCTGAAAAGGTTAACGAATTGTTCCGATTCCAATGAAACTTTTGACCTACACACCCACGATCTTTCTTTTTATTTTGACACTTCGGTTCGTATCCAATGTGACCTAATACTACAACCTCAGTAGTGGT

41,715

LRRK2-201

GAAATCATAGAAATTGCATAAAGAGCCTGAAGGTTTACAAGTGTCTTCAGGAAAAAGACTAATATGCATTTTCATAGCCTGGCCCTGAGATTGATAACTGAGATTATTATGTAATTTAGAGTTGGTTGGAGTC
CTTTAGTATCTTTAACGTAATTTCTCGGACTTCCAATGTTTCACAGGAAGTCTTTTCTGATTATACGTAAGTATCGGACCGGGACTCTAACTATTGACTCTAATAATACATTAATAATCTCAACCAACCTCAG

41,850

LRRK2-201

CTTGTTTAGTCTTTCCATTGACCTTAGGAGGAAGTGGGTCACAGCAGTGAAGTGAGCATCTGCCTGAGGACACAGAGCTTGTGACAGTACAGTTCAATTAGCAATATTTTAAAGAGCCCTTTTGTATCATTAT
GAACAAATCAGAAAGGTAACGGAATCCTCCTTACCAGTGTCTCACTTCACTCGTAGGACGGACTCTGTGTCTCGAACACTGTCATGTCAAGTTAATCGTTAATAAAATCTCGGGGAAACATAGTAATA

41,985

LRRK2-201

GAGAGCCAACCTGTGCTAGGGGTTTAAAGAAATGATTATGTGGGCCCTGTGTCAGTTATCAGTTTACCAGTCTAATTTCTTGCAAGTCCAGAAATGGGATAGATCACCTGATAACTGTTGAATCCCTGTCTC
CTCTCGTTGACACGATCCCCAAATCTATTCTTACTAAATACACCCGGGACACAGTCAATAGTCAAAATGGTCAAGTAAAGAACGTCAGGGGCTTACCCTATCTAGTGGACTATTGACAACTTAAGGGACAGAG

42,120

LRRK2-201

CTCCAGAAAGGATTTTAAACAGCTTATAGATAATTATAATACACAAGAGTAAACAAATGGATGAGAAAATAGGTGAAGGGACAATAATATAAAGCTAGATTAAAGTTTACTGTGTTTCTAAGGCTGCATATTT
GAGGGTCTTCTTAAAATTTGTCGAATATCTATTAAATATATGTGTTCTCATTGTTTACCTACTCTTTTATCCACTTCCCTGTTATTATATTTTCATCTAATTCAAATGACACAAAGATTCCAGGACGTATAAA

42,255

LRRK2-201

ACAAAGGGGTGGGCCAGAAATTTGCTGTTTGCCTTCTGACAAAGAAAAGAGGTAATATCAGTGGTTACAAGTTCCTTAAAGATAAAGTAAACCTATTATTCAGGAGAAGCAATGGTCTCATGGGAGA
TGTTTCCCACCGGCTTTAAACAGACAAACGAAGGATAGACTGTTTCTTTTCTCCATTTATAGTCACCAATGTTTCAAGGAATCTATTTTCAATTTGGATAATAAGTCTCTTCGTTAACAGAGTACCCTCT

42,390

LRRK2-201

TCTGAGAAACATCTTCCATGGGTTTTCTGGATGAGACAATAAAGGACATACATTTTGCAGGAATACAAGGTATTGACAGCAGAGTACTCTGTCAAAGTCAAGATAGCATGGGCCTGGTACCCAGCTCT
AGACTCTTTGTAGAAAGGTACCCAAAAGGACCTACTCTGTTATTTCTGTATGTAAGAACTTCTCTATGTTTCCACATAACGTCGCTCTCACTGAGACAGTTTTTCAGTCTTATCGTACCAGGACCATGGTTCGAGA

42,525

LRRK2-201

TTGATAATCATAACCGTGAAGTAGAAGATAGTTTACAGCGAGTACGGAATTCCTTCAAGGCTGCATGATAAATGTTCTATCTTGCAACTAAAGCTTTTCGATGACAATAGGATAAAGTTTGAAGTTCTATTGTC
AACTATTAGTATGTTGGACTTTCATCTTCTATCAAATGTCGCTCATGCCTTAAGGAAGTCCGACAGTACATATTTACAAGATAGAACGTTGATTGCAAGGCTACTGTTAATCCTATTTCAAACCTCAAGATAACAG

42,660

LRRK2-201

TTGCAAGGCTGTGAATCTTCTGTGGAAGGTTAGGGGCACATTCTTCTTCTGGAAGGAGGGCTAGCATCACTTTATCACCATCGTTGTTTGTAGTCCATCTAAGACACTGGAGGTAGACCATAGAATGTTACAAA
AACGTCACAGACATTAGAAGACACACCTTCCAATCCCGTGAAGGAAGGACCTTCTCCCGATCGTAGTGAATAGTGGTAGCAACAATCAGGTAGATTCTGTGACCTCCATCTGGTATCTTACAATGTTT

42,795

LRRK2-201

GAAGAAATGTTGCTCAATAGAAAAACCATCAGTGTGAGAGGGTTAGACTATAAATGTAGAGTAGAAAAATTTCTGATTTTTCCAGGAGTATCAGGTTCTCCAGGACTCAGGGGTGACTATAAAGTTAATTTTCA
CTTCTTACAACGAGTTATCTTTTGGTAGTCACGACTCTCCAATACTGATATTTACATCTCATCTTTTAAAGACTAAAAAGGCTCTCATAGTCCAGAGGTCCTGAGTCCCCACTGATATTTCAATAAAAAGT

42,930

LRRK2-201

AAATTTGAAAGTGTACTGTGAAACTAGACCATAAAGTGAAGGTTCCATGATATCTTCACTGTTAGGAAAACTAAGTATTTCACATTATATTAAGGACACTCTGGCATAAAATAAAAAAATGAAT
TTTAAACTTTCACATGACACCTTTGATCTGGTATTTCACTCTTTCAAGGTAATAAGAAAGTGAACAACTCTTTTGAATTGACTAAAGTGAATATAAATATCCCTGTGAGACCGTATTTTAAATTTTTTACTTTA

43,065

LRRK2-201

GTTGATCACTTAGAGTGCCTGTTTCTAACATATTTCTGGCGCCATTCCTCAAGCTAGATAAACTATAATTTTATACATGTTTTTTCAGGTTGTTGCCAATAACAATGACTCCAAATGGAACCTTACTGGCTTGAT
CAACTAGTGAATCTCACGACACAAAAGATTGTATAAAGACCGCGGTAAAGAGTTCGATCTATTTGATATTAATAATGTACAAAAAGTCCAACAACCGGTTATTGTTACTGAGGTTTACCTTGAATGACCGAACTA

43,200

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAATGACTTTAATTGTGAAAATTAATGATTTATATTTTGTCTGTCTGATGGAAAACCCTAAGACAGAGATTTCAAAGTCTGATTACTTGCCATTTGCTCAAGTTGACAACCTTGAACCTGAAACATTTAGCC
GTTTACTGAAATTAACACTTTTAATTAATAAATAAAAAACGACAGACTACCTTTGGTGATTCTGTCTCATAAAGTTTCAGACTAATGAACGGTAAACGAGTTCAACTGTTGAGAACCTGACTTTGTAATCGG

43,335

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGCTGCCCTTCAGCAGCCTACCATAATGCCTCCCTTTTAAATATTGCAATATGTCAGTTCAGTTGGCCATCTTTATTAGTCACTGTGAGTTTTCTCTAGAATTTCCCAAAATGAAATGTAATAATTTTGT
CTCGACGGGAAGTCGTCGGATGGTAATTACGGAGGGAAAATTTATAACGTTATACAGGTCAAGTCAACCGGTAGAAAATAATCAGTGACAGTCAAAGAGATCTTAAAGGTTTACTTTAACATTTATTAACA

43,470

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTCTGAGAAGCTGCTTGTGACTAGCACTTTTACATTTCAAACATGGAGTACCTAACATAGGCGCAAACAAAATTTTGAATCTCCGTAGCTTGTCTTCTCATTATAACATTCCTTAGGAAGGGCTGCTTAC
AAAAGACTCTTGACGAACGACTGATCGTGAATAATGTAAGTTTGTACTCATGGATTGTATCCGGCTTGTCTTAACTTAGAGGATCGAACAAAAGAGTAATATGTAAGAATCTTCCCGACGAAGTG

43,605

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAAATATATTTTTATTTAAGGAGATTACACTTGATGTATCTCACACAACATAATGAATATTGTAATTTTTGAATAATAACTTTCATATCATCTTAAAGCTTATTCAGTATTTGCTTCTTATTTTAAAGT
TCTTTATATAAAAAATAAATTCCTCTAATGTGAACACATAGAGTGTGTTGATATTACTTATAACATTTAAAACTTATTAATTTGAAAGTATAGTAGAAATTCGAATAAGTCATAAAAACAGAAAAGTAAAAATTC

43,740

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCAGAGGAGCAACTGACTGAATTTGTTGAGAACAAAGATTATATGATATTGTTAAGTGCCTAACAAATTTTAAAGATGAAGAGGAAATTTGCTTCATGTGCTGATTGTTTACATTCCCTAGCGATTCTTTG
GAGTCTCCTCGTTGACTGACTTAAACAACCTCTGTTTCTAATACTATAACAATTCACGCAATTTGTTAAAAATTTCTACTTCTCCTTTAACACGAAGTACACGACGTAAACAAATGTAAGGGATCGCTAAGGAAC

43,875

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

S E E Q L T E F V E N K D Y M I L L S A L T N F K D E E E I V L H V L H C L H S L A I P
ENSE00001727339
LRRK2-201

TAAGTAGCATTAAATGTTATTTATTTTTGTATCTGAAAAATTAACAATATATCTCATTCTGAGTATATTTTAAACAATATTTTATATTTAGAAAATTTGGGATGCTCAACCCATTCAATCATTATTCATTTA
ATTCATCGTAAATTTACAATAAATAAAAAACATAGACTTTTAAATGTTATATAGAGTAAAGCTCATATAAATTTGTTATAAAAAATAAATCTTTGAAACCTACGAGTTGGGTAAGTAAGTAAATAAGTAAAT

44,010

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTAATTTACATTCACTGACATTATACTGAAGTTGGCTGTGGCTTGGTGTGGAGAACAATCGTGGAAAAATACAGATGTGTTCCCTTACCTTTTCAGAGCTTGTAGTACAATGGGGACACAGATAAGTACAGA
TAATTAATGTAAGTGACTGTAATATGACTTCAACCGACACCCGAACACGACCTTTTGTAGCACCTTTTATGTTACACAAGGAATGGAAAAGTCTCGAACATCATGTTACCCCTGTGTCTATTTCATGTCT

44,145

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGTGATTACAGTGGCAGAAGTGATGGCAGATGGCAGAAGTACCTAGAGTTAGGAGATCAAATAGGAAAGTGGGACAGTGTCTTTCAGAAAAGATTAATAAGTGGAGCTTCTGTGCATGAAAGTGTGACCTGAAAG
CCACTAATGTCACCGTCTTCACTACCGTCTACCGTCTCATGGATCTCAATCCTCTAGTTTATCTTCACTCCGTACAGAGAAATCGTTTCTAAATTTTACCTCGAAGGACACGTACTTCCACACTGGACTTC

44,280

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAGAAATGCAAGGCAAAGTGGCCAGGCAAGTGGGCATGGTTAATGTAAGAGTGTGGAGCAAGAGAGAGCAAGACTGCCCTCAAGAAGACAAAAGTAGCTCAGTAAAGGTTGGGGTTATGAGTGTGCGTGATGCA
ACTCTTACGTCGGTTTACCCGGGTCGGTCACCCGTACCAATTACATTTCTACGACCTCGTTCTCTCTCGTCTGACGGAAGTCTTCTGTTTTCATCGAGTCAATTTCCACACCCCAATACTCACACGCACGTACGT

44,415

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCGTGTGTGCCGCTGTGCATGCACATCCCAAAATATCCTATCCGTTTGTGTTTCATTGACAGAGGCAAGGAGAGGCTTGATAAGAGGCAAGTAAATGAGGCCAGAGACATGGAGTGGAGAGCATGAAGGGCTTAA
ACGCACACACGGCGACACGTAAGTGTAGGGGTTTATAGGATAGGCAACACAAAGTAACTGTCTCCGTTCCCTCTCGAACTATTCTCCGTCATTTACTCCGGTCTCTGTACCTCACCTCTCGTACTTCCGGATT

44,550

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAGCCACATGAAGGAGTTTGAATTTTATTGTGACTCTTGATTAGCATTTTAATGAGGCTTTGAAATTTAGCCACATTTTCACCCAAAAATTTAATCAGAAGAAATTAATTTGATGTGTATGCTACCAATGATT
TTTCGGTGTACTTCTCAAACCTAAATAACACTGAGAACTAATCGTAAAAATCTCCGAAACCTTTAAATCGGTGTAAAAAGTGGTTTTTATAATTAGTCTTCTTTAATTAACCTACACATACGATGGTTACTAA

44,685

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTATTAGGCTAAAAATAATGGTTCATATTCTGTTTTGTTTGTATTAATGGTTCATATTCTGTTTTGTTTGTAAAGTGACCATTAACACTTTGTATTTTATGATTACTTGTGTGGGTTTCTACAGGATATACAT
CGATAATCCGATTTTATTACCAAGTATAAGACAAAACAAACATAATTACCAAGTATAAGACAAAACAAACATTCACTGGTAATTGTGAACATAAAAATACATAATGAACACACCCAAAGATGCTCATATATGTA

44,820

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGCATTTATCTAGTGATATTTTCATCCTCACACATGTGAAGTTTTGAGGATTAGAGTTAAACAATGTACCTGGTATGTAATAAGTGTCTAAAATCACTGACAGGATTATTAGACAATATGATTTTATATG
TACGTAATAGATCACTATAAAGTAGGAGTGTGTACACTTCAAACCTCTAATCTCAATTTGTACATGGACCATACATTATCACAGATTTAGTGACTGTCTAATAATCTGTTATACATAAAATATACAC

44,955

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTGTATACTATATGTAATGTCATTATGTTTTAGATATGGAATCACTGTGTCAATCTGAAGGTGTGAGCCTTCGGGTGTAGGCAGAGTAAACCCAAATGCCCTTGTGAAAGAATGCTTTTTTTGGTGATGT
ACAACATATGATATACATTAACTGTAATACCAAAGTCTATACCTTTAGTGACACAGTTAGACTTCCACACTCGGAAGCCACATCCGTCTCATTTGGGTACGGGAACACTTCTTACGAAAAAAACCCTACA

45,090

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATAAATCACAATGTTTTCTTATCCACAGGAAATTAACACTGGAAGTGGGTGGGGCTGAACAATAATAGAGAAAGGCCATGGTTTTACATTTCTCTGAGACATCACTGCCAACAACTGAATATGTTTTTC
AATATTTAGTGTACAAAAGAAATAGGTGTCCTTTAATTTGTGACCTTTCACCCACCCCGACTTGTATTTATCTCTTTCGGGTACCAAAATGTAAGAGACTCTGTAGTGACGGTTGTTTGACTTATACAAAAAG

45,225

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTATACTTTTTCTTGGCTATATTTATTCATTTATTTATTTATTTTGGGCTGGAGGTTTTGGAAATCCATGTTTTCCACCCACATGGACATAACTCCAGTAAAAATGTTTGATTATAATGCAAAAGTCAA
TAATATGAAAAGGAAACCGATATAAATAAGTAAATAAATAAATAAACCAGCTCCAAAAACCTTAGGTAACAAAAGGTGGGTGAACCTGTATTGAGGTCAATTTTACACAACTAAGTATTACGTTTTTCAGTT

45,360

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAAAGTAGCAGCTAAAAATTAAGAAATCAAAGTTTTTAAACACTGATTCTAACTGAAAAACATTTGCTTTTCAGTCTTTAAGTCTATTGTTCTGAGTCAAAGCAGTTTCATTTCCCTTACGTTGTTAATTTTTT
CTTTCATCGTCGATTTTAAATCTTTAGTTTTCAAATTTTGTGACTAAGATTGACTTTTTGTAAACGAAAAGTCAAGAAATCAGATAACAAGACTCAGTTTCGTCAGTAAAGGAATGCAACAATTAATAAAAA

45,495

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTATGTTTAAGCATTGTAATATACTTTTTGTGAAAACAGTTGATTAGTTTTGGTTGTGCCAAAACAAATACTAAATGTTTTGCAAACAGCCTTTTTTAAACAAAAAAGAACAGTTAACATTTGATCGAGAG
AGATACAAATTCGTAACTTATATGAAAAACACTTTTGTCAACTAATCAAACCAACACGGTTTTGTTATGATTTTACAAAAGCTTGTGCGAAAAAAATTTGTTTTTCTGTCAATTTGAACTACGTCTC

45,630

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATACATGTTTTCTCCATGTAGGTTACACCTCACTTCTTTATTGATTAATGCTTTTTCTGGTAGAGTCTTTCTTTCTTTCTGTTTTACCTGTGTTTGCCCTAAGACTTATATTTAATATTATGCCTCC
TATATGTACAAAAGAGGTACATCCAAGTGTGGAGTGAAGGAAATAACTAATTAACGAAAAAGACCATCTCAGAAAAGAAAGAAAGACAAAATGGACACAACAGGGATTCTGAATATAAATATAATACGGAGG

45,765

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTCTTCGTTCTCCCATCTTTTCTCCACCTATTTTGGAGCCTTCAGGAAGCTTGATTTTGTCTGCTTGTACATTTGGTTGGCCTTCTGGAATGGAGGAAACAGGTCATAGCTGATTTAACTGTTCCATCTGGT
AGAGAAAAGCAAGAGGAGGAGGAGGAGGATAAAACCTCGGAAGTCTTCTGAACTAAAACGACGGAACTGTAAACCAACGGGAAAGACTTACCTCCTTTGTCCAGTATCGACTAAAATTTGACAAGGTAGACCA

45,900

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GACATATTCTGATTTTCTTTCTTTGGTTGGGAAAAAACAATGCAAAAGTCATTCTCCAATGGGTTGAGCCTCGTTAAGAAATAGACCCTCCAATGTTGAACTAGTTTACAGTCCCACCAACAGTG
CTGTATAAGAACTAAAAGAAAGAAACCAACCCTTTTTTTTGTACGTTTTAGTAAAGGTTACCCCACTCGGAGCAATTCTTTATCTGGGAGGTGTTACCAACTGATCAAAATGTCAGGGTGGTTGTACAC

46,035

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCAAAATGTAATCATACTGATGTTGTCCTTCTGCAATTTTCAAATATCAGTGCTATGATTATAAAGATCAGAAATATTTTTGCATGTGGTTGCATGTAGTATCTATTATTGGAAATACCCAATTTATTTTT
TAGTTTTACATTAGTATGACATACAACAGAGACGTTAAAAGTTTATAGTCACGATACTAATATCTTAGTCTTTATAAAAACGTACACCAACGTACATCATAAGATAATAACCTTTATGGTGTAAATAAAAA

47,655

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCATTTTTCTATCCATGGACATTTGGATTCTTTCTTATTTTTGCTACTACTATCTGTGTTAAAACAGATAACTGAAAAGAAGCAGTTAACATTTGGTGCAGAGATATACATATTTCTCCATATATAAATAAGG
GGTAAAAGATAGGTACCTGTAAACCTAAGAAAGAAATAAATACGATGATGATAGACAAATTTGTCTATTGACTTTTTCTTGTCAATTGTAACACACGTCTCTATATGATAAAAAGAGGTATATATTTATTCC

47,790

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTAATATTTAAAAAATATTTATTTGCCATTGGTATGTCCCTCTTTGTGAAATATGCAATCTGTCTATTTATCAATATTGTTCCACAGGATAGTCTGTCTTTTTAAAACCGATTACAGATTCTGGATAAATGT
CAATTATAAAATTTTTATAAATAACGGTAACCATACAGGAAGAAACACTTTATACGTTAGACAGTAAATAGTTATAACAAGTGCCTATCAGACAGAAAAATTTGGCTAAGTATCTAAGACCTATTATTACA

47,925

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGGTGGTAGGTTATACGTATTGAAAATACCTTCCCTTGAACATCACACTCTGGGGACTGTTGTGGGGTGGGGGGAGGGGGAGGGATAGCATTGGGAGATATACCTAATGCTAGATGACGAGTTAGTGGGTGC
AAACCACCATCCAATATGCATAACTTTTATGGAAGGGAACCTGTAGTGTGAGACCCCTGCACACACCCACCCCTCCCTCCCTCCCTATCGTAACCTCTATATGATTACGATCTACTGCTCAATCACCCACG

48,060

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGCGCACCAACATGGCAGATGTATACATATGTAACCTAACCTGAACATTGTACACATGTACCCTAAAACCTAAAGTATAATAAATTTTTAAAAAAGGAGATGAAGAGGTAGCTGCAGGTTGACTGAGCAAGGG
TCGCGTGGTTGTACCGTGTACATATGTATACATTGATTGGACTTGTAAACATGTGTACATGGGATTTTGAATTTTCATATTTATTTAAAAATTTTTTTCCTCTACTTCTCCATCGACGTCCAACCTGACTCGTTCCTC

48,195

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCATTGTCTATTTGAAGTTTCAAAGGTATCTCTGAAAATAAACACAGTTTTTTTGCAGAGTGAAAAAAGAAAAAAGAAAAATACCTTCCCTTGACTTGTAGCATGTCTTTTACCCTCTTTATGGTGGCTTTT
AGTAACAGATAAACTTCAAAGTTTCCATAGAGACTTTTATTTGTGTCAAAAACGTTCTCACTTTTTTTTTTTTTTTCTTTTATGGAAGGGAACGAAACATCGTACAGAAAAAGTGGCAGAAATACCACCGAAAA

48,330

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGATATAGTTAAATTAATAATCAGTTCCTTTGTGATTTACTCTTTTTATGTATCTTGTTTAAGAAATCTTAATCTGTCTTTCCCTAAGATAATAAATATATTGTATATTTATCCAAATCTTACTCGTTT
CACTATATCAATTTAAATTTATAGTCAAGGAAACACTAAATGAGAAAAATACATAGAACAAATCTTTTGAAGATTAGACAGGAAAGGGATTCTATTATTTATATAACATATAAAAATAAGGTTTGAAGATGAGCAAA

48,465

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTAAACTGTTGCAGTTTGTTTTTGTAAGAACCCTAATCCCTCTTTTTTTCAGTGTGGAGAGCTAGTTACCATCACAGCACAAATTTATAGAGGTTACACCTGTTTCCAGTCATGTGGTATATAAATATGTA
CAATTTGACAACGTCAAACAAAAACATTTCTTGGGTTAAGGGGGAGAAAAAAGTACACCTCTCGATCAATGGTAGTGTCTGTTAAATAATCTCCAAGTGGACAAAGGGTCAGTACACCATATATTTATACAT

48,600

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACATATATGCTTATGTTTCTGTCTTGGCCTTCTGTTGCATTAATCTGATTTGCTGGAATCAGATTTAAATCTGATGTTAAATATAACACTATTTAAATTAATAGTTCTGTAAGTCTGATATCTGAAAAGCTA
TTGTATATACGAATACAAAGACAGGAACCGCAAGACAACGTAATAGACTAACAGACTTAGTCTAAATTTAGACTACAATTTATATTGTGATAAATTTAATTTATCAAGACATTACAGGACTATAGACTTTTCGAT

48,735

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAGGTCAGTCAACCATACATCTTTTTTAGGCACAGCTTGCCTTTTTCTTGGGCCTTACTATTCCATGCAAAATACAGGATTAACCTTGTCCAGTTCTTGGAAAAACACTGTTGAGATTTTGAAGTGGAAATGC
TATCCAGTTCAGTGGTATGTAAAGAAAAATCCGTGTGCAACGGAAAAAAGAACCCGGAATGATAAGGTACGTTTAAATGTCTAATGAAACAGGTCAGGAAACCTTTTGTGACAACTCTAAAACCTGACCTTAAACG

48,870

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAAAAATATGGGATCATTTTAAAGAAGACTGACATCTTTACATTATAATTTCTCTATACATGTCTTGCACATCTTAGTTTTGCTACGTATCTATTTTTATTATTATTGTAAGTGGTATTCTTTTTAAAT
TGTTTTATACACCTAGTAAAATTTCTTCTTGAAGTGTAGAAATGTAATATTTAAAGAAGATATGTACAGAACGTTGTAAGTCAAAAACGATGTCATAGAATAAAAAATAAATAAACATTTACCATAAAGAAAAATTTA

49,005

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATATTTTGAACCTGTGTTTTTCATAAAGAAATGCAATGATTTTTTGTATATTGAACTAACCTACCTCTAAACCTTCCTCGTTAATTTCTGACAATTTGTTTTCTAAATGCACCTTAAGTTCTCTACCTAGCAATTTAT
GTATAAAACCTTGACACAAAAGTATTTCTTTACGTTTACTAAAAACATATAAAGTATTGATGGATGGAAGGATTTGAGAAGCAATTAAGACTGTTAAACAAAGATTACGTGAATTCAGAGATGGATCGTTAATA

49,140

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAATTTGTAATAATGACAGTCTGAGTTCTTCTCTTCTGCTTCTTATATTCTTTATTTTCATTTCTTGTCTTCTTACATGAGTCAGAATTTATTAATATAGTGTAAATAGAGCCATTGATACTAGACATCCTTG
TATTAACATTTTACTGTACAGCTCAAGAAGGAAAGCAAGAATAAAGAAATAAAGTAAAGGAAACAGAAGAATGTACTCAGTCTTAATAATTATATCACAATTTATCTCGGTAACATGATCTGTAGGAAC

49,275

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTGCTCTTTTCTCGATTTTAAACAGAATATTTTTAATATTCTCCATCCAAAATAATGCATCTTACAAGGGTTTAAACCTTTAAAAAAAATTTGTTAAGAAATTTATTTTATTTCTTCTTTGCTTTTGT
AGAAGGAGAAAAAGGACTAAAATTTGCTTATAAAAATATAAGAGGGTAGGTTTTATTACGTAGAATGTTCCCAAATTTGAAAATTTTTTTAAACAATTTCTTAAAAATAAATAAAGAGAAACGAAAAACA

49,410

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTCAATGTGGGCTTTAAATGTTTGCTTTTATTTTTACAATGTGGGCTTAAAAATATAAATATTAAATTTTATCAAAATACCTTAAATGTAGTAAAGTCTTTTTTCTTTTCATTATGTTAATATGAAG
AAAAGTTACACCCGAAAATTTACAACGAAAATAAAAATGTTACACCCGAATTTTATAATTTTATAAATAAATAAGTTTATATGAATTTACATCATTAGAAAAAAAAGGAAAAGTAAACAATTAATCTTC

49,545

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATACATCTACAGGTTTTCTAATACTAAGTACTGTGCACCTTCTGATAAATTTAAGTGGTCAATTTATAGATTTTTAAAAACACTTCTAAAAATCTTCTGTGTTATTTTACATATACCAGGTGAGTTTT
TTTATGTAGATGTCCAAAAGATTATGATTCGATGACACGTGAAGGACTATTTAAATGGAACCGTAAATAACTCTAAAAATTTTTGTGAAGATTTTTAGAAAGAGACAAATAAAGGTGATATGGTCCACTCAAAA

49,680

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCAGCCTCTGTTTTTCTTTTTTACCTTTCTTTTTGTTAAAAACATCCTTTTATTTATTTAATGATTAATACATGGCTATTTTGTGTTTTGTATCTGATAACTATATAAAGTTCTGGGGAGTCTAAACC
CCGTCGGAGAACAAAAAGAAAAATGGGAAAGAAAAACAATTTTTGTAGGAAAATAAATAAATACTAATTTATGTACCGATAAAACACAAAACATAGACTATTGATATATTTTCAAGACCCTCAGATTTGG

49,815

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACTGCTTCTAGGCTGACTGCCTGTCAGTTGCGGAGCCTTGTCTTCTGATGTTGTGAGTTTCTCTTTATTTAGCATCCTGAGGACTTAAATTAAGATGCTCTTTCAGAGGTGTTGCCAGGAGTCAGAGC
TTGACGAAGATCCGACTGACGGACAGTCAACGCCTCGGAACAAAAAGAACATACCAACACTCAAAGAGAAAATAACTCGTAGGACTCCTGAATTTAATTTCTACGAGAAAGTCTCCACAACCGGTCCTCAGTCTCG

49,950

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAGGACTGACCTGGGAGCAGTTTAGGATATGATCCAGGCTTAATATGGGAGACTCTGGTTGAGACCTTACCTTGAGAGAGTCTGAAACTGGTTTGTGAATGCAGCGCCAGGATTCATGCTTTCCCAACAAGAC
TGTCTGACTGGACCCTCGTCAATCCTATACTAGGTCGGAATTAACCTCTGAGACCAACTCTGGAATGGAACGTCTCTCAGACTTTGACCAAACTTACGTGCGGGTCTAAGTACGAAAAGGTTCTG

50,085

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTCTGGCGTTCAACTCACAGCTCTTGTTCAGCTTCTTTTTGAACCTCCCTCTGCCCTCAACACACACCTTGGAAATTTCCCTTGATATTTTGTGAGGACAACAATGCATTTAAAAGTGAAGTGGTTGCTGA
ATGAGACCGCAAGTTGAGTGTGAGAACAAAGTCAAGAAAAACTTGAGGGAGACGGGAGTTGTGTGGAACCTTTAAAGGAACATAAAAACTCCTGTTGTACGTAATTTTCACTCTACCAACGACT

50,220

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAATAAGGAATGATCGTTAACTGTTGGACATGATTTCTGATGACATTTTCTCAAAAAGATAACCAAGGAATTTTTGTACAAAAATAGGATTATTATAATAGGCATTTAGTTTTTTCATTGTTACAAATTTTGAGG
TATTTATCCTTACTAGCAATGACAACCTGTAAGTAAAGTCTGTAAGAGGTTTTCCCTATGTTCCCTTATAAAAACATGTTTTAATCCTAATAATATATCCGTAATCAAAAAGTAAACAATGTTTAAACCTCC

50,355

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAATCATTAACTATTGAAAACTAATGACATGCTCCATTGTAGCAACTTGTATTTCACTTCTAGTATCATGATTATATCCCTGTGTAATTTGGAATGATTTTAGCATTAGGAAATTTCTAGTTTC
TTTTAGTAATTAGTAACTTTTTGATTAAGTGTACAGAGGTAACATCGTTGAACATAAAAAGTGAAGATCATAGTACTAATATAGGGGACACATTAACCTTTAACTAAAAATCGTAATCCTTTAAAGGATCAAAAG

50,490

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTTAAATGAATTTTTGTAAGCTGAATTCATTTTACATGCACAACCTTAGTTTGTATTTCTTTGACAAGCATTATTGAATGTTGTTATATGACTAAAACGTAAAGTATAATGTTTTAATTTTT
TCAATTTACTTAAAAACATTCGACTTAAGATAAAATGTACGTGTTGAAATCAAACAATAAAGAAAGGAACGTTCGTAAATACTTACAACAATATACTGATTTTGACATTTACTATTACAAAATTAAAAA

50,625

LRRK2-201

CACATTTCTTTTCATAGCTTCCAAAGTGTATATATACTCACATACTTCATATATATGAATCTACTTTATATACTGTATATAAAAAATGTATATAAAATATATACACATTGTATATAAAATGTGTATATATTTTAC
GTGTAAGAAAGTATCGAAGGTTTACATATATATATGAGTGTATGAAGTATATATACTTAGATGAATATATGACATATATTTTATACATATATTTATATATGTGTAAACATATATTTACACATATATAAAATG

50,760

LRRK2-201

ACATGTATATAAAATACATACAAATGTATATAAAATACATATTTATACACAGATGTATATAAAATACATATTTATACACAGATGTATATAAAATACATATTTATACACAGATGTATATAAAATACATATTT
TGTACATATATTTATATGTATGTTTACATATATTTATATGTATAAAATATGTGCTACATATATTTATATGTATAAAATATGTGCTACATATATTTATATGTATAAAATATGTGCTACATATATTTATATGTATAA

50,895

LRRK2-201

TATACACAGATGTATATAAAATACAAATATAAAATATACATTTATATATAAAATACATATTTATACACAGATGTATATAAAATACAAATATAAAATATACATTTATATATAAAATATACATATTTATACAC
ATATGTGCTACATATATTTATATGTTTATATTTATATATGTAATATATTTATATGTAATAAATATGTGCTACATATATTTATATGTTTATATTTATATATGTAATAAATATATTTATATGTAATAAATATG

51,030

LRRK2-201

AGATGTATATAAAATACAAATATAAAATATACATTTATATATAAAATATATATTTTTGATACGTACAACATCTTGGGAGATGGGATATTGTTATTATTTCCACATTTACAGATGAGGCTGTGGTTTCAT
TCTACATATATTTATATGTTTATATTTATATATGTAATATATATTTATATATATAAAAAACATGCATGTTGATAGAACCCTCTACCCTATAACAATAAAGGTTGAAATGCTACTCCAGGACACCAAGTA

51,165

LRRK2-201

CAATCTTTGTTTTATTCAAGATTATGTAAGCAGTAAGGGATGAATCAGGCTGAGAACCCTAAATTTCTTCATCCCTAAACAAAGTATTCTTCTAAACATGGTATCCATTTACTAGTTTATCTCTATCAGGTG
GTTAGAAACACAAAAAAGTCTAATACATTCGTCATTCCCTACTTTAGTCCGACTCTGGGTTTTAAAAGAGTAGGGATTGTTTTCATAAAGAAGATTGTACCATAGGTAATGATCAAAATAGAGATAGTCCAC

51,300

LRRK2-201

ACCCTTTATTCATTATTTTCATGAGAAGTTGTAGTTGTACAAAGTGGCTGATATCTGATAATGTTTTAATCTAATTCAAAGTCGATTTCTTAAATCCAGGTGTCAGAGTAGCACACTACTGTACAATTCCTG
TGGGAAATAAGTAAATAAAGTACTCTCCCAACATCAACATGTTTCACCGACTATAGACTATTACAAAAATAGATTAAGTTTCAGCTAAAGAAATTTAGGTCCACAGTCTCATCGTGTGATGACATGTTAAGAGAC

51,435

LRRK2-201

TTTCATGTTTACAATTTACCACAGTCAAGTTACAACCTTGCCACATGTTACATTAATAAATGTGAATTCACCTAATTTCTTGAATGAGCCAGAAGAAGAAGTGGTTTTGTTTTGTGATCAGGGAATGCTACTTGA
AAAGTACAAAATGTTAAATGGTGCAGTTCAATGTTGAACGTGTACAATGTAATTTTACACTTAAGTGAATTAAGAACCTTACTCGGTCTTCTTCTTCCCAAACAAAACACTAGTCCCTTACGATGAACT

51,570

LRRK2-201

CTGCCAAATTTGCTAGAACAGCACATAAAGTTGCTTGATTTTATACTGTAAAAATAAATAAAACATGGCAACTGTCATGTCATATGTAACCTTTTGTATTATTCTGTAACTTTTTTGAATAAAAAAGTGATC
GACGGTTAACAGATCTGTGCGTAATTTCAACGAACATAAATGACAATTTAATTTATTTGTACCGTTGACAGTACAGTATACATGAAAACATAAATAGACATTGAAAAAACCTTTATTTTTCACTAG

51,705

LRRK2-201

AAATTTGATCTTCAGGTAAGAATCTTTTTCTCTGATATCTCTTAGTGGATGATGATTTGTTCCATTTAATGGGTAGAGAATTTATTGTTGCTGTTATTGTTTCAAAGTAGCTGAATGAACTCTTAACTTT
TTTAACTAGAAGTCCATTTCTTAGAAAAAGAGAACTAATAGAGAATCACCTACTACTAAACAAGGTAATTACCCTCTCTTAAATAACAACGACAATAACAAGGTTTTTCATCGACTTACTTTGAGAATTTGAAA

51,840

LRRK2-201

TTCTTCATAGTTAAAATAAAACCTCAAGTAAATAAATTTAACGTTTTGCCAAACTATGTAATCTAATTTATGGGCTTAATGCATTTAAAGGCTTTGTATAATTTGCTACGATTTTTACACAAAGTTACCTGAA
AAGAAGTATCAATTTTAAATTTGGAAGTTCATTTATTTATAAATGCAAACGGTTTGATACATTTAGATTAATACCAGGAAATACGTAATTTCCGAAACATATTAACAGATGCATAAAGTGTGTTCAATGGACTT

51,975

LRRK2-201

CATAAGTCCAGTCTTCTGCTGTTTTCTGAGTCACACAGTGATTCAGTGACCAGAACAGCTGTTGGCGTGGGTATAATAGGGAAAAAGAGCTGATGGGGACAACCCAAGTTAGACAAGCTGGTAAAAGT
GTATTCAGGTCAGAAGGACGACAAAAGACTCAGTGTGCTACTAAGTCACTGGCTTGTGACAAACCGTCACACACCCATATTATCCCTTTCTCTGACTACCCTGTTGGGTCAAACTCTGTCGACCATTTTCA

52,110

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAAGAAAACTTCTTGAAAACTAGTGATCACTAAGGGCTGTGGAGAATTTTGTCTGGTGGGTGAATGTGGAAGAGGCAACAGCATGGGAAGGTGTTGGTAAAGGAGCTCCATACTTGCTTAAACTGCCTTT
TCTTCTTTTGAAGAAGCTTTGTGATCACTAGTGATTCCCGACACCTCTTAAAAACGAACCACCCACTTACACCTTCTCCGTGTCGTACCTTCCACAACCATTTCCCTCGAGGTATGAACGAATTTGACGGAAA

52,245

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATTGTGAGGCCGTTGATGAATATTTAGTTTGGCTTTAGGTTTTTATGATACAGGATATTTTCCATTTCTGGCTTTGTATCTCAGAGATCACTTAGTTACACTTATAGATGAATAGGAGTTTCAATTCCTTG
ACTAACACTCCGGCAACTACTTATAAATCAAAACCCGAAATCCAAAAATACTATGTCCTATAAAGGTAAAGACCGAAACATAGAGTCTCTAGTGAATCAATGTGAATATCTACTTATCCTCAAAGTTAAGGAAC

52,380

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTAGAAAGAGCTTGGTAACTGTTAGTGAGTTACAATAAGCCAAATAGAAGAAGGTACATATTTCTGCAGATCAGGTAAGGTTTTTCTCATAAAGGATTTAGACTCTTGGATATCATATTAATTTCTCAGAA
AAAACTTTCTCGAACCATTGACAATCACTCAATGTTTATTCGGTTTTATCTTCTCCATGTATAAAGACGTCATAGTCCATTTCAAAGGAGTATTCTCAAATCTGAGAACCATAGTATAATTAAAGTCTT

52,515

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGTGGGTATAAAAAGTATGGGACTTCTCCTGGGGTGGGTTGGAGGTGGTGAATACCTTTTTTTTTTTTTCTGAGATCATATAGACAAGATCAAATAATGGTAAACATGCCAATGAATTTTTCTAAGCAC
CTCACCCATATTTTCCATACCTGAAGAAAGGCCACCCAAACCTCCACCACTTTATGAAAAAATAAAGAAAGACTCTAGTAGTATCTGTTCTAGTTTATTACCATTGTACGGTTACTTAAAAGATTGCTG

52,650

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATTCCTTTAAGTGAAAGAAGAGTGTTCAGTAAAATGATTTAATATTGGGCTTCCAAAAGATGGATTTAAGAGTTTCAACTTTAAAAGACAGAAAAAATAAGTTATTTTACACAATGAATATTGTCGTGCCGT
ATAAGGAAATTCACCTTCTCACAAGTCATTTTACTAAATTATAACCCAGAAGTTTTCTACCTAAATCTCAAAGTTGAAATTTTCTGCTTTTTAATTCAAATAAAATGTTTACTTATAAACAGCACGGCA

52,785

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGTCACAGACATGACATGAGAGGGAATCAGAGAACATACAGTTAATACAACGCAAACTAGTATCATTACTTTTGCTCAATCACTTCCATTGCTAAGTAAGATAATTAAAGGACAGCATAAAAATAAAATTTCAA
CACAGTGTCTGACTGTACTCTCCCTTAGTCTCTGTATGTCAATATGTTGCGTTTGATCATAGTAAAGAAACGAGTTAGTGAAGGTAACAGATTCATTCTATTAATTTCTGCTGATTTTTATTTTAAAGTT

52,920

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACTTTACTCAATCATATTAAGCTATTTAATTAAGTAATGTTTTAATGCCATTGAATATTCATCACCATTCAAAATATTGATGTAATAGTGTATATGTTAAAGGTAATTTAACTTCCATGGATGAGAAT
TTGAAATGAGTTAGTATAATTCGATAAAAATAATTTCAATTTACAAAATTACGGTAACTTATAAGTAGTGGTAAGTTTTAATAACTACATTTATCACAATATACAATTTCCATTAATTTGAAGGTACCTACTCTTA

53,055

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAGCTAATGTTTCACTTAACTTTTAGGTAATTTTTCAATATCCTGGTATTAACGAAGTCCATGAGTTTTGGTGGTAAAGCTGTGCAGCAGTACCAGAGAATGCAGCATTGCAGATCTCAGCGCTCAGCTGTT
AGTGCATTACAAAGTGAATGAAAATCCATTAAAAAGTTATAGGACCATAATTTGCTTCAGGTACTCAAACACCCTTTCGACACGTCGTCATGGGCTCTTACGTCGTAACGCTAGAGTCGGAGTCGACAA

53,190

LRRK2

LRRK2-201

280 G N F F N T L V L N E V H E F V K A V Q Q Y P E N A A L Q T S A L S C
ENSE00001619675

LRRK2-201

TGGCCCTCCAGTAAGTAACTTCACTAAAAAGGGGATCTTACAGAGGCATTTGACATCAAATATGAACATTGTAACAAGAGAATCATATGTACAGATGGAAGCATTCAATGCCTTTTCTGTCTGTGTAGCTC
ACGGGAGGAGTCATTCATTGAAGTGATTTTCCCTAAGAATGCTCCGTAACCTGTAGTTTATACTTGTAAACATTGTTCTCTTAGTATACATGTCTACCTTCGTAAGTTACGGAAAAGACAGGACACATCGAG

53,325

LRRK2

LRRK2-201

L A L L
ENSE00001619675

LRRK2-201

ATTTCCAGTAGAGATACTTCAAGGAAACTAACAGTTGTGACAAATATACACATCTCAATGTAGAATTTTGTCTTACATCATCTTGATTTAGCTTTGTCATTAAAGCAGCTAATCTGTTTTAAAAAATTTT
TAAAAGGTATCTCCTATGAAAGTCTTTGATTTGTCAACACTGTTTATATGTGTAGAGTTACATCTCAAACGAAATGTAGTAAGAAGTAACTCGAAACAGTAATTCGTCGATTAGACAAAATTTTTTAAAAA

53,460

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTGTGCCTGGGCATGGTGCCTACGCTGTAATCTCAGAACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCACAAAGGTCAGGAGTTCGAGACCGCTGGCCAACATGGTGA AACCCCTCTACTAAAAATATAAA
TAAACACGGACCCGTACCACCGAGTGCGGACATTAGAGTCTTGAAACCTCCGGCTCCGCCACCTAGTGTTCAGTCTCAAGCTCTGGTCGGACCGTTGTACCACCTTTGGG TAGAGATGATTTTTATATTT

53,595

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATTAGTCTGGCATGGTGGCGGGCACCTATAATCCCAGCTGCTCGGGAGGCCGAGGCAGGAGTATCGCTTGGAACTGGAGGGTAGGAGTTGAAGTAGCTGAGATTGTGCCACTGC ACTCCAGCCTGGGCAACAA
TTAATCAGACCGTACCACCGCCGTGGATATTAGGGTCGACGAGCCCTCCGGCTCCGTCCATAGCGAACTTGACCTCCCATCTCAACTTCACTCGACTCTAACACGGTGACGTGAGGTGGACCCGTTGTT

53,730

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAATGAACTCCATCTCAAAAAAATAATTTATTTGTGTTTTAAGTTCTGGTGTACACGTGCAGGATGTGCAGTTTTTTCACATAGGTAGACGTGTGCCATGGTGGTTTGTCTATACCTATTAACCCATCACCTAG
CTTACTTTGAGGTAGAGTTTTTTTTATTAATAAACACAAAATTCAAGACCACATGTGCAGTCTTACACGTCCAAAAAGTGTATCCATCTGCACACGGTACCACCAAACGATATGGATAATGGGTAGTGGATC

53,865

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATTAAGCCAGCATGCATAGCTATTTTTCTTAATGCTCTCCCTTCTCCAGTCCCATCCCTAACAGGCCCAAGTGTATTGTCCCTCTCCCTGTGTTTCATGTGTTCTCATTGTTCAAGCTCCCATTTATAAG
CATAAATCGGGTCGTACGTAATCGATAAAAAGGATTACGAGAGGGAGAGGTCAGGGTAGGGGATGTCCGGGGTCACACATAACAGGGAGAGGGACACAAGTACACAAGAGTAAACAGTCGAGGGTAAATATTC

54,000

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAGAACCCAGCATGCTGGTTTTCTTTCATGTGTTAGTTATCTGAGGATAATGGTTCCAGCTCCATCCGTGTCCCTGCAAAGGACATGAGATAATCCTTTTATGGCTGCATAGTATCCATGGTATATAT
ACTCTTGTGCGTCACACACAAAAGAGAAAGTACACAATCAATAGACTCCTATTACCAAAGGTCGAGGTAGGACAGGGACGTTTCCGTACTCTATTAAGGAAAAATACCGACGTATCATAAGGTACCATATATA

54,135

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTACCACATTTCTTATCTAGTCTATCATTGATGGGCATTTGGGTTGATCCATGTCTTGTGCTTGTGAATAGTGTGTGATGAACATCTTTTCAAAATAATCTCTCTCTGCTCTATTAGGTTTTTTTTTTT
CATGGTGTAAAAGAAATAGATCAGATAGTAACTACCCGTAAACCCAACTAAGGTACAGAAACGAGAACCTTATCACGACACTCTGATTAGAAAAGTTTATTAGGAGGAGAGCAGATAATCCAAAAA AAAAAA

54,270

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGGTACCTTCTCCTCATTTTATTATTTATCTGGATAGGATGGTAGCATTATGAGACGTATAATATTTAAAAATTATCTTTATAATTGACCAAGGCTTCTCCTAAAGCACACCTCATTCTGTTGGTAAATTT
AAACCATGGAAGAAGGAGTAAATAATAATAGACCTATCCTACCATCGTAATACTCTGCATATATATAATTTTTAATAGAAATATTAACCTGGTCCGAAGAGGATTTCGTGTGGAGTAAGACAACCCATTATAA

54,405

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAAAAATGGACTTAGAGTTGGTCAAACCTGTTAAGTAGATAATATATAATGTTTTTATATATTTTTCAATTTTTTCAAGCTGAGACTATTTTCTTAAATCAAGATTTAGAGAAAAAAGTGAAGTCAAGA
AGTTTTATACCTGAATCTCAACCAGTTTGACAATTCATCTATTATATATATTACAAAAATATAAAAAAGTTAAAAAAGTTTCGACTCTGATAAAAAGAAATTTAGTTCTAAATCTCCTTTTCTACTCTTAGTTCT

54,540

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

320 T E T I F 325 L N Q D L E 330 E K N E 335 E N Q E
ENSE00001635586

GAATGATGATGAGGGGAAGAAGATAAATGTTTTGGCTGGAAGCCTGTTACAAAGCATTAACTGGCATAGAAAAGCAAGCACGTGCAGGTAGGACTCTCATAAATATTAGAGTTATTCAAAATTTATGTTTTT
CTTACTACTACTCCCCTTCTTCTATTTAACAAAACCGACCTTCGGACAAATGTTTCGTAATTGCACCGTATCTTTCTGTTGTCGTGCACGTCCATCTCGAGAGTATTATAATCTCAATAAGTTTTAATACAAAAG

54,675

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

340 N D D E G E E D K L F W L E A C Y K A L T W H R K N K H V Q 365

ENSE00001635586

CAGTCATTTATATTTGACAGATTTCTTTTTTCTCCCTAATCCAGGAGGCCGATGCTGGGCACTAAATAATCTCCTTATGTACAAAACAGTTTACATGAGAAGATTGGAGATGAAGATGGCCAGTTAGTAGT
GTCAGTAAATATAAACTGTCTAAAGAAAAAAGAGGGGATTAGGTCTCCGGCGTACGACCCGTGATTTATTAGAGGAATACATGGTTTTGTCAAATGTACTCTTCTAACCTCTACTTCTACCAGTCAATCATCA

54,810

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

E A A C W A L N N L L M Y Q N S L H E K I G D E D G H 390

ENSE00001597461

TTTGATTTTATGATAGAAAATTCAGTTATATTTAAATCAATACCTATAAAATACCTTAACCGTAACTTTTATTGTTAGAAATATTTTGTATAGGCATTTAGTTTTAGATGTTGCTGCAAAATAGTAGTA
AAACTAAAATATACTATCTTTTAAAGTCAATATAAAATTTAGTTATGGATATTTTATGAAATGGCATGAAAATAACAACTTTATAAAAACATATACCGTAAATCAAAATCTACAACGACGTTTTATCATCAT

54,945

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGTATGTAGTATTTTGATCTCATCACCTTCAGGAGTTAGAAAAGGTAGAATGAGAGTTATTATTGAGAGATTTGGAATCAAGGGTCATTTGGTAATTCATGAATCATGGAGAAGAATCTTTCTATTTCTGGCT
CCATACATCATAAACTAGAGTAGTGAAGTCCCTCAATCTTTTCCATCTTACTCTCAATAAATACTCTCTAAACCTTAGTTCAGTAAGCAATTAAGTACTTAGTACCTCTTTCTTAGAAAGATAAAGACCGA

55,080

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATCGTTTTAAAATGCCATATTAATTCATCTTGGGTGATAGAATTCAGAGCCATCTGTGATCTTTTCTTCTATGGTACTAGCCAGCAGGTTGTCAATATCAGAAATAGATTTGGTTAGAGAGCTTCTATG
CTAGCAAAATTTTACGGTATAATTAAAGTAGAACCCACTATCTTTAACGTCTCGGTAGACACTAGAAAAGAGATACCACTGATCGGTGCTCCAACAGTTATAGTCTTTAATCTAAACCAATCTCTCGAAGGATAC

55,215

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGAGTTCCCAACTGATGTGACAGAGTTGACCTGTCTTCTTTTCGAGAGGTTATTTGAAGTGTCTATCTGGATAAATCTTTCAATAGGAGTGCCATTCAAACATCATAAGACCGGCACTCTCTCCAAAGATA
TACTCAAGGGTTGACTACACTGTCTCAACTGGACAGAAAGAAAGCTCTCCAATAAATCTCGACAGTAGAGACCTATTGAGAAAGTTATCTCACGGTAAGTTTGTAGTATTCTGGCCGTGAGAGAGGGTTTCTAT

55,350

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAGCTGTAGCAAGGAGTTTGTGCATATCAGGTTTGTTCATATCCGTGAGCCCTTGTGTTTTATG6CAACTGATTGATATACTTGTGCTATTTGCAATGGGTATCCTCTGGGTTTTAAATAGTGAATGACTT
GTTTCGACATCGTTCCCAAAACACGTATAGTCCAAACAAAGTATAGGCACTCGGAAACACAAAATACCGTTGACTAACTAATATGAACACGATAAACGTTACCCATAGGAGACCCAAAATTTTACTACTGAA

55,485

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTTGGAAACAAATAGTAGTATTCTATGCTGAAATCTTGACCGTCTATTTGTTTAAATATCTATTGCTGATAAGAAGGGAATTAATAACACAGATGCTACTTAATAAATATTTTCATTTTGACAAGAAACAG
TAAACCTTTGTTTATCATCATAAGATACAGACTTTAGAATCGGCAGATAAACAAATTAATAGATAAACGACTATCTCTCCCTTAATATTGTGTCTACGATGAATTAATTTATAAAGTAAACCTGTTCTTTGTCT

55,620

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATCTTTTGAACACTATGCTAAATGGCATCTTAATAATCTCATGTTGAGCAAGGCTTTTGGAGATTAGGGTAAGGGAGATTTCATGTCGAGTTTATAAAATTCAGTTCATAGGATACCTATTTTCAATATC
ATTAAGAAAATTTTGATACGATTTAACCGTAGAATTTATAGAGTACAACCTGTTCCGAAAACCTCTAATCCCATCCCTCTAAGTACAGCGTCAAATATTTAAAGTCAAGTATCCTATGGATAAAAAGTTATAG

55,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATAAGATAACTTTAAAAATAATATATTAAAAACAAGAAAATATATTTACGTTATACATCTTTAAACCTACCTTGCTTCTTTACAATTTTCAGTTTTCTCTCTGTTTCCATTCTCTCTCCTCACTTT
GTATTCTATTGAAATTTTATTATATAATAATTTGTTTCTTTATATAAATGCAATATGTAGAAATTTTGGATGGAACGAAGAATGTTAAAAGTCAAAGGAGAGAACAAGGTAAGAGAAGGAGTGAATA

55,890

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCTTTTCTCAGCATCTCTTTACATATCTGCTGAGCTTTTTTATTTCTCTCTGCTGCATATGCTTTTGA AAAAGCATAAAAATACTAATTTGTTAGGATTTAATTAATTCGAGTCTTAAAAATGAACTATAA
TGGAAAAGGAGTCGTAGAGAAATGTATAGACACTCGAAAAAATAAGAGAGACGACGTATACGAAAACCTTTTTCGATTTTTATGATTAAACAATCTAAATTAATTAAGCTCAGAAATTTTACTTGATATT

56,025

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCACTCTTGTAAAGTGGAGGTGGCATGAAATATTGTTTATATGCTCTTAATGTTGTTAGAGATATTTGATAATGGCAAGTGAGAATTTGAGATAGTTATTTAAAAGATTACTACTAACATTTTGTGAAATTT
AAGTGAGAACATTCACCTCCACCGTACTTTATAACAAATATACGAGAATTAACAACAATCTCTATAAATCTTACCGTTCACCTTAACTCTATCAATAAATTTCTAATGATGATTGAAAACAACCTAAAA

56,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAAAGTTTCCAGCTCATAGG6AAGTGTGCTCTCCATGCTGATGCATCTTCTCATCAAG6AAGTTTTCCAG6CATCTGCGAATGCATTGTCAACTCTCTAGAACA AAAATGGTAAGCAGTGGCCATGTTTTTC
ACTTTCAAAGG6TCGAGTATCCCTCACTACGAGAGGTACGACTACGTAAGAAGTAGTTTCCCTCAAAGG6CCGTAGACGCTTACGTAACAGTTGAGAGAACTTGTGTTTACCATTCTGTCACCCGGTACAAAAG

56,295

LRRK2

LRRK2-201

395 F P A H R E V M L S M L M H S S S K E V F Q A S A N A L S T L L E Q N
ENSE00001599015

LRRK2-201

AAATAAAGG6AAACACATTTTGTGGTATTTTAAATATAGAAGCTATATACTGTGAAAAATTTACATAATTTATAAAGCTATATATTGTGAAAGATATCTCTATGTTAGAGATGATTGACATATGGATTATG
TTTATTTCCCTTTGTGAAAAACACCATAAAAATTAATATCTCGATATATGACACTTTTAAATGATTAAATTTTCGATATAAACAATTTCTATAGAGATACACATCTACATAACTGTATACCTAATAC

56,430

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGATATGCAAAATCAAACAACCATAACTTTGTGAAATTTTCGACTGCTTCCTATTGTGGTGTCTGAGGACTGGTTACATTCAGAGTCCACCCTGATGCTTTTGTTCAGTCTTTCTAGTTCCCTTACTT
AAACTATACGTTTAGTTTGTGGTATTGAAACACTTTAAAGCTGACGAAGGATAACACCACAGACTCCTGACCAATGTAAGTCTCAGGTGGACTACAGAAACAAGTCAAAGACGAGAAAGATCAAGGAATGAA

58,050

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTTGTTCCTGATCACCTGTCAAGTAAATGTCCTCAGATCCTTTTGTATTGTCTTTGGAGTTCGCTTAATAAAGCATGAAGAAGTGGAGTGCCTCATCAACTTTCTGGGCAATTTCTCATTGAAAGA
GAAACAAGGACTAGTGGACAGTTCAATTTACAGGAGTCTAGGAAAACATAACAGAAACCTCAAGACGGAAATATTTTCGTACTTCTTGAATCATCGAGCAAGTAGTTGAAAGAACCCTTAAAGAGTAACCTTCT

58,185

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CACTTGGGTGCTTTGGGTGTGCAGAGCTGAGCATGGCTTTATGTTTTTAGAAAAATGGCTACATTGGCAGGCAGAAAGTGCCTTGGAAATCATGGAGGTCCCAAGGTTGCATACATTTTGTGTGACATT
GTGAACCCACAGAAACCCACACGCTCGACTCGTACCGAAATACAAAAATCTTTTTACCAGTGTAAACGTCCTGCTTGTGACGCAGGAACCTTAGTACCTCCAGGGTCCAACGTATGTA AACACACACTGTAA

58,320

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCCTATTCAATTAATTAACATAATTTATTGAGCTCCCAAGTGTGTAGTGTCTGTAGGCACCTGGGATGCAATTCATTAAGTAAAAATCCAGGCTCATGGAGTTTAAACTGTAGTAGGGAAGATAATAAGATT
AAAGGATAAGTTAATTAATTGATTATAAATAACTCGAGGGTTCACACATCACAGACATCCGTAACCTTACGTAAGTAATTCATTTTTAGGGTCCGAGTACCTCAAATTTGACATCATCCCTCTATTATTCTAA

58,455

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACTAAAATATGTAATTTTGGGCGAGTTAAGAATAAAAAATGAAGCAAGGAAGGAGAATATGATATGTTAGACATCAGAGGAGATGAAGTTGTGAATAGGCAGCCAGGAAAGAGGACTATTGAGTAAGACC
TTGATTTTATACATTATAAAGTCCGCTCAATTTCTTTTTACTTCGTTCTCTCTTATACTATACAAATCTGTAGTCTCTCTACTTCAACACTTATCCGTCGGTCTTTCTTCCACTGATAAECTATTCTG

58,590

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCAGGGCGTCGCATATTGTTTTTGCCTCTGAAAGCAGTTAATTTCTGTTAAAATGGAGTGGATGAGATCAAGAGTATTACGTAGATAGCTGGTAAATGCGATAGTGTGTAATTTGTTATAAAGTCTAACG
ACGTCCCGCAGCGTATAACAAAAACGGAGACTTTCTGCAATTAAGGACAATTTACCTCACCTACTCTAGTTCTCATAATGCACTATCGACCAATTTACGCTATCACACATTTTACAAGATATTTAGATTG

58,725

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGACTTTATGATGAAATTTCTTCTTCTAGGTTTATTGCTTGCAATTTTCAAACACACATTGGGTTACTGTCTAGGATAGTGATTCTTAAAGTGTGGTTCCTGGACCAGCAGCATTGCTGGGGAACTTGATAA
ACTGAAATACTACTTTAAAGAAGAAGATCCAAATAACGAACGTTAAAAGTTTGGTGTGTAACCAATGACAGATCCTATCACTAAGAATTTACACCAAGGACCTGGTCTGCTGTAACGACCCCTTGAACATT

58,860

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAGTGTAAATTCAGGACCCCATACAGACCTTCTCAATCACAAACCTTGGAGTTGAGACCCAGCAATCCATGTTTTAACAGCTCTCCAGGTGATTCTGATGCACACTAAAGTTTGAGAACCCTAACCCAGTG
TGTCAATTTAAGTTCTGGGGTATGCTGGAAGAGTTAGTGTGGGACCTCAACTCTGGGTCGTTAGGTACAAAATTTGTTGAGAGGTCCTAAGACTACGTGTGATTTCAAACCTTTGGTATTGGGTAC

58,995

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCATTTTGTCTTTTAAAGTGTCTTCTGGCTAGAAGCTAGCCACTTTGGGAAAGGTTATTACAACCTTCTGATGTGATCAAGCAAAGTAACCAACTCTTTATTGTATCTTAATATGTGATATTCTGAATGTGTT
AGTAAAACAGAAAATTTACAGAAAGAACCGATCTCGATCGGTGAAACCTTTCCAATAATGTTGAAGACTACACTAGTTCGTTTCATTGGTTGAGAAATAACATAGAATTTACACTATAAGACTTACACAAA

59,130

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAAGGTATGAGTTTTTTCAGGCTCTGGCAGTATTTTGAAGTGTATGTGATTCTATTATTTTCCATGTTTTGCTCTATCTTCTTAAAGTAGACTACTTATTTTAAAAGCAGTACTTAAAGTAAAACTTTTTAT
TTTTCCATACTCAAAGTCCGAGACCGTCATAAAATCTTACACATACACTAAAGATAAAATAAGGTACAAAACAGGATAGAAGAAATTCATCTGATGAATAAAATTTTCGTCATGAATTCAAATTTGAAAAATA

59,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTTCTTTTTCTGCCACTTTCAAAGTGTGAATCACAGTGTGAATGTTGGAACGATATTTTTATAAGCGGCTTCAAGACAATGATATTTATGTGAAACTTGAAGACAGTAGGTTTATGTTTGTGAAAGGAAAG
CAAAGAAAAGACGGTGAAGTTTCAACAATAGTGTACACATACAACTTGAATATAAAAATATCGCCGAAGTTCTGTTAACTATAAATACACCTTTGAACCTTCTGTATCCAAATACAAATCACTTCTCTTC

59,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTATTACAAAGAGGAAAAATTGGCCAGTTGTGGTGGCTCACGCTGTAATCCAGCACTTTGGGAGGCAAGGCAAGGAGGATTCCTTGAGCTCAGGAGTTCAAGACCAGGCTGGGCAACATAGTGAGATCCCTC
AAATAATGTTTCTCCTTTAACCGGTCAACACCACCAGGAGTGCAGCATTAGGGTCTGAAACCTCCGGTTCCGTCTCTTAACGAACCTCAGTCTCAAGTTCTGGTCCGACCGTTGATCACTCTAGGGGAG

59,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTACAAAAATTAAACAAAAATTAGCCAGGCATGGTGGCACACTTGTAGTCCCTGGTACTTTGGAGGCTGAGACAGGAGGATCACTTGAGGCCAGGAGGTTAAGACTGCAGTGAGCTATGATCATGCTACTGCACT
AGATGTTTTATAATTGTTTTAATCGGTCCGTACCACCGTGTGAACATCAGGACCATGAACCTCCGACTCTGTCCTCTAGTGAACCTCCGGTCTCCAATTCTGACGTCACCTGATACTAGTACGATGACGTGA

59,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCAGCCTTGGCAACAGAGAGAGATGCTGTCAAAAAAGAAACACCAACAAAAAGAGGAAAAATTATTCCTTAATCATTATTGCTGGAATATAGTTACTTTCCACAAATAGTGAAGTGCCAGTTGTAAGCATAT
GGTCCGAACCGTTGCTCTCTACGACAGTGTTCCTTTGTTGGTGTTCCTTTTAAATAAGGAATTAGTAATAACGACCTTATATCAATGAAAGGTGTTTATCACCTCACGGTCAACATTTCTGTATA

59,805

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTATATGTTTCTAGACTTTGGCATTACTTTGTGAAAAAAGTAACTGTAATTAATGTTCTATGTAATAAGTCTTCCATTCAATTTGTATATGATGGCATATATAGAAATATAATGTTTGTAAAGTCCACTGGGATA
GATATACAAAGGATCTGAAACCGTAATGAAACACTTTTATGACATTAATGAATACAAGATACATTTACGAAAGGTAAGTAAACATATACTACCGTATATATCTTTAATATTACAAACATTTTCAAGTGACCTAT

59,940

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGGACAAAGCAGCTGAAGGCTGAAAGCAACCAAGCCTTTTACAGCCCTTCATTCACCACTCCCAAAAAGCTGAGTGAATGGTCGATACCTCCACATGCTTATAACTCATTCCAGCCACCAGTGTCTAG
TTACCTGTTTCGTCGACTTCCGACTTTCGTTGGTTCGGAATAATGTCGGGGAAGTAAGGGGTGTGAGGGTTTTTCGACTCACTTACCAGCTATGGAGGTGTACGAATATTGAGTAAAGGTCGGTGGTCCACAGATC

60,075

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATATCTGGTTAGTCTTAGCTTTATATAAGTGCAGTTATTTGTGAACCTGTTTTAAGTATTGGAATACAATTTAACTTTCATTCTTATTTTGGAGACCATTATTTAAACAGATTTCTTTTTCTCGCAAAAACAC
GTATAGACCAATCAGAAATCGAAATATATTACGTCATAAACCCTTGAACAAAAATTCATAACCTTATGTTAAATGAAAGTAAAGATAAAACCTCTGGTAATAAATTTGTCTAAAGAAAAAGGACGTTTTGTG

60,210

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTTTCAATGGACAGAGACACGGTATTACATTAACCCTACTCTATGAATAAAATGTTAAACCAAAATCCCAACAAAGGTTAATAAAGGCAAAAAAATTGGAATGACATGTTTTAAAGAAA
AGAAAAGTGTACCTGCTCTGTGCCACTAATGTAATTTGGTAGATGAGATACTATTTTACAATTTTGGTTTTAGGGTTGTTCCCAATATTTCGGTTTTTTTTAACCTTTACTGTACACAAAATTTCTTT

60,345

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAACATGAATATCTTTAAGCTGCAATGAACATAAAATATGTTGCTCTTGTATATGCTTCTCTGTAATTTGGACTATATTAATATCTAAAGCTTATGGTAAAATATGAAAATATGCTTTTATATCTAT
ATTTGTACTTAATAGAAATTCGACAGTTACTTTGATATTTAATACACACGAGAACATATACGAAAGGACATTTAAACCTGATATAATTATAAGATTTGCAATACCATTTTAACTTTTATACGAAAGTATAGATA

60,480

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGTAACATTTTAAAAATCTCAGTTAATTCAGAAAAATACGTTATCAAAAGGAATACACCTGAATGTTTTGGAGTTAATGCAGAAGCATATACATTTCTCCTGAAGTGGCTGAAAGTGGCTGTAATAAGCTAA
TTCATTGTAATAATTTTATAGATCAATTAAGTCTTTTATGACAATAGTTTTCCTATGTTGACTTACAAAACCTCAATACGCTCTCGTATATGTAAGAGGACTTCACCGACTTTCACCGACATTTTACGATT

60,615

LRRK2

LRRK2-201

430 V N F R K I L L S K G I H L N V L E L M Q K H I H S P E V A E S G C K M L
ENSE00001374694

LRRK2-201

ATCATCTTTTGAAGGAAGGTAATATAGATTCATTAACCTTGTACAGAAATATATCATATTGGGCCAGGTAGAAATATCAATATTTCAAGCATATTTCTAACAAATGAAAAGAAAAAGAAAAACATAAGACACTTGAAA
TAGTAGAAAAACTTCCCTCCATTATATCTAAGTAATGAACATGCTTATATAGTATAACCCGGTCCATCTATAGTTATAAAGTTCGTATAAAGATTGTTACTTTTCTTTTCTTTTGTATTCTGTGAACCTT

60,750

LRRK2

LRRK2-201

470 N H L F E G S
ENSE00001374694

LRRK2-201

ACTGAAGCATTTTGAATGTAATCTCGTGTCACTAGTACCATAGACTTACTTTTCTGAACACTGAAAGGAATGGCAAGATTGTGGAACATGTTGAAGGTTTGTCTTTTGAACCTGATGCTTGTATGTTGACTATA
TGACTTCGTAAAACGTTACATTAGAGCACAGTATCATGGTATCTGAAAGAAATAGACTTGTGACTTTTCTTACCCTTCTAACACCTTTGTACAACCTCCAAACGAAAACCTTGGACTACGAACTACAACCTGATAT

60,885

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTGAAAAGTGGTAATTGTATAGCACATAGCATACAGCAGTTTTTCTAATTATTGTGTGTGTGAAAGTTATAAAAAGATAAAATCAGTTTTATGGCTAAATTTTGTCTTTTCCAAACGAATATATTTCCTTCAT
AAAACTTTTACCATTAAACATATCGTGTATCGTATGTCGTCAAAAAGATTAATAACACACACACTTTCAATATTTTCTATTTAGTCAAATACCGATTTAAAACGAGAAAGTGTGCTTATATAAATAAGGAAGTA

61,020

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGAATGAACCTTGTCTTCTCTCCTGCTCTCAATCCTTAGTTAGGGAAAAATTTAACTACATCTAGTCCAAGTGCAGAGATGCTAAGATTATATAGCTGGCGGTTAGTGGCACAAACAGAGACCATATCCTTTGA
GACTTACTTGAAACAGAAGAGAAGGACGAGAGTTAGGAATCAATCCCTTTTAAAATTGATGTAGATCAGGTTTACGCTCTACGATTCTAATATATCGACCGCCAATCACCGTGTGTCTCTGGTATAGGAAACT

61,155

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTATGTGTGGATGGTGGTGGGGCAGGGTGGGATGAGGTGGGGGTGAGGGGTGGTAGGTGTGGGCAGAACTCTCATGTGTAAAAAATAAATTGGCACAGAAGTTGCAGTGAACAACTAATTTTGTCTGGTTTT
AGATACACACCTACCACCACCCCGTCCACCCTACTCCACCCCACTCCACCACCTCCACACCCGCTTGGAGAGTACACATTTTTTTATTAACCGTGTCTTCAACGTCACTTTTGATTAAAAACAAGGACCAAAA

61,290

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCCACTAATTTGAGCCAACCTGTTTCATCTCTAAAACCTCACGTTCCCTATTGATAAAGAGGAATGATAATAACAACCTTTGAAAGTTGTAAGCTTAGAATGTAAGGATAAATAAATTAATTTTACAAAGGGATT
CGGTGATTAACCTCGGTTGACAAAGTAGAGATTTGAAGTGAAGGAGTAACATTTTCTCTACTATTTAGTTGAAACTTTCAACATTCGAATCTTACATTCTCAATTTATTAATTAATAAATGTTCCCTAA

61,425

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGATAATGCCTGCTGCATTTAAGCACTCAACAAATTTGTCTATTGTTGTTACTGTTACTAAGTGTGAATAAATGAAGTGCATATAGCATGAAATGTAGCGTAACTGCAGACTTGTAAAGTAGGGTTAC
TCCTATTACGGACGACGTAATAATTCGTGAGTTGTTTAAACACAGATAAACAACATATGACAAATGATTCACACTTATTTACTTCACGTATATCGTACTTTACATCGCATTTGACGTCTGAACATTCTTCATCCCAATG

61,560

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTGTTTTTAACATCAGTCTAACTAATCTATGTTTATATATCTTTCTAAGCTGATTTCTCTTATTTAAGTGTGTTTTGAACACTGAGATGAAAAGTTTATCTTAAATGTTGATTTAATGGGGCCGGAAGTG
TGACAAAAATTGTAGTCAGATTGATTAGATACAAATATATAGAAAGATTTCGACATAAAGAGAATAAATTCACAACAAAACTTGTGACTCTACTTTTCAAATAGAATTTACAACATAAAATACCCCGCCTTCAC

61,695

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCAACCTTTACAAATGAGGCAAAAAACACAGCGGAATAAATCCAGTCTAGGATTCTGTAGATTCTGGCAAGGCATTTAATGTTTCTCGCTGCATGCTCTTACGTAAAAATGTGTACAGTTGCAGCCCTGGAGA
ACGTTTGGAAATGTTTACTCCGTTTTTGTGTCGCCTTATTTGAGGTCAGATCCTAAGACATCTAAGACCCGTTCCGTAATTACAAGAGCGCAGTACGAGAATGCATTTTACACATGTCAACGTGGGACCTCT

61,830

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCCGCATTGGCTCTGACAGTGTGCTGCCCTACAGAACTCATGTGAGTCGAGAGACTGATAAGTAAACAGATTATTATAACAGTCTCAGAAATGCAGTGGCAGTAGTGTGTAAAAGACGCAATGGTAAGAGT
AAGGCGTAACCGAGACTGTCACACAGACGGGATGTCTTGAGTACACTCAGCTCTCTGACTATTCATTGTGCTAATAATATTATGTACAGTCTTACGTACCCTCATCACACATTTCTGCGTTACCATTCTCA

61,965

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAGTGGACTCAGCTGGGTTACC CAAGGAGGGGAGGCTCCAATGGAGGGATGTGTTTAACTGGGACTTTAAGTTGAAAAGAAGGAATGTATCTCAGTGTCCACAGAACCATGCAAAGTGAGAACATGGTTCT
TCTCACCTGAGTCGACCCCAATGGGTTCTCCCTCCGAGGTTACCTCCCTACACAAATTTGACCTGAAATTCACCTTTTCTTCTTACATAGAGTACAGGTTCTTGGTACGTTTCACTCTGTACCAAGA

62,100

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATATGCACAAGTTTCAGTTAACAAGCAAGCAAGGATGACTGTATAAAGTTCATAGTACCTACTGCAATCTAGTCAAGTGACATTTGCTCATATGTAAGAAGAAGAATAGCTTAAATACCTGAGAGAAACCA
CTATACGTGTTCAAAGTCAATGTTTCGTTTCGTTCCCTAAGTACGATCAATTTCAAGTATCATGGATGACGTAAGATCAGTCTTCACTGTAACCGAGTATACATTTCTTTCTTATCGAATTTATGGACTCTCTTGGT

62,235

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGACTGTAACCAAAATTAATAAATTAATAAATACCTTATAAAGAGTCCAGTGATGTTAATCTGGAAGAGGAAGTTTCGTGTGATGTAAGAGGCCCTGTCTTGGGGTCAGACAAGTTGGGTACCAGCCTTGTG
TCTGACATTTGTTTAAATTTTATTAATTTTATGGAATATCTTCAGGTCACATAAATAGACCTTCTCCTTCCAAGCACACTACATTTCTCGGAACAGAACCCAGTCTGTTCAAACCATGTTGCGGAACAG

62,370

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTGTCACTTTCTAGTGATAAGACCTGAATATTTAACCTCTATCTGTCTAAGTTCCTCATGTAGAAAATGGGGATAAACAACCTACCTGCTGGGATTTGTTGTTATGACCCATCGTAGGTCAGAAGGATGTTGT
AGACAGTGAAGATCACTATTTCTGGACTTATAAATTGGAGATAGACAGATTCAAGAAGTACATCTTTACCCCTATTATTTGGATGGACGACCCCTAACCAACAATAAAGTGGTAGCATCCAGTCTTCTACAACA

62,505

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTTTTATGAAGTGAAATAATCCCGGATTACTATGAATTCTATCTTATGAGTTCAAAGTTTAGACAATTAATAATATGTATGCTCATACTACTGATTTCAAATGCATTTTCATATAGTCTTCTGATAAAAT
ATCAAAATACCTTCACTTTATTAAAGGCCTAATGATACTTAAGATAGAATACTCAAGTTTCAAATCTGTAAATTTTAAATACATACGAGTATGATGACTAAAGTTTACGTAAGAAATATATCAGAAAGGACTATTTTA

62,640

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTGGTTCTGCCCTCCTGTACTTATTTCAATTTGGTGTTTATACCATTGAATCAGATCAGTCTTTCAATAAGCATGCCAATTTTATATCCCAGCAACACTTCCTGGATATAATGGCAGCAGTGGTCCCAA
TATAACCAAGACGGGAGGACATGAATAAAGTTAAACCACAAATATGGTAACCTTAGTCTAGTCAGAAAGTTATTCGTACGGTTAAATATAGGGGTCGTTGTGAAGGGACCTATATTACGTCGTCACCAGGGGT

62,775

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

475 480 485
N T S L D I M A A V V P K
ENSE00001367134

AATACTAACAGTTATGAAACGTCATGAGACATCATTACCAGTGCAGCTGGAGGCGCTTCGAGCTATTTACATTTTATAGTGCCTGGTAAGTTACATAGTTGATTGTGGGAAGAGATAACAATTTAAATGGATTT
TTATGATTGTCAACTCTTGCAGTACTCTGTAGTAATGGTCACGTCGACCTCCGCGAAGCTCGATAAAATGTAAAATATCACGGACCATTCAATGTATCAACTAACACCCTTCTCTATTGTTAAATTTACCTAAA

62,910

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

I L T V M K R H E T S L P V Q L E A L R A I L H F I V P
ENSE00001367134

TTGATTTTTCATGAAATAGCAATTTCTAGGCAAAATTTAAAAGACTAGTTTCTGTGACTAAATGTAATCTTTCTGTAAACCAAAAAGAGGTTAAATATGATGCAGAAAGTCACTTAGATTAATTTTTATA
AACTAAAAGTACTTTATCGTTATAAGATCCGTTTATAATTTCTGATCAAAGACAGCTGATTTACATTTAGAAAAGACAATTTGGTTTTCTCCAATTTATACTACGTCCTTCTCAGTGAATCTAATTAATAATAT

63,045

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAAAGCAATATGAATTCAGTAATTTATTTATACAAAAGTAACTACAATGTAATAATGTTGAGGCTTTATTTTTAAGGAGGGTGTTCATCTCTGATAATCTTTTCTATTTTTGTTGCCATGACCTGAGTTCAGCT
TCTTTCGTTATACTTAAGTCATTAATAAATATGTTTCATTGATGTTACATTTACACCTCGAAAAATAAAATCTCCCAAGTAGAGACTATTAAGAAAAGATAAAAACAACGGTACTGGACTCAAGTTCGA

63,180

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTTCTCTTGTGAAATGTAATTTAGCTAATTTTATACAACTGTTCTCTCTCCTCATTCTATCCTTTTCTTACTCTATGATTGAATTAATCTTTCTCCAATGTGGCTTGTACTCATTACCTCAATGGCTT
AAAAAGAGAACAACTTAACATGATAATCGATTAAAAGTATGGACAAGAGAGGAAAGATAGGAAAAGAAATGAGATACTAATTAATAGAAAAGGTTACACCGAACATGAGTAAATGGAGTTACCGAA

63,315

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCACCTCCACCCACCTTTAATTGTTACTGACATCTGTTATCACCTTATTTGTTCTCCAAGCCCTTTAAAACCTTATGCTGATTTCACCAACACATTTAATAGTGTCTTATGTTCTAAGCACTGTGA
GGTGGGAGGTGGTGGAAATTAACAATGACTGTAGACAATAGTGAATAAACAAGAGGTTTCGGGGAAATTTGTGGATACAGACATAAGTAGGTGTGTAAATAATTCACGAAGAATACAAGATTCGTGACACT

63,450

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCTGTTAACTTTAAAAGATGAATTTGGAAAAAAGCACAACTGTACTATTATAGGAGCTTAGAGGTAGATGGAAGTGAATAGATAAATTAACAGGCAGCGTGAGAGAGGCGATGATAGATGCATATATAAAAG
ACGACAATTTGAAATTTTCTACTTAACCTTTTTTTCGTGTTGACATGATAATATCCTCGAATCTCCTACCTTACATTTATCTATTAAATGTCCGTCGCACTCTCTCCGCTACTATCTACGTATATATTTTC

63,585

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTTTGAGAATATCGATGGAGGCACAAATAATTTCTTCAAAGGAGTAGGACAGAGATTGTAATATTTGAGGTGGAAGGGTAGATAGAGCTGGCCTGGTAGAAAAGCCAAAGGAAGACATTTCAAGCAGAAGAAAAT
CGAAACTCTTATAGCTACCTCCGTGTTTATAAAGAAGTTTCCTCATCCTGCTCTAACATTATAAACTCCACCTTCCCATCTATCTCGACCGGACCATCTTTCCGGTTCCCTTCTGTAAGTTCGTCTTCTTTCA

63,720

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCACATGGTCGGGGTGAGTGAAGCATGGAGGATAAGGAGAGGAGTGTGGGGATGAGTGTGGAAGGAAAGGCTGAGGCCCAAAGAAAAGGGCCTTGAATGCAGTGTCAAAAATTTTTGCTTTTAAAAATGG
CGTGTACCAGCCCCACTCACTCCGTACCTCCTATTCTCTCTCACGAACCCCTACTCACACCTTCTTCCGACTCCGGGTTCTTTTCCGGAACCTACGTCACGATTTTTAAAAACGGAATAATTTTACC

63,855

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGCCAAACCCAAGTTTATTAAAATTGTTTGCAGATTGTTAGTGTACACCCGAAATTTGCAACTAAAGACAATAGCATTTGGTGCAGAGGATGATAGACAGGGAGAGAGACTAGATACAAGGAGATTGGGTTGGAG
TTCGGTTGGGTTCAAATAATTTAACAAACGCTTAACATCACAGTGTGGCTTTAAACGTTGATTTCTGTTATCGTAACACCAGTCTCCTACTATCTGTCCCTCTCTGTATCTATGTTCTCTAACCCCAACCTC

63,990

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTCATGGTAGTCAAGTGAAGCCAGTGAAGGGACCCAGCAATGGAACACACAGATGAGAGGGCAGATTGGACAGATGGTGGGAGATCTGTTTGTATGTGACATCGTGATCCCTAAGTATGAGGGATGATACTTTG
CAGGTACCATCAGTTCACCTCTGGGTCACCTCCCTGGGTCGTTACCTTTGTGCTACTCTCCGCTCAACCTGTCTACCAACCCCTAGACAAACTACACTGTAGCACTAGGGATTTCATACTCCCTACTATGAAAC

64,125

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTGTGAAGTTCCCAATCTTTGAAGTCATTTTGTCTTTTAAATGAAATCTTCCTAAATCTATCATTTTCTCTAGTTATATAGGTATTTTGTCTCTGTATAAGAGTATTACTCAATATAAAAGT
AAGACACTTCAAGGGTTAGAAAACCTCAGTAAAAACGAAACAAGAAAATTTACTTTAGAAGGATTTAGATAGTAAAAGAGATCAATATATCCATAAAACAAGAGACATATTCTCATAATGAGTTATATTTTCA

64,260

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTTCAAGGACAGAGCTTTCTTCAAGTCATTTTCTGGGCCCCCAAGTCTCTGGTGGCTATTCAATCAGTATTTTAAAAATGAATCATGGGTGCTCTATTCATAGTTTCAGCTTAGTTTTGAGACGTAATGT
AAAAAGTTCTGTCTCGAAAGAAGTCAGTAAAAAAGACCCGGGGGTGAGGAGACCACCGATAAGTTAGTCATAAAATTTTAACTTAGTACCACAGGATAAGTATCAAAGTCGAATCAAACTCTGCATTACA

64,395

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACAGATGAATTTTACTTGAATAATATTGTCATGTTTTATTGAATTTTATTTTAGATTGTAATTAACAACAATAAAATGCCTTTTGATTATCCTTAAAGTTGACAGCCTTATTCTTTGAGGGAGTTTTG
TTGCTACATTAATAAAGAACTTTTATAAATACGTACAAAATAACTTAAATAAAAATCTAACATTAATTTTGTATTTTACGGAAAACATAAGGAATTTCAACTGTGCGAATAAGAAAACCTCCCTCCAAAAC

64,530

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGTTTTAAAGATAACCAAAGGACACTCAAAAACCGTTTCTGTTAGTTAATAAAAATAACTCTTTTGTGTCAAAAGCAAGTTTTGAATACAGTATTTCTTTTCTTTATTGTTCTTAAACTGATCCTGAAGGAAA
CCAAAATTTCTATTGGTTTCTGTGAGTTTTGGCAAAGACAATCAATTAATTTATATGAGAAAATCAGGTTTTCTGTTCAAACTTATGTCATAAAGAAAAGAAAATAACAAGAAATTTGACTAGGACTTCCTTT

64,665

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGTTAGTTAAACAATCAATCAGATGATTATGGGTGCCCTTGAATAAATCACTTGAAGACTGTACTTAATGTAAAAAAATACATTTTATAAGCATATCAGTATGTAAGTACATTCTTCTAGTAGGTAAGGCT
TAACAATCAATTGTTAGTTAGTCTACATAATACCACGGGAACCTTTATTAGTGAACCTCGACATGAATTACATTTTTTATGTAATAATTCGTATAGTCATACATTCATGTAAGAAGATCATCCATTTCCGA

64,800

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATCATTTACTGTATGCTAACATATTATACTACCACAGTACACCATACTGTACTGTACCCAACGTAATGTACCATGCCGTGCGACTCCGTATCATTCTAGGTATCAACAAGTAACACTGTTAGCAATACTCCAG
ATTAGTAAATGACATACGATTGTATAATATGATGGTGTGATGTTGATGACATGACATGGTTGCATTACATGGTACGGCACGTCATGGCATAGTAAGATCCATAGTTGTTCAATTGATACCATCGTTATGAGGTC

64,935

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTTTTGAGGTTGAATATGATTCTGGTTTGAACATGTTAAGTTGAGGTTCTTATGAGATACCTAGGTGTACATGTAATTCATTTATAGCTAGATATATTCAGGTTTTTATGTTGGCAAAGATGTACATTTATGCC
ATCAAACTCCAACCTTATACTAAGACCAAACCTGTACAATCAACTCCAAGAACTACTCTATGGATCCACATGTACATAAAGTAAATAATCGATCTAATAAAGTCCAAAATCACCCTTCTACATGTAATACCG

65,070

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATGTTGATAAATTTAGGGTCCAATTAAGGATAGCATATTTGCATCTAGTGCATATATCTAAGTTTCTTTCAATCTATTACTGTACTTTTTCTCTCTACTTTATAATAACTTGTATATAGACATTTGAGCTGGT
TTTACACATATTAATCCAGGTTAATTCCTATCGTATAACGTAGATCACGTATATAGAATTCAGAAAGTTAGATAATGACATGAAAAGAGAGAGATGAAATATTATTGAACAATATATCTGTAACCTCGACCA

65,205

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCTTTAAGAAAATAAATGAAGACCCAGTACTTTAATAAAATATCATTTGACTGTTTCTGAGTTACTGCTAGTTTTAGAGAAAATAATGTGAAATCTTTAAGAAGGATATAGGCAATTTGGGAAGTAT
ACGAAATTTCTTTATTTACTTCTGGGTCAATGAAATATTTATAGTAACTGAACAAAGAACTCAATGACGATCAAAATCTCCTTTATTACACTTTAAGAAATTTCTCCCTATATCCGTTTAAACCCTTCATA

65,340

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAGAGGAGAGTGATTAGGGAGATAAAAGCACATCAAAAAGAGCAATAAGAGGAACTGAGATTGTTTTGAAGAAGAGATGACTCAAAGGGATATGAAACTCTATTCAAATCTACTTACTTATAAACCAGTAA
TATCTCCTCTCACTAATCCCTCTATTTTCGTGAGTTTTCTCGTTATTCTCCTTGACTCTAACAAAATAAACTTCTTCTACTGAGTTCCCTATACTTTGAGATAAGTTAGATGAATGAATATTGGTCATT

65,475

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGTAATAATACCAAACAATATGGAGGACTTAAAAAGTATTAGGCATTGTTTGAAGTATTTAAGTATATTATCTCTTCTGATTCTAACAGCACTCCATGAGGCAGATATTATTATTATTATTGTTGGTATTG
GTCATTATTATGGTTTGTATACCTCCTGAATTTTCATAAATCCGTAACAAACTTCATAAAATTCATAATAAGAGAAAGACTAAGATTGTCTGAGGACTCCGCTATAATAATAATAATAAAACCATAAC

65,610

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATGGACTACAAAACGAGGCATAGAATTGTAGAGATTTTAAAGTTCAGGCCTGATATAACAGCACCAGATTTTCAGCTTATGCAAGGCTGACTCCAGAGTAGGCATTTTAAAAATAAATATTGTCAACAATCTT
ATACCTGATGTTTACTCCGATCTTAACATCTCAAAAATTCAGTCCGACTATATTGTCTGGTCTAAAAGTCAATACGTCGACTGAGGTCTCATCCGTAATAATTTATTATAAACACGTTGTTAGAA

65,745

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTCCTGAACAACCTGTTGATTTAAAGCACTATGCTAGAAATCCTTAAGGTATCGGGAGATGATGAGATATGGGACTGCTCTCAAAAAATTTACAGTCCACACGACCTAAAGGACTGTTATGTAGAAAAGGAAA
CAGGACTTGTGACACATAAATTCGTGATACAGATCTTAGGAATCCATAGCCCTCTACTACTCTAACTACCTATGACGAGAGTTTTTAAATGTCAGGTGTCTGGATTCTCTGACAAATACATCTTCTCTT

65,880

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATATCCATTTGAATAGTAGGACCTCAAGTATAGAACAAAGACTGGAGAAGAAATTTACAGGAATGTTTCATTTGGTCTTAATTTAAGGAAGATGTTAAATAAGACCATTACATGTAGCATGATGTTTTACT
AAATAGGTAACCTTATCATCCTGGAGTTCACATCTTGTGTTCTGACCTCTCTTAAATGTCCTTACAGAAACAGAAATTAATTCCTTCTACAATTTATTCTGGGTAATGTACATCGTACTACAAAATGA

66,015

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTCAGGCCAGTTTTAGTGGTCACATCTTCTAAGGTGTAATAGGCAGCCTCAGAAGTTACTGTGGTCTTGCTCACTGGAAATGATACACAGACAGTTTAAAGGACTTGCCCCAGACACACGGCAAGAGGTGAA
TGAGTCCGGTCAAAATCACAGGTGAGAAAGAAATCCACATTATCCGTCGGAGTCTCAATGACACCAGAAAGAGTACCTTACTATGTGCTGTCAAATTCCTGAACGGGTCTGGTGTGCCGTTCTCCACTT

66,150

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTCAGAACCTCTTTGAGTACATTTAAAAAAGGACTGAAAGTTGGAGGAGGGTGGTTATCAAGGCTGCCTTCTTACCATAGTATTCAGCATTAAACAAAATCCTTGGCATGTAATTGGAATTCAGATGCTT
ACAGTCTTGAGAAACTCATGTAAATTTTATTCTGACTTTCAACCTCCTCCCACCAATAGTTCGACGGAAGGAATGGTATCATAGGGTCGTAATTGTTTAGGAACCGTACATTAACCTTAAAGTCTACGAA

66,285

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTAAATAAATGAAAAGCCTGTTGTAGCCAGCTTACAGTTTGCAATTAATGCAGATTATAAAGTGAAGATCATAAATGATTTTTTATTAATATTTATGTCTATAATCTTAGGTTTGGAAAACATTATTCATTCA
GAATTTATTACTTTTCGGACAACATCGGTGCAATGTCAAACGTAATTACGTCTAATAAATTCACCTTCTAGTATTTACTAAAAATAAATATAAATACAGATATTAGAATCCAAACCTTTTGTAAATAGTAAGT

66,420

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATAATTTAATATATGTTACATTACCACATTTTGGACTTGTAGTGTTTTAGCATAGTTACAGTACAGTGTAGCTTAATAAAGAATATGATTTTTTAAAATAGCAATGCTATTATATAGCCTTTACAGAACT
ATTATTAATAATATATAAATGTAATGGTGTAAAAACTGAACATCACAAAATCGTATCAAGTCGATGTCACATCGAATATTTCTTATACTAAAAATTTTATCGTTACGATAATATATCGGAAATGCTTGA

66,555

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTAAAAAATGACATGTTCTCTACCACCTTAATACTGAAACTCAAATCTTATTTTTGTCACGATATCCAGCTACTCTTTTTGTCTATATTTTCAATTTCTGCCTTTTTATGTTGTGGTCCAAGTAACTCTGAG
AGATTTTTTACTGTACAAGAGATGGTGGAAATGACTTTGAGTTTAGAATAAAAAACGATGCTAATAAGGTCGATGAGAAAAACAGATATAAGTAAAGACGGAAAAATACACACCAGGTTTCATTGAGACTC

66,690

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTTTCTCATGTTGTCATTGTTGCATAAAAATCTCCAGCATCTTAAAGCACAGCCACTCACACAAAAAGTGATTGTTTGTCTACAGAAAATTTCTTACCATCGTAATTTTTGCTACTTCAAATTCAGTAA
GAAAAGAGTACAACAGGTAACAACGATTTTTAGAAAGTTCGTAGAATTCGTGTCGGATGAGTGTGTTTTTCACTAACAAACGATGCTTTTAAAGAAAGTGGTAGCATTAAAAACGATGAAGTTAAGTCAAT

66,825

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTCCCTTAAAAATTCATTTTAAATTTAACTTTTATACTGTCACCTCACTGCCTATAAATATGTTTGAGTCATTTTATACTCAAACCTTTAAATACAATCCCTTGAGTATGGCAAGAATTTATGTTGTAATGGGTTAAATTT
AGAGGGAATTTTTAAGTAAATTTAACTTGAATATGACAGTGAGTGACGGATATTATACAACCTCAGTAAATATGAGTTTGAAATATGTTAGGAACTCATACCGTCTTAAATACAACATTACCCAATTTAAA

68,445

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCTTGAGAAATTTGTTGAAAAAAGTATATGGAAGGAAGGGGTTAGGCATTTAGAAGATAAATAAATATGCTTTGTACTCTTCTCTCCTGAATCTCATAAGCCGGTTGTTGATGGCTGTTGTGAAACCTTGG
TAGAACTCTTTATAAACAACCTTTTATTTCATATACCTTCCTTCCCAATCCGTAATCTTCTATTATTATACGAAACATGAGAAGAGAGGACTTAGAGTATTCGGCCAACAACCTACCAGCAACACTTTGGAACC

68,580

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTTTTCTTTAAACAAGAGACACACAGCAGAGGAGATGCAGCATCGAGTAATTTATTGCAAAAAGAAAAGAATTTTTGCAAGTTAAGTGAGGAATAGACACTTATACCCTGCAGAAATTCAGGGTGGGCTTAC
AAGAAAAGAAATTTGTTCTCTGTGTGTCGTCTCCTCTACGTCTAGCTCATTAAATAACGTTTTCTTTTCTTATAAAAAGTTCAATTCACCTCTTATCTGTGAATATGGGACTGTCTTAAAGTCCACCCGAATG

68,715

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTAAGGATGAGACAGCGTAAATTTGGCACTAGGAAAGACTCCCTTTGTGGGAGTTGTACATGATTTTTATAAGTGGGTGGGAAGAAGTGTACTAGTAAGCATATTCTAGGTTGTCTCTGAGTGAACATGTGC
ATCATTCTACTCTGTGTCATTTAACCGTGATCCTTCTGAGGAAACACCCCAACATGTACTAAAAAGTATTCACCCACCTCTCTTCAACATGATCATTCTGATTAAGATCCAACAGGAGACTCACTTGTACACG

68,850

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTAGCTGTACATGCTTGTTCATATATCGCATGTCTCATAAGTATCTGAAATCTCCACCCAGGGGTGTGTGTTTTACTATTATAATGAGCAAAGGGTCAGTCTGAGGACAAGGAAAAACAATAATGTCATGCTCC
TCATCGACATGTACGAACAAGTATATAGCGTACAGAGTATTATAGACTTTAGAGGTGGTCCCAACACAAAAATGATAATATTACTCGTTTCCCAAGTCAGACTCCTGTCTCTTTAGTTTTACACGTACAGAG

68,985

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCACGCTACCTGACTTCAAACATACTACAAGCTACAGTAACCAAAAACAGCATGGTACTGGTACCAAAAAGAGATATAGGCCAATGGAACAGAACAGAGCCCTCAGAAATAATGCCGCATATCTACAACCATC
GGTGCATGGACTGAAGTTTGATATGATGTTTCGATGTCAATGGTTTTGTCTGATACCATGACCATGGTTTTTCTCTATATCCGGTTACCTTGTCTGTCTCGGGAGTCTTTATACGGCGTATAGATGTTGGTAG

69,120

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATCTTTGACAAACCTGACAAAAACAAGAAATGGGAAACGATTCCCTATTTAATAAATGGTGTGGGAAAACCTGGCTAGCCATATGTAGAAAGCTGAAACCTGGATCCCTTCTTACACCTTATACAAAAATAA
ACTAGAAACTGTTTGGACTGTTTTGTTCTTTACCCCTTTGCTAAGGGGATAAATATTACCACGACCCCTTTGACCGATCGGTATACATCTTTCGACTTTGACCTAGGGAAGGAATGTGGAATATGTTTTATT

69,255

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTCAAGATGGTTTAAAGACTTAAATGTTAGACCTAAAACCCATAGAAAGAAACCTAAGCAATACTATTCAGGACATAGGCATAGGCAAGGCCCTTCATGTCTAAAACACCAAAGCAGTGGCAACAA
TAAGTTCTACCAATTTCTGAATTTACAATCTGGATTTTGGTATTTTGGGATCTCTTTTGGATTCGTTATGATAAGTCTGTATCCGTATCCGTTCCGGAAGTACAGATTTTGGTTTTCTGTCACCCTTGT

69,390

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGCCAAAATGACAAATGGGATCTAATTAACCTAAAGAGCTTCTGCACAGCAAAAGAACTACCATCAGAGTGAACAGGCAACCTACAGAATGGGAGAAAAATTTTGCAATCTACTCATCTGACAAAGGGCTAA
TTCGGTTTTAACTGTTTACCCTAGATTAATTTGATTTCTCGAAGACGTGTCGTTTTCTTTGATGGTAGTCTCACTTGTCCGTTGGATGCTTACCCTTTTTAAAACGTTAGATGAGTAGACTGTTTCCCGATT

69,525

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATCTAGAATCTACAATGAACCTCAACAAATTTACAAGAAGAAAAACAACCCCATCAAAGTGGGCAAGGATATGAGCAGACACTTCTCAAAGAAGACATTTATGCAGCCAAACAGGCACATGAAAAATC
ATAGATCTTAGATGTTTACTTGAAGTTGTTTAAATGTTCTTTCTTTTGTGTTGGGAGTGTTCACCCGTTTCTTATACCTGCTGTGAAAGAGTTTCTTCTGTAATACGTCGGTGTCCGTTACTTTTTAG

69,660

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCATCATCATTGGCCATCAGAGAAATGCAAAATCAAACCCACAATGATATACCATCTCACACCAGTTAGAAATGGCGATCATTAAAAGTCAAGAAACACAGATGCTGGAGAGGATGTGGAGAAATAGGAACACT
GAGTAGTAGTAACCGGAGTCTTTACGTTTGTGTTTGGTGTACTATATGGTAGAGTGTGGTCAATCTTACCGTAGTAATTTTCAAGTCTTTGTTGTCTACGACCTCTCCTACACCTTTTATCCTTGTGA

69,795

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTTGGATACATAAAAAGTCAATAAAAATCAAGCTGAAGTTAAAATCTCTGTCTAGAACAGCGATGTTCCATTATGCCTGATCCTTTAGCTTTTCCACAGATGAAGACTTTGTCACCTGTTCCAGAGAGATAT
CAAACCTATGATTTTTCACGTTATTTAAGTTCGACTTCAATTTTAGAGACAGATCTTGTGCGCTACAAGGTAATACGGACTAGGAAAATCGAAAAGGTGCTACTTCTGAAACAGTGGACAAGGTCTCTCTATA

71,415

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGTTTATTATTGTTTCCAGAGAGCAAAATGGAAAATAAACTGTCACATTTTGGCCGCATCTGTGTTTTATATGCGGTGACACTCCTGTTCTTTCAGTGAAGGAAATCCAGTAAAGTAAAACAGTCTTCTG
TAAACAAGTAATAACAAGGTTCTCGTTTTACCTTTTATTTGAGACGTGTAACCAGGCTAGACACAAAATATACGCCACTGTGAGGACAAGAGAAGTCACTCCTTTAGGTCAATTTTGGTCAGAAGAC

71,550

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGAAATGGGCACAAATCAAAGAACTTGTGAGCTTCAAAAAACCTTGAAGCAAAATATACCAAGCTTAAATATTGAATGATTGATTTTCAGTAGTCAAAAACAGAGCTCATCTGCAAAAAGCAACAACAATA
TACTTTACCGTGTAGTTTCTTGAACACTCGAAGTGTGTTTGAACCTCGTTTTATATGGTTTCAAAATTAACCTTACATAACTAAAGTCATCAGTTTTGTCTCGAGTAGACGTTTTCGTTGTTGTTGTTAC

71,685

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAACAACAATTTACATATAAGTAAAATTTAAAAAGGTTTACAGGATGAATATACAGAAAACCTATGAAGCTTAGGGGTAGAGAGGAGTAGTTGAATATATGAAAAGATACATCTTTTTGATGAAGGACTAAAT
TGTTGTTGTTTAAATGATATTCATTTTAAATTTTTCCAAATGCTACTTATATGCTCTTTGATACTTCGAATCCCATCTCTCCTCATCAACTTATATACTTTTCTATGTAGAAAAACTACTTCTGATTTA

71,820

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTAAAAATGAAAATGATCTATGTTTATGAACCATTAGTAAAAATAACAATAGTATTTTCTGGAACCTAAGTAAGCTAGTGTAAAATTTGTATGAAAAATTAATACATATGAGTAATCAGGAGATTTTAAAA
AAAATTTTACTTTTAACTAGATACAAATACTTGGTAATCATTTTATTTGTTATCATAAAAGACCTTTGATTTTCATCGATCACATTTTAAACATACTTTTTAAATATGTATACTCATTAGTCTCTTAAAAATTTT

71,955

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGAGTGTGATTCATATGGCCTAACTCCAAAAGATAATCAAAATGATTATACAATTTTAGTAATTAATGGTGTGATACTGGCACTAGGGGAGAGAGATCAGTGCCACAGAAAGGGTGGCTCAGGAAATAGACT
TTCTCAAACTAAGTATACCGGATTGAGGTTTTCTATTAGTTTACATAAATATGTTAAAATCAATTAATATACCACACTATGACCGTGATCCCCTCTCTCTAGTCACGGTGTCTTCCACCGAGTCCCTTATCTGA

72,090

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAATAAAAATTTGTAATGTTATGATATTCCTCGACTGCGGGAGGAAAATAGATTACTCAGTTACTTGTGTTGGAACAACCTAACTCTTCAGCCATTTGGGAAAAGCAAAGAAAGCTGAATTTTATCTTACTCCT
GTTTATTTTAAACATTACAATACTATAAGGAGCTGACGCCCTCCTTTTATCTAATGAGTCAATGAACACAACCTTGTGATTGAGAAGTCGGTAAACCTTTTCGTTTCTTTTCGACTTATAAATAGAAATGAGGA

72,225

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGCCAAAACAATTTACAGATGGATGAGATTTAAAGTCTATAATGAAATTTGGTATATGTACATATTAAGTTTCAACTATAATTTGTTATTAACGTAATGACAACGGAACACCTTGTGGAGGGAAAATTTGGT
AAACGGTTTGTGTTAATGCTACCTACTCTAAATTTTCAGATATTACTTTAACCATATACATGATAAATTTCAAAGTTGATATTAACAATAATGCAATTTACTGTTGCCTTGTGGAACAACCTCCCTTTAAACCA

72,360

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATATCTATCAAAATTTAAATGCCATGTTTTCTGATCAGCAATTTCAATCTAAGAATTTTAAATGTAGATATACTTGCCTCATGTACATAAAGATTATTAGACATGAATGTTCACTGTGGCATGATTCGTAATTA
TTATAGATAGTTTAAATTTACGGTACAAAAGACTAGTCGTTAAAGTAAGATTCTTAAAAATTACATCTATATGAACGAGTACATGATTTCTAATAATCTGTACTTACAAGTGACACCGTACTAAGCATTAAAT

72,495

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATGTGGCAACAACTAAATGCTTACATGGTAAATCATTCATGCTGTTTGGCAGATATTTTATTTCTCCACCTTGTGGTGATTTGCGCATAGTATTTAGTAGTGAAGTGAAGCATGTGACTAAATTTGGTCAG
TTTACACCGTTGTTGATTTACGAATGTACCATTAGTAAGTACGACAAACGGTCTATAAAAATAAAGAGGTGGAAACCCACTAAGACCGTATCATAAATCATCAATCCAACCTTCGTACACTGATTTAAACCGATC

72,630

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGAGTTGTAATGGAGGGAATAGCTGGTGAGACATCTTGGGAATACTGTCTCAGGTACCATCGTACCTGCGAGTGTGAGATAGTAGTTGCTCCATCAGTAGAGTCCCTGAGGACTACAACAAGCAGAGTCC
CCTCAACATTTACTCCCTTATCGACCACTCTGTAGAAGCCTTATGACAGAGTCCATGGTAGCATGGAGCTCACAAACTCTATCATCAACGAGGTAGTCACTCTCAGGGACTCCCTGATGTTGTTGCTCTCAGG

72,765

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTCCTGACCTGCAACACATATGTAGCATGAGCAATAATGGAACCTTATTATTTTTGCACCCCTATAAAATTTTGAGAAATTTGTTACTGACGCTTAATTTAATCTTTCTGACAATACAATACCTATCAATAGAGACT
GGAGGACTGGACGTTGTGTATACATCGTACTCGTTATTACCTTGAATAATAAAAACTGGGATATTTAAAACTCTTAAACAATGACGTCGAATTAATAGAAAAGGACTGTTATGTTATGGATAGTTATCTCTGA

72,900

LRRK2-201

AATCAGATAAATTATACCATTTCACAAATGTATCATCCTGCATAAATATTA AAAAACAATGAGGTGAGATTCCCTAATGTGCTGCTATGAAAAATCTTCAATTTTCTATGTGTACGAATGTATTTCCAGGTATT
TTAGTCTATTTAATATGGTAAAGGTTTAAACATAGTAGGACGTATTTATAAATTTTTGTTACTCCACTCTAAGGATTACACGACGATACCTTTT TAGAAGTTAAAAGATACACATGCTTACATAAAGGGTCCATAA

73,035

LRRK2-201

CGTTTTTTCCTTCTGTATGTTGACACATTATGCACACTTTTGGATGAAATTAATATATTTCCACCGCTTTATGTCTCTCCCTCACTTTTATCACCCAATTGTAGCAAAGTATATGTTTGCTTTTATAGCTTTA
GCAAAAAAGGAGGACATACAACCTGTGTAATACGTGTGAAAACCTACTTTAATTATATAAAGGTGGCGAAATACAGGAGAGGGAGTGAAAATAGTGGGTTAACATCGTTTCATATACAAAACGAAAAATCGAAAT

73,170

LRRK2-201

GCTATATAAAATTTCTAATAGCTAAGTTTGTGGTTCCCTGGAATTAAGATATCTGAATTTAAATCTAACACTACTACCTACAGACTATGCACCCTGGACAAGTACTTAAATGCTTTGGTTTTGTTATGTATAAAAT
CGATATATTTAAAAGATTATCGATTCAAACACCAAGGACCTTAATCTATAGACTTAAATTTAGATTGTGATGATGGATGCTGATACGTGGGACCTGTTTATGAATTACAGAACCAAAACATACATATTTA

73,305

LRRK2-201

GGAGATAAATAACTGATTTTTCACTTAGAGTTGTTGAATTTTTATAAGATAATTCATGAAAAAGTGCAGTATAATGCTTGGCACATAGTATGCGCTCAATAAATGTTAATGTTACTATTAGTTTTAAAAGT
CCTCTATTATTGACTAAAAGTGAATCTCAACAACCTTATAAAAATTTCTATTAAGTACTTTTCACAGTCAATACGAACCGTGTATACACGCGAGTTATTTACAATTACAATAATGATAATCTAAATTTTTCA

73,440

LRRK2-201

ATCTTTTGACCCCTGGCTATAGAAGATGAGGAAATCAGAGTATTTGCACCTCTAATATCTCCTGTTTTCCACCTACTTTTGTTCATAAATTAACCTCCACATTGGCAGGGTAGATAATTTATATTCAGCTTT
TAGAAAACCTGGGACCGATATCTTCTACTCCTTTAGTCTCATAAACGTGAAGATTATAGAGGACAAAAGGGTGGATGAAAACAAGTATTTAATTGAGGTGAACCGTCCCATCTATTATAAATATAAGTCGAAA

73,575

LRRK2-201

CTAATTATGCTTCTAAGTTTGTGTTTATCTTACTCCTACCGTTATTTGGAAGCAGTCTTCATCTCAAGTCTTTTGTACTGTTTTTCACTCATCTTTAGTTGTCTGAATTTCTTTAGAAAAGTTTAAATTC
GATTAATACGAAAGATTCAAACACAATAGAAATGAGGATGGCAATAAACCTTCGTCAGAAGTAGAGTTCAAGAAAACAATGACAAAAAAGTGAAGTAAAGAAATCTTTTCAAAATTAAGG

73,710

LRRK2-201

CTGAATATTTAATGTTTATATTTTTGTTGTTGTTTTGCTTTATATTTGGACTCCTAAAAAAGTTTTGTTGGTTGTAATAATGTTTTTTTTTCTTGAAGTGTGTTGAGGCATTTCACTGTGTTCTAGTACT
GACTTATAAATTACAAATATAAAACAACAACAAAAACGAAATATAAACCTGAGGATTTTTTCAAACAACCAACATTTTATAACAAAAAAGGAACTTCACAAACATCCGTAAGTGACACAAGATCATGA

73,845

LRRK2-201

GAATGTTTTAGTGGAGAAGTCTGAGGCCAGCTTCATTTGTTTCTTGGATATTTTTGCCAGTGCTGAAAGGATTTTTCTCTTGAAATCCATCCACTTTATAGGGTATATCTCAATGTTAGTCTGGGATATGG
CTTACAAAATCACCTCTTCAGACTCCGGTCGAAGTAAACAAGAACCATAAAAACGGGTACGACTTCTCTAAAAGAGAACCTTAGGTAGGTGAAATAATCCCATATAGAGTTACAATCAGGACCCATACC

73,980

LRRK2-201

TATCCTCAATCTAGCTATACATTCAACTTTTTCTGGAAGTTTTCTTGAGTTGCATCTTTATATACATATACATACACGAATACATATACATGGTAAAGATATTAAGGATAAAGATAGGTGCTTTATAAATAC
ATAGGAGTAAGATCGATATGTAAGTTGAAAAAAGGACCTTCAAAGAACTCAACGTAGAAATATATGATATGATGTGCTTATGATATGTACCATTCTATAATTCCTATTTCTATCCACGAAATATTTATG

74,115

LRRK2-201

CAATTTGATATAATTTGGCATGAAAAAAGCCTGTGGTGCATCTGAGTTTGGAAAGTAGAACCTGGATATACTTACTTATTACTATTGTTTTAATACAAAAATGGAGACAGGGTCTCACTATGTTGCCAGGCT
GTTAAACTATATTAACCGTACTTTTTTCGGACACCAGTAAGACTCAAACCTTCATCTTGACCTATATGAATGAATAATGATAACAAAAATTATGTTTTTACCTCTGTCCAGAGTGATAACAGGGTCCGA

74,250

LRRK2-201

GGTCTCAAACCTCCTTGACTCAAGCAATCCTGCCTCGACCTCCCAAAGTCTGAGATTACA AATGTGAGCCACCCTGACCGCCTAAATATCTAAATTTTTCTCTTTTCATTTATTTAGCTCTCTTTCTTTGGGGCTA
CCAGAGTTTGAGGAACGAGTTCGTAGGACGGAGCTGGAGGGTTTCACGACTCTAATGTTTACACTCGGTGGCACTGGTCGGATTTATAGATTTAAAAAGAGAAAGTAATAAATCGAGAGAAAGAAACCCCGAT

74,385

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAGTCATATGATGTTGGATCTCTTTGCCTTAATCTTCTAATTTTTCAAAGACTAATCCAGAGACCCTATCTATCACCATGCCATTACTCATAGACAAGGGACATCATTCCACACATTTAGCTTATTTGTCAA
AGTCAGTATACTACAACCTAGAGAAAAACGGAATTAGAAGATTA AAAAGTTTCTGATTAGGTCTCTGGTGATAGATAGTGGTACGGTAATGAGTATCTGTTCCCTGTAGTAAGGTGTGTAATCGAATAACAGTT

74,520

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATCAGAGATGGGATTTATAAAAGAAAAAGAATAAAGGGAGAAAAACAAAACACAAATTTATCTGGGAATGCGAGTCTGTTTTCCCTTTCTTTGGCTAATCTACTTACCTAGTAGCTAGGAAAAGAGCCAGCATGAGT
TTAGTCTCTACCTAAATATTTCTTTTCTTATTCCCTCTTTGTTTTGTGTTAATAGACCCTTACGCTCGAGACAAAAGAAAGAAACCGATAGATGAATGGATCATCGATCCTTTCTCCGGTCGTACTCA

74,655

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTTTCCATTGAGCTGGCTAGCTCAGTCATTGGAGAAAACATTTCAATATTTATGGATTCTCTGAAAAAACTTGGAGAGTAAAAAGCATAGGTGGTAGGATGCTGCCATCCTTCTGTTGGCATCTCCAGAGT
TAAAAAGGTAACTCGACCGATCGAGTCAGTAACCTCTTGGTAAAGTTATAAATACCTAAGAGACTTTTTTGAACTCTCATTTTTCTGATCCACCATCTACGACGGTAGGAAGACAACCGTAGAGTCTCA

74,790

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCAC TTGAAAAACCTCCTAAGTAGACACTGATAAATGATTTTAATCCCTATTTGAGCACCAATGCAATACATTACTATTTCAAGATGGAGCATTAGATAACTAAAGGAAATCTATTGTGGCTGTGAAAT
AAGTGAACTTTTGTGGAGGATTCATCTGTGACTATTTAACTAAAATAGGGATAAAGCTCGTGGTTACGTTATGTAATGATAAAGTTCTACCTCGTAATCTATTGATTTCTTTAAGATAACACCCGAAACATTTA

74,925

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCATGATAGTCATACCTATGTAATACATATATGTATATATAAATATTAATTTTTAAACATTTACTTAGCTATTTAAAAATCAAATGCTCATATTTAAAAATATTGGTTTATTAATGCACCATCACATGTTATCAT
TAGTACTATCAGTATGGATACATTATGTATATACATATATATTTATAAATTA AAAATTTGTAATGAATCGATAATTTTTAGTTTACGAGTATAAATTTAATAACCAAATAATACGTGGTAGGTACAATAGTA

75,060

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGATACTCTGAATCTCTTTTTGCATAGACAAATCAGAGATTACCTGCTGCAAGTCATTAGTCATCATTAACCTGTAAGTAAATGTTAGAGCCTAGGGGAGTCCAGGTAAAAGGACCAGTAATGAGTAGAAG
CACTATGAGACTTAAGAGAAAAACGTATCTGTTTAGTCTCTAATGGACGACGTTTCAGTAATCAGTAGTAATGGACATGACTTTACCAATCTCGGATCCCTCAAGGTCATTTCTCTGGTCATTACTCATCTTC

75,195

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTGTTAGATGTAGAGATATTGAGGACAGAGATAGGTGCTTTATAAATATCAATTTGATATAATTTTAGCATAAAAATAAGCCTATGATGCTCTTTGAGCTTGGGAGTAGAAGTGGATATGTAATTTTCAGGGCG
GAACAATCTACATCTATAAATCCTGTCTCTATCCACGAAATATTTAGTTAACTATATTA AATCGTATTTTTATTGGATACTACGAGAAACTCGAACCTCATCTTACCTATACATTA AAAAGTCCCGC

75,330

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTATAAATGGAAATGCACACTCCTTGTGTTGAAAATATTAACGATTTTACAAGGGTGACAACAGAGCATTGAAGCAAGTGCTCTGTGAGCATGAAGCCCTGTGTGAAATACACACCTGTGAAGCTGGCCTTG
ATCATATTTTACCTTTACGTGTGAGGAACAACCTTTAATAATTGCTAAAATGTTCCACTGTTGTCTGTAACCTCGTTACGAGACACTCGTACTTCGGGACACACTTATGTGTGGACACTTCGACCGGAAC

75,465

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTGCCAAACAGGAATGCTGGTACTGTTAATCAAACAGAAAGTTCAAGATGACAATCTGACTTTTTTTGTAGAAAGATACTAAACTTTTGGCCCTGAAATCTGAAATTTAAGATACTGGTATCAAGCCAAAAGAA
GGACGGTTTGTCTTACGACCATGACAATAGTTTGTCTTTCAAAGTCTTACTGTTAGACTGAAAAAAAACATCTCTATGATTTGAAAACCGGAACCTATAGACTTAAATCTATGACCATAGTTCGGTTTTCTT

75,600

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTGGGCTTAGAAGCTGAAAGATTTAAACTTGTGCTTTGACTTGTGTGCTCACAGCTCTCTGTGTGCAATTTTTTTCATCTGACTTCGGGACAACAATAGTGTGTGCGACATCACAAAGTTTTGGGAGGATT
TAAACCGAATCTTGAACCTTCTAAATTTGAACACGAAACTGAACACACGAGTGTGAGAGACACAGTGTAAAAAAGTAGACATGAAGCCCTGTTGTTATCACACAGCTGTAGTGTTC AAAAACCTCTCTAA

75,735

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGTAGGTGAATACATATGAAGTTCCTAAAAGAATGCTGGCACTGAGTGAGTGCTACCTCGGTTTGGCATCGTTATTGTGGTCATTGCTATTGTTATTATGACTTGAAGTCATATTAGTGTATGAAATCCCAT
TTTCATCCACTTATGTATACTTCAAGAAATTTCTTACAGACCGTGACTCACTCACGATGGAGCCAAAACCGTAGCAATAACACCAGTAACGATAACAATAATACTGAACCTCAGTATAATCACACTTTAGGGTA

75,870

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCATGAATAGAAGACAGAAGAAGCTTTGGGCAGGGTTTGGAGGTAAGAAAGACATTGTAAGGAGATGGGTAAAGGAATGATTTAAAGACTGAGAATAATTAGGGGAGTACGATGTCATGGAATTAAGGGAT
GGTACTTATCTTGTCTTTCTTGAACCCGTCCTCAACCTCCATTTTCTTCTGTAACATTTCTCTACCCATTTCTTACTAAAATTTCTGACTCTTATTAAATCCCTCATGCTACAGTACCTTTAATTCCTA

76,005

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATAAGCACCAATTAAGTTGTTATTGGACTTTTTCTTTGAATGGTTCAAATTCAGAATAAAGGAAAAGGCTGATTATACGAAATTAAGGGTAGGGTACTGTGGAGGTAGTGGGAGTTGACTTTTTCTGC
CTATTCGTGGTAAATCAACAATAACCTGAAAAAGAACTTACCAAGTTAAGTCTTATTATTCCTTTCTTCAGACTAATATGCTTAAATTTCCATCCCCTGACACCTCCATCACCTCAACTGAAAAGACG

76,140

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATAAGTTTAGAAAATAAGGAAAATGGTAGCTTGAGGAAAGAGAGGAGCGATTAAGGGAAAAGTCTCTCGTTAACTCTGTTTTTCATCTCTGAGGACAGCGCTTAGCCCAAGGCCTGACCTGTGATCATTACT
ATTATTCAAATCTTATTTCCTTTTACCATCGAACTCCTTTCTCTCCTCGCTAATTCCTTTTCAGAGAGCAATGAGAACAATAAGTAGAGACTCCTGTCGCGAATCGGGTTCGGACTGGACACTAGTAATGA

76,275

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTCAAGGTTTATCCATGGACAGAGCTATCTCATTTCATGCTTATAACAACCTACATTATTAGAATGTTTTAGAGATGAGGAAGCTGAGACACACCAAACCAGCCTTCCAATTTCACTTTGCACAACCT
GAGAGTTCCAAAATAAGGTACCTGTCTCGATAGAGTAAAGTACGAATATTGTTGGGATGTAATAATCTTAAACAAAATCTCTACTCCTCGACTCTGTGTGTGGTTTGGTCGGAAGGTTAAAGTGAAACGTTTGAA

76,410

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAATTTCTTATATTCTTGAATAAAAGTTCCTACTTTTTAACTTACCCTTCTTAGCAGTCATTGTCTAAGTGAATGTTACTTCAATTCATTAATGGTTCTCAGATTTCGCATAATTTGAACCTAAATTTA
ACTTAAAGAAATATAAAGAACTTATTTCAAGGTGAAAAATGAAATGGTGAAGAATCGTCAGTAACAGATTGACTCATTAAACAATGAAGTAAGTAAATTACCAAGAGTCTAAGCGTATTAAACTTGGATTTAAAT

76,545

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGGCCTCCAAGCTGATGTGCTTACAGAAACAGTGACAGGAAACAAAATGTCAAGGGAGACTATGTATTATTAAGATGATAAATGAAATGATGTCCAAGCTGAGCAATTAAGTGTGAAGTAGAAGGACACAG
TAACCGGAGGTTTCGACTACACGAATGTCTTGTCTACTGTCTTTGTTTTACAGTTCCTCTGATACATAAATAATCTACTATTACTTTACTACAGGTTTCGACTCGTTAAATTTACACTTCATCTTCTCTGTGTC

76,680

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGTGAGAAACTGATGCTTCTCCTCAGCCTCTATAAAAAAGATACTGAATAAAGATAATTGAGAGGCATTAGGGGACTAGACTGAGAAAGGATTGGAATCTGTTCACTGAGAGTACAGAAATGAGGAAGCTTGGAA
CCACTCTTTGACTACGAAGAGGAGTCGGAGATATTTTTCTATGACTTATTTCTATTAACTCTCCGTAATCCCTGATCTGACTCTTTCTAACCTTTAGACAAGTACTCTCATGTCTTTACTCCTTCGAACCT

76,815

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGCAGAAGATTTGGTCAAAGACGTCTGGCTTGAAGCTATTTAGCTCTTTGGATTATCTGTGGTGGAGGCCATCACGCTTTGGAGTGGAGGTACCATGAAACTAGTGTCTGCAAAACATCATCTAAATGAAA
TCCGCTCTTCAAACAGTTTCTGCAGACCGAAGCTTCGATAAAGTCGAGAAACCTAATAGACACCCTCCGGTAGTGCAGAAACCTCACCTCCATGGTACTTTGATCACAGAGCTTTGTAGTAGATTTACTTT

76,950

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCAAAATTCCTGAGAAGGATGGCACTATAATTTTTAAAAGAAAAGCTATGAGTAAAGCAATTCATATCAAGGTAGATGTTTGGAGTGATTGCTTGTGTGTGAAAAGGCAGAGATGACCAGAATAAGAGTTAGAGG
CGTTTTAAGGACTCTTCTTACCCTGATATTAATAATTTCTTTTTCGATACTCAATTCGTAAGTATAGTTCATCTACAAACCTCACATAACGAACACACACTTTTCCGTCTCTACTGGTCTTATTCTCAATCTCC

77,085

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATGCTGCGTTTTCTTCTTGGTTGATGAGTAGGATGGCTGGACAAGAAGTGACCTCTAGTAAAATACCTTCATAGTGTCAAATCATCTGGAGGAAATTCAGATTAAGAGGTTGGATGATGTCGTAATTAAGA
ATACGACGCAAAAGAAGAACCACACTACTCATCTTACCAGACCTGTTTCTTCACTGGAGATCAATTTATGGAAGTATCACAGTTTAGTAGACCTCCTTTAAGTCTAATTTCTCCAACCTACTACAGCATTAAATCT

77,220

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

T CCTGGGCTTTAAAGGTGGACACATTTATATCAAGTCCCAGGCCCAATGCATATAGCTCTGTTACTTGAGCTTTTATTTCTGCATCTTTAAAGTTTGGCAAACCTATTACATGAAGCTGTTGAGGGGATAAAT
AGGACCCGAAAATTCACCTGTGTAATAATAAGTTCAGGGTCCGGGTTACGTATAATCGAGACAATGAACTCGAAAATAAAGACGTAGAAATTTCAAACCGTTTGGATAATGTACTTCGACAACTCCCTATTTA

77,355

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAAATAACGCATGCAAAGCACTTGCAAGTAAAGACTAATTATCAATATTTTATTTGTTAAGAGGCAGCATTGCGTTTTACTGGTCAAGTATGTAGACTCTGGGGTGAACATATTTGGTTTGGTTTCATCTCTGCA
CTTTATGCGTACGTTTCGTGAACGTCATTTCTGATTAATAGTTATAAAATAAACAATTCCTCGTCTGTAACGCAAATGACCAGTTTCATACATCTGAGACCCCACTTTGTATAAACCAAAACAAAGTAGAGAGCT

77,490

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTATAGTTTGTAGACTTTGAGAATAGTTCTCAATCATTCTAACCTCAGTGAATTCATCTTCTAATGGGAGTGATATCAGTATGGATTTTCATGAGATTATGAAAAGAAAATGCCTACAAAAGTATTTATTAC
TAAATATCAAACACATCTGAAACTCTTATCAAGAGTTAGTAAGATTGGGAGTCACTTAAGTAGAAGATTACCCTCACTATAGTCATACCTAAAGTACTCTAATACTTTCTTTTACGGATGTTTCATAAATAATG

77,625

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGCCTGGCACAGAACAAGCTCTCCTTAATTTGTAATAAAGTCTTAATCTTCTAATAAATAAAGTAATTAATGTTATAGAAAACAAAATCAAGGATACTGATTATATTTGGATTACTTGATTATAT
TTACGGACCGTCTTGTTCGAGAGGAATTAACATTTTACGATTGAGAAATAAGAAATATTATTTTTCATTAATACAATATCTTTGTTTGTAGTCTCTATGACTAAATATAAACCTAATGAACATAATATA

77,760

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGTCACTATAACTGGTCTTAACAAAGTAAGTATTAAGATCTCATTTTTAACAGCGAGTATCTTTTGTATTTAGTTCATTGGAAATCCTGGGATTCAGAAATGTGGATTAAAAGTAATTTCTTCTATTGT
AAACAGTCAGATATTGACCAGAATTGATTCCATTCATAAATCTAGAGTAAAAATTTGTCGCTCATAGAAAACATAAAATCAAGTAACCTTTAGGACCCCTAAGTCTTTACACCTAATTTTCATTAAGAAGATAACA

77,895

LRRK2

LRRK2-201

555 560 565 570
F I G N P G I Q K C G L K V I S S I V
ENSE00001365484

LRRK2-201

ACATTTTCTGATGCATTAGAGATGTTATCCCTGGAAGGTGCTATGGATTCAAGTGCCTCACACAC TCGCAGATGTATCCAGATGACCAAGGTCAGTACAATTTGAATTCAGGATTTAGAATAGATTTTGTAGGGC
TGTAAAAGGACTACGTAATCTCTACAATAGGGACCTTCCACGATACCTAAGTCACGAAGTGTGTGACGCTCTACATAGGCTACTGGTTCCAGTCATGTTAAACTTAAGTCTTAAATCTTATCTAAAACATCCCG

78,030

LRRK2

LRRK2-201

575 580 585 590 595 600
H F P D A L E M L S L E G A M D S V L H T L Q M Y P D D Q
ENSE00001365404

LRRK2-201

ATTAGCTGGTGACTGGATGCTTTAAATATTTTCTTCAGTTTTGAGATTTAAAACAATCTTTTTTTTTATTTTCTTGAAGAAATTCAGTGTCTGGGTTTAAAGTCTTATAGGATACTTGATTACAAGAAGAATGT
TAATCGACCACTGACCTACAGAAATTTATAAAAAGAGTCAAACCTCTAAATTTGTTAAGAAAAAAAATAAAAGGATCTTAAAGTCACAGACCCAAATTCAGAATATCCTATGAACATAATGTTCTCTTACA

78,165

LRRK2

LRRK2-201

605 610 615
E I Q C L G L S L I T G Y L I T K K N V
ENSE00001387519

LRRK2-201

GTTTCATAGGAACTGGACATCTGCTGGCAAAAATTTCTGGTTCCAGCTTATACCGATTTAAGGATGTTGCTGAAATACAGACTAAAAGTATGTGCATTTCTTTGGAAAAGAAATTTGGGAACCTTGTCGAATTTCACTT
CAAGTATCCTTGACCTGTAGACGACCGTTTTTAAGACCAAGGTCGAATATGGCTAAATTCCTACAACGACTTATGCTGATTTATACACGTAATAGAACCTTTCTTAAACCTTGAACACGCTTAAAGTGAA

78,300

LRRK2

LRRK2-201

620 625 630 635 640 645
F I G T G H L L A K I L V S S L Y R F K D V A E I Q T K
ENSE00001387519

LRRK2-201

TTGGAGCAGTTTGTGAATCCCACTTTGCAATGGGGTATTCTAGTTAATGGAAAACCAATTTATCCTTTTGTAGTATTTAATATAACAAGCAAAGAAAATTTGGATTGAATCTTAAAGATCCAGTGTTTCA
AACCTCGTCAAACACATTAAGGGTGAACGTAAGTACCCATAAGATCAATTACCTTTTGGTAAATAGGAAAACATCATAAAATTAATATGTTGCGTTCTTTAACTTAACCTTAGAGATTTCTAGGTCACAAAGT

78,435

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATGAAATCTCTAAAGTCAGCATGGTTATTCACCAATTTATCTTGCCATAAAAAGTTCAGAGAATGTGCTAAGAAAATCCAGCTAGCTGAGTATTTATTCGCTTAGATTTTAGATAAATAGAATTTATAAATATTC
AATACCTTAGAGATTTCAAGTCTGACCAATAAGTGGTAAATAGAACGGGTATTTCAAGTCTCTTACACGATCTTTAGGGTCGATCGACTCAAATAAGCGAATCTAAAATCTATTTATCTTAAATATTTATAAGG

78,570

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAGTTTGCACCTCTCTGGGTTTTATTGCAAGTGTCTTACCTTTAGTAATTTGCTTGTGATTTTTCTTGCAGTGAAAAATGTTTTAACATTTTTCATCAAGCAAATTTAAAACATGATATAATAA
TTTCAAACAGTGAGAGACCCAAAATAACGTTCAACGAATGGAATCATTAAAACGAACAACTAAAAAAGGAACGTCACCTTTTTACAAAATTTGTAAGAAAGTAGTTCGTTTAAATTTTGTACTATATATTT

78,705

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGTCCTTTGTAAGGAATTC AAGATCTGGCC TAGAGT TAGTTCACGGGAGATT AAGAATAAAATTTGTTTGTGTTTGTGTTTAAATTTGTAGCAAACAAAATAGTTTTCTTCAAAGATTTCTGCCCTTGTTGTGGA
GACAGAAACATTCTTAAGTCTATGACCGGATCTCAATCAAGTGCCCTCTAATCTTATTTAAACAAAACAAAACAAAATAACATCGTTTGTGTTATCAAAAAGAAGTTCTCAAAGACGGGAACCAACCT

78,840

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTTGCAACTTTCATAAACTACAAAGGAATTTTTTTTTTTTTTTGGAGACAGGGTCTCACTCTGTCAACCAGGCTGGAGTGTAGTGGCAGATTTCACTCACTACAACAGCTGCTTCCCGAGCTCAAGTGATTC
CAAACGTTGAAAGTATTTGATGTTCCCTTAAAAAATAAAACCTCTGTCCAGAGTGAGACAGTGGGTCGACCTCACATCACCGTCAAAGTCGAGTGATGTTGTCGACGAAGGGCTCGAGTTCCTAAG

78,975

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTGCCCTCAGCCTCTGAGTAGCTCAGACTACAGGCATGCCTCCATGCCTGGCTAATTTTTGTATTTTTGTAGAGATGAGGTTTCCACATATTTCCAGGCTGGTCTCAAACCTCCCTGGTCTCAAGCAATC
AGAACGGAGTCGGAGGACTCATCGAGTCTGATGTCCTGACGTGAGGGTACGGACCGATTAAAAACATAAAAAACATCTCTACTCAAAGTGGTATAAAGGGTCCGACAGAGTTGAGGGACAGAGTTCGTTAG

79,110

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTCCTGCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGGTTGAGGCCAAGGTGCCAGCTGACTCAGGAAATATTTTTGTAAGTGGCAGCATTGACCAAGAAATAAAAAACCTGGTCTCTAATCTTTGCACAGACA
ACAGGACGAGTCGGAGGGTTTACGACCCTAATGTCCACACTCGGTTCCACGGGTCGACTGAGTCCCTTATAAAAAACATTGACCGTCTGTAAGGGTCCGACAGAGTTGAGGGACAGAGTTCGTTAG

79,245

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATCAGTAAATGAGAGAATATGTTAAAGTTTTTAAAAAATAAAAGTTATGAACATACAAAATCTTAGATTAATAACAACAATGTTTTATAACTGCTTTTCATAATGTCCTCAGGCTAGGCTGATTA
AATAGTCATTTACTCTCTTATACACATTTCAAATAATTTTTAATATTTCAATACTGTATGTTTTAAGAACTCAATATTTGTTGTACACAAAATATGACGAAAAGTATTACACGGAGTCGGATCCGACTAAT

79,380

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACCAAGATAGGATTGATTAAGTAATCTTAGGAAAGGGAAGGATTTTGTCCGGTATGGAAGTCTCAGTTACTCTGGATTAATTCATCTAGGCATAAATTTAGAATCTCTATAGTAGAGTTTATGAACATA
TTGGTCTATCCTAACTAATTTTCATTAGAAATCCCTTTCCCTTCTAAAACACGGCCATACCTTTGAGAGTCAATGAGACCTAATTAAGTAGATCCGATTTAAAACTTTAGAGATATCATCTCAAATACTTGATT

79,515

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCTGGCCTGCCAACATATTTTATTTGTCAGTTTCAGGGTTTTGCTTTGTTTTTGGAGACAGAGTCTCACTCTGTTGCCAGGCTGTAGTGCAGTGGCGAGTCTCAGCTCACATCACCCCTCCGCCCTCTGGGTT
TAGACGGACGGTTGTATAAAAATAAACAGGTCAGTCCCAAAACGAAACAAAACACTCTGTCTCAGAGTGAGACACGGGTCGACATCACGTACCAGGTCAGAGTGCAGTGTAGTGGGAGGCGGAGGCCAA

79,650

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAGCAATTCCTCCTCAGCCTCCCTAGTAGTACTAGGACTACAAGTATGCACCACCATGCTCAGTAAATGTTTGTATTTTTAGCTGAGATGGGGTTTCGCCGTGTTGGCCAGGCTGGTCTCAAACCTCGACCT
GTTCTTAAGAGGACGGAGTCGGAGGGATCATCGATCCTGATGTTTCATACGTGGTGGTACGAGTCGATACAAAACATAAAAACTGACTCTACCCCAAAGCGGCACAACCGGTCGACAGAGTTTGAAGACTGGA

79,785

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAGTGATTCACCTCAGGACTCCCAAAGTGTGGGATTACAGGCATGAGCCACTGCACCCGGCCTTCAGTTCAAGTGTAAAAAGTTTTAAATTCGAATGACGTACTTTCTGCACATTTGCATGGCCTGCTCT
GTTCACTAAGTGAGTGGAGCCTGAGGGTTTCAACCCCTAATGTCCGTACTCGGTGACGTGGCCGGAAGTCAAGTCACAAATTTCAAATAAAGCTTACTGCATGAAAGCGTGAACGTACCGGACGAGA

79,920

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTGTAGCATTCACTTGTGTTTTCAGAGACCTCTGCTCTAGAGGACAGGTGGATCACCTGTCCCTCAGACATACATAAATTAAGGCTACTTTGCTTATCAAATATTAGTATTCGTAGATACTCAGCATCATAAGATT
CGACATCGTAAGTGAACAAAAGTCTCTGGAGACGAGATCTCCGTCCACCTAGTGGACAGGGAGTCTGTATGATTTAAATCCGATGAAACGAAATAGTTTATAATCATAAGCATCTATGAGTCGTAGTATTTCAA

80,055

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CGAAGTAATAATTTAATATTTAGATGACGTAAGTAAATTTAAAAATTTTTTGGAGATGGGCTCACTCTATGGCCAGGCTAGAGTGCAGTGGCACAATCTCGGTTCACTGCAACCTCTGCCTCTGGGCCAT
GCTTCATTATTAATAATAAATCTACTGCATCAATTAATTTTAAAAAACCTACCCAGAGTGGAGATACCGGGTCCGATCTCACGTACCCTGTTAGAGCCAAAGTACGTTGGAGACGGAGGACCCGGGTA

80,190

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTCCTGGGTGGGCTCAAGTGATCCACCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGACTACAGGTGCATCGCCGGTAAATTTTAAAATATTTTATAGGCACAAGATTTTGCCATATTGTCAGGCTGGTCTTGAATTCCT
GGAGACCCACCCAGTTCACCTAGGTGGAGTGGAGGACTCATCGACCTGATGTCCACGTACGTGCCATTAAAATTTTATAAAAAATATCCTGGTCTTAAAACGGTATAACACGTCGCCACCAACTTAAGGA

80,325

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGGCTCAAGCAATCCACAGTGTGAGATTACAGGTGTGAGCCATGGTGTCTAGCCAATTTTATAATATGTAATATTAGAGGTAATAAACATTAAGAAAGTTAAGATGATCCTTGGTGGCTTTACCCAACCTAA
CCCAGTTCGTTAGGTTGTCACGACTCTAATGTCCACACTCGGTACCACAGATCGGTTAAAATAATTTATACATTATAATCTCCATTATTTTGAATTTTCAATTCTACTAGGAACACCAGAAATGGTGGATT

80,460

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAATACTAAAGTCAAAGGCCAATCTTTCATTAACATCACATGAGTGAAGAGGACAGACTCTGGGGATGTGCTTAAGGTGGTCTAAAAAGTAAACGGTGTCTTTATAAACTTATTATTAGAATGTAA
TATTATGATTTAGTTTTGGGTTAGAAAGTAATTTGTAGTACTCACTTCTCTGTCTGAGACCCCTACACGAATTCACCAAGATTTTTCATTGCCACAAGAAATATTATTGAATAATAATCTTACAT

80,595

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCCTCAGAGTGCCTCAGCGCTTCTCAACTACACTCAACATAAATGAAATCTAGGAGTCCACACTAGCCTTTCTGAGATAAACATTTTCGGAAGACAGCGCAAAAAGCTGGGGATATGCTAGGCTCTCTAGAGAA
AGGAGTCTCACGGAGTGCAGAAAGTTGATGTGAGTGTATTACTTTAGATCCTCAGGTGTGATCGGAAAGACTCTATTTGTAAGGCTTCTGTGCGGTTTTTCGACCCCTATACGATCCGAGAGATCTCT

80,730

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTACTGTTCAATATTATAACAAATTTTACTCTATTGACCTGTTGGATGTGAGTCTGCTGATCCAACCGCTTAACTCTGTTTAAATCTGGGTTTCATCTATAACTATGGCTTTAGACAAGCATCTT
GGATGACAAGTTATAATATTATGTTTAAAATGAGATAACTGGACAAACCTACACATCAAGACGACTAGGTGGCGAAATAGGACAAATATAGACCCAAAGTAGGATATTGATACCGAAATCTGTTGCTAGAA

80,865

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAAAAACCAATTTGAGGGTATTAGTCTTTTTCTGCTTTGCTACTGAATGGTTGTTAACTAGCATTTTATTCTCTGTGCGCTGCTATATTTCTTAGTCATGAGAGAGAGAGGGAGTATTATTTACAGATAA
ACTTTTGGTTTAACTCCATAATCAAGAAAAAGGACGAAACGATGACTTACCAACAATTTGATCGTAAAATAAGAGACACGGACGATATAAAGAATCAGTACTCTCTCTCCCTCATAAATAAATGCTCTATT

81,000

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATACTTTAAAGCACCAACCAATATATCTATAGTTAAATGAACATCCTAGGTATTGTTTCATATACAACTCTCTCTGCTTTATACTGTTTATTCATTTTGCCTGTAATTGCTTATTTATTATTTTTTTCTTA
TATGAAATTCGTGGTTGGGTTATATAGATATCAATTTACTTGTAGGATCCATAACAAGTATATGTTGAGAGAGACGAAATATGACAAATAAGTAAAACGGACATTACGAAATAAATAAATAAATAAAGAAAT

81,135

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTTTTAGGGATTTTACAGACAATCTAGCAATCCTCAAATGTCAGCATCTTTTTCTAAGCTGCTGGTGCATCATTCAATTTGACTTAGTAATTTCCATCAAATGCTTCCAAATATCATGGAACAAAAGGATCAA
ATGAAAATCCTAAAGTCTGTTAGAAATCGTTAGGAGTTTAAACAGTCTGAGAAAAAGATTGACGACCAAGTAGTAAGTAACTGAATCATTATAAGGTAGTTTACAGAAGTTATAGTACCTTGTTCCTAGTT

81,270

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

G F Q T I L A I L K L S A S F S K L L V H H S F D L V I F H Q M S S N I M E Q K D Q
ENSE00001378687

CAGGTACAGTGTTCACCTGCATCCTAAATGTTATGATTTATCTGACTCTAATCTCATTTCCACTCTTTTGTAGTTTCTAAACCTCTGTTGCAAGTGTTTGCAAAAGTAGCTATGGATGATTACTTAAAAA
GTCCATGTCACAAAAAGTGAACGTAGGATTTACAATACATAAATAGACTGAGATTAAGAGTAAAGGTTGAGAAAAATCAAAGATTTGGAGACAACGTTTCAAAAACGTTTTCATCGATACCTACTAATGAATTTT

81,405

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

690 Q F L N L C C K C F A K V A M D D Y L K
ENSE00001382909

ATGTGATGCTAGAGAGCGTGTGATCAGAATAACAGCATCATGGTTGAATGCTTCTTATTTGGGAGCAGATGCCAATCAAGCAAAGGAGGGATCTCTTTAATTTGTCAGGTAATATTCAAGGCCCTCACTT
TACACTACGATCTCTCTCGCACACTAGTCTTATTGTCTGATACCAACTTACGAACGAAGATAACCTCGTCTACGGTTAGTTCGTTTCCCTCCCTAGAAGAAATTAACAGTCCATTTATAAGTTCCGGAGTGAA

81,540

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

710 N V M L E R A C D Q N N S I M V E C L L L G A D A N Q A K E G S S L I C Q
ENSE00001382909

TTGTCTTGGCTCAGTATTCTTATAGAATGTAAGAGCCCTGCCATGTGTATCTTACTTATATCATATATTCTTCACTACAGAAATTTACCAGTTTATTGCAATTTGTTGTGCTTGTAGTAGATTATAGAA
AACAGAAACGAGTCAAGAATATCTTACATCTCGGGACGGTAAACACATAGAGAATGAATATAGTATAAAGAAGTGTCTTTAAATGGTCAAATAACGTTAACAAACACAGAACATCATCTAAATATCTT

81,675

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCCAGAAAGTAAATAGGGTCCCTTTAGGGTGTATCCAGTCTAATCTTTTCATTTTCATCTGTTTACTTTATCTGTTAAGTTGATAAAATAACTTTTCAAATCTGTCCCTTAGTAGGCATCTCTACAACCTTAGTCTCCAGA
AAGGCTTTCATTATCCAGGAAATCCACAATAGGTCAGATTAGAAAAGTAAAGTAGACAAATGAATAGAACAAATCAACTATTTATGAAAAGTTTACACAGGGAAATCATCCGTAGAGATGTTGAATCAGAGGCT

81,810

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACACTCCACATAACACATAGTCTAATGTTTTGATAATTTTTAACCATTTTTTCCATGGTTTTAGTTTCTTTGCCTAGAAAAGTTCTCCCTGAGGGCTACCACACATGGCTATGCAAGGCTGTGGATGGCACA
ATGTGAGGTGATTGTGTATCAAGATTACAAAACCTATTAAAAAATGGTAAAAAAGGTACCAAAATCAAAGAAACGGATCTTTCAAGAGGGGACTCCCGATGGTGTGTACCAGTACGTCCTCGACACCTACCGTGT

81,945

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTTTGTCCGGTCCATTCCACAGTGACATGAGTTGCTGTTGGCCAAAAGTTGTGTAACACTGGTCTTTCTTTCCCTTCTCTCTCCCTCCCTGAACCATGTAACATATATCTATCTGATTGTTCTGCTCTCCCTTCAA
GAAAACAGCCACGGTAAGTGTCACTGTACTCAACGACAACCGGTTCAACACATTTGACCAGAAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGGAGGACTTGGTACATTTGTATATAGATAGACTAACAAAGCAGAGGAAAGTT

82,080

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATAAATTCAAATATCTTTCTTTAAAGCCCTCCCATACCTCCAAACCTCCAAACAAAATTAAGATTTACTTCTTTTGTGAGTCTATGAAAATATACATATCTCTTGTATACTTGGTGAGTTGTGTGAAAA
TTATATTAAGTTAATAGAAAGAAATTTCCGGAGGGGTATGGAGGTTGGAGGTTGTTTAAATCTAAATGAAGAAAACAGTCAGATACCTTTATATATGTATAGAGAACATATGAACCACTCAACACACTTTT

82,215

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAACAGTGTACAGTGTTCATCTTTGTATCATTGAGAAATATCGAGCTCATTGCTTTACATATGGTGTGTATTCAATAAACTAGGTTCAATGCTTATATTTAGATTTGTATTATTGTATAAGTGTAGAGTTT
ATTGTACATGTGCAACAGTAGAACATAGTAAGTCTTATAGCTCGAGTAACGAAATGTATACCACACATAAGTTATTTATGATCCAAGTAACGAATATAAAGTCTAAACATAATAAACATATTCACAATCTCAAA

82,350

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATACTAGCATTACAGGTAGCACTATGTCTATTTCTAGAAATTAATATTTCTAACAAAGCAATATGTAGTGATTTAATACACATTATTAATAATCAATAAAGTACTATGTTTGCCAAATAGTTTACTTTTTAAA
TATGATCGTAAGTCCATCGTGATACAGATAAAAGATCTTTAAATATAAAGATGTTTCGTTAATACATCACTAAATATGTGTAATAATTTATTAGTTATTTTCATGATACAAACGGTTATCAAATGAAAAATTT

82,485

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTTACTGTATTTAATATCCCTACTGTATTTAATATCCCACTTGCCTATGGATTGAAATCAATTTGTTGACTGTTAAGTAAAGTTAATACTAATTAGTAATCAACATAAAAAAGAAAAAGAAATTTGTAACCCATT
GGAAATGACATAAATATAGGGATGACATAAATATAGGGTGAACGGATACCTAACTTTAGTTAAACAACGTGCAATTTCAATTTCAATATGATTAACTATTAGTTGATTTTTCTTTTTCTTTAAACATTGGGTAA

82,620

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCATGCATTACGTTTATGAATTAATAACACATAAAACAATCTAATTTAATAATTTAGTCAAAATTTCTTTAAGCAAGCAACAATTAATAAGTTGCTCCGCTTTACTAAAGATAAATAAATTTTTCCATCAATA
AAGTACGTAATGCAAATCTTAATTTTAGTGTATTTGTTAGATTAATAAATTTAAATCAGTTTAAAGAAAATTCGTTCTGTTGTTAATTTTATCAACGAGGGCAAAATGATTTCTATTAATTTAAAAAGGTAGTTAT

82,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTAATACATTTTTACTGTGCATCTTTTGCATGCAGATTATTGCATTAATTTAATTTGAAAATACCGAAGAAGTAAAAAGAACTTCCCCTTCTAAGTCCACATTAAGGAAACAAACATACCTAAAAGCACCTGA
TAAATTATGTAATAATGACACGTAGAAAACGTACGTCTAATAACGTAATTAATAAATTTAATTTATGGCTTCTTGATTTTTCTTTGAAGGGGAAGATTCAAGGTGAATTCCTTTGTTGATGGATTTTCGTGGACT

82,890

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACAACGTACTACATTCCCAACAGGAAATCATTTCTACTATTTCTTTCAATTTATCCAAATCTTTCTACCCAACAGGATTTTTACTTTTATTCCTCTTTCCATATCTTTTGGACTTTCATATGCTTAGTTTTATCT
ATGTTGACATGATGTAAGGGGTGTCCTTTAGTAAAGATGATAAGAAAGTTAAATAGGTTTAGAAAGATGGGTTGTCCTAAAAATGAAATAGGAGAAAGGATAAGAAAACCTGAAGTATACGAATCAAATAGA

83,025

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCTTTTTAAAACGAAATCTTAATCCAAGGATTATGATTAGGTTTAAAGAAATTTATCCAGTTGTGAGAGGTTATTTATATCTAGCAACAATAACTGCTGATTAATCTGTGGATGAGTTTTCGTGATGT
AAAGAAAATTTTGCCTTAGAATTAGGTTCCCTAATACATAATCCAAATTTCTTAAATAGGGTCAACAGTCTCCAATAAATATAGATCGTTTGTATTGACGACTAATTTAGAACACCTACTCAACAGCATACA

83,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTGATGTTTTATTTTGGGTAATGAAAGTCACACAGGTTTTGAAGCCAGCAGATTTGGCTTCAATCCAAATCCAGTTGCTTGCTAGCTGTAAGGGACAATTTATATCTTTCTAAATACTCATCTATAAA
AAAACACAAAATAAACCCATTACTTTTCAGTGTGTCCAAAACCTTCGGTCGTCTAAACCCGAAGTTTAGTTCCAGAGTCAACGAACGATCGACATTCCTGTTTAATATATAGAAAAGATTATGAGTAGATATT

86,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGGGAGTAATAATTGCTATGGCATAGGATTTTTTAAAAAAGATTAGAATCATGTGTGTACAGAAATTTAGCAGAGTAAGTACTGATGGATATTATTTCTATTACCTGTTATCTTGGTCTTCTAGTTGATAGCTC
TACCCTCATTATTAACGATACCGTATCCTAAAAAATTTTTTTCTAATCTTTAGTACACACATGTCTTAATCGTGTCTATTGACTACCTATAATAAGATAATGGACAATAGAACCAGAAGATCAACTATCGAG

86,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTGCTAGCGTCTAGCTCTTTCCATAGCTCTTCCTGAGTAGGGCCAGCATGCAGTGCCACAGCTTGTCTAAGGCTTCTCCTGGATTGTGAGTTGTTCTAGTTTTTGTGGCACCTCACATGCTAACCCACCCTGA
GAACGATCGCAGATCGAGGAAAGGTATCGAGAAGGACTCATCCCGTCTACGTACCGGTGTGCAACGATTCCGAAGAGGACCTAACGACTCAACAAGATCAAAAACACCGTGGAGTGTACGATTGGGTGGGACT

86,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACACATGCTCTGAAAACATAACATTTAGAGGAAAGGTTGAAGACTGAGAGACAAGGTATATCTTTGAGGAAATTCAGATGCTTGTCTTGAGGAGCTCAGGAAAGCTAGACACAGTAATGACTGTGTTTTGTGTGT
TGTGTACGAGACTTTGTATTGTAATCTCCTTCCAACCTCTGACTCTCTGTTCATATAGAACTCTTTAAGTCTACGAACAGAACTCTCGAGTCTTTTCGATCTGTGCTCATTACTGACAGCAAAACACACA

86,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCATTAAATAATTTTACAATAGCTATGTCCCATTTAGTTATTCTATGTCAAAATAAGGCCAGGACAGTAGTATTTACTGTGTTAAGGTAAGTACTGGTTTCCAGGTATCTTACAGTGAGAAGACAGAAGCTCAGA
CCGTAATTTTAAATGTTATCGATACAGGGTAAATCAATAAGATACAGTGTATTTCCTGCTGTCTCATCAAAATGACACAATTCATGACAAAAGGGTCCATAGAATGTCACCTCTTCTGTCTTCGAGTCT

86,805

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGTGAAGCAATGTGCATATTTGGTGGAGTCTGGATGTAACAGAGATCTTGATGCCAAGCCTGTGGAGCTTTGTCTCCATATAATGTTGTCTTTTCAATAAAGTACTGCTCATGTGGCAGATTATTCATGC
TTCACATTCGTTACAGTATAAACACCTCAGACCTACATTTGTCTCTAGAACTACGGTTCGGACACCTCGAAACAGAGGTATATTACAACAGAGAAAGTATTATTGACTGACAGTACACCGTCTAATAAGTACG

86,940

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATTCTGACATTGATGGCATTAAATCATCTTATTTTCCAACTCTATTCAGGATCAGTTTTGCCTTATTTTTATTTTGTTCATTCCAATTTGGAGATGTAGAGAAAAATCACATGAAGTTTGATTTGCCAGTCT
ATAAGACTGTAACCTACCGTAATATAGTAGAATAAAGGGTTAGATAAGTTCCTAGTCAAACGGAATAAATAAACAAGTAAGTTTAACTCTACATCTCTTTTAGTGTACTTCAAACATAACGGTCCAGA

87,075

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTAAAAGGAAGAAAATGTAGATTTTTAATATACTTAATTTTTTTCTTTAATAGGTATGTGAGAAAGAGAGCAGTCCCAATTTGGTGGAACTCTTACTGAATAGTGGATCTCGTGAACAAGATGTACGAAAAG
GGATTTTCTTCTTTTACATCTAAAAATTATGAATTAATAAAGAAATTTCCATACACTCTTTCTCTCGTCAGGGTTTAAACCCTTGAGAATGACTTATCACCTAGAGCACTTGTCTACATGCTTTTC

87,210

LRRK2

LRRK2-201

V C E K E S S P K L V E L L L N S G S R E Q D V R K

ENSE00001365419

LRRK2-201

CGTTGACGATAAGCATTGGGAAAGGTGACAGCCAGATCATCAGCTTGTCTTAAAGGAGGCTGGCCCTGGATGTGGCCAACAATAGCATTTCCTTGGAGGATTTTGATAGGAAAAGTTGAACCTTCTTGCTTG
GCAACTGCTATTCTGAACCTTTCCACTGTCTGGTCTAGTAGTGAACGAGAATTCTCCGACCGGACCTACACCGTGTGTATCGTAAACGGAACCTCTAAAACATATCTTTTCAACTTGGGAAGACCGAAC

87,345

LRRK2

LRRK2-201

A L T I S I G K G D S Q I I S L L L R R L A L D V A N N S I C L G G F C I G K V E P S W L

ENSE00001365419

LRRK2-201

GTCTTTATTTCCAGATAAGACTTCTAATTTAAGGAAACAACAAGTAAGTAACAAGGAGAATATTTTTACAATTTCTTATTTTTAATAGTATTTTTAAGTCACTAGTCTTTTGTGGTTATTCATGCCAGTT
CAGGAAATAAAGGCTATTCTGAAGATTAATTCCTTTGTTTGTTCATTCATTGTTCTCTTATAAAAAATGTTAAGAATAAAAATTCATAAAAAAATTCAGTGATCAGAAAATCACCATAAAGTACGGTCAA

87,480

LRRK2

LRRK2-201

G P L F P D K T S N L R K Q T

ENSE00001365419

LRRK2-201

TGAGGGACCTTAAAGCCAAAGATATTGCAAAGGTTTGGATTTTTTTTTTTTGGCTATGAAACTTCAAATGACATTTAAGTCTTTATGAGATAGCAAATAGTTATTTATAAAAAATAGAGCAAATAGTGGA
ACTCCCTGGAATTCGGTTCTATAACGTTTCCAACCTAAAAAACCAGACTTTATGAAGTTTACTGTAATTCAGAAATACTCTATCGTTTATCAATAAATATTTTTATCTCGTTTATCACCT

87,615

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGCTTTTGAAGGGGTACTTTTAAATATATATTTTATTATTAAAGTAAGATATCCCTGTTTTAAAGGAAATATAAAATTATAAAAAAGAAAATAAAATAAAGTATTTTATCTCTTATAAGTAATTAATG
TCGAAAAAAGTCCCATGAAAAATATATATAAAAAATAAATTTTCATTCTATAGGGACAAAAATTCCTTTATATTTTAAATATTTTTCTTTATTTTATTTGAATAAAATAGAGAATATTCATTAAATATAC

87,750

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATATTTTCTAACTTTTATATGCTTACATGTACCTATGCATTCAAATGTATGTAAGGACATACACATATTTATTTGGCATTTTAACTTAGAATATACTTTATATTTCAATTGATAATGCATTTTCTTTA
CTATAAAAGGATTGAAAAATATACGAATGTACATGGATACGTAAGTTTACATACATTTTCGTATGTGTATAAAATAAACCGTAAAAATGAATCTTATATGAAATATAAAGTTAACTATTACGTAAGAAAAAT

87,885

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTTTCAAGCTCATGTGATTTTTGTACATATATGTGTATTGATGGTAAGTTACCATCTTCTGACACTATTTTTATCTTTGAGCTCTCTCATTGTTCACACTAAATGTGTTTTAGCGTGAAAGCTCCAGC
ATGAAAGTTCGAGTACACATAAAACATGTATAATACACATAACTACCATTCAATGGTAGAAGACTGTGATAAAAAATAGAAAACCGAGAGAGTAAACAAGTGTGATTACACAAAAATCGCACTTCGAGGGTCTG

88,020

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCCCTGTGTTAACTTAGTCCCATGCCATCTCCTTCCCATGGTCATCAAACCTCCATGAATCAACACCTTAAGGACCATCTTGCAAGTAACATGTTTGGCTTCTCTCATTTTTATGATGCACCTCACTAGCAAAA
AAAGGGACACAATTGAATCAGGGTACGGGTAGAGGAAGGGTACCAGTAGTTTGGAGTACTTAGTTGGGAATTCCTGGTAGAACCTTCAATGTACAAACGAAGAGAGTAAAAATACTACGTGAGTGATCGTTTT

88,155

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CACCAGTTTTGGTCAGTCTACCAGTCTACTTTTTCCCTCAGTTTCCCAAGAAAACCTGAGTGTCTGCTAGAGAAAAGTACCCATCCATGCAATTTGGTGCCTTTATACATCAAGGTTTCCAACCGCTCAGTAGGCT
GTGGTCAAACCAAGTCCAGATGGTCAGATGAAAAAGGGAGTCAAAGTGGTTCTTTTGACTCACGACGATCTCTTTTCATGGTAGGTACGTTAAACACCGGAAATATGTAGTTCCAAGGTTTGGCGAGTCAATCCGA

88,290

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCAAAAGTTCCAATCAGGCTGAATTTTCTCGGTTTCTCAAACACTTCGTGTACCCTTACTTCCAGTCTTTTTCCAGTGTACTCTCTCTACCTAGCTCTAAATTTCTCTTCCACCTGGCTGTCTCTTCATTC
GGTTTTCAAGGTTAGTCCGACTTAAAAGGAGCCAAAGAGTTTGTGAAGCACATGGGAATGAAGGTCAGAAAAAGGTCACAATGAGAGAGAGATGGATCGAGATTTAAGAGAGAAGTGGACCGACAGAGAAGTAAG

88,425

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTGTCTCAGTGTATCACCAGTCTGGAAGGTTCTTACATGACCCTATAGCACTTTATTTCTCACATATACTACCATTACCACATTATATAATTTAATTTTTCATTTTTATAATCTACTTTTTGGTAAAT
AAGGACAGAGTACGATAGTGGTCAGACCTTCCAAGAGAATGTACTGGGATATCGTGAATAAAGAGTGTATATGATGGTAAGTGGTGAATATATAAATTAATAAAGTAAAAATATAGATGAAAAACCATTTA

88,560

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTAGTACCATGAAGTCAATGTCAATTTTGTTCATGGTTGTAACCTTACCATTGATACTAGTGTTTTGCACATAGTAGATTATCATTTAGAATTAAGTATTCAATATTGGCAAAAAATAAAAAATTGTGTAATAC
ACAATCATGGTACTTCAGTTACAGTTAAAACAAGTACCAACATTGGAATGGTAACCTATGATCACAAAACGTGTATCATCTAATAGTAAATCTAATTCATAAGTTATAACCGTTTTTTATTTTTAACACATTATG

88,695

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTATGTTGATAAGCATGTGTGGAACATGCTTCATATATTGATATGAATTTAAATGTCTCTTTTGGAGACAATTTGGCAATATCTACTAATATTTTTAATATATGTACATACTTTTTGACCTCACAAATGTA
TAATACAACATTTCTGACACACCTTTGTACGAAGTATATAACTATACTTAAATTTAACAGGAGAAAACCTCTGTAAACCGTTATAGATGATTATAAAAATATATACATGTATGAAAAAAGTGGAGTGTACAT

88,830

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGTTAGGAATCTATGATACAGACATCTCAATGTGCACAAAAATTTATGTACAAAAATGCACATTAAACATTTGTTTATAATAGCAAAAGAGTAGGAAAAAACCTAAGTATTCCCAAAAAGGAACATTTCAAAAT
GACAATCCTTAGATACTATGCTGTAAAGATTACACGTGTTTTAATACATGTTTTACGTGTAATTTGTAACAATAATATCGTTTTCTCATCCTTTTTTGGATTGATAAGGGGTTTTCTTTGATAAGTTTA

88,965

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATAATGGTACATACATGTTGGAATGCTTTGCAATCATTGAGGAAAAAAAACGTGGAGCAAAATTAATGTCTGATAAAGATTACATTACTCCGTGGCAAAAAAAGGGCACAGACAGTGTTTTTACTATG
TTTTATTACCATGTATGTACAACACCTTACGAAACGTTAGTAACTCCTTTTTTTTTGACCTCGTTTAAATTTACAGGACTATTTCTAATGTAATGAGGCACCGTTTTTTTTCCCGTGTCTGCACAAAAATGATAC

89,100

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTAATGTTGATGAAAATGCAACTGGAAATGATAGTTATAAAAAGTTTGAATATGAAATAAAACCCCTCGAGAAATGGGTTCCCTGGTTGTCTCTGGGTCCTTTGGAAATTAAGTACATGGTTAGATCCCATGTTT
GATTACAACACTACTTTTACGTTGACCTTATACATCAATATTTCAAACCTTACTTTATTTGGGAGGTCCTTTACCCAAGGGACCAACAGAGACCCAGAAACCTTTAATGACTCTGTACCAATCTAGGGTACAAA

89,235

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTACTTAACTAGTCTTATGCCAAAAACCTGCTTACTTTAATCTTCAATATCCGATGGAGAGAAATGTGGGCCATTGGAGAGGGACAGAGGGAGATTTATCATTCACTATATTCTCTTTGTTCTGTCTGGA
GTAATGAATTTGATCAGAATACGGTTTTGGACGAATGAAATGAGAAGTTATAGGCTACCTCTCCTTAACACCCGGGTAACTCTCCCTGTCTCCCTCTAAATAGTAAGTGATATAAGAGAAAACAAGACAGACCT

89,370

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTTTTACCATTGACACATCTTACCAGTTAAAAAACATAGAATTTGTCAATTTGATTAATTTGGAGGGTATAACCATGATTTCACTGGCAGCTGGTCTGAGTAAAGAACACTTTGGGTCATAGCTTTCAAACATTT
CAAAAATGGTAACTGTGTAGAATGGGTCAATTTTTTGTATCTTAACAGTAACTAATTAACCTCCCATATTGGTACTAAAGTGACCGTGCACCAGACTCATTCTTGTGAACCCAGTATCGAAAAGTTGTAAA

89,505

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTACAGGTAGTATTTGCCTAAGTGACATATTTGTGTGTGAGCTCATCTACCGGGCTTCGGGATAAATTTCCCATATCATAACATATTACTCTGAAAAAGGAACACTTTGGGTATATGGGTATAGTGTAAAGCCATA
AAGTCCATCATAAACGGATTCACTGTATAAACACACACTCGAGTAGGATGGCCGAAAGCCCTATTAAAGGGTATAGATTGTATAATGAGACCTTTTTCTTGGTAAACCCATATACCCATATCACATTCGGTAT

89,640

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATCAGTTGCCCTTCTGGGGTTTATCATATGGGTCACCACATATTTACAGTAGGAATAGATGTAGATACATGAGCATACTTCACTCTGCTACTATAATTTATGCTATTCCTACTGTTGTCAAAGTCTTTTAGC
CATAGTCAACGGGAAGAACCCCAATAGTATACCCAGGTGGTGTATAAATGTCATCTTATCTACATCTGTACTCGTATGAAGTGAGACGATGATATTAATAACGATAAAGGATGACAACAGTTTCAGAAAATCG

89,775

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATTATCTACACTTCACAGGGGTAATATCAATGATCCCCACCATGCTCTGAGCCCGAGGGTTATTTTCTTTTTACAGTAGGAGGCCAACCAGCATTTGATTAGCCAACATCACTACTGGATATTGTACTA
ACTAATAGATGTGAAGTGCCCCATTATAGTTTACTAGGGGGTGGTACGAGACTCGGGTCCCAAAATAAAGGAAATAATGTCATCTCCGGATTGGTGTAAACATAAATCGTTGAGTAGTGACCTATAACATGAT

89,910

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATGATACAGCAGTATCATGTAGTAATTTGAAGTCATTACAGTAGTAATTTGAAGAAATCTTCTGGCTGTATGTAGAACAATGAGGACTCAGCCAACTTATTCTTCATAGTAGAGCTAATACATAATGTA
GTACTATGTCGTATAGTACATCATTATAAACTTCAGTAATGTCATCATTATAAACTTCTTTAGAAGGACCGACATACATCTGTTACTCTGAGTGGTGAATAAAGATATCATCTCGATTATGATTACAT

90,045

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGAAGTTGTGAGAAGAAATGTTAACTTTGAAATTCATCAGGTTTCCCAATAGTCATAATGAATCACTCAGCAAACTTTATAAAAATAACAAGATCCTTTATTTAGCAGTTTATGTTTCTATGCATTGTGCTAA
TACTTCAACTCTTCTTACAATTGAACTTTAAGGTAGTCAAAGGGTTATCAGTATTACTTAGTGAGTCGTTTGAATATTTTTATTGTTCTAGGAAATAAATCGTCAAATACACAAGATACGTAACACGATT

90,180

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACATTTTATATGCATCATTTCAATTACTCTTTTTCATCACCATATACTGTATTTATATCATCTTCAATTTTCCAGGTGAGGACACTGATACCCAGGGAGCTCATATAACTCACAATGGCATTTCTATGACTTGA
TGTAATAATACGTTAGTAAAGTTAATGAGAAAAAGTAGTGGTATATGACATAAATAATAGTAGAAGTAAAGGTCCTCTGTGACTATGGGTCCTCGAGTATATTGAGTGTTACCGTAAAGATACGTAAC

90,315

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACACAGGCTGTCTGGCTTCAAAGCCTAGGCCTTTTCTGAAATAAAGTTAGTTCATAGAGATTCAGTTTTGTGCTACATGAAAGCAATTTGTACATGGTTATGTTTTTTAAAAAATATATGATCTGCCACC
TGTGTCCGGACAGACCGAAGTTTCGGATCCGGAAAAAGGACTTATTTCAATCAAGGTATCTCTAAGTCAAAACGACAGATGACTTTTCGTAAACATGTACCAATACAAAAAATTTTTATATACTAGACGGTGG

90,450

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTAATTTATCAGGATCACTAGTGAAGGAGTACTTTGAAAGGAAAAATGAAAAATTTCTCCAGAACATAGCAATACGTAAGAACTTTGGTCTATGATGTTATTTTTGCATAATTTGTTGATTTCTAAGTTG
ACAATTAATAAGTCTAGTGATCACATTCCTACTGAAACTTTCTTTTTATCTTTATAAGAGGTCCTCGTATCGTTATGCATTTCTGAAACAGGATACATACAAATAAAAAACGTTAACAACATAAAGATTCAAC

90,585

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGGTGTATCTCTTATTTTCAGATATAGCATCTACACTAGCAAGAATGGTGATCAGATATCAGATGCTGTGGAAGAAGAACAGCCTCAGGCAGCGATGAAATTTTCTGAAGATGTGCTGTCTAAA
GACCACATAGAGAATAAAGTCTATATCGTAGATGTGATCGTTCTTACCACTAGTCTATAGTCTACTTTTCACGACACCTTCTTCTTGTGCGAGTCCGTCGCTACCTTTAAAAAGACTTCTACACGACAGATTT

90,720

LRRK2

LRRK2-201

835 840 845 850 855 860 865 870
N I A S T L A R M V I R Y Q M K S A V E E G T A S G S D G N F S E D V L S K
ENSE00001373174

LRRK2-201

TTTGATGAATGGACCTTTATTCCTGACTCTTCTATGGACAGTGTGTTTGTCTCAAAGTGTGACCTGGATAGTGAAGGTATTATTATAAAAAAAACCCTTTATGCTTTATATTACACACTGACATTGAACAAT
AAACTACTTACCTGGAAATAAGGACTGAGAAGATACCTGTACACAAACGAGTTTCACTACTGGACCTTCACTTCCATAAATAATATTTTTTTGGGAAATACGAAATATAAATGTGTGACTGTAACCTGTGTA

90,855

LRRK2

LRRK2-201

875 880 885 890 895
F D E W T F I P D S S M D S V F A Q S D L D S E
ENSE00001373174

LRRK2-201

AGGACCCAAGACAAAACCTGACCTAAATCATCTGAAAAAAGTGGTGAAGAATGTGTTTATTATCGCAAACAGTTAAGTTTACTAATTTTGGTTAAAGTGATGGGTCAAGGAAGTGTCTCTGTGCTTCTAAA
TCCTGGGTTCTGTTTTGGACTGGATTAGTAGACCTTTTGAACCTCATCTTACACAAATAATAGCGTTTGTCAATTCAAATGATTAACCAATTTCACTACCCAGTTCTTCCACACAGAGACACGAAGATTT

90,990

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTATACTAATTTGGTTAATGGTTAATATTCCAGGAAACAAACTCTGACTAGACTGGAACGAGATCCACGCTCTGTCTATTGACTAGATCCTTTCGTGGCTTGTGTAAGCCCTTAACCTTGTAAAAGGTAGTAA
ACAATATGATTAACCAATTACCAATTATAAGGTCCTTTGTTTGGAGACTGATCTGACCTTGTCTTAAGGTCGAGACAGTAACCTGATCTAGGAAAGCACCGAACACATTTCGGGAAATTGGAACAATTTCCATCATT

91,125

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTGCGACTTGCAGGGTTATACATAAATAATTAGAAAAAATGTATGTAAATGTCTGCAACAATGCTTGGCAAACAGGAAGCGCTTAATAAAAAAGGTTTTTCTTTACTACTAGCTTAAAAACAATTAATATTT
ACAGCTGAAACGTCCCAATATGTATTATAATCTTTTTACATACATTTACAGACGTTGTAGCAACGTTTGTCTTCGCGAATTATTTTTCCAAAAATAGAAATGATATCGAATTTTGTATATAATTATAAA

91,260

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATAGCTCACTTGAGATAACTTTTTAAAAAATTAATATGGTGAATATATAATGACAATGATTAGGGCTGTATGTTTATAGCATTAGCAGTTTGGTAAAAATGGAGTGAGGGCTTTCTTATTAATATAGTATGA
ATTATCGAGTGAACCTATTGAAAAATTTTTAATATATACCACTTTATATATTACTGTTACTAATCCGACTACATAAATCGTAATCGTCAAACATTTTACCTCACTCCCGAAAAGATAATTATATCACT

91,395

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGAAAACACTGGGTGATAGAATAAGGATATTTGAGAGGGCAAAAAATGAGAGTTGTTCCAAAATATTGTGCTCAAGTCAAACCATTTTTAAAAATCAAGTGTAGTGTATTTATACATATATAAATTTATATAA
AACTTTTGTGACCACTATCTTATTCCTATAAAGTCTCCGTTTTTACTCTCAACAAGGTTTATAACACAGAGTTCAGTTTGGTAAAAATTTTAGTTCACATCACAAATATATGTATATATAAATATATT

91,530

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATAAAATGCATTCACTTTAAGTATATATTTTCATGCGCTTTGAAAATTAACATATTCATGTGGTCAATGTGCGCTATTAAGTTATGCAATATTTTCATTATCCAAAAAGTTTCTTCATGCTCTTCACTGAAAA
TTATTTTACGTAAGTGAATTCATATATAAAGTACGCGAAACTTTAATGTATAAGTACACCAGTAACAGCGATAATTCATACGTTATAAAGTAAATAGGTTTTTCAAAGAAAGTACGGAGAAGTGACTTTT

91,665

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATCCCCTTCCCCTGGCCCCCTGACCCTTAGCAATCATTTGCTTCTGACAATGTAGATTAATGTTTTCTCTAGTTTTATACATAGGATCATACAGTGAGTACTCTTTTGTGCTGTTTTCCAAAAATGATTG
GTAGGGGAAGGGGACCGGGGGACTGGAATCGTTAGTAAACGAAGGACTGTACATCTAATTACAAAAGAGATCAAATATATGTATCTAGTATGTCACTCATGAGAAAACACAGACAAAAGGTTTTACTAAC

91,800

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTATGTTCTACCCCAACAGCAGTACATGAGCATTCTGGTTGCTCTACATCCTTGTGCACTTGGTATTTTCAAGTTACTTTTAGCTGTTCTAGTGGAGGTTAATTCATTTAGATGTAATTTTCATTTCCC
ATGATAAAGATGGGGTGGTCTCATGTACTCGTAAGACCAACGAGATGTAGGAACAGTCTGAAACCAATAAAGTTCAATGAAAATCGACAAGATCACCTCCAATTAAGTAAATCTACATTTAAAGTAAAGGG

91,935

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATGACTAATTATGTAGAGGATGTTTTCATGTTCTTATTGGCCATTCTTATTTTTGTGGAAGTGTGAAGTATTTTGTCTTTAATTTGGGTTGCTTATTATATAAGAGTTCTTTGTATATTCTAGATAGAAGT
ACTACTGATTAATACATCTCTACAAAAGTACAAGAATAACCGGTGAAGAATAAAAACACACTTCAACAATTCATAAAACGAAAATTAACCCAACAGAAATAATATATTCTCAAGAAACATATAAGATCTATCTTCA

92,070

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTGACAGGTATATGTATTGCATATTTTTTCCAGTCATAGCTTGTCTTTTCATTTTACTAATCTCTTTTTAACAAAACAGAGGTTTTAAATCTTGGTGAAATGCAGTTTTCCAGTTTTTTCTTTTATGGTT
ACACGTGCCATATACATAACGTATAAAAAAGGGTCAGTATCGAACAGAAAAGTAAATGATTAAGATAAAAAATTGTTTTGTCTCCAAAATTTAGAACCTTTACGTCAAAAGGTCAAAAAAGAAAATACCAA

92,205

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTGCTTTTTGTATCCCACCTTAAGAAACCTTTTCTTAGCCTAAATTTGTGAATATTTCTCCCATATTTCTCTTAGAAGTGTAAAAATCTCAGCTTTGGCATTAGGCTAAAACATTTTAAGTTGATTTTTGT
ACACGAAAAACATAGGGTGAATCTTTGGAAAAGAAATCGGATTTAAACACTTATAAAAAGAGGGTATAAAAAGAGAATCTTCACAAATTTAGAGTCGAAACCGTAAATCCAGATTTTGTAAAATTCACCTAAAAACA

92,340

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGTGGTGTGTC AATGAAGAGTTGACATTTATTTCTTTCTGTATGGATATCCAGTTGTTCCAACATTACTTGTGAAAATATTATATAAATTCCTCATTGAATTAATGGAAGCTTTGTTCTCTTTAATTGACTATT
CACACCACACAGTTACTTCTCAACTGTAATAAAGAAAGACATACCTATAGGTCAACAAGGTTGTAATGAACAACCTTTTATAATATATTAAGGAGTAACCTAATACCTTCGAAACAAGAGAAATTAACGTATAA

92,475

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGGTATGGTTCTATTTAGCATATTTTATCTGTGCCACTGATTTATACCTTATTCTTATGCCAATACCACACTGTCTTGATTAAGTCTAGCTTAATAGCAGTTCTTGAAATCAGATAGTGAAGTCTCTGGTG
ATCCATACCAAGATAAAATCGTAATAAATAGACACGGTGACTAAATATGGAATAAGAATACGGTATGGTGTGACAGAACATAAGATCGAATATCGTCAAGAACCTTAGTCTATCACATTCAGGAGACCAC

92,610

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTTTAAAAAATTGTTCTTATTATTCTAGGTTCTTTGCATTTCCATATAAATTTTTAATCAACTAACCTTATGCTGGGATTTTTATTGTAATTAAGTCCATATTTAGATTTTATATAGAATTTATTTATAA
AAGAAAATTTTTTTAAACAAGAAATAAAGATCCAAGAAACGTAAGGTATATTTAAAAATTAGTGTGATTTGAATACGACCTAAAAATAACATTAATTCAGGTATAAATCTAAAATATATCTTAAATAAATATT

92,745

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTAATCATATTACCTATGATTTTAATGTAATCTATAATATATAAATAACATAAATAAATTTATATAGATTATATCTATAAATTAATTTGAGGGAACATAATATTAATAATGAGTCTTTTGACATATTA
TAATTTAGTATAAATGGATACTAAAATACATTAGATATATATATTAATTATGTATTTATTTAAATATATCTAATATAGATATTTAATTAACCTCCCTTGATATATAATTACTCAGAAAACGTATAAT

92,880

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTGATATATAGTCAATTAGTCTTTTAAATTTCTAACAGTGTGTTGATTGGATGTTTTCTGATACTATTATAGATGGTATTGATTGTAATCTAATTTCCAGTAGTTCAGTGTGATATATAGAAACATA
TACACTATATATCAAGTTAATCAGAAAATTTAAAGATTGTACACAAACATAAACCTACAAAAGACTATGATAATCTACCATAACATAAACTTAAGATTAAAGGTCATCAAGTGACAACATATATCTTTGTAT

93,015

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTCATTTATTTGTACATGAATTTTGTATCCTGTAACTTACTAAGCTCACTTACGTTCCAGTACCTTATTATAGATTCTACAGGATTTTCTTTGTTCCACAATATACCATTGGTAATAAAGACAGATTTGC
TAAGTAAATAAACATGTACTTAAAACATAGGACATTTGAATGATTCGAGTGAATGCACAAGGTCATGGAAATAATCTAAGATGTCCTAAAAGAAACAAGTGTTAATATGGTAAACCATTATTTCTGTCTAAACG

93,150

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTCTTTTCTAATATTTATGCTCTTTTTTTTTCTTGTCTATTGCACTGGCTAGGACCTCCAGTACTATGTTGAATAGAATTGGTCAGACTGGGCATCATTCCCTGGTTTCCAACTTAGAGGAAAAACAT
AAAAAGAAAAGATTATAAATACAGAAGAAAAAAGAACAGGATAACGTGACCGATCCTGGAGGTCATGATACAACCTTATCTTAACCGTCTGACCCGTAGTAAGGACCAAAAGGTTGAAATCTCCTTTTGTAT

93,285

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAGTCTCTAATCACTAATTTATGACATTTCTGTAGTTTTTTCATAGATGCCCTTCATCAAATGAAGAAGCTTCTTCCTAGTCATTTTTGGAGAGCCTTTTTTATCATTAAATAGGTGTTGAAAAATGCTCTTCA
TGTCAAGATTAAGTATTAATCTGTAAATAGACATCAAAAAGTATCTACGGGAAGTAGTTAACTCTTCGAAGAAGGATCAGTAAAAACCTCTCGGAAAAAATAGTAATTTATCCCAACTTTTACGAGAAGT

93,420

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCATCTGCTGAGGTATTCATATTTTCCACCTTATTTTGTAAATATGGTCAAATACACTGACTGATTTCTAATGTTAAACCACTGCATTCTCGGAGTAAATCTCACTTGGTTATGGTACATTTATCCTTTTTA
CGTAGACGACTCCATAAGTATAAAAAGTGGAAATAAAACAATTTATACCAGTTTATGTGACTGACTAAAAGATTACAATTTGGTTGAACGTAAGGACCTCATTTAGAGTGAACCAATACCATGTAATAGGAAAAAT

93,555

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATAGTATTA... 93,690

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTCCCA... 93,825

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAGATG... 93,960

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATCCTG... 94,095

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTTAT... 94,230

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATCCCA... 94,365

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGAGTT... 94,500

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAGGA... 94,635

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTAACA... 94,770

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAATAT... 94,905

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGTC... 95,040

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATTTGATAGAGAAATATTTGAAGTTGTAATTGAGGATTTGTTGGTTGCCCTTTTCAGTTTTATCTGTTATGCTTTGTATATTTTGAAGCTCTGTTGTTTGTGTGCAAACATTAAGGACTATATAACAAAGGAC
CATAAACATCTCTTTATAACTTCAACATTAACCTCTAAACAACCAACGAAAGTCAAATAGACAATACGAAACATATAAACTTCGAGACAACAAACACCGTTTGTAACTCCTGATATATTGTTTCCTG

95,175

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATATATAAAAAAATTTTTAAATAAAGTAACCACTTTATATTAATCTAAGTTTGCAGTTAGTATCATTTTTCTTCTCTGGAAAGAAATCCCTTTTACATTTCTAGCGCAGATCTCCAGAAACCCATATGCAGA
ATATATATTTTTATTAAAAAATTTATTTTCATTGGTGAAATATAAATTAGATTCAAACGTCATCATAGTAAAAGAAAGGAGACCTTCTTAAAGGAAATGTAAGATCGCGTCTAGAAGGCTTTGGGTATACGCTC

95,310

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTACTGGAGCACTTTTTCATAACTGCCCCAGAACTCCCAGCTATCTCAGTCTCCATAAATGTTGATCTCTATCTCCTCATCTCAGGAAAGCCATGAGACTGTTTAAATTTCTTCTTATGTATATGGCCCTTAAT
AATGACCTCGTAAAAAGGTATTGACGGGGCTTGGAGGTCGATAGAGTCAGAGGTATTACAAC TAGAGATAGAGGAGTAGAGTCTTTCCGTTACTCTGACAAATTTAAAGAAGAATACATATACCGGAATTA

95,445

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGTCTCTAAGCAGAAGGCCAGAGTGATCATAAGGCTCACATAAATTTGTTTCCCTTCTTTCCGGTATTACATAGTCCATGCTGTCTGTTGCCAGTGTCTGTATCCAGTCATTTAATATATTTATCCAGTTTTC
AACAGAGATTCGCTTCCGGTCTCACTAGTATCCCGAGTGTATTAAACAAGGGAAAGAAAGCCATAAATGTATCAGGATACGACAGACAACGGGTACAGACATAGGTCAGTAAATATATAAATAGGTCAAAG

95,580

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGTTGTTTATGTGAGTAGGTTAAGTTCACATTTGTTACTCTATCATGCCGAAAGAATCTCTTCAAGTATTTTTCAAGAAAAATTAGAAATTTAACATAAAATAATTATAAAATGCACATATGCTGCTTGTA
AACAAACAAATACACTCATCCAATTCAAGTGTAAACAATGAGATAGTACGGACTTCTTGGAGAGAAGTTTCATAAAAAGTTCTTTTGTAACTTTTAAAATTTGATTTTATTAATATTTTACGTGATACGACGAACAT

95,715

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAAATAATGTGCTAATAGACATTTTACACACATATAAAGTGGGATAAATATGATAAATTAATAATCTTTATAAATATGTAATTTGTTACTAAATTTATAAATATATTTTATTAATTTCTTAAAGCATTAAAATAAT
GTTTATTACAGATTATCTGTAAGGTGTGTATATTTACCCTATTAATACTATTAATAATTTAGAAATATTTAATACATTAACAATGATTTAATATTTAATATAAAATAATTTAAGAATTGTAATTTTATTA

95,850

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAAACTATAGAATTAATTAACCTTAGCAATGAACCAGGCAGGAAGTGTATATCAGGATTTATACTGAATATTATAAGGGTGGTATTTGGATATACAGATTTTATAAATTTGGTTTTGACATAAAATGAATTC
AATTTGATATCTTAATTAATTTGAAGTCTTACTTGGTCCGTCCTTGACAAATATAGTCCTAAATATGACTTATAATTTCCACCATAAACCTATATGCTAAAATTTAAACCAAACCTGATTTTACTTAAG

95,985

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCTTTTCTAAGATAAAGAGTAGGGGAATTTAAATCATAAATTTTTCACAAATGCATTCACATTTATTTATCTTTAATATGATTTTTTTTATTTGATCTTTGTTTTCTTGTAAATTTATTTTTGAAAGTA
AAAGAAAAGATTCTATTTCTCATCCCCTTAAATTTTAGTATTAATTAAGAAAGTGTTCAGTAAGTGTATAAATAGAAATTTACTAAAAAATAACTAGAAACAAAAGAATTTAAATAATAAACTTTTCAT

96,120

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGCCTTTTCCCTTATTTTATAAAACAATTTATGCCAGCCAAATTTATTTGTTTATTTTAAATACCATTCCATAAAAAGAAACCATGAAACATGAAATTCAAATAGAAATTTATTAATAATGCTGACTGTTAAATA
GACGAAAAGGAATAAAATATTTGTTAATAACGGTCGGTTAAATAACACAAATAAAATTTAGGTAAGGTATTTCTTTGGTACTTTGACTTTAAGTTTATCTTTAATAAATTTTAAACGACTGACAATTTAT

96,255

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTGTGTGATTACAACATTTAAAGCAAGATTTGAAAAATTTATAAAGAAAAATTCAGGGAGTAAATCCACTCTCTTTTCTATGCTGCTAGACCCTATTCCAGCGGTCTCCATAAAAAAATTTAGAGAAACAGAA
TAAACACACATAATGTTGTAATTTTCGTTCTAACTTTTAAATATTTCTTTTAAAGTCCCTCAATTAGGTTGAGAGAAAGGATACGACGATCTGGGATAAGGTCGCCAGAGGTATTTTTTAAAGTCTCTTTGCTCT

96,390

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGCAGTAACAGTGATCAGATTGCATACAACTTTCTGCACACACATATATTTGTTATAACTTATGTAACCGTTGATTTGCTTTTCTGCTGGACTATGAGCTCCTCTGAGGAATAGATTTATTTTTTT
TCGTCATTGCTACTAGTCTAACGTATGTTTGAAGACGTTGTGTATATAAACAATTTGAATACATTTGGCAACTAACTAAACGAAAAAGGACGACCTGATACGAGGAGACTCCTTATCTAAATAAAAAAAA

96,525

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCCTATTAAAAATTCATGGTTCCCTTCCCTTATAAAAAATGTCCTCTTCCCAATAAATGCACGCAATTTTATTATAAAATTTATTTTAAATAGGGGCCCATTTTGGATCATGAAGATTTACTGAAGCGAAAAAGAAA
TGGGATAATTTTAAAGTACCAAGGAAGGAATATTTTACAGGAGAAGAGGTTATTTACTGTCGTAAAAATAATTTAATAAAAAAATATCCCGGGTAAAAACTAGTACTTCTAAATGACTTCGCTTTTCTTT

98,145

LRRK2

LRRK2-201

940 945 950
G P I F D H E D L L K R K R K
ENSE00001364454

LRRK2-201

AATATTACTTCAGATGATTCACTCAGTAAGTATTTGGATGTAATCATAAGTAAATAGATATTTTGGGCAGAATGCAGTGTTGGTTGAATTTCTCCAATTATTCAAAATTTCTTGGTGCCAGTTTCATCTTAC
TTATAATAGAAGTCTACTAAGTGAGTCAATCATAAACCTACATTAGTATTCATTATCTATAAACCCCGTCTTACGTCACAAACCACTTAAAGGAGGTTAATAAGTTTATAAAGAACCCAGGTTCAAAGTAGAATG

98,280

LRRK2

LRRK2-201

955
I L S S D D S L
ENSE00001364454

LRRK2-201

ATAATCTTCATATATTTTACCTAATGATTCCTTCCATAAGCTATAGAAAAATGAAACATACATTTAAAAATTTACCTTCTTGAATATTATAGAACACATTAGTCTTTTTTTTACAAGTTTTCTGAAATGTAA
TATTAGAAGTATATATAAATGGATTACTAAGGAAGGATTTCGATATCTTTTTACTTTGTATGTAATTTTAAATGAAAGAAGCTATAATATCTTGTGTAATCAGAAAAAAAATGTTCAAAGACTTTACATT

98,415

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAACACCTCCACCAAGGCCACTCTTCATCCTCTCCTCCAGTTTTCTTTCTTTTTTTTTTTCACACCACTTACACCACCTGATTAATGCTTTTTATTTACTGTTTCATCTCTGCCACTGGAATGAAACTCC
TATTGTGGAGGTTGTTCCGGTGAGAAGTAGGAGAGGAGGTCAAAAGAAAAGAAAGAAAAAAAAGTGTGGTGAATGTGGTGGACTAATTTACGAAAAATAAATGACAAGTAGAGACGGTGACCTTACATTGAGG

98,550

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAGTTTGGTTTTCTACTGAATCTTCAGTGCCTTGAAGAAAGCCTGATTGCTAGGAGGTCCTCACTAACTTTTACTACATGAATTTAAATTTATTTGCTTATATTTCCATTGTTTGTGTTTTGACAAAAGGG
TATCAAACAAAAGATGACTTAGAAGTCACGGAACCTCTTTTCGGACTAACGATCTCCACGAGTGATTGAAAATGATGACTTAAATTTAATAAACGAATATAAAGGTAACAAACAACAAAACTGTTTTCCC

98,685

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

960
R

TCATCAAACCTCAATCCCATATGAGGCATTCAGACAGCATTCTTCTCTGGCTTCTGAGAGAGAATATATTACATCACTAGACCTTTCAGCAAATGAACTAAGAGATTTGATGCCCTAAGCCAGAAATGCTGT
AGTAGTTTTGAAGTTAGGGTATACTCCGTAAGTCTGTCGTAAGAAAGAGACCGAAGACTCTCTCTATAATAATGTAGTGATCTGGAAGTCTGTTACTTGTCTCTATAACTACGGGATTCGGTCTTTACGACA

98,820

LRRK2

LRRK2-201

965 970 975 980 985 990 995 1000 1005
S S K L Q S H M R H S D S I S S L A S E R E Y I T S L D L S A N E L R D I D A L S Q K C C
ENSE00001364875

LRRK2-201

ATAAGTGTTCATTTGGAGCATCTTGAAGCTGGAGCTTCCACAGAATGCATCTACGAGCTTTCCACAACAGCTATGTAAGTAAATTTAATTTATCCTTGTAACTTTCAAGACATTTGAAGAGCTTTGTATT
TATTCACAAGTAAACCTCGTAGAATCTTTTCGACTCGAAGTGGTCTTACGTGAGTGCTCGAAGGTTGTTGTCGATACACTTCATTTAATTAATAGGAACATTTGAAGTTCTGTAACTTCTCGAAAACATAAA

98,955

LRRK2

LRRK2-201

1010 1015 1020 1025 1030
I S V H L E H L E K L E L H Q N A L T S F P Q Q L C E
ENSE00001364875

LRRK2-201

ATATCTAATTTGCATAAATTAAGTCGTTTAAAAGAACATTCCTACTTTTGTGTCACCTGGGTGATAAGTCCCCCGTGCCTCTGGTTTTGACACATATCTTGTCTGTGATGTTGAGGAGCATCTTTGAGGGCAG
TATAGATTAACGATTAATTCAGCAAATTTCTTGTAAAGTGAACACAGTGACCCACTATTCAGGGGACGAGACCAAAACGTTGTATAGAAATCAGACACACTACAAGTCTCGTAGAACTCCCGTCC

99,090

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCAATGGAAACAGATCTGATTAGAAAGGAATTCAGGTTCTGTACGGAGTACATGTTAAAGTCTGTCAAGTGTATATTGATTATACTTTAATCATTTAATTCAAAGTAAAGACAACCTTCAACAATTTAAATTAGATT
CGTTACCTTTGTCTAGACTAATCTTTCCCTTAAGGTCCAAGACATGCCTCATGTACAATTTCCAGACAGTTCCACATATAACTAATATGAAATTAGTAAATTAAGTTCACTTGTGTAAGTTGTTAAATTTAATCTAA

99,225

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGTAACTAGAATTAGACCTGGTTTGGTAGTACTGGCTCTGACTCAGCTACCAACTGTGTGACAATATGAACATGTCACCTCCGCTGCTCTAATCCTTCATTTTCTCATCTGTGAAATAGAGATTCAACTAAAT
TCCATTTGATCTTAATCTGGACCAAAACCATCATGACCGAGACTGAGTCGATGGTTGACACACTGTTATACTTGTACAGTGAGGCGGACGAGATTAGGAAGTAAAGAGTAGACACTTTATCTCTAAGTTGATTTA

99,360

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATTACTGAAAGTTTTTTTTTTCAGTTAAAAATAATGTAACTTAAAGATTTTTTTTCTTTTTGGTCAAAGTTCCTGTCTTGTGAAGAAATAAGTATAACATAGTTTGTGATAGGATAGCTCTCTGAAAATTGAC
CTAATGACTTTCAAAAAAAGTCAAATTTATTACACTTGAATTTCTAAAAAAGAAAAACCAGTTTCAAGGACGAAACATTTAATTTTCAATTTGATCAAAACAATCTCTATCGAGAGACTTTTAACTG

99,495

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAGAAATTGCTTAAAAATAGAAAGTAGAAATTTGAAACAAAAGTTTCGTAAAAAACAGGAGGTTCTAAAAATGAAACACATTAAGTAACTATTTTATAGTTAAATCTTAAATATACAAAATATGTA
AATCTTTAACGAATTTTATCTTTTCATCTTTAAACTTTGTTTTTCAAAGCATTTTTTGCTCTCAAGATTTTACTTTGTGTAATTCATTTGATAAAAAATCAATTTAGAAATTTATATAGTTTATACATTTA

101,115

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTGACAGCATTTAAAAACATATTCCCAGGATTATATTGACTTTTTGTTAAATCATTAAATTCAAAATTTTGTGAGGCGTATTCTGCTTCCATTTTGTCTTTCTGGAATAATTTACAAAAAGCTGAAGGAA
AAGACTGTCGTAATTTTGTATAAGGGTCTAATATAACATGAAAAACAATTTAGTAATTAAGTTTATAAACAACCTCCGCATAAGACGAAGGTAAAAACGAGAAAGACCTTTATTAATGTTTTTTCGACTTCCTT

101,250

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTTTCAACTCTATTTTTGTAACCTGCTTTTTACAATCTACCTGTTGTAATTTTCTGGTTTTACCCATGCTACAAGCAGAGACGATTGGGCCAATAGTATACTGAAATTTCTGTTGGATTGTGTTTTCAAC
CGAAAGTTGAGATAAAAAACCTTGGACGAAAAATGTTAGATGGACAACATTAAGGACCAAAATGGGTACGATGTTCTGCTCTGCTAACCCGGTTAATCATATGACTTTAAGACAACACCTAACACAAAAGTTG

101,385

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTTGAATAATCTTGATGGTTCTAGTTACCAGAGGTGTGTAAGGCAGAAATATTAGCTAGACTTAAAGTTCTCAGATGGTTCACCTTTAGAATTTTAAACTATTGCTTTTTCAGACTCTGAAGAGTTGACACAT
AAAAACTTTTAAAGACTACCAAGATCAATGGTCTCCACACATTCGCTTTTATAATCGATCTGAATTTCAAGGAGTCTACCAAGTGAATCTTAAATTTGATAACAGAAAAGTCTGAGACTTCTCAAACCTGTGTA

101,520

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1035 T L K S L T H
ENSE00001374565

TTGGACTTGCACAGTAATAAAATTTACATCATTTCCTTCTTATTTGTTGAAAATGAGTTGTATTGCTAATCTTGATGCTCTCGAAATGACATTGGACCCCTCAGTGGTTTTAGATCCTACAGTGAATGTCCAAC
AACCTGAACGTGTCATTATTAAATGAGTAAAGGAAGAATAAACAACCTTTACTCAACATAACGATTAGAATACAGAGAGCTTTACTGTAACCTGGGAGTCCACAAAATCTAGGATGTCACCTTACAGGTTGA

101,655

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1040 L D L H S N K F T S F P S Y L L K M S C I 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080
ENSE00001374565
LRRK2-201

CTGAAACAGTTTAACTGTGTCATATAAACCAGCTGTCTTTGTACCTGAGAACCTCACTGATGGTGTAGAGAACTGGAGCAGCTCATTTTAGAAGGGTAAAGAAAGAGCTCATTAAAAATAAAAGGGTTGCCTAAAT
GACTTTGTCAAATTTGGACAGTATATTGGTCGACAGAAAACATGGACTCTTGGAGTGACTACACCATCTCTTTGACCTCGTCGAGTAAATCTTCCATTCTTTCGAGTAATTTTATTTTCCCAACGGATTTA

101,790

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1085 L K Q F N L S Y N Q L S F V P E N L T D V V E K L E Q L I L E G 1090 1095 1100 1105 1110 1115
ENSE00001374565
LRRK2-201

ATGCTGATGTTAAACAAAATATGCTGACATTTTTATAGCAATGAGTTTTAAACAACATGGTGAACCTCCATCTCTACTAAAAATACAAAATTTAGCCACGCTGGTGGTGCACCTTATAATCCCAGCTACTCAGA
TACGACTACAATTTGTTTTATACGACTGTAAAAATATCGTTACTCAAATTTGTTGTACCACCTTGGAGGTAGAGATGATTTTTATGTTTTTAAATCGGGTCCGACCACCACGCGTGAATATTAGGGTCGATGAGTCT

101,925

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCTGAGGCATGAGAAATCGCTTGAACCCAGGAGGCGGAGGTCGAGTGAGCCGAGATCGTGCCATTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGGCGAGACTCTGTCTCAAAGAAATATATATATATATATATAATAT
CCGACTCCGACTCTTAGCGAACTTGGTCTCCGCCCTCCAGCGTCACTCGGCTAGCACGGTAACGTGAGGTCGACCCACTGCTCCGCTCTGAGACAGAGTTCTTTATATATATATATATATATATTATA

102,060

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTATTATAATATAATACATATAATATATATTTATATATATAATACCTATATAATATATATACTATATAAATCTTATTATATATACTATATAAATCTTATTATATATAATAAAGACCG
TACATAATATATATATATGATATAATATATAAATAATATATATTTAGGATATAAATATATATATGATATATATATGATATATATATGATATATATATGATATATATATATATATATTTCTGGC

102,195

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGCAATGAATATTACAACCTTTTCAACTGACTTACATTTTTACAACATAATTTTTAAATTAATGAGTCTCTTTGATGCTGTTCTTTGAAAGCAAATGTTTTGATATTTTTCTTTAAAGCATATGAATTTA
TCCGTTACTTATAATGTTGAAAATAGTTGACTGAATGAAAAATGTTGATTAATAATTTAATTACTCAGGAGAACTACGACAAGAACTTTCGTTTAAACAAAACATATAAAAAAGAAATTTCTGATACTTAAAT

102,330

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCAATTTAATCATTATCTTGCTCTTGACTAGAAATAAATATCAGGGATATGCTCCCCCTTGAGACTGAAGGAACCTGAAGATTTTAAACCTTAGTAAAGAACCATTTTCATCCCTATCAGAGAACTTTCTT
ACGTTAAATTAGTAATAGAACAGAGAACACTGATCTTTATTTTATAGTCCCTATACGAGGGGGAACCTGACTTCTTCTGACTTCTAAATTTGGAATCATTCTTGGTGTAAAGTAGGGATAGTCTCTTGAAGAA

102,465

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1120 N K I S G I C S P L R L K E L K I L N L S K N H I S S L S E N F L 1125 1130 1135 1140 1145
ENSE00003605121
LRRK2-201

AAGCAAACCTCGGTCTCTGTCCTTAAGGAACTTGTGATTAAGTTTCAGAGCACAGACAAACATTAAGTAATGATGGCATAAATAAATGTAATTTTATATTTGTTGGTGCCTTCTGTGGAAAAGTTTCAGGATGCTCTGT
TTCGTTTGAGCCAGAGACAGGAATTCCTTGAACACTAATCAAGTCTCGTGTCTGTTTGAATTCATTACTACCGTATTTATTTACATTAATAATAAACACCACGGAGACACCTTTTCAAAGTCTACGAGACA

104,085

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGTACCTCAGGGGAATCTGATTAGACTGTGGAGTCAGGAAAGCATTCTGTGCCTGTGACATTTAAGTTGGGCTGTGGAAAAGAGGAGCATCCAAAAGGACCTTGAAGCTTGTGTATGGTCAGTGTGCATCTCAG
CCATGGAGTCCCCTTAGACTAAGTCTGACACCTCAGTCTTTTCGTAAGACACGGACACTGTAATTC AACCCAGACCTTTCTCCTCGTAGGTTTTCTTCTGGAACCTCGAACACATACCAGTACACAGTAGAGTC

104,220

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGAATCTCACAAATGATCCTAATGGTTCATACCTAGGACAGGTATGACCTCTGCCAATTGAGGAAAATGAAGCCGTGAGATTTTTTGTGTGATGCTTACAGGTGCATACAATTAATTATCTTGTGTGAAAAGTTT
GACTTAGAGTGTACTAGGATTACCAGTATGGATCCTGTCCATACTGGAGACGGGTTAATCCTTTAACCTCGGCACTCTAAAAACACACTACGAATGTCCACGTATGTTAATTAAGAACACACTTTCAA

104,355

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAATGGACCCAGTTCAAAATCTGTTTGGCTTGGCACTACACAATCTTAATAGTTTGAAGAAGTGGTCTTACATTTGAGAAGATGCCCATGGAGGTGACATCTGAGCAGGACCCTAACCATTAATAAATAATCCC
CTTACCTGGGGTCAAGTTTTAGACAAACGAACGATGTTGTTAGAAATATCAAACCTTCCACAGAAATGTAACCTTCTACGGGGTACCTCCACTGTAGACTCGTCTGGTGTGGTAATTTTTATTAGGG

104,490

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTAATGGTGAAACCTGTCTCTACTAAAAATACAAAATTAAGTGGGTGTGGTGGCGTGTGACTATAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGAAGAATCGCTTGAACAGGGAGTCAGAGTTGCGATG
TACATTTACCACCTTTGGGACAGAGATGATTTTTATGTTTTAATCGACCCACACCACCGCACACTGATATTAGGGTCTGATGAGCCCTCCGACTCCGCTTCTTAGCGAACCTTGGTCCCTCAGTCTCCAACGTGAC

104,625

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTGGAGATCAGGCCACAGCACTCCAGCCTGGCGACAGAGCAAGACTCCGTCATCAATCAATCAAACAATCAATAAATCCCATGTAATAAAGTTTTAGTTCTGTGGCCCTTAGTGTGTTTTCCATACAGCAT
TCACCTCTAGTCCGGTGTCTGAGGTGCGACCGCTGTCTCGTTCTGAGGCAGTTAGTTAGTTAGTTGTTAGTTATTTAGGGTACATTTTATTTCAAATAAAGACACCAGGAACTACTCACAAAAGGTATGTCGTA

104,760

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGAACTCAAGACTCTGAAGTCTTAAGTGGAGAATCATTTGATTCATTTATTTGCGAATAGGTGAGGTATAATAGCTATCTTTCTGCTTCTCAGGAAGACAGCTTCTAGGAGTGTCTGGAACATTTTGACC
TACTTTGAGTTCTGAGACTTCAGAATTCACCTCTTAGTAAAGCTAAGTAAATAAAACGCTTATCCACTCCATATTATCGATAGAAGACGAAGAGTCTTCTGTGGAAGATCCTCACAGGACCTTGTAAAACCTGG

104,895

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTGAAGATTGTCTAGATAAAGAAATAACCCATATTTTAACTTGAATAAATGCTAATAACTAATTCCTCAATCCGTTTTCTAGAAAACGGTAGATTTGTAGATCTCTCAAGTGTCTTAGTGTTCATCTGATCTAGC
GAACCTTCAACAGATCTATTTCTATTGGGTATAAAAATTTGAACTTTTACGATTTATTGATTAAAGAGTTAGGCAAAAAGGATCTTTGCCATCTAAACATCTAGAGAGTTACAGAAATCACAAGTACTAGATCG

105,030

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACACTCTTTTACAGATAAAGAAAAGAGACTGTGTGATTTTCTGTTTCCCAAATGTGTTTCCACAGAATTTATTTCTTGGAGGTACCTCATACTGCATTTCTTCTTAAACAATCATAAAGTAGGCCAGGCACGG
ATGTGAGAAAATGTCTATTTCTTCTGACACACTAAAAGACAAAGGGTTAACACAAAGTGTCTTAAATAAAGAACCCTCATGGAGTATGACGTAAGGAAGAATTTGTAAGTATTTATCCGGTCCGTGCC

105,165

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGGCTCATGCCGTGTAATCCAGCACTTTGGGAGGCCGGGGCGGGCAGATCACAAGGTGAGGAGATGGAGACCATCTGGCTAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAAATAGCTGGACATGAT
ACCGAGTACGGACATTAGGGTCTGTAACCCCTCGGCCCCCGCCGCTAGTGTCCAGTCTCTACCTCTGGTAGGACCGATTGTACCACCTTGGGGTAGAGATGATTTTTATGCTTTTAAATCGACCTGTACTA

105,300

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCACCTGCCTGTAATCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGACAGGAGAATCTCTTGAACCTGGGAGGCAGGAGATTGCATTGAGCTGAGATCAGCTACTGCCTCCAGCTGGGCAACAGAGCGAGACTGTCTCA
CCGTGGACGGACATTAGGGTCTGATGAGTCTCCGACTCCGCTCTTAGAGAACCTGGACCTCCGCTCTAACGTAACCTGACTCTAGTGCATGACGTGAGGTGCGACCCGTTGTCTCGCTCTGAGACAGAGT

105,435

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATAACAATAAATAAATAAAAAATAAAAAATAAAAAATCATAAAAATACCAGAGTATGGAAACTCAGATATTTTACTTTATTTTACTGAATGTTCCCAATCTCTAAGATTATATGATCGAAGAATACT
TTATTGTTATTATTATTTTTATTATTTTTATTTTTTAGTATTTTATATGGTCTCATAAACCCTTGGAGTCTATAAAATGAAATAAAATGACTTACAAAGGGTTAGAGAATCTTAATATACTAGCTTCTATGA

105,570

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTATAAATAACACCCATTATTATCCATAGAACACTCTTTATGAGCTAGTACCATAAAGAATTTTTGTCCTTATAATATACTGTATTTTAGTAAAGTGTTTCATAGTTGTTTTGCTATAGTTATTTAAGAGTAA
AAATAATTTATTGTTGGGTAATAAATAAGGTATCTTGTGAGAAATACTCGATCATGGTATTTCTTAAAAACAGGAATATTATATGACATAAAAATCATTTCAACAAGTATCAACAAAAACGATATCAATAAATTCTCATT

105,705

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTAGTTAATCTATATGGTATATAAATAACATCACATAAATTTGAAATGAATTTCTAGGAATTTTTACTTTGTACAATGTTGGGTAGACAAATTTATATTTAATAGCTGTTTAGCTTCCAGGTTAAAAGGT
AAGATCAATTAGATATACCATATATTATTGTAGTGTGATTAACCTTTACTTATAAGATCCTTAAAAATGAAACATGTTTACAACCCTCTGTTTAAATATAAATTTATCGACAATCGAAGGTCCAATTTTCCA

105,840

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTGGTAAGTATAGCATATTATTTATTGTTTAGTGGAGTATTAAAGGCTATTACCTTATTTTTAAAAGTGGATTTTTAAAATTTGTCAGTGTGAGAATGGAATCAAATTAAGTGACACACTATTGGTAGCTGT
AGACCATTATATCGTATAAATAAATAACAAATCACCTTCTATAATTCGGATAATGGAATAAAAATTTTACCCTAAAAATTTTTAACAGTCACTCTTACCTTTAGTTAATTCACTGTGTGATAACCCTCGACA

105,975

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTATTTTTGAATTTAATGGAACTGGTTAAAATGATTAAAATGTTTATCTCATTTTTTTCTTTTAGCTGCTATGCCCTTCTTGCCTCCTTCTATGACAATCCTAAAAATATCTCAGAACAAATTTTCTGT
AGAATAAAAACCTTAAATTACCTTTAGACCAATTTTACTAATTTTACAAATAGAGTAAAAAAGAAAATCGACGATACGGAAAGAACGGAGGAAGATACTGTTAGGATTTTAAATAGAGTCTTGTTTAAAAGGACA

106,110

LRRK2

LRRK2-201

A A M P F L P P S M T I L K L S Q N K F S C
ENSE00003643319

LRRK2-201

ATTCCAGAAGCAATTTTAAATCTCCACAGTAAGTTTATTGTTATTTTAAATTTAAAAGCATTAGCTGGAACAGAACCTTTAGAAACATGATTTGATTTAGTCAATAGAGGTAATTGATTTCTAACCTAC
TAAGGCTCTCGTTAAAATTTAGAAGGTGTCAATCAAATAACAATAAAAATTTAAAATTTTCGTGTAATCGACCTTGTCTTGGAAATCCTTGTACTAAAAGCTAAATCAGTATATCTCCATTAACATAAGATTTGGATG

106,245

LRRK2

LRRK2-201

I P E A I L N L P H
ENSE00003643319

LRRK2-201

TCAACTTGATGTTTTGTATGTATGAATGATTTTCACTAGATAAAAAGCCCAACTCATTACTTAAAAATGAAACTTTTATATTTTATTTAGTGGATCATTGTGTAAAAAACAATTAAGATTGTTAATTAATTGCT
AGTTGAACTACAAAAACATACATACTTACTAAAAGTGTCTATTTCTGGGTTGAGTAATGAATTTTACCTTTGAAAATATAAATAAATCACCTAGTAACACATTTTGTGAAATTTCAACAAATTAATTAACGA

106,380

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATTAGTATAATGAAATGAGATTATACTGGCTATCCTTTAACTTTTAAAAATTTAATGTTTGTGGAACCTTGATATGTTGCCAAAATACCCTTAACTTTACATTATGCTTAAAGTTATGTTTGGAGTGAATTT
CATAATCATATTACTTTACTCTAATATGACCGATAGTGAATTTGAAAATTTTAAAAATTAACAACACCTTTGAACTATACAACGGTTTTATGGGAATTTGAAAGTGAATACGAATTTCAATACAACACTCACCTTAAA

106,515

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGGGGGAAGATTAGCCAAGTTTATGAGTTCAGGTTTTTGGAGATTTTTGGTTAATTCATGAAACCGAAGCTTCTGTAACTTTAAATTCAGGCATTAATGGATCTTGAGTGTGTTGTAATCTTAAATGCT
ACCCTTCTAATCCGTTCAAATACATCAAGGTCCAAAACTCTATAAAACCAATTAAGTACTTTGGTCTTCGAAAGCAATTTGAAATTTAAGTCCGTAATTAACCTAGAATCACAACATTAGAATTTACGA

106,650

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTCTAATTATATCATACATGATAACCAATTCATAAAAATATATGTTAAATTTATCTTTTCCTTTTGTTTTCTTGTCTGTCAGCTATTCTTCAAACACTATGGCTTTTTAGAATTGACACTAAAATGCTGCTT
TAAGATTAATATAGTATGACTATTGGGTTAAGTATTTTATATACACATTTAAATAGAAAAGGAAAACAAAAGAACGACAGTCGATAAGGAAGTTTGTGATACCGAAAAATCTTAACTGTGATTTTACGACGAA

106,785

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCATGATGCTGCAATGAGCTCTTCTGTGAGCTTATTTTAGGCAAATAAATAAGAAATTTAGCCATAGAGAGTGTACACAAAACCTATAATAGCTAAATACGCTAGCTTTAGAATGTGTTAACTGTTCTAA
CGTACTACGACGTTACTCGAGAAGACACTCGAATATAAATCCGTTTTATTATTAATCTTAAATCGGTATCTCTCACAATGTGTTGGATATTATCGATTTAATGCAGATCGAAATCTTACACAAATGACAAGATT

106,920

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTACTCTACAGCGGTTTCATCTCTTTAATCTTCTTAATAATGCCCTACGATAGCCACTGTTATTTCTCCATTAAGAGATGAAGTAACTTGCCACAGATCATAGTTCTTTAAACACTGGTGGTTCAACTTCAG
GATGAGATGTCGCCAAGTAGAGAAATTAGAAGGATTATTACGGGATGCTATCGGTGACAATAATAGAGGTGAAGTATTCTCTACTTCAATTGAACGGGCTCAGTATCAAGAATTGTGACCACCAAGTTGAAGTC

107,055

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTCTCAAAACACATGCATACTCATATGTCAATAATGCTAGTTTTGACGTTACACTTTATTTCTCACCTGGGGAAATTTATTTGTGATGTTATTTTCATGATTTTTGAAATACTCATTGGTTTTATGCTTTTTCT
CGAGAGTTTAGTGACGTATGAGTATACAGTTATTACGATCAAACTGCAATGTGAAATAAGAGTGGGACCCCTTTAATAAACACTACAATAAAGTACATAAAACCTTTATGAGTAAACCAAATACAGAAAAGA

107,190

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGTATTGTTTTAGCTTGGCGTCTTTAGATATGAGCAGCAATGATATTTCAGTACCTACCAGGTCGCCACACTGGAATCTTTGAACTTAAGGGAACCTTTATTTAGCCATAATCAGATCAGCATCTGGACTTG
CACATAACAAAATCGAACGCCAGAATCTATACTCGTCTTACTATAAGTCATGGATGGTCCAGGGCGTGTGACCTTTAGAAGCTTGAATTCCTTGAGAATAAATCGGTATTAGTCTAGTCGTAGAACCTGAAC

107,325

LRRK2

LRRK2-201

ENSE00003476749

LRRK2-201

AGTGA AAAAGCATATTTATGGTCTAGAGTAGAGAACTGCATCTTTCTCACAATAAACTGAAAGAGGTAAGACGATTATTGCCACTTAAAAATATACTTTATGATTGTCATCATTACAAATATCATTTTAAAGT
TCACTTTTTCGTATAAATACCAGATCTCATCTCTTTGACGTAGAAAGAGTGTATTGACTTTCTCCATTCTGCTAATAACGGTGAATTTTTATATGAAATACTAAACGTAGTAATGTTAATAGTAAATTTCA

107,460

LRRK2

LRRK2-201

S E K A Y L W S R V E K L H L S H N K L K E

ENSE00003476749

LRRK2-201

GATATTTAGCTTCTAAATACCAATTTTCATGAACTAGAAAGCTTCTCTGTTAACTATAAATCTCTGTCACATATAAATCCAGATTTCCATTAATTTAAAAATAAGAACAGCTACTAATGATGTGCACCTAATTTA
CTATAAATCGAAGATTTATGGTTAAAGTACTTTGATCTTCGAAGGACAATTGATATTTAAGGACAGTTGATATTTAGGCTAAAGGTAATTTAAATTTTTATTCTTGTGCGATGATTACTACACAGTGAATTAAT

107,595

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTCCATTCTCACACCGACAATTTAAAAAATCTACTTTTTAAAAATAAGGTAGTAGCCTTAATACTTCCACTAAACAATAAAAAAATATGCTATACTTATCAGAACCCTTTAATCTGAAAGCTAAACAGCTAGA
TAAAGGTAAGAGTGTGGCTGTTAAATTTTTTAGATGAAAATTTTTATTCCATCATCGGAATATGAAGGTGATTGTTATTTGTTATACGATATGAATAGTCTGGAAAAATAGACTTTCGATTGTCGATCT

107,730

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATAAATTTGCTACCCAACATTTGTACAAAAGTAAAAATTTAGAAATATTCAATTTCAAATATGTTGATGTTATCATATAACATATTATAGATTAACCTCAAATTTCTTAACTGTTACTTAACTATGACAAA
ATATTTAAACAGATGGGTTGTAACATGTTTCATTTTTAATAATCTTATAAGTAAAGTTAATACACACTACAATAGTATATTGTATAAATCTAATTTAGTTAATAAGAAATGACAATGAATTGACTGTTT

107,865

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAACCTAGAACGCTTTGCTAATACACAGATAGTATAAGGATAAAAAATCTTTATAGTACTAGCTATAAAGAGTGTCTATGGAATAGTAGTGGATGTCATTTAATAACTATAAATCAAATAAGCATTGTA
TGTGAACTTGGCAACGATTTATGTTCTATCATATTCCTATTTTTAAGAAATATCATGATCGAGTATTTCTCACAAAGATACCTTATCATCACCTACAGTAAATTTATGATTTAAGTTTTATTCTGTAACAT

108,000

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATCAATACCATTCAATTTTTTTTTGTTTTTAAACAAGTTGTAAGCCTACCCTATGGTAAATGGATATGGTAACACAGCATAAATTTCTCAAAAAATTAATCTTTGTTGATATACTTTTTAAAGGATTATATGAA
TTATAGTTATGGTAAGTTAAAAAAAACAAAAATTTGTTCAACATTGCGGATGGGATACCATTACCTATACCATTGTTGCTGATTAAAGGAGTTTTTTAATGAAAACACTATATGAAAATTTCTCAATATACTT

108,135

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATATACATAAATATAGATGAATGTGATGCTGTGTGTCATTGTATCACCAATCTCTGTCCAATCTGTTAACAGACTCTTAAATAAACACATTTTTCTCAAGTTGTTACTGGCCTGTACTGTATTACTTGTTTT
ATATATGATTAATATCTACTTACACTACGACACACAGTAACATAGTGGTTTAGAGACAGGTTAGACAAATGCTGAGAAATTTATTTGGTAAAAAGAGTTCAACAATGACCGGACATATGACATAATGAACAAAA

108,270

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAGCTTTCCTTGGTACATTCTAAATTTCTGCATTCGCCACCATGCTATCACCTAATGGATCAACCTTTTTTGTGTTGCTCCATTCTCTGTTGTAATCTGAAATGATAAATTTGTTTGTCTCAGAAAAAT
AGTCGAAAGGAACCATGTAAAGAAATTAAGACGTAAGGCGGTGGTACGATAGTGGGATTACCTAGTTGAAAAAACAAAACGAGGTAAGAGAGACAACATTTAGACTTTAACTATTAACAAACAGAGTCTTTTA

108,405

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTATTTTTC AAGTTC TAGCGTATT GCCTACAAAAACCAAAGAATTAAGTGTCTGACACTGTGACATATATTTTGCTACCTGATTTTTTGCCAGCAAAGTGTGTTTTCTATTATAA
TAATAAAAAGTTC AAGATCGCATAACGGATGTTTTGGTTTTCTTAATTCACAGACTGTGACACTCCAAGTCGTTTTGACACGTATATAAAACGATGGACTAAAAACGGTCGTTTACTCACAAAAGATAATTT

108,540

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATAGTATATATTGCTTAAAAATTTGGAAACAGAAAAGAAATTAAGTGTCTGACACTGTGACATATATTTTGCTACCTGATTTTTTGCCAGCAAAGTGTGTTTTCTATTATAA
TATATCATATATAACGAATTTTTAAACCTGTCTTTTTCTTAATGAGGTTAATCTACGGTGGATTTTCATATTCGTACATCGACATGAAACTCTTGTGATTTAACGTACGTCCTCAACATCACTGATCCGAAGAA

108,675

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCCTTTACTGAAGGAGCAGAATGAAGTCACAGATAATGGATAACCAAATCCATTTTGGTGAAGAACTTCTTACTTTCAATGTCTTGAAGAGATGAAGTATGTTACCAAAGGAGATTGGGTTTTTAATATTAC
CGGAAATGACTTCCCTCGTCTTACTTCAGTGTCTATTACCTATTGGTTTAGGTAACCAACACTTCTTGAAGGAATGAAAGTTACAGAACTTCTCTACTTTCATACAATGGTTTCTCTAACCCAAAAAATTATAATG

108,810

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGATGAGTGCATAGATTGTTTTGGGAGTAAGTTTTTATATGTAAGTTTTTATGTTTTTAAACACATACTGACAACCTTATGACAAACCTTTGGAAAGTTTTAAACCTCTGTTGAAAGGTTGTGCAAGCTGCTGATG
TCTACTCACTGTATCTAACAAACCTCATTCAAAAATATACATTCAAAAAATCAAAAAATTTGTGTATGACTGTTGAATACTGTTTGGAAACCTTTCAAAATTTTGAGACAACCTTCCAAACGTTTCGACGACTAC

108,945

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAATCTGTGAGCCTTTCTGTTTCTTATCACGTTTTTGGCAGAGCACATTTCTTCTCCCAACAGGTTTTGCCCTTTTTTTCCCATTAAGATTCCTCCTGAGATTGGCTGTCTTGAAATCTGACATCT
CTTAGACACTCGGAAAGAACAAGAAATAGTGCAAAAAACCGTCTCGTGTAAAGAGGAAGGGTGTGTTGTC CAAAACGGGAAAAAAAAGGGTAATTCTAAGGAGGACTCTAACCGACAGAACTTTTAGACTGTAGA

109,080

LRRK2

LRRK2-201

1260 I P P E I 1265 G C L E N 1270 L T S
ENSE0003691970

LRRK2-201

CTGGATGTCAGTTACAACCTTGGAACTAAGATCCTTTCCCAATGAAATGGGGAATTAAGCAAAATATGGGATCTTCTTTGGATGAACCTGCATCTTAACCTTTGATTTTAAACATATAGGATGTAAGGCCAAAGAC
GACCTACAGTCAATGTTGAACCTTGATTCTAGGAAAGGGTACTTTACCCTTTAATTGTTTTATACCTAGAAAGAACTACTTACGTAGAAATGAAACTAAAATTTGTATATCTACATTTTCGGTTTTCTG

109,215

LRRK2

LRRK2-201

1275 L D V S Y N L E L R S F P N E M G K L S K I W D L P L D E L H L N F D F K H I G C K A K D 1315
ENSE0003691970

LRRK2-201

ATCATAAGGTTAGATAAATTTTTCTATTGGTTTTACTAAATTTATTTAGATTTTCTACTCTCTGCTGACTTTGATGGACATATATTTGTTACTATTTAGGGAAAAATAAATAGTAATATTTGGCATTAAATATGC
TAGTATTCCAATCTATTAATAAAGATAAACCAAAATGATTTAAATAAAGTCTAAAAGATGAGAGACTGAAACTACCTGTATATAACAATGATAAATCCCTTTTTATTATCATTATAAACCGTAATTATACG

109,350

LRRK2

LRRK2-201

1320 I I R
ENSE0000...

LRRK2-201

TGTGTGTCATTTGCCTTTCAATTAATGAATGTGTTCTGTGGTGCCACTGTAGAGATTTCTCATTCTTCTTAGCCAGACTAATGTTGAGAGCGGCTTCTCCTCCTTCTGTTTTCTTTTCAGTGGAGTAGACTCTAA
ACACACAGTAAACGGAAAGTAAATTAATTAACCAAAAGACACACGGTGACATCTCTAAAGAGTAAGAAGAAATCGGTTCTGATTACAACCTTCGCCGAAGAGGAGGAAAGACAAAGAAAAGTCACTCATCTGAGATT

109,485

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGAAAAAGTATTGCTATTTGGTCTCTGGTTACCAATTAACAATCTAAAGAAATACAGCACAGTATAATAACTTCTCACACTGTATTTTCATATAGCAACTAGTTAACATATGCTCTTACATCTTAAAGCAT
TTCTTTTATTCATAACGATAAACAGAGACCAATGGTTAATGTGTTAGATTTCTTTATGTCGTGTCAATATTTGAAGAGTGTGACATAAAGTATATCGTTGATCAATTTGATACGGGAAGATGTAGAATTTTCGTA

109,620

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATAGTACTGACATCATGTGAAATTAACCTTCTATTTTGGCCATTAGGATGAGTAATCTACTCACCTTGATCAGTTTTGAAAGCACCAAAACTTCTCAAGTACTCTGTTTCTGGTCTTTACACTTAAAGCA
ATATCGATGACTGTAGTACACTTAAATGATTGAAGATAAACGGGTAATCTACTCATTAGATGAGTGAAGTACTGCAAACTTTCGTTGGTTTTGAAAGTTCATAGTGACAAGACCAAGAAATGTGAAATTCGT

109,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTAAATATCTTTGGTAATGGATTTTATCCTCCTTTTTGTTCCCTTTCAGCACATCGGCTTATTACTTTCTCATAAAATCCTTTGCTCCCTTTTCCACAGTACTGTATTAACGTTGCAGACCTCAGCTCTGT
GAAATTTATAGAAACCATTAACCAAAATAGGAGGAAAAACAAGGGAAAGTCGTGTAGCCAGAAATAATGAAAGAGTATTTAGGAAACGAGGAAAAAGGTGCAATGACATAATGCAACGCTCTGGAGTCGAGACA

109,890

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATCACCTCTCAACTTGACTGTAATATCCACCAAGGCAGAGACCATGGCTGTGTTCACTCACTATTCAAATCTTGGCACCCAACACAGTGCCCTGGCATAACAATTAATAGTTGTTAAATACCAGTGATTTATACT
GTAGTGGAGAGTTGAACTGACATTATAGGTGGTCCGCTCTCTGGTACCGACACAAGTGAGTGATAAGTTTGAACCGTGGGTTGTGTACGGACCGTATGTTAATTATCAACAAATTAATGGTCACTAAATATGA

110,025

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACTCATTCTCTTCTGCCTAAAATCTCTTAAATTTATATTTAACTTCATCTGTTTTATGAGGAAGGATTTTGTTCCTGAACTCCTGAGCTTGATTTCAATTTAAAGGAGTTTGTATCTTTTGTGCTAATTGT
ATGAGTAAGAGAAGACGGATTTTAGAGAATTTAAATATAAATGAAGTAGACAAAATACTCCTTCTAAACAAAAGACTTGAGGACTCGAACTAAAGTAAATTTCTCAACAAATAGAAAACACGATTAACA

110,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCTACCTTTCATCCTACCCAATTATTTTTCTCTTGAAGCTGGAAAAGATGGTCATATAAAAAATGGTTCAGTTCTTACTAAACATTTAGTAGAACTAGCTTTTCAGTGTATTATACTGTATTATCTAACTAAA
CCGATGGAAAGTAGGATGGGTTAATAAAAAGAGAGAACCTTGACCTTTCTACCAGTATATTTTAAACCAAGTCAAGAATGATTTGTAATCATCTTGATCGAAAGTCACATAATATGCATAATAGATTGATTT

110,295

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATTTTTAATATTTAATATTAAATTAATATATAACTAAATATTTTTAAACATGTTTAAACATTTTCA6AAAAGACAGAAGACCTAGAGCAGATTAGAAAATGTAGGCATCATTTGCTTTTTGAAGAAAGACATT
ATAAAAATATAAATATAAATTAATTTATATTTGATTTATAAAAATTTGTACAAATTTGAAAAGTCTTTCTGCTTTCTGGATCTGCTAATCTTTAACATCCGTAGTAAACGAAAACCTTCTTTCTGTAA

110,430

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTCAAATAGTGGTGCATTCTTAAGAAATAAATCAAGAAAGGTAATGTTGCTTTTTGGTCATATCATCAGGAATGTTGGTCAGATTCTTATTAGTTACAGGAATGAATGATCACTACTCTGATGTAAATTC
AAAAGTTTATCACCACGTAAGAATCTTTATTAGTTCTTTCCATTACAACGAAAACCAAGTATAGTAGTCTTACAACCAAGTCTAAGAATAATCAATGTCCTTACTTAACTAGTGATGAGACTACATTTTAAGT

110,565

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTATGATTTAGTCTTTTTCTCTAATTTGAAACTGTGGCAACATTTAACATATTTCAAATATATCTTTCTCTATCCATTATATTTTTGATAACACTTTGACTCTACTATTAGTTTAAAGGTGGTTTTTTAGCT
GAATACTAAATCAGAAAAAGAGATTAACTTTGACACCGTTGTAATAAGTTTATATAGAAAAGATAGGTAATATAAAAACATTTGTGAAACTGAGATGATAATCAAATTTCCACCAAAAAATCGA

110,700

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCTAAACACTTCTATTTTCATTCAGGTTTTACATTAAGATCATTAGGAATGAAAGCTAACATCTGCTGATAGTATAATAGTTTATATTTTATGATGTTATGTGATCTCACTATCCATATATACTATTATATG
TGGATTGTGAAGATAAAGTAAGTCCAAAAATGTAATCTAGTAATCCTTACTTTTCGATTGTAGACGACTATCATATTATCAAATAAATAAATACTACAATACACTAGAGTGATAGGTATATATGATAATATAC

110,835

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATATGTGATATACATGAATATATAGCTATACATCATATATACCATATATGAATATATACACACACATATATAATGTAACATAATGACCCTATTATCAAGCTTTAACAGTATACATATATCTCTACCTTGTTTT
GTATACACTATATGTACTTATATATCGATATGTAGTATATATGGTATATACTTATATATGTGTGTATATATTACATTGATTATACTGGGATAAATAGTTTCGAAATTGTCATATGTATATAGAGATGGAACAAAG

110,970

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATGTCATATGGACTTTGTGAAATTTGAACTTTATAAATTTATAGGGTTTTCTTTTCTTTCTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGACTGAGTTTCACTCTTGTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCCTGATC
ATACAGTATACCTGAAACACTTTAAAACCTGAAATATTAATATCCAAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAAAATACTCTGACTCAAAGTGAGAACAGTGGGTCGGACCTCACGTACCCGGACTAG

111,105

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGGCTCACTGCAACCTCTGCCTCTGGCTTCAGGCGATTCTCCTGCCTCAACCTCCCAAGTAGTGGAAATACAGGCACTG6CCACTGTTCCCGGCTACTTTTTGGATTTTTAATAGAGACGGGGTTTCACTAT
AACCGAGTGACGTTGGAGACGGAGAACCAGAGTCCGCTAAGAGGACGGAGTTGGAGGGTTCATCGACCTTAATGTCCTGGACGGTGACAGGGCCGATGAAAAACCTAAAAATTTATCTCTGCCCAAGGTGATA

111,240

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGGCCAGGCTGGTCTCAAACCTCCTGACCTCATGATCCGCCACCTCGGCTCCCAAAATGCAAGGATTACAGGTGCGAGCCACCGCACCTGGCGTATAATTTGTAGGGTTTTTCACTATTAAAGACATTA
TAACCGGTCCGACAGAGTTTGGAGACTGGAAGTACTAGCCGGGTGGAGCCGGAGGGTTTTACGTCCTAATGTCCACGCTCGGTGGCGTGGACCGCATTTAAACATCCAAAAAGTATGATAAATTTCTGTAAT

111,375

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAATATGTATACATGTATGTATGTGTGTATATATAGAGGTATATATATATGTCATATCGTATCTTAATAGTATGCAAAACATATTTTGGCCCTTTGATTATTTCTGGTGATGTAACATGTTTTCTTTGG
CTTATACATATGTACATACATATACACACATATATATCTCCATATATATATAACGTATAGCATAAGATTAAATCATAACGTTTGTATAAAACCGGAAAACATAAAGACCACATACATTGTACAAAAGAAACC

111,510

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATTTTACCAAACATTATCAACTACCCTAAAACTCTAGCAAAATATATGCATTAAACAGTACTCTGAAAGACATGTACATTATTAGTATATGAGATATGCACTCTTCTGGATACTATATTTTGAATAGTG6
ACTAAAATGGTTTGTAAATAGTTGATGGGATTTTAGAGATCGTTTTATATACGTAATTGTCAATGAGACTTTCTGTACATGTAATAATCAATATACCTTATACGTGAGAAGACCTATGATATAAAATCTTATCACAC

111,645

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACATGTAAAAGAAGCTCACCTAAATCTCAAGTATACTTTTAAAGCAGTTTATTATTTTATTTTATCTTTTCAAATACTAGGTTTCTTCAACAGCGATTAAAAAGGCTGTGCCTTATAACCGAATGAAACTTATGAT
TGTACATTTTCTTGAGTGGATTTAGAGTTCATATGAAAATTCGTCAAATAATAAAATAAAATAGAAAGTTTATGATCCAAAAGAAGTTGTCGCTAATTTTTCCGACACGGAATATTGGCTTACTTTGAATACTA

111,780

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

F L Q Q R L K K A V P Y N R M K L M
ENSE00003496760

TGTGGGAAACTGCGGAGTGGTAAAACACCTTATTGCAGCAATTAATGAAAACCAAGAAATCAGATCTTGGAAATGCAAAGTGCCACAGTTGGCATAGATGTGAAAGACTGGCCATCCAAATAAGAGACAAAAG
ACACCCTTTATGACCCCTCACCATTTTGGTGGAAATAACGTCGTTAATTACTTTTGGTCTTTAGTCTAGAACCCTTACGTTTCAACGGTGTCAACCGTATCTACACTTTCTGACCGGATAGGTTTATTCTCTGTTTTC

111,915

LRRK2

LRRK2-201

V G N T G S G K T T L L Q Q L M K T K K S D L G M Q S A T V G I D V K D W P I Q I R D K R
ENSE00003496760

LRRK2-201

AAAGAGAGATCTCGTCCATAAATGTGTGGGATTTTGCAGGTATTTCTTCTATAGAATTTTAAAATTCACCTTTTACCATTGTGTTTGAACAGGGATTCAAATACTGAGCTTTCTGTTCTAATATCCGAAACCTGG
TTTCTCTAGAGCAGGATTTACACACCCTAAAACGTCATAAAGAAAGATATCTTAAAATTTTAAAGTGAATAAAGAAACCTTTGCCCTAAGTTTTTGAATCGAAAGACAAGATTATAGGTTCTTTGGACC

112,050

LRRK2

LRRK2-201

K R D L V L N V W D F A
ENSE00003496760

LRRK2-201

TAGACTGTATGGAATTTTCCAAAGCCCTTCATTTCTCCTAATTTTACCCTTGCCTCCAGAATGGAGAAGAACATGGAGGGATATGTTAGGAACAATTTGGTGTAGGTTACTTTGATCGGTTGCTGACAAATAG
ATCTGACATACCTTAATAAGGTTTTCGGGAAGTAAAGAGGATTAATAAGGAAACGGAGGCTTACCTCTTCTGTACCTCCCTATACAATCCTGTTTAAACCACGATCCATGAAACTAGCCAACGACTGTTTATAC

112,185

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTAAAAGTGGTCAATCCTAGTAAAACCCAGAATAGTTCTCTAAACATGGTCTGTGTTTTCTCTTATTAGTATGCTAAATAATAATAGTATTATTCTCCAGATTTTTTTTTTAAAAAGGATTCTTGCCTGT
GATTTTCCACAGTTAGGATCATTGTTTGGTCTTATCAAGAGATTTGTACCAGACAACAAAAGAGAATAATCATACGATTTATTATTTATCATAAATAAGAGGGTCTAAAAAAAATTTTTCTAAGAACGGACA

112,320

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CGTTTGAAGATTAAAAAATTTGCTCTAATCTTTATTTAGGTCGTGAGGAATTTCTATAGTACTCATCCCCATTTTATGACGCAAGCAGGATTTGTACCTTGTCTGTCTATGACCTCAGCAAGGGACAGGCTGAAG
GCAAACCTTCTAATTTTTTAAACAGAGATTAGAAAATAAATCCAGCACTCCTTAAGATATCATGAGTAGGGTAAATACTGCGTGCCTGTAACATGGAACGACAGATACTGGAGTCTTCCCTGCTCCGACTTC

112,455

LRRK2

LRRK2-201

G R E E F Y S T H P H F M T Q R A L Y L A V Y D L S K G Q A E
ENSE00003509533

LRRK2-201

TTGATGCCATGAAGCCTTGGCTCTTCAATATAAAGGTGATTTGTTCTGATCATTTGAAAATAGAAAATAATTCATGTGTCTGTGTGCGTGTGTGTGTGTGTAAGTTAATTTATTTTGGGCAAACAATTGCT
AACTACGGTACTTCGGAACCGAGAAGTTATTTCCACTAAACAAGACTAGTAACTTTTATCTTTTATTAAGTACACAGACACACGACACACACACACATTCAATTAATAAAACCGTTTGTAAACGA

112,590

LRRK2

LRRK2-201

V D A M K P W L F N I K
ENSE00003509533

LRRK2-201

TCAGTCTCTTAAACTTTCTTAAAAGAAGCACTAAAATTTTGAATTGGGAAACTTTCCGAGTAATGAAGTCATAAATGAAAATTTGATGTTCCATGTTGGTGAATGTTATTGGTAACTGAAACTCTTTTAT
AGTCAGAGAAATTTATGAAAGAAATTTCTTCTGATTTTAAAACCTTAAACCTTTGAAAGGCTCAATCTTTCAGTATTGTAATTTTAAACATAACAAGTACAACCCTTACAATAACCATTGGACTTTGAGAAAATA

112,725

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTGTAAAACTTGAATAATATATGTTCAACTGTTTTTAAATATATATTTCTTAAATGAAATCTAAATTTTTCTAATTTAAAATAAGCTATATTAAGAAAAGCAATCTATATATATATATCTCATCAACTTT
CGACATTTGAACTTTTATATACAAGTTGACAAAAAATTAATAATAAAGAATTTACTTTAGATTTAAAAGATTAATTTTATTCGATATAATTTCTTTTCGTTAGATATATATATAGAGTAGTTGAAA

112,860

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTACTCAGGGCCATTAGTGTGAAATTCCTTCAGATTGTATCCTTTAAGTGGTCCAGATTATTTATGCTGTTACATCTGGAATCTCCCTTTTGTGCTTTTCTATCTTTTCTTTGTTGCTTGTGTCAGCTAT
CATGAGTCCCGGTAATCACACTTTAAGAAGTCTAACATAGGAAATTCACCAGGGTCTAATAATACGCAATGTAGACCTTAGAGGGAAAACAACGAAAAGTAGAAAAGGAAAACAACAGAACCAACAGTCGATA

112,995

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCCTTCAAACACTATGGCTTTTGAAGTGGAGACTAACTGCTGCTTGCATGATGCTGCAATGAACCTTCTGTGCATAAAGTCCTTAAAAAGCTTGTGTCAGGACATTTAACCATGTAATTGGCTGCATACATG
AGGAAGTTTGTGATACCGAAAAATCTTACCTCTGATTGACGACGAACGTAACGACGTTACTTGAGAAGACACGATTTTCAGGAATTTTCGAACACAGTCCTGTAATTTGGTACATTAAACGACGATGTAC

113,130

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

PCR Forward
ACAGCTAGCCAACGTGAGCAAAATAG

CTTGTTTTGTAATTTGGGTATTTTTAATGTTCTTTTATTAACTTTTTACAGCTAGCCAACGTGAGCAAAATAGTACAGTGGCAGTCATATTTGCTTGAGTGGCTTTTATCTTTTCATTGTAGACTCCAAATG
GAACAAAACATTAACCCATAAAAAATTACAAAGAAAATAAATGAAAAAATGTCGATCGTTGCACTCGTTTATCATGTCACCGTCAGTATAAACGAACTACCGAAAATAAGAAAAGTAACATCTGAGGTTTAAAC

113,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTGACTTTAAAAAGAAATTTAGAAGATTAATTCACAGATAAGGAAGAGAAAATAAACAATATGACGTTAATTTGATATAAATTTGGGTTTATGAAATGCTTATTTTATTTAGGAGTGAATAACTCATCTTA
CAACTGAAATTTTGCCTAAATCTCTAATTTAAGTGCTATTCTTCTCTTTATATTTGATATACTGCAATTAACATATTTAAACACCCAAATCTTTACGAATAAAAATAAATCCTCACTTATTGAGTAGAAT

113,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGCATGAAGATGGGAAAGGAAAACATACCCTACCGTTATATATGCCACCTAAAAGGGTGAAGAATTGGTTAAGAAAGGCCAAAATGACTTTTTAAAAATGTCGTAAGGTTACATTTTTTCTTAGGTTTAA
TCCGTACTTCTACCCCTTCTTTTGATATGGTATGGCAATATATACGGTGGATTTTCCACTTCTTAAACCAATCTTCCGGTTTTACTGAAAAATTTTACAGCATTCCAATGTAAAAAAAGAATCCAAAT

113,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

Donor Template WT -> SNV

CAACAGGAATGTGAGCAGGCCAGTTTGAAGCAAAACACAAGGGTTT

GGAAAAAGGACAGTTGTTCTTTCTTCTCTGAAGTCTGCTAGTTTCTTTTCCATTCAGTGAATGTCACGGAAGGCAAAATCAACAGGAATGTGAGCAGGCCAGTTTGAAGCAAAACACAAGGGTTT
CCTTTTTCTGTCAACAAGAAAAGAAAGACTTCAGACGATCAAAAGAGAAAGGTAAGTTCACCTACAGTGCCTTTCGTTTATAGTTGCTTACACTCGTCCGGGTCAAACTTTCGTTTGTCTCCAAA

113,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

Donor Template WT -> SNV

Donor Template WT -> SNV

TGTGCTTTCCCTCCAGGCTCAGCTTCTTCTCCCTGTGATTCTCGTTG

TGTGCTTTCCCTCCAGGCTCAGCTTCTTCTCCCTGTGATTCTCGTTGGCACACATTTGGATGTTCTGATGAGAAGCAACGAAAGCCTGCATGAGTAAAAACCAAGGAACCTCTGAATAAGCAGGGGT
ACACAGAAAGGGAGGTCGAGCGCGAAGAAAGGGGACACTAAGAGCAACCGTGTGTAACCTACAAAGACTACTCTTCGTTGCGTTTCGGACGTAATTTAGTGGTTCTTGAAGACTTATTCGCTCCCA

113,805

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1440 A R A S S S P V I L V G T H L D V S D E K Q R K A C M S K I T K E L L N K R G
ENSE00003508420

LRRK2-201

Donor Template WT -> SNV

Sanger Sequencing Primer
GAGGACTTATTCGCTCCCA

TCCCTGCCATACGAGATTACCCTTTGTGAATGCCACCGAGGAATCTGATGCTTTGGCAAACTTCGGAAAACCATATAAACGAGAGCCTTAATTTCAAGGTAACATGGTAGGCTGGTAGAGAAATGTAATTTA
AGGGACGGTATGCTCTAATGGTGAACACTTACGGTGGCTCCTTAGACTACGAAACCGTTTGAAGCCTTTGGTAGTATTTGCTCTCGGAATTAAGTTCCATTGTACCATCCGACCATCTTTACATTAAT

113,940

LRRK2

LRRK2-201

1480 F P A I R D Y H F V N A T E E S D A L A K L R K T I I T N E S L N F K
ENSE00003508420

LRRK2-201

Sanger Sequencing Primer

TTGATTTCTCAACTGCCTAGAAATGTCAGAAATTTTGAAGAAGTGAAGCACTCACTTAAAAATTTGGGTTTTCTTTCTTGTGCTGTAGCATATTAAGTCTTTTCCATTTTAAAAATTTTATGCGCACTTC
AACTAAGAGTTGACGGATCTTACAGTCTTTAAACTCTTCACTCGTTGAGTGAATTTAACACCCAAAAGAAAGGAACAACGCAATCGTAATAATTTTCAGGAAAGGTAATAATTTAATAAATACGGTCTGAAG

114,075

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATTTTCATTGTACTTGTTCCTTACAACCTAAATAGCTTTTATATATTTTGATTTTATTTAAAAATGACTTCTGAATAATATATCTGTTTCTGTA AAAAAGCTTTAGCACTGAATTTGCCAACCATTTTGACAAA
TTAAAGTAACATGAACAAGGAATGTTGGATTATCGAAAAATAATAAAAACTAAATAAATTTTACATGAAGACTTATTATATAGACAAAGACATTTTGGACAATCGTACTTAAACGGTTGGTAAACTGTTT

117,180

LRRK2-201

TACACAAAATAAATAGATTTTACGGCTTGTCAATTTGTAATTTTCATAGATCCGAGATCAGCTTGTGTTGGACAGCTGATTCCAGACTGCTATGTAGAAGCTTGAAAAATCATTTTATCGGAGCGTAAAAATGTG
ATGTGTTTATTTTATCTAAAAATGCCGAACAGTAAACATTAAGTATCTAGGCTCTAGTCTGAACAACAACCTGTCGACTAAGGTCTGACGATACATCTTGAACCTTTTGTAGTAAATAGCCTCGCATTTTACAC

117,315

LRRK2-201

CCAATTGAATTTCCCGTAATTGACCGAAACGATTATTACAACCTAGTGAGAGAAAATCAGCTGCAGTTAGATGAAAATGAGCTTCTCACGCAGTTCACCTTCTAAATGAATCAGGTTTGTGTTTTTCGTTTCCTT
GGTTAACTTAAAGGGCATTAACTGGCCTTTGCTAATAATGTTGATCACTCTCTTTAGTCTGACGTCGAATCTACTTTTACTCGAAGGAGTGCCTCAAGTGAAGATTTACTTAGTCCAAACACAAAAAGCAAGGAA

117,450

LRRK2-201

ATTTTCAAAGCTCAGCTGTAGTAACTTATAAAAGTGTCTGAATCTTTTATAGAATTTACATTTCAAAGTTGAGAGAAATATCCATACGGTTCCTTAAATAGGCCACTGATTTTTCTTTTTGGAAGATCATCATG
TAAAGTTTCGAGTCGACATCATTGAATTTTTCACAAAGACTTAGAAAATATCTTAAATGTAAGTTTCAACTCTCTTATAGGTATGCCAAGAAATATCCGGTGACTAAAAAGAAAAACCTTCTAGTAGTAC

117,585

LRRK2-201

TGTGTTTCATGACAAATCATGTATCATGTCATAAGAAAACAAATTTAGAAAATCACCTAGGAGTAAAGCAGTGGAAAGAGTCCCTGAGTGGGAGTTAAATATTTGGGTTCTAGAAGCTTGTCTTTACTATTCAAGGAG
ACACAAGTACTGTTTAGTACATAGTACAGTATTCTTTGTTTAAATCTTTAGTGGATCCTCATTTCGTCACTTTTCTCAGGGACTCACCTCAATTTTATAAACCCAAGATCTTGAACAGAAATGATAAGTCTCTC

117,720

LRRK2-201

CTGTGGAAACCTGAATAGTCAAATGACATTCATAATGTCAAATGAGTTTGTGTCATGTGAAAGTTATTTTATATTGCAAAGGGGAATTATTGTTGGCATGGTCTAACTGGGACGCTTGGAGAGTCAATGGCTCC
GACACCTTGGGACTTATCAGTTTACTGTAAGTATTACAGTTTACTCAAATCACGTACACTTCAATAAAAATAAACGTTTCCCTTAATAACACCGTACCAGATGACCTGCGAACCTCTCAGTTACCGAGG

117,855

LRRK2-201

CTGAGATGATGCAAGCTTCTGAGTGGAAAGATCTAGCTCTCTTGATCAAATATTGATCTCAAAGATGAAAATCTCAAAGCAACTTCAGTGTCTAATTGTTGACTTGTATCATATTACCTTGCTAGAAGTGTGAGT
GACTCTACTACGTCGAAGACTCACCTTCTAGATCGAGAGACGTAGTTTATAACTAGAGTTTCTACTTTTAAAGTTCGTTGAAAGTCAAGATTAACACATGAACAGTATAATGGAACGATCTTACACACTCA

117,990

LRRK2-201

TGTTTGTAGTACTAGAGTAAAGTACTGGGAAGCTGCTTTGATCCCTAGATTCTGTTGTATAAAAATAGCTTCCCGTGGTTATGATCTGTTTCTTTTCCCATCGTTCTTAAAGTATGCTGAGATAGCTGT
ACAAACTATCATGATCTCATCTACTGACCTTTCGACGAAAACCTAGGGATCTAAGACAACATATTTTATTCGAAGGGCACCAAATACTAGACAAGGAAAAGGGGTAGCAAGAAATTCATACGACTCTATACGACA

118,125

LRRK2-201

GTTTCTTATCTGTATTTGAAAATAAACATGCTTTGTAGTGTGATTTCAGCAAGCGAAACAGAAAATATGAATTTCTACTTATGTTGAAAATGCTCTGTAATGCATGTCAGTGTCTCAAATATGCTTAAAT
CAAAGAATAGACATAAATTTTATTTGTACAGAAACATCACACATAAGTCTGCTTGTGCTTTTAACTACTTAAAGTGAATACACACTTTATACGAGACATACGTACAGTACAGAGTTTATACGAATTTA

118,260

LRRK2-201

ATGATCATTTTATGTAGTTTAAAAATACTCCATTATAAATATTGGAACCTTTAGACCATAGGATGCACAGCTTCTAGTCCAGCTCTGTCACTAGCTATGCTGAAATTTCTTCCACCTGCAAAAATGAGGAAGTTGGAC
TACTAGTAAAATACATCAAATTTTATGAGGTAATATTATAACCTTGAATCTGGTATCCTACGTTGCGAAGATCAGGGTGCAGACAGTATCGATACGACTTAAAGAAAGTGGACGTTTACTCCTTCAACCTG

118,395

LRRK2-201

TAGATTTTTCTAAAGCCCTTGATATTTGTTCTAGATTCATGTTTCACTGTTTGTAGTACTTTTTACTACAGGAGTCTTCTTCAATTTTCAAGACCCAGCACTGCAGTTAAGTACTTGTGGAACCC
ATCTAAAAAGATTTGCGGGAACATAAACAGATCTAAGGTACAAGTGACAACTACTGAAAAATGATGTCCTCAGGAAGAAGTAAAGTCTGGGTGCTGACGTCAATTCAGTGAACATGAAACACCTTGGG

118,530

LRRK2-201

AAGTGGCTTTGTA... 118,665

LRRK2

LRRK2-201

K W L C K I M A Q ENSE0003581684

LRRK2-201

TTTGTGAATTTG... 118,800

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCCCATGCTGCT... 118,935

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCTAGATAACAT... 119,070

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCCAAATGATA... 119,205

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGATAATCTTT... 119,340

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAAATTACCCT... 119,475

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAAGGTAATTA... 119,610

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAACATTGCAAT... 119,745

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GACAGTAGTGTG... 119,880

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACAATTATCTT... 120,015

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTACTTACGTAGTTTTGGAAAGTGTGTCATGTATGGGGACAAATAAAAAAGATGTAGGTAGCTGCATCCTGTACAGCAAAGGAAGTTTTAAATATATCCAGCAATTTTGTTCCTAGCTGGCGCACAATAGT
CATGAATGCATCAAAACCTTTACACAGTACATACCCTGTTTATTTTTTCTACACATCCATCGACGTAGGACATGTCGTTTCCTTCAAATTTATATAGGTCGTAAAACAACAGGATCGACCGCGTGTATCA

120,150

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATCAGGAGGTAACCTCAACTCCACATAGTCAAGGAAAAGCTAAAGTTGCTCTCTAAAGTGGTGTGTTCCATGTCACATGGAACTTGAAGTTGCACACATGTGAACATTAGGATGGGTATATCTTATACAGT
ATAGTCCTCATTGAGTTGAGGTGATCAGTTCCTTTTCGATTTCAACGAGAGATTTACCACACAAAAGGTACAGTGATACCTTGTAACCTCAACGTGTGTACACTTGAATCTACCCATATAGAATATGTCA

120,285

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAATAAGGAAGAGGTTTGCATCAGAACTCCCTTTTTAAAAAATGCAGATTTTCACTATGACTGCAATAAAATTCCTGAAGATTCTGTGGAGTAATTAAGTTGAAACTCCATGAAAGTTCTTCTCATTAGCATA
TCTTATTCCTTCTCAAACGTAGTCTTGAGGGGAAAATTTTTTACGTCTAAAAGTGATACTGACGTTATTTTAAAGACTTCTAAGACACCTCATTAATCAACTTTGAGGTACTTTCAAGAAGAGTAATCGTAT

120,420

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTATAAATATGATAATTTAAGTAAAAATTAAGTTAATTTGAGCCACTCAAAGTTACTTTTTAAAGACAGATTTAAATGTCAATAAATGATAATTTAAATTTCCGATTAACCTAAAAAAGAGTGCCATCATT
CAATATTTTACTATTAATTCATTTTTAATTCATTAACCTCGGTGAGTTCAATGAAAATTTCTGTCTAAATTTACAGTATTTTACTATTAATTTAAAGGCTAATGGATTTTTCTTACGGTAGTAAA

120,555

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATTTATGCCAATAAATTGAAATATAATGTCATTTTACTAAGTTTTAAAGGAAATGAAATCTCTAAATAATCAAGTGAAACCAAGAGCAACTTGTCTGACAGCTATTAGCAAAAATAATAGGAGTATTCA
AATAAATACGGTTATTTAACTTTATATTACAGTAAAATAGTGATCCAAATTTCTTTACTTTAGAGATTTATAGTTCACCTTGGTTCTCGTTGAACAGACTGTCGATAATCGTTTTTATTTATCTCATAAGT

120,690

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTTCATGAATCAAGGCAAGGGCCGGAATAATTCATGTTGTCAGAAGCTCTAATGAGCCACCCTCTATGCGCCCCGAGCTGTAGGTCACATAACTTATTAAAAAAGGTACCATTAAAGCAGGGGAAAGTT
GGAAAGTACTTAGTTCCTTCCCGCCTTATTAAGTACCACGCTTTCGAGATTACTCGGGTGGGTGAGATACGCGGGGCTCGACAATCCAGTGATTTGAATAATTTTTTCCATGGTAATTCGGTCCCTCTTCAA

120,825

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACAAGACTCATTTAACTGTATGATAAAAGAGATATGAAAGAGACCTATTCAATTAATCAGGTGGAACATTTAAAAGCTTACATGGCAATTTAACCTTGATAAAAATACATGGGAGAAATACAAAGGAATTTGGA
ATGTTCTGAGTAAATGACATACTATTTCTCTATACTTTCTCTGGATAAGTTAATAGTCCACCTTGTAAATTTTCGAATGACCGTTAAATTTGAACTATTTTTATGTACCCTCTTTATGTTTCTTAAACCT

120,960

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATTCCTTTTCTTGAATAAGGCATCAGTTAGCTATTCAGGTTATGAGGTTGAAGGAATGTTAGGAGCTCTTTTAAAGGTGATAAAGTCAAGATAATGTTGCAGATTTTATTCTTATGTAACAAACCCCTCGA
TTTTAAGAGAAAGGAACCTATTCCGTAGTCAATCGATAAGTCCAATACTCCAACCTCCTTACAATCCTCGAGAAAATTTCCACTATTTTCAGTTCTATTACAACGTCTAAAATAAGAAATACATTGTTTGGGGAGCT

121,095

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACTTGGAGGCTTAAATGTGAACAATTTATCATTCTCTGTTCTTCTGTGGCTTGACTGGGCTCAGCTCGTGTTCTGCTCCACATGGTATTGGCAAGGGTTATTCACTTGGCTTCATTCAATAACTGAGCTG
TTGAACCTCCGAATTTACACTTGTAAATAGTAAAGAGCAAGAAGACACCGAAGTACCCGAGTGCACGCCAAGACGAGGTGTACCATAACCGTTCCAATAAGTGAACCGAAGTAAGTAATTTGACTCGAC

121,230

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAAAGTGCAAGAAGGTACATGCATGTTTTTGGAGTATGGTGCCTTCTCCATGTGGCCTATCATATGGCTAAGTTGGGCTTCTCGTGGCACGGTGATCACAGAATAATAGACATCTTTCATGGTGGCTGGTTA
CTTTACAGTCTTCCATGTACGTACAAAACCTCATAACACGAAGAGGTACACCGGATAGTATACCGATCAACCCGAAAGGAGCACCGTGCCACTAGTGTCTTAACTCTGTAGAAAGTACCACCGACCAAT

121,365

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCAAGAGAAATGAAGCAGATTTTTCTGCTCTTAAAGGCTAGGCCAAGGACTGGCAAAAATATTAATTCGTACATTTCTAGTAACAGAGCAACCAAACTAGCTCAGATTAAGGGGAAAGGAAAAGAGA
GGTTCTCTTACTTCGTCTAAAAAAGACAGGAGAAATTTCCGATCCGGTTCTGACCGTTTTATAATTAAGACGATGTAAGATCATGGTCTCGTTGGTGTGGATCGAGTCTAATTTCCCTTCTTTCTCT

121,500

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTATATGAATAGCACCTATGATAGGGATGGAAATGATGTGTCCATCTTTGGAACTCCACATATAAATAGTGGTAGCACGCTATAGATCCACTAGGAAATCAAGCACAACCTTTAAAAAATAAGTGTAT
GAGATATACTTATCGTGGATACATACCCCTACCTTTACTACACAGGTAGAAACCTTTGAAGGTGATATTTATCACCATCGTGCATATCTAGGTGATCCTTTTAGTTCGTGTTGAGAAATTTTTATTACACATA

121,635

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTAGTAAAAATAGATTAGAATAACTAGATAAATAATGGCTAACATACATGAGGTTAATATGTGCTTTTCAAAGATTAGCTCATGTAATTTCTCACAGCAACCTTTCCAAATGGTACTTTATTAGCCCCATGATACA
GAATCATTITATCTAATCTTATTGATCTATTATTACCGATTGTATGTACTCCAATTATACACGAAAAGTTTCTAATCGAGTACATTAAAGAGTGTGTTGGAAAGGTTTACCATGAAATAATCGGGGATACATGT

121,770

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATGAAGAAATTGATTGACAGAGAGGTTGAATAATTTATCCAACGGTACACATTCAGGAAGAGGTAGAGTTGAATTTCAAACCAAGTAGTTTGACTCCAGGGCCTATGAGTTTATACATTCATAGGGCTGATAT
CTACTTCTTTAACTAACTGTCTCTCCAACCTATTAAATAGGTTGCCATGTGTAAGTCTTCTCCATCTCAATCTTAAAGTTTGGTTTCATCAAAGTCCGGGATCTCAAATATGTAAGTATCCCGACTATA

121,905

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAAATGAGAGAAGAGAAATATAAATAAACATATAATATGTTGAGTGGTACAGAGTGTACAAAGAAAATATGAAGTGCAGTTGGAGATGAATTTGTCAAAAAAGGCTTAGCACTTAAAAACACTAAAACAGC
AGTTTACTCTCTCTCTCATTTATTATTGATATTATAACAACCTACCATGTCTCACGATGTTCTTTTATACTTCACGTCACCTCTACTAACAGTTTTTCCAGAATCGTGAATTTTTGTGATTTTGTGCG

122,040

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAACAATCTCTTTACCACCTAAACTGTAAGAGCGATCTGGAATGCTATAAAGTACACAACATGGGAGAAGTCTTAAACAACAGTTTTTATTATTTATAGGCCATTGCACACTGTCAATTAATACCAATATGT
TTTGTAAAGAGAAATGGTGGATTGACATCTCGCTAGACCTTAAACGATATTTTCATGTGTTGTACCTCTTCAAGAAATTTGTTGTCAAATAATAAATATCCGGGTAACGTGTGACAGTAATTTATGGTTATACA

122,175

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCAATCAACCATGCATTCATTGATTCAATAAATACTGTACATACAAAAATAGAAAACAGAAATGGGTAAGACAAGTCTTGGGCCTAAGGACTTTATAACCTGGTATTTCACTCAACTACATGATAGCATAAATA
AGTTAGTTGGTACGTAAGTAACTAAGTTATTTATGACATGTATGTTTTATCTTTATGCTTTACCCATCTCTGTTCAAGAACCCGGATTCTCGAAATATGGACCATAAAGTGAGTTGATGACTATCGTATTTAT

122,310

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTTTGCTTCTGTTAAGTATTCCTTAAACATTATAGATCTCCCAAAGAAAATTAATACAAACCTCTTTTAAAGTGAATTTGACAAAGCAAAAATAAATGGAATATATAGATAAATATGCTAAAATTTGTCA
TACAAACGAAGACAAATTCATAAGGAATTTGTAATCTAGAGGGTTCTTTAATTTATGTTTGGAGAAAATTTCACTTAAACTGTTTCGTTTTATTAACTTATATATCTATTTATACGATTTTAAACAGT

122,445

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATGTAATTTGCGTACTTTACATGTGTTATTTCACTCTCAGGGCAATCTAAGACAGTCACTTTTATTATCTCATTTTATAGAGAAGAAAGCTGTGCAGTAAAGAAATCAAACTCTTTCCCAAGGTTACAGAGCT
ATACATGAAACGCATGAAATGTACACAATAAAGTAAGAGTCCCGTTAGATTCTGTCAGTAAAAATAGAGTAAATATCTCTTTTCGACACGTCATTTCTTTAGTTTATGGAAAGGTTCCAATGTCTCGA

122,580

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTAGTAGAGCCTGGATTTGAATCTGGGTTCTGACTGATTTTTAACTGCCATGACAAGGATCAAAGCTCAAAGTGTGATCTCTGTGTTAGAAACATCGGGGTTGCTCTTTAAAAAGCCGATTCTCAGGCCTCAA
TCATCATCTCGGACCTAAACTTAGACCCAAGACTGACTAAAAATGACGGTACTGTTCCTAGTTTCGAGTTTCACACTAGAGACACAATCTTTGTAGCCCAACGAGAAATTTTTCCGGCTAAGAGTCCGGAGTT

122,715

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCCAGACCTACTGACCCAGACACTGCAAGTGAAGTCCATCAAATGCAGTAGTTACTTTGAGAATCATGAACTCTGCTACACAGTCTGTCTCCATTATCATGGAAGTCTCTCTAGTATATAAATGTGAAGTA
GGGCTCTGGATGACTGGGCTCTGTGACGTTATCTTAGGTAGTTTTACGTCATCAATGAACTCTTAGTACTTTGAGACGATGTGTGACAGAGAAAGGATAAGTACCTTCAGGAGAGGATCATATATTTACACTTCAT

122,850

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTTCTATTTCAAACCTGATTGATAACTGTCTGGAAGATAATTTTCCCTGGGAATATATTTTATGATGAGACTGCAAAACAGATGTGAGGATTGGATTGATCTTTCCATTGTAGCTAGGAAAATACTGATGTT
TATAAAGATAAAGTTTGGACATAACTATTGACAGACCTTCTATTAAGGAGCCCTTATATAAATACTACTCTGACGTTTTGTCTACACTCCATAACCTAACTAGAAAAGGTAACATCGATCCCTTTATGACTACAA

122,985

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTGTTTCAGTGAAGTTCAATGATTTCCCTATCCGAATTAACCTCCCTTAATTTAAACAATTTTTTTTTTTTGGAGAGTGAATGCCCTCTAGGCCACATGGTTGCTAGAGAAATTAGGTAAGTCTGTAACAAAGTCACTTCAAGTTACTAAAGGATAGGCTTAATTTAGGGGAATTAATTTGTTAAAAAATAAACTCTCACTTACGGGGAGACCCGAAGATCCGGTGTACCAACGATCTCTTTAATCCATGACAC

123,120

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGCACTTGAACACTAAAATCTTTCTGACTACTTTCACTGAGCAAGAGACATAAAATGCTTTAAATTTGCAACATTTAGCAAAAAATAATTTAGTGATTATTTATGACTCGAATCTTTCAGATTTTGACAGTAAAGTGAACCTTTTGTGATTTTAAAGAGACTGATGAAAGTGACTCGTTTCTGTATTTTACGAAATTTAAACGTTGTAAGTCTTTTAAATTAACCTAATAAATACTGAGCTTAGAAAGTCTAAAACGTCA

123,255

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1610 I L T V ENSE00003521...

GAAAGTGAAGGTTGTCAAAAACCCCTAAGGGCATTATTTCCGCTAGAGATGTGAAAAATTTCTTTCAAAAAAAGGAAATTTCCAAGAACTACATGTACAGATTTTTAAGCTCCTAGAAAAATTCAGATCTTTACCTTCCAACAGGTTTTGTGGGATCCCGTAATAAAGCGCATCTCTACACCTTTTTAAAGAAAGTTTTTTTCTTTAAAGGTTTCTTGATGTACAGTGTCAAAAAATTCAGGATCTTTTTAAGGTCTA

123,390

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 K V E G C P K H P K G I I S R R D V E K F L S K K R K F P K N Y M S Q Y F K L L E K F Q I ENSE00003521951

TGCTTTGCAATAGGAGAAGAATATTTGCTGGTTCCAAGCAGGTAAGAAAACTTAAAAATTAATTTGCTACATGGAATTCACATCTATTCTTTTAAATGTCAACTAAGTGTAGTCTATAATAGATGATTACGAAACGGTTATCCTCTCTTATAAACGACCAAGGTTGCTCCATTTCTTTTGGAAATTTTAAATTAACGATGTACCTTTAAGTGATAGATAAGAAAATTAACAGTTTGATGTACATCAGATATATCTACATAA

123,525

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1660 1665 1670 A L P I G E E Y L L V P S S ENSE00003521951

AAATAAATAAATATATTTTGTCTTAGTGTAAACCTCCTACTGACATGTATCATTATTTTGAATAAAAACATTGCATCTGACACTTTAAACAATATAGTAAATCACTTACTTTATGTGTATAGTTACTAGTTGGCTTTTATTTATATATAAACGAAGATCACATTTGGAGGATGACTGTACATAGTAAATAAACCTTATTTGTAACGTAGACTGTGAAATTTGTTATATCATTTAGTGAATGAAATACACATATCAATGATCAACCG

123,660

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATCACTGTTGAAATATTTAAGAAAGGTAATAAGTGGAGATTAATGTGTGTGTGTCTGTGTTTGTGTATGTGTGTTCTTAAACAACACTGAGAGAGTTTAAAGCAAGTTCTGAGAAGATAGTGAGTTAATAGTGACAACCTTAATAAATCTTTCCATTTATACCTCTAATTTACACACACACAGACACAAACACATACACACAAGAATTTGTTGTGACTCTCTCAAAATAATTCGTTCAAGACTCTTCTATCACTCAA

123,795

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCAACAGAAATTTAAAGCATTATGCGCATCACAATGGATGCGCTATGTTTTAGCCTATACTATGGAATTTTTCTACTGCTCTAAGCAACTGGGAAATTTATAAGTAATATGATGTTGAAATGTGCAAAATTAAGTTGCTTAAATTTTCGTAATAACCGTAGTGTACCTACGGATACAAAATCGGATATGATACCTTTAAAGGATGACGAGATTGTTGACCCTTTAAATATTTTCAATATACTACAACCTTACACGTTAAT

123,930

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTGATTGATGGATGCAGCAATTTAAAAATAAATATACACTTTTTTCTAGGACATGTATTTTTCAGGATTTATATAAGATTACATTTGCTATGCATAACTAATTTGTAATAATTTATGATTAGTGACAGGTAACCTACCTACGCTGGTTAAATTTTATTTATATGTGAAAAAAGATCCTGTACATAAAAAGTCTAAATATATTCTAATGTAACAGATACGTTATTGATTAACATTATTAATACATAATCACGTGTC

124,065

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGATTACCGAAAAATTTTCATGCATCTACATCTGAGCATGCATTTGAATTTGGTTATTGACCACTGAAATTTTTGGTGTAGGAAAAATATGTAGTGAACAATGTTACAAAAAGATTACAATTTGTTGGAAATGATTAACCTAATGGCTTTTATAAAGTACGTAGATGTAGACTCGTACGTAACCTAAACCAATAACTGGTGACTTAAAAACCAACATCTTTTTTATACATCACTTTGTTACAATGTTTTCTCAATGTTAACAAACCTTACTAAT

124,200

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTTCATTGACTTTAAGCAGTAAAATCATTGCTCAACAAGGTTGGGTGTTTTGTGAGGCTGTATAACCATAGTGCTTTTTGCCCTTAGTTTGTCTGACCAAGGCTGTGATAGAGCTTCCCATTGTGAGAAAGGAAAGTAACTGAAATTCGTCATTTTAGTAAACGAGTTGTTCCAACCCACAAAACACTCCGACATATTTGGTATCACAGGAAAACGGAAATCAAACAGACTGGTGCCGGACACTATCTCGAAGGGGTAACACTCTT

124,335

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

1675 1680 1685 L S D H R P V I E L P H C E N ENSE00003579735

CTCTGAAATATCATCCGACTATATGAAATGCCTTATTTTCCAATGGGATTTGGTCAAGATTAATCAATCGATTACTTGAGATTTACCTTACATGCTTTTCAGGGAGAGGTAAGTATCTAATGAAGACTTATTAAGACTTTAATAGTAGGCTGATATACCTTACGGAATAAAGGTTACCCTAAAACAGTTCTAATTTAGTTAGCTAATGAACCTCAAAGTGAATGTACGAAAGTCCCTCTCCATTACATAGATTACTTCTGAATAAT

124,470

LRRK2

LRRK2-201

1690 1695 1700 1705 1710 1715 1720 S E I I I R L Y E M P Y F P M G F W S R L I N R L L E I S P Y M L S G R ENSE00003579735

LRRK2-201

GATTTTTAGAGACTATTAATTTAGACTTATTAATTTTTAGAGAAATAGGGAGATGGCCATATGACCAATTTTCTCAGAGTTTACTTTGGTGGAAAGGCAGCTGAAGAATTAGAAAATAAGCTCATA
CTAAAAATCTCTGATAAATTAATCTGAATAATTAATAATCTCTTTAATCCCTCTACCGTATACCTTTTCATATACGGTAAAAGAGTCTCAAATGAACAAACCTTCCGTGACCTTCTAATCTTTTATTCGAGTAT

124,605

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAACCTTGGAGTAGGCAATCTAAAGACACACAAGCACATATAACCTCATCTAATTTGTCAGGAAGAAAATTCCTTAGGTGCTCACTCAGATCTTGACTGTGATTACATTGTAGGGACTGTAATTTATCTCTTTCT
TTTGGAACTCATCCGTTAGATTTCTGTGTTCGTGTATTTGGAGTAGATTAACAGTCCCTCTTTAAGGAATCCACGAGTGAGTCTAGAAGTACACTAATGTAACATCCCTGACATTAATAGAGAAAAGA

124,740

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTGCACAGCCACTAAGACATTTACAAAAAAGAGCAAATCCGGTGTATAATGCTAACTCTTTCTTAAATAAATAGAGACATTTTGGTACTCCAAGGAAAATATCATTTTGGGGATTAATAATAGCTT
CAACGTGTCGGTGATTCGTAATGTTTTTCTCGTTTAGGCCACAAATATTACGATTGAGAAGAAGATTTATTTATCTGTAAAACCATGAGGTTCCCTTTTATAGTAAAACCCCTAATTTAATCGAA

124,875

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACACAGGTGTACTGGTTCCAAAATAAACCTTACCTTGATTGGAATTAATCAACATATAGGTAGTTACATTGCATAAAAAGTTCAGAAAGTTTTGCGTTTTAGCATGATCAAAAATCTCTTTTAAAAATTA
ATGTGTCCCAATGACCAAAGTTTATTTGGAATGGAACAACTTAATAGTTGTATATCCATCAATGTAACGTAATTTTTCAAGTCTTCAAACGCAAAATCGTACTAGTTTTGAAGAAAATTTTAAATA

125,010

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGGATTTATTTATGATTTCTTTCTCATCTGTCGAGCATATTAACCTGCTTAACAGCATCAACCTGAAATGGATCTTAATGTGCAGGGGATTAACCTTTTTATGTAAGTTGTGGATAAAAATTTAATA
CTCCTAAATAAATACTAAAAGAAAGAGTAGACAGCTCGTATAAATTTGACGAATTTGCGTAGTTGGAAGTTTACCTAGAAATACACGTCCTCCATAAATTTGAGAAAATAAATTTCAACACCTATTTTATAAATTA

125,145

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GATATGGATGAGGACTCATATCAGTAACAACCCAACTACTTTATTTCAAATGAATAGATCTGTATTACAATCACTTGTGTTGTGTGTCAGTAGATTTTTCCCTTAACTTAGGAAGCAGTTAATAATTAATGGCT
CTATACCTACTCCTGAGTAGTATTGTTGGGTTATGAAATAAAGTTTTACTTATCTAGACATAATGTTAGTGAACACAACACACGTCATCTAAAAAGGGAAATGAAATCCTTCGTCATTAATTAATACCGA

125,280

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCATTTTTAGAACGAGCACTTCGCCAAACAGAAATGATTGGCGACAAGGCATTTACTTAAATTTGGTCTCCTGAAGCTTATTGTCTGGTAGGATCTGAAGTCTTAGACAATCATCCAGAGAGTTTCTAAAAAT
GGTAAAAATCTTGCTCGTGAAGCGGGTTGTCTTACATAAACCCTGTTCCGTAATGAATTTAACCAAGGACTTCGAATAACAGACCATCTAGACTTCAGAAATCTGTTAGTAGGCTCTCAAAAGAAATTTTA

125,415

LRRK2

LRRK2-201

1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1760 1765
E R A L R P N R M Y W R Q G I Y L N W S P E A Y C L V G S E V L D N H P E S F L K I
ENSE00003635411

LRRK2-201

TACAGTCCCTCTGTAGAAAAGGTAAGGAAATCAATTTGAATGTTTTCAATTTGCAACACTAAAGAAAATTTAACTTAAAAAATAAAAAAATTTACCTTAAAGCTTTGCGACAGTATGAGGTTTAGACAAGGTG
ATGTCAAGGAAGAACATCTTTCCATTCCTTTAGTTAACTTACAAAAGTTAACGTTGTGATTTCTTTAAATTTGAATTTTTTTTTTTTTTTTGAATGGAATTTGAAACGCTGTCTACTCCAATCTGTTCCAC

125,550

LRRK2

LRRK2-201

1770
T V P S C R K
ENSE00003635411

LRRK2-201

TTGAGCTCTGTTTTGAATCATGTAGGCTGTATTCTTTGGGCCAAGTTGTGGACCACATTGATTTCTCATGGAAGAAATGGTTTCTGGGTTGCTGGAGATTGATATTTGTTGGTGAAGGAGAAACTCTGTTGAAG
AACTCGAGACAAAACCTAGTACATCCGACATAAGAAAACCGGTTCAACACCTGGTGAACATAAGAGAGTACCTCTTACCAGGACCCAACGACCTCTAATAAACACCACTTCTCTTTGAGACAACCTC

125,685

LRRK2

LRRK2-201

1775 1780 1785 1790 1795 1800 1805
G C I L L G Q V V D H I D S L M E E W F P G L L E I D I C G E G E T L L K
ENSE00003568150

LRRK2-201

AAATGGGCATTATATAGTTTTAATGATGGTGAAGAACATCAAAAATCTTACTTGATGACTGTGATGAAGAAAGCAGAGGAAGGTATGTTTTGATACAACCTACAAATGCTTTAAGTATCTTCAATACTTATG
TTTACCCTAATATATCAAAATTAACCACTTCTTGTAGTTTTTAGAATGAACACTACTGAACACTTCTTTCGCTCTCCTCCATACAAAATATGTTGAATGTTACGAAAATCACTAGGAAGTTATGAATAC

125,820

LRRK2

LRRK2-201

1810 1815 1820 1825 1830 1835
K W A L Y S F N D G E H Q K I L L D D L M K K A E E
ENSE00003568150

LRRK2-201

AAGTACTTTAATAAATGTAATATCTTATCCATAAGGGATGAGTTGAAAAATAGTATATCAATTTAGGGACAGTTCAGAAAACCTGAATATATTTATACCAATAAAATCTTGTATTTCTAGATTCAGAAA
TTCACTGAAAATTTTACATTTATAAGAAATAGGTATTCCTACTCAACTTTTTATCATATAAGTTAAATCCCTGTCAAGTCTTTGACTTAAATATAAATATGGTTATTTAGAACATAAAGATCTAAGTCTTT

125,955

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTTGATTTGAGGGTTTGAATGCTGGCTTATTGAGCAACATAAACCTCATCTGTGAAACCGGAATCAACACACATCTATCTCATAGAAGCTTTATAAAGATTCAAATAGACAATACATGGACCTAATTTACCAA
TACAACATAACTCCCAAACTTACGACCGAATAACTCGTTGTATTGGAGTAGACACTTTGGCCTTATGGTTGGTGTAGATAGAGTATCTTGACAATATTTCTAAGTTTATCTGTTATGTACCTGGATTAAATGGTT

126,090

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATGCTGCCATATAATAACAGCTGCAGCTTCATGAATGTGGCAAAGCAGAGAGTAGATAAAGTTCTAGTCAGATGCTGGTAGTCTGACAGCAGTTTCAAGTTCACAAGTGAACGTAGGAATAAGTTTTTAA
GTACAGACGGTATATTATGTGCGACGTCGAAGTACTTACACCGTTTTCTGCTCTCATCTATTGAAAGATCAGTCTACAGACCATCAGACGTCGTCGAAGTCTTAAGATGTTCACTTGCATCCTTATTCAAATAAT

126,225

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTCGAAGTAGATAGATACTAAGTGAATCTTTAAATGTTCTCAAATTTCTAGAGAAATATAGGATTGGTTAGAAGGGAGGGATTAGAATTTATAGAAAATATTCATTATTTTTTCACATCAAACCCACAAA
TAAGTTTCATCTATCTATGATTCACCTTAGAAATTTTACAAGAGTTTAAAGGATCTTTTATATCTTAAACCACTTTCCCTCCCTAATCTTTAATATCTTTTATAAGGTAATAAAAAAGTAGTTTTGGTGTT

126,360

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTATGTATCTCCTAAATGTTGTTTTATTTAAAAAATGTTTTATTACTTCTCAGGAGATCTCTTAGTAAATCCAGATCAACCAAGGCTCACCAATTCGAATCTCAGATTGCCCTGACTTGATTTTGGCTGA
AAATACATAGAGAAATTTACAAACAAAATAAATTTTTACAAAATTAAGAGAGTCTCTTAGAGAAATCATTAGGTTAGTGGTTCCGAGTGGTAAGGTTATAGAGTCTAACGGGGACTGAACTAAAACCGACT

126,495

LRRK2

LRRK2-201

G D L L V N P D Q P R L T I P I S Q I A P D L I L A D
ENSE00003468154

LRRK2-201

CCTGCCTAGAAAATATTATGTTGAATAATGATGAGTTGGAATTTGAACAAGCTCCAGAGTTTCTCCTAGGTAATCTTTTTGTTAATTTGAGAATAAAAAATTAGGATGTAATTTCTCCTTATAATTTAGAAAATA
GGACGGATCTTTATAATACTTACTACTCAACCTTAACTTGTTCGAGGCTCAAAGAGGATCCATTAAAGAAAACAATTAACTCTTATTTTAACTACATTAAGAGGAAATTTAAATCTTTTAT

126,630

LRRK2

LRRK2-201

L P R N I M L N N D E L E F E Q A P E F L L
ENSE00003468154

LRRK2-201

GATTTCAATAATATATTGTCATAGATTTTACTGTCTTCATATATTTGTTATAATTTTTGTTATTTGGAATGATATATTTTAAAGGAATATAATATTACAGATCTGGAATTTGTTTTGCACATAATCATGTAGACTA
CTAAGTATTAAATAACAGTATCTAAAATGACAGAAGTATATAAACAATTTAAACAATAAACCTTACTATATAAAATTTCTTATATATAATGCTAGACCTTAAACAAAACGTGATTAGTACATCTGAT

126,765

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGATCAAGATGAGGATGAGATTATCATGGAAGCAGAAAATTTTATGAAATATATCTTTGTTATTTGCCTTAATTTGCCAGGATATGGAGGCAAATAAGACAGTTTTTCAGGTGAGTTAAGTGAAGCAGCCATATTT
CCTAGTTCTACTCCTACTCTAATAGTACCTTCGCTTTATAAATCTTTATATAGAAACAATAACGGAAATTAACGGTCCCTATACCTCCGTTTATCTGTCAAAGTCCACTCAATTCACCTCGTCGGTATAAA

126,900

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATAAATGACAGAATAGGTAAGGAAGCACACCTCAGTGTAGCCATAGCAGGGTTTTATGACTCAGTGTGACAATGCTGAATTTCTCATAGAAATATTCATTAAGGCTTGAATTAAGTCAAAGTGTAC
ATATTTTACTGCTTATCCATTTCTCGTGTGGAGTCACATCGGTATCGTCCCAAATACTGAGTACACTGTTACGACTTAAGAGTATCTTTATAAGTAAATTTTCGGAACTTAATTTTCAGTTTTTACAATG

127,035

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGGTGACATACTCAAATACTTTTTTTTTTTTTTGGATATGCTGAACAATTTACATTTCTGGTTCCGTTGAATCAATCAGTGATTTTCAGTAGAGTATGATGGAATCATTGAATTCATGTAGCATGTTTATGG
TACCACGTATGAGTTTATGAAAAAATAAATAAATACTACGACTTGTAAATGTAAGAAACCAAGGCACTTAAGTTAGTCACTAAAAGTCATCTCATACTACCTTTAGTAACTTAAAGTACATCGTACAATTC

127,170

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCTCATTGAGAAAAGGTGAAGTCATGGTAACCATGTTTCAATTTCTCATTGTTATCTGACTTCTGCACATGGATTTTTGGGCCATAAAGATGTTTTAAAAACATGCTCATACACTTCAAGAGTAAAAAGT
ACGAGTAACTCTTTTCCACTTCAGTACCATTGGTACAAAGTTATAAGAGTAAACATAGAATGAAGGACGTGTACCTAAAACCGGATTTTCTACAAAATTTTGTACGAGTATGTGAAGTCTTCTACTTTTCA

127,305

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTATGCATTATAACTACTTTGGGAAAGAAACAGTCAACATATGTTACTGTATGTCATTTCTGTAGATTACATGTGTGGTTTCTCATGCTCTCAGAAATAAAGCTAATGTCTTTACAAGACCTGCGATGCTGTGAT
CATACGTAATATTGATGAAACCTTTCTTTGTCAAGTTGTATACAATGACATACAGTAAGACATCTAATGTACACCAAAGAGTACAGAGAGTCTTATTTTCGATTACAGAAATGTTCTGGACGCTACGACACTA

127,440

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGTAGCGACTCCAGCATCTTTATATTAGAGTAATCTGGAGAAGGTTATGCCTCTCTCAATTTTCCATTTTCCATTTTATTTGTAGGGCAGCAATGCATTCAGGCTTTTGGTAACTCTTTTTCCCAAGATAGC
TCCATCGCTGAGGTCGTAGAAATATAATCTCATTAGACCTCTTCCAATACGGAGAGAGTTAAAAGGGAGAAAGGTAAAAATAAACATCCCGTCGTTACGTAACTCCGAAACCATTGAGAAAAAGGGTCTATCG

129,060

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTAACTATTATGCAGTGAGTAATACGACCCACCTTAATAGATATGAATAGACTTGTTTTGTGAATATATTTTAAAATATAAATGTATGGGATTCTGTTTCATGCGTCTGAGAAGCCACAGGGTACATTTCTCTT
TCATTGATAATACGTCACTCATTATGCTGGGTTGAATATCTATACTTATCTGAACAAAACACTTATATAAAATTTTATATTACATACCCTAAGACAAGTACGCAGACTCTTCGGTGTCCATGTAAGGAGAA

129,195

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTGGAGCTATTTATTTTTCTGGAGAGCCAAGACAGGTATTTCCACTTCAGTGGTGTGATTTGAGGGTTAGGAAAATTTCTTGCCTTCAATTTTCTTCCAACCTAGATGTCACAAATACATAATAGTAGTCC
ACACCTCGATAAATAAAAAGACCTCTCGGTTCTGTCCATAAAGGTGAAGTCACCACACTAACTCCCAATCCTTTAAAGGAACGGAAGTTAAAAGAAAAGTTGGATCTACAGTGTATGATTATCATCAGG

129,330

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAACTTTATTTTTGTTTTTCAGTCACTGAAAGACATGACAATCCATACTCCATATTAATGCAGCGGGGATTCTCAAAATAGAGAAGGGCTTTAAAAAATTAGAAATCTCTGCCGGGCGCAGTGGCTCATGCCTGT
AATTGAAATAAAAACAAAAGTCAGTGGACTTTCTGTACTGTAGGTATGAGGTATAATTACGTCCGCCGTAAGAGTTTATCTCTTCCGAAATTTTTTAACTTTAGAGACGGCCCGCTCACCAGTACGGACA

129,465

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATCTCAACACTTTGGGAGCCGAGATGGGCGGATCATGAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACACGGTGAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGTGGGGCGGCTG
TTAGAGTTGTAAACCTCCGGCTCTACCCGCCTAGTACTCCAGTCTCTAGCTCTGGTAGGACCGATGTGCCACTTTGGGGTAGAGATGATTTTATGTTTTTAACTCGGTCGCGACCACCACACCCGCGGAC

129,600

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGTCAGGAAAATGGCATGAACCTGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGCAGCCGAGATCGCGCCACTGCCTCCAGCCCGGGGCGACAGAGCGAGACTCTGTCTCAAAAAAAGAA
ATCAGGGTCGATGAGCCCTCCGACTCAGTCTTTACCCTACTTGGACCTCCGCTCGAACGTCACCTCGGCTCTAGCGCGGTGACGTGAGGTCGGGCCGCTGTCTCGCTCTGAGACAGAGTTTTTTTTTTCT

129,735

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAAAAAAAAGAAAAAACAACCTAGAAGTCCCTACTCCAACCTGAAATTTGGATGTATCTCCCTAGAGTATGTTTCTCTCTATGCTGCATTGCAATTTTTCTTGTGTTGATAGTTGTCCAGATTGAGGG
TTTTTTTTTCTTTTTTTTTGTTGATCTTCAGGGATGAGGTTGAACCTTAAACCTACATAGAGGATCTCATACAAGAAAGAGATACGACGTAAAGTTAAAAGAAAACAACAATCAACAGGTTAACTCCC

129,870

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGGCGAACAAGATGCATCTATATGTTTCCATCTCTCCGACCGATTCTCTCCCTTCCCCCTCTACTTGTCTTCTTTCTCTTTTCCCTCTCTGTTTACCCGATTCTATTTCTGATTCCAGTATGTAACAGTTCC
CTCCGCTTGTCTACGTAGATATACAAAGGTAGAGAGGCTGGCTAAGAGAGGGAAGGGGAGATGAACGAAAGAAAGAGAAAAGGGAGAAAGCAAAATGGGCTAAGATAAAGACTAAGGTCATACATTGTCAAGG

130,005

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTGAAGCTCTCTCAATACCAACAATCCTAACTAATGGTTTTTAAAAGTCAAATATTAAGTACTGGAGGGATAGAATGAGAGAATACCAAGACTGATAAGATGCAAAATAACTTTTTAACATATTTACAATCTA
GAGACTTCGAGAGAGTTATGTTGTTAGGATTGATTACCAAAAATTTTCAGTTATAAATTCATGACCTCCCTATCTTACTCTCTTATGGTCTGACTATTTACGTTTATATGAAAATGTATAAATGTTAGAT

130,140

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAGAAATACAAGACATGCTCAAATAAGTTAATTTATTAATACTCTCTCTGAGCATAAAAATAAATATATATGCTCATTATAGACATATAAAAAATAAATAGGTAGAGGCTTTCCATAGATGTGTAATTTCC
TATCTTTATGTTCTGTACGAGTTTATCAATTAATAAAATATATGAGAGAGACTCGTATTTTATATTAATAATACGAGTAATATCTGTATATTTTTTATTTATCCATCTCCGAAAGGTATCTACACATTTAAAG

130,275

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCACCTTGAAAATTAATATATTTCCCTATAGACTGTTTTGTGTGATTACCTTATATCCATCAAGTGACTACATTTCAAGGCACATATGAGAACCATAAATATGTACAACAGGATTTGCTAAATGTCGGTGG
TGGTGAACTTTTAATGATATAAAGGAATCTGACAAAACACACATAAGTGAATATAGGTAGTTCACTGATGTAAGTTCCGTGATATACTCTTGGTATTTATAACATGTTTGTCTTAAACGATTTACAGCCACC

130,410

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAGAAACAAAACACTGTATCTGAGAATCCTTATAATCGTGATACATAGTGTGTTGTA AAAACTTTTGTAAAGACTCCACTTACACTCCTCTTTTACTTTAGAACCTTGCTGTTCAAAAATGTGCTCCATGGACAAG
ACTCTTTGTTTTGTGACATAGACTCTTAGGAATATTAGCACTATGTATCACACAACATTTTGAAAAACATCTCTGAGTGAATGTGAGGAGAAAAATGAAATCTTGGAACGACAAGTTTTACACGAGGTACCTGTTC

132,030

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGCCAGGCATTACCTAGGAGATTGTTAGAAATGTAGAACTTGGGACTTTTCAGTGCCATATTTATGTTCTCTGATACTCCACAGTAGTCAGACTCCTAGCTGCCTCCACCTGCTTCCAGACCTTGAAGCCTAGC
GTCGGTCCGTAATGGATCCTCTAAACAATCTTTACATCTTTGAACCTGAAAAGTACGGTATAATAACAAAGACTATGAGGTGTATCAGTCTGAGGATCGACGGAGGTGGACGAAGGTCTGGAACCTCGGATCG

132,165

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGCTCCTGACTTCGCCTTCTGTTTTCTTCAGAGTATTTATCTTTTACTTTTTCTGGTCTAGGGAGAGAATGATTTTTATTTTTATTGAACATGACTTCTGTGTTCAGGGTGAAAAGAAGTTTAAATGCATGA
TTTCGAGGACTGAAGCGGAAGACAAAAGAGTCTCATAAATAGAAAATGAAAAGACCAGATCCCTCTCTTACTAAAAATAAAAAAAGTGTACTGAAGACACACAAGTCCACTTTCTTCTCAAATACGTA

132,300

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTCACATTGCTAATTTGATTGAAGGTTAGAAATCTTAAACTAAAACCTCTCACTGATAAGCTTGCACCTCTCTTTTCTG6ATTATCCACTTTAATAAGAACTGCTATTGATTACTTGCACAAAGATGGAGAAA
AGAGTGAACGATTAACCTAAGTCTTCAATCTTTAGAAATTTGATTTTGAGAGTGAATTTGAACTGGAGAGAAAAGACCTAAATAGGTGAAATTTCTTCTGACGATAACTAATGAACGATGTTTCTACCTCTT

132,435

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTAGCATGCTTATCCTATTTCTACTCCCTGTCCCTGTCCACTTCTTAAAACCTTAAAATGGTTGCATTAATTTTCTGATATAGTAAACAATTAACCTTGGAAATGATTTTCAAACTTTTGTTTTTTAGTAT
CAATCGTACGAATAGGATAAAGGATGAGGGACAGGGACAGGTGAAGGATTTTGAATTTTAAACCAACGTAAATAAAAGGACTATATCATTGTTAATATTGAACCTTACTAAAAGTTTGA AAAACAAAAAATCATA

132,570

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCAACTCTAGACAGCATGGACTGACTCCTTGCTATGTGAGATGAGGAAAATTAACGCTATTCTTCTCCTTTTCCCATCACCTTCTCAAGTCTTTAATTTATCTATTATTTTTATGTAGTGAAGTTTATAA
TGTTGAGATCTGTCGTACCTGACTGAGGAACGATACACTCTACTCCTTTTAAATTCGATAAAGAAAGAGGAAAAGGGTAGTGAAGAGTCAAGAAATTAATAAGATAATAAAAAATACATCACTTTCAAATATT

132,705

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTTATATTCTGGTCTGTACTCATAATTAATTTGTTACATTTTGTCTATAGTTGGTCTGAGAACAAAACCAATAAATGCCATTTATATTTTTTTATTTTGTACAGAACAAAATATTTCTACTTCTAGAT
GTAAATAAAGACCAGACATGAGTATTAATTTAACAAGTGTAAAACAGATATCAAAACCAAGACTCTTGTTTGGTTATTTACGGTAAATATATAAAAAATAAACATGCTTGGTTTTATAAAGATGAAGATCTA

132,840

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAGAAATGCAACCTTCTGTCACTAACTTCTTTTACTAATAGAAATAGTAACATTCCAAATATCAAAGTCAAATGGATTCTCTATTGTTATGATTTTATCATCAATTTATAAAAAATAAAGGCATATTTAATTTGG
TTTCTTTACGTTGGAAGACAGTGAATGAAGAAAATGATTATCTTATCATTGTAAGGTTTTATAGTTTCAGTTTACCTAAGAGATAACAATACATAAATAGTAGTAAATATTTTTATTTCCGTATAAAAATTA AAC

132,975

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCACATTTTACCTGATTTAAAAAAAATTTGTTTTAGAGATGGAGTCTCATTAGGTTGACCAGGCTGGTCTGGAACCTCTGGCCTCAAGTGATCCTCTCACCTAACCTTCTGAGTACCAGTGGTATTTAT
AGTGTA AAAATGGGACTAAATTTTTTTTAAACAAAATCTCTACCTCAGAGTAATCCAACCTGGTCCGACCAGACCTTGAGGACCGGAGTTCCTAGGAGAGTGAATTTGAAGACTCATGGTACCACATAATA

133,110

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTATGTAGCTTTTGGAGTTTTCTGATTATACATATATTTTTAAAAACGTAACCTCAGGAAAAGATATATTTTTCATCATGACTTCAAGTGTTTTCTAAGTCTTAATCATACAGTTTGTATAACAGAATCT
AAATACATCGAAAACCTCAAAGACTAATATATGTATATAAAAATTTTTGCAATGAAGTCTTTCTATATATAAAGTAGTACTGAAAGTTCACAAAGATCAAGAATTAGTATGTCAAACATATTGCTTAGA

133,245

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTTTCTCTTGAAGACATTCCTCATTGACACATGACTTACTGCTCTAAACAGGAGAGATGGATTTCTAGGCTGCTTGTGCAGTGATTAATCTATGAGTTAGTTTCTCGCCCTTTTGATTACTCTCAATATT
TGAAAGAAGAACTTCTGTAAGGAGTAAGTCGTGACTGAATGACGAGATTTGCTCTCTACCTAAAGATCCGACGAACACGTCACTAATTAGATACTCAATCAAAGGAGCGGGAGAAAACATAGAGGTTATAA

133,380

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCTTTTCCAGGATAGAAAATTTGGATTAGACCTCTGTCTGTGCCTATGAAAACAAGCAGAGCTAACTTAACTCCTTCTCATCAGTTCTAACCAACTGACATGGGCATTAAAAAAAAGATTTTATCTACTAAGCA
ACGAAAAGGTCTATCTTTTAAACCTAATCTGGAGACAGACACGGATACCTTTTGTTCGTCTCGATTGAATTGAGGAAGAGTAGTCAAGATTGGTTGACTGTACCCGTAATTTTTTCTAAAAATAGATGATTCGT

136,485

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATATGATCACAGTCTGAAGCTTTGTTCTTGAAAAATCCCTCTCAGGGTGTTCAGCCTTTCTTCTTCAGCTTGCAGAATTCTCCATGTTTCAGTTTCCTGATAAATCAGTGGGCGCCGCTACTCCACATCTTTG
TTATACTAGTGTGAGACTTCGAAAACAAGAACCTTTTAGGGGAGAGTCCACAAAGTCGGAAGAAGAAGTCGAACGCTCTTAAGAGGTACAAAGTCAAAGGACTATTTAGTCACCCGCGGCGATGAGGTGTAGAAAAAC

136,620

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGCTGGTTGTTAAGAAGCAGTGTCTTGCAGCAATCACAGTTTAAAGCATGAATCAATTTAACATCACACAAGCTATACATTTCAACAGAGTTACAGTTTCAGAGTAAAGTGAATATACAGTATAAAGCGAAT
TTCCGACCAACAATCTTCGTACGAAAGACGTCGTTAGTGTCAAATTTTCGTAAGTAAATTTAGTGTGTTTCGATATGTAAGTTGTCTCAATGTCAAAGTCTCATTTACGTTATATGTCATATTCGCTTA

136,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGGAATTCAGCCCAACAATGTCATAAAAGAGGCTGTGAAGTCTCACATGATGTGGGCCACAGAGAAGGTTGTTGCCATTG6ATCTTAGCTCAAATACTACCACATCTTCGGAGTGGCCTGCCATGGGCCACCC
GACCTTAAAGTTCGG6TGTACAGTATTTCTCCGACACTTCAGAGTGTACTACACCCGGTGTCTCTCCCAACAACGGTAACCTAGAATCGAGTTTATGATGGTGTAGAAGCCTCACCGGACGATACCCGGTGGG

136,890

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTACTAAGCAATCCCTCTGTCCAAGCCAAAATGATATCTCGGACTTTTTTGAATTCAGAGAGATTGTTGCAGCCAGGGATTGCCTTAGTAAGGTGGCCCATGGCGGGCTCTCTGAGGATGTTGTAATATT
AATGATTCGGTTAGGGAGACAGGTTTCGGTTTTACTATAGAGCCTGAAAAAACTTAACGTCCTCTTAAACAAGCTGGTCCCTAACGGAATCATTCCACCGGGTACCGCCGGAGAGACTCCTACACATTATAA

137,025

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAGATAAGATCTGAATGGCAAGACTTCAGCCATGTGAAGGGTGGAGGGATTCTTAGGAAAAGGGTGCAGCACAGGCCAAGACCCTATGATGGGAAGAAGCTGGGCACAGCTTGGGATTGAATGAATGCCAATGT
ACTCTATTCTAGACTTACCGTTCTGAAGTCGGTACACTTCCACCTCCCTAAAGATCCCTTTCCCAAGTCGTCGTTCTG6GATACTACCCTTCTTCGACCCGTCGAAACCTAACTTACTTACGGTTACA

137,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCTGAAGGGTGGTATTGAAGAGGAGGGGAGACGAGAAGTCTGGAAGCCCTGGGGCATGATCAGATCAGGTGCTGAGGCCGTGGAAGTAGATGGGATTTTCATCTAAGGAAATGGGAAGTCATTAGAGAGT
CCGACTTCCACCACTAACTTCTCTCCCTCTGTCTTCCAGACCTTCCGGACCCCGTACTAGTCTAGTCCAGACTCCGGCACCTTCATCTACCCTAAAAGTAGATTCCCTTTACCTTCAGTAATCTCTCA

137,295

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTCAGGAGGGGATGATATGATTTTTTAAAAATTGAGCATTATCCTCGGTAACCTTTTGTAGTCGTTAAACCAGAGATTATAAGCAGGTTTTACCTCATATGCCAGTTGCAGCTGATTAGTAGTGGCTATAGAG
AAAGTCTCCCTACTATACATAAAAAAATTTAACTCGTAATAGGAGCCATTTGAAAACATCAGCAATTTGGTCTCTAATATTGTCGTAATAATGAGTATACGGTCAACGTCGACTAATCATCACCAGATATCTC

137,430

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATCCTGGGCTGAGAAGGATACTGTGGCTAACCAAGAAATTCAGTAGATGAGTTTGACGTGGCCTGTTAGTATGACTACACTGTGTGCACTGTTTCTGCATTAATGTCTGATAAAAAACAGAGCCAAAGGAAAAATA
TTAGGACCCGACTCTTCCATGACACCGATTGGTCTTAAGTCATCTACTCAAACGACCCGACAATCATACTGATGTGACACACGTCACAAAGACGTAATTTACAGACTATTTTGTCTCGGTTCCCTTTTTAT

137,565

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAACTTAAAAATTTAATCTGACAGTACAGTTGACCTTGA AAAACATAAAGGTTGGGGTGTGACCCCTTGTGCAAGTACAAAATTTGCATATAAATTTTGGCTCCCAAAAAACTGAACCACTGATAGCCAC
CTTGAATTTTTAAATTAAGACTGTCATGTCAACTGGGAACCTTTTGTATTTCCAAACCCACGACTGGGGAACAGTCAGTGTAAACGTAATTTGAAAACGGAAGGGGTTTTTGTACTGGTGACTATCGGGTG

137,700

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTGACTGGAAGCTTACTGATAACATAAACACTTGATTAACACATGTTTTATATGTTATCTGTATTATATACTCCATTCTTACCATAAAGCAAGCTAGAGAAAAGATTTTTATTTAAAAATCATAATGAA
ACAACTGACCTCGAAATGACTATTGTATTGTGAACTAATGTGTACAAAATATACAATAGACATAATATATGAGGTAAGAAATGGTATTTTCGTTTCGATCTCTTTCTCAAAAAATAAATTTTTAGTATTACTT

137,835

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGAAATATATTTAATCTTCGTTAAGTAGAAGTGGATCATTTATAAAGGCTTTCACCCCTCATCTTCCACTTTGAGTGGGCTGAGGAGGGGGAGGTAGAGGAAAGTTGGTCTTCTGCTCTCAAGAGTGGCAGAG
CTCTTTATATAAATTAGAAGCAATTCATCTTCACCTAGTAATATTTCCAGAAGTGGGAGTAGTAGAAGTGTAACTCACCCGACTCCTCCCCTCCATCTCTCTTCCAACCGAACGACAGAGTTCTCACCGTCTC

137,970

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGGAGAAAATTTATGTATATGTGGACTCATGCACTTCAATCCCAGTTGTCCATAGGTCACCTGTAGTTTCAAACCCAGCTTTTTATTACTGAAAATACGGGAAAAAACTCAGAGAAGAAATGAAAGTTT
CACCTTCTTTAAATACATATACACCTGAGTACGTGAAGTTAGGGTACAACAGGTATCCAGTTGACATCAAAGTTTTGGTCAAAAATAATGACTTTTATGCCCTTTTTTTGAGTCTCTCTTTACCTTTCAA

138,105

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTATGATCCAGTCATACAGAGAAATCCATGTTTCAGCCTGTTGATGCACCTTTAAAGAAGGAGATACGTGGGTAACCTGATGTTGAATTACTCTTACATGATTTTGGACTTTTGCAGGAGCTTGTGGTCTTTG
CGATACTAGGTCAGTATGCTCTTTAGGTACAAGTCGGACAACCTACGTGAAATTTCTTCTCTATGCACCCATTTTGGACTACAACCTAATGAGAATGACTAAAACCTGAAAACGTCCTCGAACACCACGAAAC

138,240

LRRK2

LRRK2-201

1920 1925
E L V V L C
ENSE00003541694

LRRK2-201

CCACCTCCACCACCCAGTTTGATATCTTTGCTGGCAGCTGGGATTCGTCGCCGGATGTTGGTGTGGAGTTAGCCTCCAAGGGTTCCTTGGATCGCCTGCTTCAGCAGGACAAAGCCAGCCTCACTAGAACCCT
GGTGGAGGTGGTGGGGTCAAACATAGAAAACGACCGTCGACCTAAGCAGGGGCTACAACCACTACCTCAATCGGAGGTTCCAAGGAACCTAGCGGACGAAGTCTGCTCTTTCGGTCGGAGTGATCTTG6GA

138,375

LRRK2

LRRK2-201

H L H H P S L I S L L A A G I R P R M L V M E L A S K G S L D R L L Q Q D K A S L T R T L
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970
ENSE00003541694

LRRK2-201

ACAGCACAGGATTGCACTCCACGTAGCTGATGGTTTGAGGTAAGTAGGTCATGTTGTTTTCTATTTCAGTGCATGACAAGTGTGATCCAGACTTGCTCTCAGGTTCTGAGAACACTTCCAGTAACACTGTGCCCC
TGTCGTGCTCAACGTGAGGTGCATCGACTACCAACTCCATTTCATCCAGTACAACAAAAGATAAGTCACTACTGTTCCACTAGGTTGAACTGAGGAGTCAAGACTCTTGGAAGGGTCATTGTGACACGGGG

138,510

LRRK2

LRRK2-201

Q H R I A L H V A D G L R
1975 1980
ENSE00003541694

LRRK2-201

AGTAAACAATTTATAACAATTTGGATGAAAACCTACCATTTCCCTGATCAAATTTGTAATTTCAAGAAAATAAGAGTATGAAACCATGCAGAACCTCATAGCAAGTAGTAATAGACTTTGAACCCACAAGTTCTG
TCATTGTTAAATATTTGTTAAACCTACTTTTGTAGGTAAGGGGACTAGTTTAAAACATTAAGTCTTTTATTCTCATACCTTTGGTACGCTCTTGGAGTATCGTTTCATCATTATCTGAAACTTGGGTGTTCAAGAC

138,645

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTAGAACCCTCATCTTAAACCTGTAAGTCTGATGCTTCTATAAAAATGATAAGTTAGGCTTCAAGATCAAAGTAAAGTGTCAATTACATGATTCCAATGAGGAAAGATGAGTCCACTTCTCAAGGGGA
GAGATCTTGGTAGTAGAATTGGGACATGACTAGACGGAAGATATTTTACATATTCAATCCGAAGTGTCAAGTTTCAATCAGAGTTAATGACTAAGGTTACTCCTTTCTACTCAGGTATGAAGAGTTCCCT

138,780

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTAGAGTGATTCATGTTGGATTCTTCGGCATGACCATCTCACAATGCTCTCAGAGGCACACCTAACCCCTGCATCCAGAGCAAGCTTTGGAGAGGGAGCACACTGGAGTGGAAAGGCTGTGGTCTTTGAAGACAAAAG
GATCTCACTAAGTACAACCTAAGAAGCCGACTGGTAGAGTGTACAGAGTCTCCGTGTGGATTGGGACGTAGGCTCTGTTGAAACCTCTCCCTCGTGTGACCTCACCTTTCCGACACCAGAAACTTCTGTTTTC

138,915

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCCTGGGATTCATCACTATTCACACATTTAGTAACTGTGATTTTATATCTGATTCACATTTTTTAAATAGTCTGTGAACCATGACTAATATTTAATGCATAAAATTTGATGACTTCTGTAATAAATGGAGA
CGGACCTAAGTAGTGATAAGGTGTGTAATCATTGACACTAAAATATAGAGACTAAGGGTAAAAAATTTATCAGACACTTGGTACTGATTATAAATACGTAATTTAATACTACTGAAGACATTTAACCTCT

139,050

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTCCAGATGAAACTCTTGATGTCCTCTGCCATTGCTCCCAACCCAGTCAACCTGTTACACCTGAGAGTCACTTACATTCTTTCTCTCTCTCATTTCACAGCTAATCCTTCAGCAAACTTTTTCAG
GTAAGGTCTACTTTGAGAACTACAGGGGAGACGGTAACGAGGGGTTGGGTCAGTGGGCAATGTGGACTCTCAGTGAATGTAAGGAAAGGAGAGTAAGGTGTCGATTAGGAAGTCGTTGAGAAAGTC

139,185

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTGCCACCAAATATATCTTAATGCTTCTAACAAATTTCTCTCACTAACGCTCTAAATCTGAGCCAGTATCATCTCTATTGCTTCTGCTGCTCATGATAGTCCATTCTCACCC
GAGACGGTGGTTTTATAGAATTACGAAGATTGTTAAAGAGAGTGATTGCAGATTTAGACTCGGTCATAGTAGAGGTAACGGATGACCAGGGGACGAAGATGGAGACAGAGTACTATCAGGGTAAGGAGTGGG

139,320

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGCCTCTGGAGTGATTTTCTAACATGAAAGTTGGATCAGGACTTGTTCCTGTTATTACCCCTCCCTTATTCTTGGGTACAGTCTCAGCCACTCCCATCCCTGAGGTTCTTGCAGATACCAGAGGCT
TCGGAGACCTCACTAAAAAGATTGTACTTTCAACCTAGTCTGAAACAAGGACAATAATGGGGAGGGGACGGAATAAGAACCCTATGTCACGAGTCGGTAGGGTAGGGACTCCAAGGAACGTCTATGGTCTCCGA

139,455

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTATATCTGCTGTTGATTTCACTCAGGAATGTCTGACTCCCAGATGTGCTCTCTACTTATTATAAAGGATTATCTGAATCTTTCTGAATCCTTTCATTTAGGACTCTCAGCAGAGAGGATGTCGCAACGACCCCT
AATATAGACGACAACATAAGTGTGCTTACAGACTGAGGGTCTACACGAGAGATGAATAATTTCTTAAAGACTTAGGAAAGTAAATCTGAGAGTCGTCTCTCTACAGGCGTTGCTGGGA

139,590

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGTCTCTCCAGCCCCTATAGGACTATTGCTGCCTAGGATTCTTTATGTTTTTCACTTTTAAAACTTATTTATTGTCTGTCTTGCCATCAGAATCTAAGTACCATGAAAGAAGGGACTTTTCTGCTTGTGGCC
AACAGAGAGGTCGGGATATCCTGATAACGACGGATCCTAAGAAATACAAAAGTAAAAAATTTTGAATAAATAACAGACAGAACGGTAGTCTTAGATTGATGGTACTTTCTTCCCTGAAAAGCAGAACAAACGG

139,725

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGATCTCTAGCTCCTAAAAATGTAAGCCTTCAGAACTACTGTGTTGACAGTAGGGGAAGGGGGAAGAAGGAGGAAAAGAAGGAAAACAGTGCCCTG6GGGCATAGAAGCCAAGCAGTGTATGCAACTTTCCTTCT
TAACATAGAGATCGAGGATTTTATCATTG6GAAGTCTTAATGACACAACCTGTCATCCCTTCCCTCTTCTCTCTTCTCTTTGTGTCACGGACCCCGTATCTTGGTTCGTCACATACGTTGAAAGGAAGA

139,860

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTCTTCTCTTCTGAAATGCTATGAATATGCCTTTTAGGTAGTATCCAGAAATGTTCCCTTCCGAAAAGGTCAGAACTACTGAAAAGTACAGATTATGAAATGAAACAGGGTGCAGGGATTTGGATTGA
GAAGAAAGAGAAGACTTTACGATACTTACGGAATAATCCATCATAGGTCCTTACAAGGAAGACTTTCCAGGTCCTTGTAGTACTTTGACATGTCTAATACTTTACTTTGTCCACGTCCTTAACTTAACT

139,995

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTGATGTTTCTGCTTTTGAACACCAGGGGGAATCTTGGGTTACATTAATCTAGGTAAAGTGCAGAATAGTCTCCTGTATTTTCAGTGCCCTCTTTCCTTCATTTAACTAACTCTAGTTCTAGTTTTCCCTAAT
CAACTACAAAGACGAAAACCTTGTGGTCCCTTAGAACCAATGTAATTAGATCCATTTACGCTTTATCAGAGGACATAAAGTACG6GGAGAAGGAAAGTAAATGATTGAGATCCAAGATCAAAAAGGATTA

140,130

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTCCAAAATCCCAAAGTGTATTTATAAAGTGAAGAATTGCTATTTTTAACACTGTTGAAAACACCTTATCTCTAAAATGACTTATTTCTAGTCTCTGAAACCTTACTTTAAATAACAAATCCAGCAGT
AGAAGGTGTTTAGGGGTTTCACAAAATAATTTCACTTCTTAAACGATAAAAAATTTGACAAAGCTTTTGGAAATAGAGATTTTACTGAAATAAGATCAAGAGACTTTGGAATGAAATTTATGTTTAGGTCGTC

140,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTGATGAAGTAAATGAAATGTCAGCATATTTAAAATAATTTGCTAATTTGTTCTTAGCATAATGCCAGAAAAGCTTTCTGGATTTTGTATCACAAAAGGCTAGTAGATTTTCAGTAGCTATCAATCTTCTAC
AAGACTACTTCATTTACTTTACAGTCGTATAAAAATTTTATAAACGGATTAAACAAGAAATCGTATACGGTCTTTTCGAAAGACCTAAAACATAGTGTTTTCCGATCATCTAAAGTCATCGTAGTTAGAAGATG

140,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGCACTAAGTATATTTAAAACCTCAGCATTAAAGTTTATTTTTCCAAGTATGTTTCAGCACAGGAAAATAAATCATGCTCCTTTGGAGTCCCTTAAATGCTGGAGCTGTTTAGAGTGACATACAAGAACTTTC
GTCGTGATTCATATAAAAATTTTGAAGTCGTAATTTCAAATAAAAAGGTTACATAAAGTCGTGTCCTTATTTTAGTACGAGGAAACCTCAGGGAATTTACGACCTCGACAATCTCACTGTATGTTCTTGAAG

140,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTACGTTACATGCTCTCTCTCCATCTTGTCTTTAACTGTAGCTTACTTCTCCAATTCACCTCTCGTTTGAAGCTTTTATCATAATTTCTATAAAAACCTTATGAAAATACAGTCAACTGCATTTTCTGT
AAGTGAATGTACGAGAGAGAGGAGGTAGAACGAAAATTTGCAATCGAATGAAGAGGTTAAGTTAGGTTGAAGCAACTTGAAGAAATAGTATTAAGATATTTGAAATCTTTTATGTCAGTTGACGTAAGGACA

140,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTTTCTGTTTCAATATCTTCAAATGGAATGACTGCCCTGGTACATCACCCTATGAATCTGTTATTTCTGTTATATCCACAGTTGCCAGGCCAGGATACTTGTCCATCCAGGCCAAACACCTTCCC
TACAAAAGACAAAAGTTATAGAAGTTTACCTTACATGACGGAACCATGTAGTGGGTGATCTTAGACAAATAAAGACAATATAGGGTGTCAACGGTCCGGTCTATGAACAGGGTAGGTCCGGTTTGGGAAGGG

140,805

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CGAAAGCAAGTATGCATTGTCCACCAGGTCCTTGACTCTATTTTACATTATCTTTTAGTCAATTTATTTTTATGCCACTCCTGCTGCTTGGTTCAAGTATGTCCAGGGAATTATCAGAATTTCTTTTC
GGCTTTCGTTTCATACGTAAACAGGTGGTCCAGGAAGTGAATAAATGTAATAGAAAATCAGTAAAGTAAATAAAAAATACGGTGAGGACGACAGAACCAAGTCATACAGGTCCCTTAATAGTCTTAAAGAAAAG

140,940

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAATAAAAACTGTTTATGCTTGAATTCTTGACAGTTCTCAATTATCTGCAAAGTGCATCCAAACTTCTTGGCATAGCATCAAAGATCTTTCTGTATGCCTCTTGCTTCCCTTTGCGGCCCTGCCACCCC
ATTTTATTTTAGACAAAATACGAACGTTAAGGAACTGTCAAGAGTTAATAGACGTTTACGTAGGTTTGAAGAACCGTATCGTAGTTTCTAGAAGACATACGGGAACGAAGGAAACGCCGGGGACGGTGGGG

141,075

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTGCCCACACTGCATTCTAGCCGTGATGACAGGCTTGAATTTTCAGTTATGCTCATGTCTGTCCATCATTGTATTGTTATTCTCTCTTTCCACCAAGTTGCTGCCTAGAGAGCTCATTTCCTTAAGAATT
TGACGGGTGTGACGTAAGATCGGCACTACTGTCCGAACCTAAAAGTCAATACGAGTACAGACAGGTAGTAACATAAACAATAAGGAGAGAAGGTGGTTCAACGACGGATCTCTCGAGTAAAAGGAATCTTAA

141,210

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TC TTCACAAACCATCTCTACTATGAAGCTCAAGTGTGTCAATGAAGTGTAGCTTCTCCAACCTTGTTTCTTGCAGACACTCTGTGCAAGACATTGACTTAGGTGCTAAAGAGGAAAGCTAGATATTATATTGT
AGAAGTGTGTGGTAGAGATGATACTTCGAGTTCACACAGTACTTCACAATCGAAGAGGTGAACACAAAAGAACGCTGTGAGACACGTTCTGTAACGTAATCCACGATTCTCCCTTCGATCTATAATATAACA

141,345

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTTGAGGTTGAAAGCTTACAGTCTAGTAGGAGAGTCAACTTTGCTGTCTTACCTCAGTGTTTTCTCCCTCTGTGCTTCCCTAGCACGTTGACTTACATATTTCTGGAATCTTGATTAACACCTGTTTGAG
AGAACTCCAACCTTTCGAATGTCAGATCATCTCTCAGTTGAAACGACAGAAATGGAGTCAAAAAGAGGGAGACAGAAAGGATCTGTGCACCATGAATGTATAAAGACCTTAGAACTAATTTGTGGACAAACTC

141,480

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GACTGTCTGAGCACAATCCTTCTGGATTGTGACACCCTCAAGGGAGCAGAGATACAAAAGTGGCTTGTATACTAAATGACTGGCCCTCATAGATACCTAGTACATATTTGTCAAATAAATGAATGCATTCTATT
CTGACAGACTCGTGTAGGAAAGACCTAACACTGTGGAGTTCCTCTGCTCTATGTTTCTACCGAAACATATGATTTACTGACCGGGAGTATCTATGGATCATGTATAAACAGTTTATTACTTACGTAAGATAA

141,615

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGAATAATTCTATTGCAATCAGATAAAGTTTACTTTAAGCTATGAAGAAAGAGTCTTTAGCAACTCTTACAATAATCACAATCAAAGAAATGACTGTTTAACTTAATATAAACAGTTTGTTTTAAATAA
AAACCTTATTAAGATAAGTCTTAGTCTATTTCAAATGAAATTCGATACTTCTTTCTCAGAGAAATCGTGTGAGAAATGTTATTAGTGTAGTTTCTTACTGACAAATGAATATATTTGGTCAAACAAAATTTT

141,750

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTTGACAATAGTCATGGTTACACAATGCATAAATATGGCTAAATTTATTATCAGGAAGGAAAAATCTTTACTTATTATTTCAAAGCTATTTTGGCTAGTCTTAAAGCTATTAGAAGTGCACCTTCTTAAG
TATAAAGTGTATCAGTACCAATGTGTTACGTATTTAATACCAGTTAATAATAGTCTTCCCTTTTGTAGAAATGAATAATAAAGTTTTCGATAAAAACGATCAGATAATTTTCGATAATCTTGACGTGAAGAATTC

141,885

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTAAATTCATAAATGAACATTTAACTAACCAAGATATTATCTCTTTGCCACTGACATTATTTCAAATTAAGCTTAACTATTTCTTTTGTAGCCTTTGGAAAGTATTCTGAAAGAGTCTGTGTTCTATAAATAT
TAATTTAAGATATTAACCTGAAAATGATTGGTTCTATAATAGAGAAACGGTGACTGTAATAAAGTTAATTCGAATGATAAAGAAAAATCGAAACCTTTCATAAGACTTTCTCAGACACAGATATTTATA

142,020

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTTAAAGAGGCATGTCTTATAAAGGATTTGGATACTATTTCAATGATGATGACTTGGCTTTAGCTTTTTATTCTTAACTCTCAGCTTTTCTCTTCAGCAGGGGAAGAGTACCTAATGGCCCTTCAGTAATCC
TGAATTTCTCCGTACAGAATATTTCTTAAACCTATGATAAGTTACTACATCTGAAACGAAATCGAAAAATGAAGAAATAGAGAGTGAAGAAAGAGTCTGTCCTTCTCATGGATTACCGGAAAGTCAATAGG

142,155

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTGGTAAATTTTTCTTCAAGCCATTACTTACTGTGAAGGTCAACTTCATTAGTGTATTATCTTATTTTTTTCAGCCAAAATAGGTATATTGAAATGAATGGCCCTAATGTCAAATGTCGGGACTACATCC
GAACATTTAAAAAGAAAGTTCGGGTAATGAATGACACTTCCAGTTGAAGTAATCACATAAATAGAAATAAAAAAGTCGGGTTTATCCATATAACTTTACTTACCCTGGATTACAGTTTACAGGGCTGATGTAGG

142,290

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGG AAG AGA GAG AAT CCT CAG CTG TATT AGT TGA TGC AGT TAA AATA ATG TACT CTCC AGG CCT CAT CA AATTG AAA GTT CAG GGT ATC GTT GCT GCT GCT GCT TCT AAT CCT CCA GAA GTG ATT GGT GCT AG
ACCTTCTCTCTCTTAGAAGTCGACATAATCAACTACGTCAATTTATTATACATGAGAGGTCGGGGATGTTAACTTCAAGTCCATAGCAACGACGAGACGAAGATTAGGAAGGTCTTCACTAACCACGATC

142,425

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTGATGGAGTAACTATTAATTGATATAATGTGAGCCAAAACCAACAGTCACGAATAAGCAAAGGATTTAAATTTAACTCCATTAAGTCTTGTGAGAAATTTTTCAACATAGGTTATAACATACCTGTGACATC
CACTACCTCATTGATAATTAACATATACTACTCGGTTTGGTTGTCAGTGCCTATTTCGTTCCCTAAATTTAAATTTGAGGTAATTCGAAACACTCTTTAATAAAAAGTTGTATCCAATATTGTATGGACACTGTAG

142,560

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACATGAAATGCTGTAGTCAATTTGACATCATGGGGCAGAGAAGACAGAGTTGGAATCAGAATTTTATAGACATCTAATGTGATAATAACATTAGTAGCTGAGATCGGGTAAGCTCTTTGACCATGTTCCAGAA
TGTACTTTACGACATCAGTTAACTGTAGTACCCGCTCTCTTGTCTCAACCTTTAGTCTTAAATATCTGTAGATTACACTATTATTGTAATCATCGACTCTACGCCATTCGAGAACTGGTACAAAAGGTCTT

142,695

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGGATAAGACCTGGTTGAGATGAAAACCTTACACTGTTTTTTTATTAACATATCTTTACTCTTTGCCTGAAATGTCCAACCTCTAGTTGCTCGTGATTGCGTGGGTCACTCCAGAAGGTTGGACTTTAATAT
ACCTATTCTGGACCAACTCTACTTTTGAATGTGACAAAAAATAAATTTGATAGAAAATGAGAAACCGACTTTACAGGTTGAGATCAACGAGCACTAACGCACCAGTCAGAGGTTCTTCAACCTGAAATATA

142,830

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACCCGTCATCTTTTCCAAGACAAAATGATTCACTTCTAGCCCAAATTTCTTTTTAACCTTAATCTAACATGATTAGGTTTATGGTAAATATATACTCAACAGAAAGAGACTAATAGC
ATGGGCAGTAGAAAAGGTTCTGTTTTAACATAAGTAAGATTGAGAATCGGGTTTAAAAGAAAAAATTTGGAATATAGATTGACTAATCCAATACCATTTAATATATGAGTTTGTCTTCTCTGATTATCG

142,965

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGCAAAGTCTTATATTTTCATTTGTTTTTCCAAAAAGTAGAAAATTTTTTCCAAACATTTGGGAAACATTTTGTAGCAAAAATAAATATCAATGATAAATAGAAATAGAAAAATTTTAAAGCTGAGCTAA
TTCGTTTTCAGAATAAAAAGTAAACAAAAGTAGTTTTTCATCTTTTATAAAAAGTTTGTAAACCTTTGTAAAATCAGTCTTTTTATTATAGTTACTATTTATCTTATCTTTTTAAAAATTCGACTCGATT

143,100

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACCTCTATGTGGTTTAGGAAAATCAAACCTATTAATAAATGGCAAGTACAACAAAATCCCATCAATCTTATTAACTACTTACATTTTGAATAGTTAAAATATTCATATGATCATTGAGAGAAATTCAGAA
TGGAGATACCAAAAATCCTTTTAGTTTTGATAATTTATTACCGTTCATGTTGTTTAGGGTAGTTAAGAAATAAATGTATGAATGAAAACCTTATCAATTTTATAAGTATACTAGTAACTCTCTAAGTCTT

143,235

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGCCTTAAGTAATTTGTTTCACATATACAAAAGAAAAGTCTCCAAAATTTGGGTCTTTGCCCTGAGATAGATTGTCTTAAAATGAAATCATTCACTTATCAGATTTGACCCTTTTTTAAAGCATAACTTTGCTG
AACGGAAATTCATTAACAAGTGTATATGTTTTCTTTTCAGAGGTTTTTAAACCGAAGACGGACTCTATCTAAACAGAATTTTAACTTTAGTAAGTGAATAGTCTAAACTGGGAAAAAATTTTCGTAATGAAACGAC

143,370

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTAATATTAGACTTATATGTTTTGATTTCTTCTACAATATCTCTTAACTTTAAGGGACAAGGTGAGCAGCAAAATTTTGTAGCTTGACATAGTGACATTTATATTTAAGGAAATTAGGACAAAAATTTATT
ACATTATAATCTGAATATACAAAACCTAAAGGAAGATGTTATAGAGAATTTGAAATTCCTGTTTCACTCGTGTCTTAAAACCTACGAACTGTATCACCTGTAATATAAATCCTTTAATCTGTTTTTAAATAA

143,505

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGTAATCACATTTGAATAAGATTTCTCTGTGCAATTTCTGGCAGATACCTCCACTCAGCCATGATTATATACCGAGACCTGAAACCCCAAAATGTTGCTGCTTTTACACTGTATCCCAATGCTGCCATCATTGC
TTACATTAGTGAATCTTATCTAAAGGACACGTAAGAACCGTCTATGGAGGTGAGTCGGTACTAATATATGGCTCTGGACTTTGGGGTGTACACGACGAAAAGTGTGACATAGGGTTACGACGGTAGTAACG

143,640

LRRK2

LRRK2-201

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Y L H S A M I I Y R D L K P H N V L L F T L Y P N A A I I A
ENSE00003681812

LRRK2-201

AAAGATTGCTGACTACGGCATTGCTCAGTACTGCTGTAGAATGGGGATAAAAACATCAGAGGGCACACCAGGTAGGTGATCAGGTCTGTCTCATAATTTCTATCTTCAGGATGGATAACCACTGACCTCAGATGTG
TTTCTAACGACTGATGCCGTAACGAGTCATGACGACATCTTACCCTATTTTGTAGTCTCCCGTGTGGTCCATCCACTAGTCCAGACAGAGTATTAAGATAGAAGTCTACCTATTGGTGACTGGAGTCTACAC

143,775

LRRK2

LRRK2-201

2015 2020 2025 2030 2035
K I A D Y G I A Q Y C C R M G I K T S E G T P
ENSE00003681812

LRRK2-201

AGTT CAGAAGAGT CAAAAGGAAAAACAGAGTCTATCACATTGTGAACAGAGGTTATTTTGTGAAAAATGCAAGCATCACATTGGATTTTATCATTTGTATTTTGTAGGAAAAACAATTGATGTAATTTTTC
TCAAGTCTTCTCAGTTTTCTTTTTGTCTCAGATAGTGAACACTTGTCTCCAATAAAACACTTTTTTACGTTTCGTAGTGAACACTAAAAATAGTAACATAAAACATCCTTTTTTTGTTAACTACATTA AAAAG

143,910

AGGGCAAAACTGAATAAAAAGAGAGAAATGTTTGATATCAAGTTATATGTTTTAAAGTTAGATTTGTAGATTCTTTAGATACTCTAGAGGTCATAAAAAGTAACAGCAAAAACTTTAGTCTAGGTATTGTTGGC
TCCCGTTTTGACTTATTTTTCTTCTCTACAAACTATAGTTCAATATACAAAATTTCAATCTAACACATCTAAGA AATCTATGAGATCTCCAGTATTTTTTCATTGTCGTTTTGAAATCAGATCCATAACAACCG

144,045

ACTTGTGAGGCAAAATCAAATTCAGGTCACAAAATCTTTTTCAATAATCTGAAACCCAAAGAACTCTGAAAAATCCCAAGATTTTTTAAAAAATGACTAATTTGGTGTCAAAACCTAAGCAAGCTGACTTGTGCT
TGAACACTCCGTTTAGTTAAGTCCAGGTGTTAAGAAAAAGTATTAAGACTTTGGGTTCTTGAGACTTTTAGGGTTCTAAAAAATTTTTACTGATTAACCACAGTTTTGGATTGCTTCGACTGAACAACGA

144,180

TATTACAATCTTTATTTCTCATGCTCAGTGTGAATATGCATACATTTTGTGCGAAAAATATATACATGTTTGAATACAGGGGGCTGGCCGTGACCCCTACTGAGGGTTTCTGTACACATCACTGTCTACCCTGTGG
ATAATGTTAGAAATAAGAGTACGAGTACACTTATACGTATGTA A A A C G A C G C T T T A T A T G T A C A A A C T C A T G T C C C C G A C C G G C A C T G G G A T G A C T C C C A A G A C A T G T G A G T G A C A G A T G G G A C C C

144,315

AATCTTACCTCCCTTTCTTAGTTCCCAATCCTGAAAAGCAGTTATGGGGCCAGTGTCTGTACAGACATGTTGTCTCAGACATCAGTTTGAGCAGGAAGTAAATCATTTAGGGTTGGCATTGTTTGGAGTGTG
TTAGAAATGGAGGAAAGAAATCAAGGGTTAGGACTTTTCGTCAATACCCGGTTCACGAGACATGCTGTGCAACAGAGTCTGTAGTCAAACCTGCTCCTTCATTTAGTAAATCCCAACCGTAAACAAACCTCACAC

144,450

GGGAACACTCTATCTTTAGGAAACTTTATATAGTTAGTTATTTGTAAGTAAAAATACAGGTGGCTATACATCATCTTGCTGATTGCAACTCAATTAATCACCCTGCCTGGCACAGAAAGAAAATATGCTACAGG
CCCTTGAGATAGAAATCCCTTTGAAATATATCAATCAATAAACATTCATTTAATGTCCACCAGTATGAGTGAACGACTAACGTTGAGTTAATTTAGTGGCACGGACCGTGTCTTTTATACGATGTCC

144,585

ATATCTCACTAGGAAAAAGTTCTAGTTCTGTTTCTGCGCACTCAACTTTTGTACTTAGATAAGCAAATGGCCCCAGATTCCAATGCCTGGTTTTATTTTTGCTCCAAATACATATACTCTTTTGTTTGGAT
TATAGAGTGATCCCTTTTCCAAGATCAAGCAAAAGGACGCGTGAGTTGAAAAATGAATCTATTCTGTTTACCGGGTCTAAGGTTACGGACCAAATAAAAACGAGGTTTATGTATATATGAGAAAAACAAACCTA

144,720

AGTTACATTTAGAAAGTACTGTGATTCTCATAAACACTTCAAAGTGTATGTTCTGGCTGAGAGTGTCTCTGTGTTGTTCAATAATAAAGACTAATTATCATTTTTTGGTACCTGCTGTGCGTCAAGGCC
TCAATGTA A A A T C T T C A T C T G A C A C A T A A G A G T A T T T G T G A A G T T T C A C A T A C A A G A C C G A C T C T C A C A G A G A C A C A A G T T A T T A T T C T G A T T A A T A G T A A A A A A C T A T G G A C G A C A C G C A G T C C G G G

144,855

AGTGCCACGTATATTAGAGACAAGATCTTTATCCTCATGCCAGGGCTGGAAGTTAGCTATTAGTTTCTCATTTGCCAAATGAGAAAACCTGAGGCTCAGGGAGATTATGTAACCTGCAGAATATCACTCAGTAAT
TCACGGTGATATAATCTCTGTTCTAGAGAATAGGAGTACGGTCCCGACCTCAATCGATAATCAAAGAGTAAACGGTTTACTCTTTGACTCCGAGTCCCTCTAATACATTGAACGCTTTATAGTGAGTCATTA

144,990

TGGCCAAGATAAGAAATTCAGTCTAAATGAGAACCAGATCCAGAGATATTTGGCTTTAAATTTATAGTCTCTCC TAAACCATATGCAACTCTAACATGAAGAAGCTTATTTAATCTTCACTATTA A A A A A A G T C A A
ACC GG T T C T A T T C T A A G T C A G A T T A C T C T T G G T C T A G G T C T A T A A A C C G A A A T T A A G A T A T C A G A G A G A T T G G T A T A C G T T G A G A T T G T A C T T C T C G A A T A A A T T A G A A G T G A T A A T T T T C A G T T

145,125

AACAAAACAACAGACCCATGAATAGCAAAATATTGTCAATGAGAGGTTTGGAAAAACAGTCTTAAAGGATGAAATCCATAGACCTGATATATTTCCACCTGGAAAAAGTGGGCATGGGACAGTGATTTTCTCTTG
TTGTTTTGTTGCTCGGTACTTATCGTTTATAACAGTACTCTCAAACCTTTTTGTGAGAAATTTCTACTTTAAGGATCTGGAATATATAAAGTGGACCTTTTTCCACCGTACCCTGCACTAAAAGAGAAAC

145,260

AAAGATCTGCTCATTTTTGTCATGGGACATGAAGGTGGACTGGACCCTCAGTTTTCTTCTTCTGCATCTCCCAACCCAGTCTTTCTGTTTCATGGGGTGAAAATCTGTTGTTGAAGCCCTGTCTGCTTAATTGGA
TTTCTAGACGAGTAAAAACAGTACCCTGTACTTCCACCTGACCTGGTGAAGTCAAAGAAGAAGACGTAGAGGGTTGGTTCAGAAAAGACCAAGTACCCCACTTTTAGACAACAACCTCGGAACAGACGAATTAACCT

145,395

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGTGGATCTCTCGGGTCCCTGTGGGCTGTGCGCTTGTACTTGAAGCTCTGCTTCTTCACTCTGTGGTCTAGGCCAGCTAGCAGCCAGCTGAGTTCACCTTGGTTCAGACTCATGGCCTTTTCATTTTCAGTATCTG
GTCACCTAGAGAGCCAGGGACACCCGACACGCGAACATGAATCTGAGACGAAGAAGTGAAGACACAGATCCGGTTCGATCGTGGTTCGACTCAAGTGGAAACCAAGTCTGAGTACCGGAAAGTAAAAGTCATAGAC

145,530

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACTTCCCTGGTTTTGCTGAAAACCTGTCTAAAATGTAATATCCATCTGATTCTTCATACCAAGCCACACAATTCTTCTGATCCCTTTTAATCTCCAATATTGAATGGTGGTAAACATAAATATGGAGACAGATCAT
TGAAGGACCAAAACGACTTTTGGACAGATTTACATTTATAGGTAGACTAAGAAGTATGGTTCGGTGTGTTAAGAAGGACTAGGGAAAATAGAGGTTATAACTTACCACCATTGATTTTATACCTCTGTCTAGTA

145,665

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTCAGAAAACCCAGGGCCTAATCTTTTCTTTCTGCTACTCTTCTCACAGGCTGCTTAGTACTTTGTAAGCTTTTTTTTTTTTTTCTGGCTGTAACCTAGATTTTCTTTATCATTACTCTATTTATTATTGTTA
CAGTCTTTGGGTCCCGGATTAGAAAAGAAAAGACGGATGAGAAGAGTGTCCGACGAATCATGAACATTCGAAAAAAGAAAAAGACCGACATTGGATCTAAAAGAGAAAATAGTAAATGAGATAAATAAACAAAT

145,800

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGCACTTCTGATTATCTCAGCCCTAAACTCTGCCTCCAATTTTAAATAACAATAACTCCCACTCTGCTAATACTGCTACTACTACTACCATCACCAAAATTTTTCTTCCCAAAGCAGTTCTGTTTGGGAAGG
CTCGTGAAGACTAATAGAGTCGGGATTGAGACGGAGGTTAAAATTTATTGTTATTGAGGGTGAGGACGATATGACGATGATGATGGTAGTGGTTTGAAGAAAGAGGGGTTTTCTGTCAGACAAAACCTTCTC

145,935

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAACAGTTCCTCTCATACAATTTTCAGTTATCTTCTTGTCTTTCCGTTAATGAATCTTCTGTTAATGTTACATCTTTTAAACATGGAACTTCTAGAGAAAACAAAAGACGATGGATTTGTTAAACCTTTTGGG
TTTGTCAAGGGAGAGTATGTTAAAGTCAATAGAAGAACGAAAAGGCAAAATTAAGTTAGAAAGCAATTTCAATGTAAGAAATGTACCTTTGAAGATCTCTTTGTTTTCTGCTACCTAAACAATTTGGAAAAACCC

146,070

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTATTTTTATACTAATCTTACTGCAGCGTGTGCATTATGAGTGTAGGTCCATTACGGCTGTATTAGGAGCAGAACCTTCCAGAGCATGAGCGATGTGCTGGGCTTGTGCTTAGCTCTATCCATGAGTTAAGTA
ACATAAAAATATGATTGAGAAATGACGCTGCGACACGTAATACTCACATCCAGGTAATGCCGACATAATCCTCGTCTTGGAAAGGCTCGTACTCGCTACACGACCCGAACACGAATCGAGATAGGTACTCAATTCAT

146,205

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTCAATCCTTAGGACCCCTGACATATGTGCTATTATTATTCTAGTCTATAGATACAGAGACTAAAGTTTAGAGAAATATAAAAAACATTTACAAGGTCCTATGGGACAAAACTGTAGGACAAAATGCAAC
AGAGTTAGGAATCCTGGGAGACTGTATACACGATAATAATAAAGATCAGATATCTATGTCTGTGATTTCAAATCTCTATATTTTTTTGTAAGTGTCCAGGATACCCGTTTTTGACATCCTGTTTTACGTTTTG

146,340

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCAAGCAGCCTGAGAGCAGAGCTCCTGGTCCAGCACTGTGATAGCTGGGGACGACAGAGACGAAAACAATGCAATATTGACAGGGACCATGGTGTCTGTCTGTCCACATTTGAAGATAATATGGTTTGGATA
GGTTCGTGGGACTCTCGTCTCGAGGACCAAGGTCGTGACACTATCGACCCTGCGTCTGTCTTTGTTACGTTAATAACTGTCCCTGGTACCACGACACAGACAGGTGTAACCTTCTATTAATACCAACCTAT

146,475

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTACCTTTAAATAAAGTGGAGAGTTTCAACATTAAGTCAAGTCAAGTGGATACATTTATATCATATCTGCTGGGAGTGACAGTAAATCTGGGTCCTATGGCAATTTGCACCTTTTGACTGAGATGAATGCTGA
AAAAGTGGAAATTTATTGAACCTCTCAAAGTTGTAATTGAGTCAAGTCACTATGTAAATATAGTATAGGACGACCCCTCACTGTCAATTAAGACCCAGGATACCGTTAACGTGAAAACCTGACTCTACTTACGACT

146,610

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGATGGCTTTAACATTTAACTAATGCGATAGTATTTAACACACCCATATAAATACTATAGTCTTCCGGTAAATAAAATGTTACCAGGCTGGACATACATGAATATCTGATGGAGATTATGGACATACTCTACTC
GACTACCGAAATTTGAAATTTGATTACGCTATCATAAATGTTGTTGGTATATTTATGATATCAGAAAGCCCATTTATTTTACAATGGCCGACCTGTATGTACTTATAGACTACCTTAATACCTTGTATGAGATGAG

146,745

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATACCTTCTCTGAAAGTAAAAATAAAAGATATGTTTCAGTACACAATGTGATATGTAAGTCTCAGACTTAAATTCATAAATTTCTCTTATCCTTTCATCCGTGGATCTTTTCTTATTTACTTTATTGCGTTTGTAAAAT
TATGAGAGACTTTTCATTTTTATTTTCTATACAAAGTCATGTGTTACACTATACATGAGTCTGAATTAAGTATTTAAAGAGAAATAGGAAGTAGGCACCTAGAAAAGAAATAAATGAATAACGCAAAACATTTTA

146,880

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCAGGCTTCTCTGAAAAATTATTTTTAAAAATAGTTTTAGACAATGAATCATATTTCTCAAGTATTTAAACATTGTAATCATTATGATAATTATCCAAGGGGAAATATACTTATTTTTATTTCATTTATTCA
CGTCCGAAGAGACTTTTAAATAAAAAATTTTATCAAAAATCTGTTACTTAGTATAAAAAGAGTTCATAAAATTGTAACATTAGTAATACTATTAAATAGGTTCCCTTTAAATGAATAAAAAATAAGTAAATAAGT

147,015

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCATTTGGCAACAATACATTGAACATTTACTAAGCATCAAATGGCTCTACCCTTAATAGTGGCATGATGTTTCATCAAGAAATGTTAGTGCAATCAAGAACACTAGAAATTCATTGGATGAATTTAAAGAAG
AAGTAAACCGTTGTTATGTAACCTGTAATGATTCGTAGTTTGACCGAGATGGTGAATTATCACCCTACTACAAGTAGTCTTTAACAATCACGTTAGTCTTGTGATCTTTAAGTAACCTACTTAATTTCTTC

147,150

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTTTAGAAGGGTATTATATATAAATTGAGGCACCTTTATGAATATATAAATAATATATGTTTTTCATGCTAGAGATCATGCCAATGAAGATATTTACTTTGAAAAGGAGAAGATTAGAAGTTTAAAAGCATTTCC
GAAAATCTCCCAATAATAATATAAATTAACTCCGTGAAATCTTATATATTTATTATAATAACAAAAGTACGATCTCTAGTACGGTTACTTCTATAAATGAAACTTTTCTCTCTTAATCTTCAAAATTTTCGTAAGG

147,285

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTGAAGTAAATATTCATTTCCATATCTTTCACAGTTATCTTTCTGAGTCTCTGACTCATTGTGAAAAAATCCCAACCTTCTTACAGCTCTACCCTCTCGGATTGTTGCCTAGAGGGTAAAACTA
TATAAATCTTATTAAGTAAAGGTATAGAAGTGTCAATAGAAGAGACTCAAGAGACTGAGTAACACTTTTTTTAGGGTTGGAAGAAGTGTCCGAGATGGTAGAAGCCTAACACGGATCTCCCACTTTTGGAT

147,420

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGTAAGGATGTGTGCACTGGATGAGAATTTAGAATTAGACGAATGACCCCTAGAGTCTTTTCTGCTTTAAGAGCCTGTGATTCCAAATCTAACAGTACATTTTCAAGAAAAATATGCTGAACATTTA
AACATTTCTACACACGTGACCTACTCTTAAATCTTAACTGCTTTACTGGGGATCTCAGAAAAGGACGAAATCTCGGACACTAAGGTTTAAAGATTGTCATGTAATAGTTCTTTTTATACGACTGTAAAT

147,555

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATAGTTTTGAATAGTACCTAGATATAATAGATACCTAATAAATGTGCTCAATGAATAATAAATACTGGTTAAGATTTAAATAAGCCTCCAAAATCTCTTCCACATTTCTAAGAAGGGAAGCATAAAGGTTGT
TTATCAAAAATCTATCATGGATCTATATATCTATGGATTATTACACAGGTTACTTATATTTATTGACCAATCTAAATTTATTCGGAGGTTTTAGAGAAGGTTAAGATTCTTCCCTTCGTATTTCCAACAA

147,690

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGAAGTACTGACTGTGTGGGTAGCTCATTATTTTTAAGTACTCTTGACTTTGCTGTTTCATTATCTGTGTGGCCTTAGGAAAATACACACATTTCTGAAAAGGATTATGCTGTTTGTAAAATAGAAAAGTCCCTAT
TTACTTGATCACTGACACACCATCGAGTAATAAAAAATTCATGAGAAGTGAACGACAAGTAATAGACACACCGGAATCCTTTTATGTGTGTAAGACTTTCCCTAATACAGCAAAACATTTTATCTTTCAGGAATA

147,825

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGTCTACCACAGATGATCTTATGCAAAATCAAATGAAATGTTCAATAAGGTGCTGTAAAATAGTAGAGAGAGATGAATAGGAGCTATTGTGATTTGTTTACATTATGTCACAGGTGCACITTTATTAGGGATA
GACAGATGGTGTCTACTAAGAATACGTTTAGTTTACTTTACAAGTTATTCACAGACATTTATCATCTCTCTACTTAATCCTCGATAACACTAACAAAATGTAATACAGGTGCCACGTGAAATAATCCCTAT

147,960

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTTTTACTTAAATACACAATTTCTTAACTTAGATTTTGAGAATATATATGTTTATATAGGAAAATGCCCTTATTTCTAAGGAAATGTATAATATATTTAGGCTGTAACATTTGATCTGTAAACAAATAGTA
ACAAAATAGAATTAATGTGTAAAGAAATGAATCTAAAATCTTAAATATAATACCAATATATCTTTACGGGAATAAGATTCTTTACATATTTATAAATCCAGACTTTGTAAACATAGACATTTGTTATATCAT

148,095

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTAATTTATGCTAATTCACATGATAATTATATGTAATATATTAATATATTTACTATGATACAATATATTTACATGCATATATGTTGGGAAATGTTATCAGTTAGTGTAGTAGGGGTTATCACTCAAATTCG
ACATTTAATACGATTAAGTGTACTATTAATATACATTAATATAAATATATAATGATACATATGTTATAAATGTAAGTATATACACCCCTTTACAATAGTCAATCACATCATCCCAATAGTATGAGTTTAAAGC

148,230

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATGTCCTCCATCCTTCCAACCTTTCATGCTTTTCCAGCATGGTGAGGACTGCTGAGCTCCATCTTTTGGTGGTAGTCTCTGTCAAAATAGAAGCTGTTTCCAAATTCAGTCATTTGCTCCTTGAAGGCTATGAATT
TACAGAGGTAGGAAGGTTGAGAAGTACGAAAAGGTCGTACCCTCTGACGACTCGAGGTAGAAAACGACCATCAGAGAGACAGTTTATCTTGACAAAGGTTTAAAGTCAGTAAACGAGGAACCTCCGATACTTAA

148,365

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATACTTCGTTATATTTTTCTGGCTGCATATTTAAATTACTTTAACAATCATATAAGTTCATGTAATAATTTTGGAAATAAAAAGGAAGATAAAATGCACAGATAATTTAGCAAAATGAAATAAATAATTATATT
GTATGAAGCAATAAAAAAGACCGACGTATAAAATTAATGAAATGTTAGTATATTCAAGTAACATTTTAAACCTTTATTTTTCTCTTATTTTACGTGTCTATTAAATCGTTTACTTTATTATAATATAA

148,500

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGGATGATTTTCTCCTAGATTTTAAATTATGTACATTTCCATCAACTTTTTATTTTGAATAAGTTTAAAGCCTAAAGAACAGTTGAAAGAGTAGTACAGGCTGGGTGCAGTGGCTCCTGCCTGTAATCCCAACT
CCCTACATAAAGAAGGATCTAAATTAATACATGTAAGGGTAGTTGAAAAATAAACTTTTACAAATTCGGATTTCTGTCAACTTTCTCATCATGTCCGACCCACGTACCAGGACGGACATTAGGGTTGTGA

148,635

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGGGAGGCCGAGGTGGGTGGATCACTTGAAGTCAAGGAGTTCAAGACCAAGCCTGACCAACATGGTGAACCCCTGTCACTACTAAAAATACAAAATCAGCTGGGCACGGTGGTGGGCACCTGTAATCCAGCTAC
AACCCCTCCGGCTCCACCCACCTAGTGAATCCAGTCTCAAGTCTGCTGGACTGGTTGTACCACCTTGGGACAGTGATGATTTTATGTTTTAGTCGACCCGTGCCACCACCCGTGGACATTAGGGTCGATG

148,770

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAACCCAGGAGGAGGTTGCAGTAAGCCAAGATCACACCCCTGCCTCCAGCCTGGGCAAGAGAGTGAGACTCCATCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAA
AGCCCTCCGACTCCGCTCCTTTAGCGAACTTGGGCTCCTCGTCTCCAACGTCATTCGGTCTAGTGTGGGGACGTGAGGTCGGACCCGTTCTCTCACTCTGAGGTAGAGTTTTTTTTTTTTTTTTTCTT

148,905

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGAAAGAGTAGTACAATAACATTCATACTCATATACCCGACGCATAAATTCATTGATTATTTACTTTTTGCCCTACTTGTCTTTCTTGTCTCTTTGCGTATGAATGAATCATTGAAATTAAGTGTAGACAT
TCTTTCTCATGTTATATGTAAGTATGAGTATATGGGCTCGCTATTTAAGTAACTAATAAATGAAAAACGGGATGAACAAGAAAGAACGAGAGAAACGCATACTTACTTAGTAACTTTAATTCACATCTGTA

149,040

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATGCCATATCACCTCTGAACAGTGTGTATTTCTTTAGAATAAGGATGTTTACTTACATAATCATAATACCATTATCACAGCTAAGAAAAATTAATTCAGTTGATTTTTCCACATATTTGATAACTTTCTGTG
GTACGGTATAGTGGAGACTTGTACACATATAAAGAAATCTTATTCTACAATGAATGTATTAGTATTATGGTAAATAGTGTGATTCTTTAATTAAGTCAACTAAAAAGGTTGATAAACTATTGAAAGACAG

149,175

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATCCACGATTATGCTTACATATCTTTTAAATTTATGTCATAGCATATCATCTTAGAAAAGTATCCCTAAGTTACTGCATGGTATACATTGTTTAAACCATTTCCTTTTGTGATTGGATGCTTTAGGTTGATTA
ATAGGTGCTAATACAGAATGTATAAGAAAAATTAATACAGTATCGTATAGTAGAATCTTCTACTAGGGATTCAATGACGTACCATATGTAACAAATGGTAAAGGGAAACACTAACCTACAGAAATCCAACATAAT

149,310

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATTTTTATTATTATCACAAATGTTGAAATCACTCTTTTTTCTGAAGAATTTAAAGTAATTTATCTGTCTTATGGAATAAAATATTTATTTCCCTTAAAAGAAATTCAGGCATGAACCCAAGAGAGAAGGCT
ATAAAAAATAAATAGTGTACAACCTTAGTGAGAAAAAAGACTTCTTAAATTTTCAATAAATAGACAGAATACCTTATTTATAAATAAAGGGGAATTTCTTAAAGTCCGACTTGGGTTCTCTTCCGA

149,445

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTTTTTGTTTTAGTTGTTGTTTTATTTTTATTTTTATTTTTTGGGTAGAAGGAGCAGAGAGACAAGTTCAGGAAATAATGAGAGTGTAGAATTTTGTTCAGGTTAAAGTGAAGTGGAGTTGAAAGTTAGA
AAAAAAAAACAAATCAACACAAAAATAAAAAATAAAAAATAAAAAACCCATCTTCTCTGCTCTCTGTTCAAGTCTCTTATTACTCTCAAACTTAAAACAAGTCCAATTTCACTCAACCTCACTTCAAACTCT

149,580

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATCTCCTTCTACTCATCTCTCCTGTTTTTAAACACTGCTCTGGAATAGTAAATATTAGGAACGAGAAAAATGGTATAGGTTTTCTAGTACACTTTATTTCTTAATTATGAAATCTACTTAATAACTTAC
TTAGAGGAAAGATGAGTAGAGAGGACAAAAATTTGTGACAGGACCTTTATCAATTATAATCCTTGCTCTTTTACCATATCCAAAAGGATCATGTGAAATAAAGAAATTAATACTTTAAGATGAATTTGAATG

149,715

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTGAATGTTTATCCTTATTATCAATCAAGGTAATTTTATTGAAGATTGAAGATATTATAAATAAGAGTTGAAGGATTTTATTGTCCTGTGGTCAACCTTGGGGGGTGAGATGTTATGAGACAGGCAATTA
GTAACCTACAAATAGGAATAATAGTAAAGTTCATTAATAAATCTTAACTTCTATAAATATTATTCTAACTTCTAAATAACAGGACACACCAGTTGGAACCCCACTCTACAATACTGTCTGTCTGTTAAT

149,850

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGACTTGATCAAGGTACCTTGTATATAAAATAACACAGCCTGGTTTAGAACATCTCTTCTGACTCTCTTATTGGCATATAGCCTAAGTGTATGCCTCCTTGGATGTATGAGCCCTGATGTTGGTCATATTT
TAACTGAAC TAGTTCATGGAACAATATTTTATTGTGTGCGACCAAACTCTGTAGAGAAGGACTGAGAGAATAAACCGTATATCGGATTACATACGGAGGAACCTACATACTCGGGACTACAACCAGTATAAA

149,985

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTATTTTATCTGCTTACTTTTCAGGGTTTCGTGCACCTGAAGTTGCCAGAGGAAATGTCATTTATAACCAACAGGCTGATGTTTATTTCATTGGTTTACTACTCTATGACATTTTGCACAACTGGAGGTAGAATAG
TAATAAAATAGACGAATGAAAGTCCCAAAGCACGTGGACTTCAACGGTCTCCTTTACAGTAAATATTGGTTGTCCGACTACAATAAGTAAACCAAAATGATGAGATACTGTAAAACGTTTGACTCCATCTTATC

150,120

LRRK2

LRRK2-201

G F R A P E V A R G N V I Y N Q Q A D V Y S F G L L L Y D I L T T G G R I
ENSE00003468457

LRRK2-201

TAGAGGTTTGAAGTTTCCAAATGAGTTTGAATGAAATAGAAAATACAAGGAAAATACCTGGTAAGTTCTGTTTCTCTACAATGAAGATTTTTTTTCTTAATATCAGCAGCTTCATTTTTATTTAATTGTAGTTG
ATCTCCAAACTTCAAAGGTTTACTCAAACACTTAATCTTTATGTTCTTTAATGGACCAATCAAGACAAAAGAGATGTTACTTCTAAAAAAAAGAATTATAGTCGTCGAAGTAAAAATAAATTAACATCAAC

150,255

LRRK2

LRRK2-201

V E G L K F P N E F D E L E I Q G K L P
ENSE00003468457

LRRK2-201

TATGCTTAATTCCTTAAACAGATGATCATTTTTTTGTTTAGTGCATAAATATTCTTAAATCTTGTGATATATAAATAAATCACCTGAAAAAGGTAGCAGTTTTAGGCTTTTTAAAAAATCCGCAATTAATAT
ATACGAATTAAAGGAATTTGCTACTAGTAAAAAAAACAAATCACGTATTTATAAGAATTTAGAACACTATATAAATTTTTTAGTGGACTTTTTCCATCGTCAAAATCCGAAAAATTTTTTAGGCGTTAATTATA

150,390

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGGTGTAGTTAATATTATATTAGAAAACATAGAGAAGGAAATGCTGTTAGAACTCCACATTTGGTGATTTTTAATTTTCATAAAGAATTACTGTGTACTCATTATCCTGGAATGTTTTCGTTTTCTGGAGTGA
ACCACATCAATATAATATAAATCTTGTATCTCTCTTAAACGACAACTTGGAGGTAAACCACTAAAAATAAAGTATTCTTAATGACACATGAGTAATAGGACCTTACAAAAGCAAAGAACCTCACT

150,525

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATAATTTACATGCAGGAATGGAAGACTGAATGATCTATAATAAATTTTTTTCATAAGAATCGGTAATGTTTAAATGTTATCAAAGCTCATTTGGAATGTTGTCTCTAGCTTTCAAGAAATAGAGGACT
TTATTAATGTACGCTCTTACCTCTGACTTACTAGATATTATTATAAAGTATTCTTAGCCATTTACACATAAATACAATAGTTTCGAGTAAACCTTACCACAGAGTACGAAAGTCTTTAATCTCCTGA

150,660

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGTAATTCATTCCTTAACCATTACTTTAGTTCTCACCACAAAATACATTTTTAAGTTATTTAGCTCTTTCTCATATTTCTGCTTTCCCTTTTCATTTAAAAAATACTTTTGAGTGTACACAAATGTCATGTA
AACATTAAGTAAGGAATGGTAATGAAATCAAGAGTGGTGTATTATTGTAATAATCAAAATAAATCGAGAAAAGATATAAAGACGAAAGGAAAGTAAATTTTTATGAAAATCACATGTGTACACGGTACAT

150,795

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGGAAATAGAGCTTATCTTTTTTGGGTAACTTCAAGATCATGGCAAAAAGAAAACCTATTATTAATGGATAAACCTTAGATATAATCTAGGTTATTTCCCTTATTTTACTAGTTTTCTAGTGAAAATATTC
GTCCCTTATCTCGAAATAGAAAAAACCCATATTGAAGTCTAGTACCGTTTTCTTTGAAATAAATTAACCTATTTGGAATCTATATTAGATCCAATAAAGGGAATAAAATGATCAAAAAGATCACTTTTATAAG

150,930

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGTCTCTGCTGGGTACAGTGGCTTACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAGGCAGGCAGATCACTTGAGGCCAGGAGCTGGAGACCAGCCTGGCCAACTGGTGAACCCCTGTCTCTACTAAAAATAC
TCCAGAGACGACCCATGTCAACCAATGC6GACATTAGGGTCTGTAAACCCCTCCGGGTCCTGCGTCTAGTGAACCTCCGGTCTCGACCTCTGGTCCGACCGGTTGTACCACCTTGGGACAGAGATGATTTTTATG

151,065

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAAAGTAGCTGGGCATGGTGGCATGTGCGTGTAGTCCCAGCTACCAAGGAGGCTGAGGCACGAGAATAGCTTGAACCTGGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCCACTGCCTCCAGCCTAAGCAACAAAAT
TTTTTCATCGACCCGTACCACCGTACACGCACATCAGGGTCTGATGGTCTCCTCCGACTCCGTCTTATCGAACTTGGACCTCCAACGTCACCTCGGCTCTAACCGCGGTGACGTGAGGTCGGATTCGTTGTTTCA

151,200

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGACTCCATCTTAAAAAAGTTCAGTTCTGTGTTCTGCATCAACCAGAATAAGCTACGCCTCTTAAAAAACAATGTGCACAAACCATCTGTGAGGACATAAGGATTAATGCTTGCTTACCTTTGAGTACCTCGAGGTAGAATTTTTTTTTAAGTCAAGACACAAGACGTAGTTGGTCTATTTCGATCGGAGAAATTTTTTGTTTACACGTGTTTGGTAGACACTCCTGTATTCTTAATTTACGAACGAATGAAACTCAT

151,335

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAAAAAAGTGAAGCTTTATTATATGAGTAAAGTGTTCCAAAGTCTATTTGAAATGCAGGTACAGAATGAAATCTGTTATTTTATTAATCGTTATTTGGGTCTCTTTTTATTCCATAAAAAAAAAA
AATTTTATTTTTCATCTTGAATAATATACTCATTTTACAAAGGTTTCAGATAAACTTTACGTCATGCTTACTTTTAGACAATAAAATAATTTAGCAATAAACCCAGAGAAAAATAAGGTATTTTTTTTT

151,470

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCITTTCCACATCTCTTAGTGAGATCAAGTTAACAAAAATAGCTTTAATTTTGTGACAAGTAAATTTACATAAAATATAGGATATGAGAGATAATTTTTCTTTGCAATGCTGGACCTTTTATAACATTGAG
AGAAAAGGTGAGAGAAATCACCTCTAGTTCAATTGTTTTAATCGAAATTAACACACTGTTCAATTAATGTATTTATATCCTAATACCTCTATTATAAAAAAGAAACGTTACAGACCTGGAAAAATTTGTAACCTC

151,605

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGAAATATAACCATCTTACTTATTAGTATGCTAGCATGATGTTTTAATGTTTTAGATCCAGTTAAAGAAATAGGTTGTGCCCATGGCCTATGGTTGAGAAATTAATTAACAGTGTTTGAAAGAAAATC
TCCTTTATATTGGTAAGAAATGAATAAATCATACGATCGTACTACAAAAAATTAACAAATCTAGGTCAATTTCTTATACCAACACGGGGTACCGGATACCAACTCTTAAATTAATTTGTCACAAAACCTTTCTTTAG

151,740

LRRK2

LRRK2-201

D P V K E Y G C A P W P M V E K L I K Q C L K E N
ENSE00003565286

LRRK2-201

CTCAAGAAAGGCCTACTTCTGCCAGGTATTCTTAAAGTTTTGTTAATTTTTGTACAGAACATCATTTGCATATATGCATATATATAATCTTCAAATATATACTTAAACACATAAACACACAGAGACAGA
GAGTTCTTTCCGGATGAAGACGGGTCCATAAGAATTTCAAACAATTATAAACATGCTTGTAGTAAACGTATATACGTATATATATAGAAAGTTATATATGAATTTGTGATTTGTGTCTCTGTCT

151,875

LRRK2

LRRK2-201

P Q E R P T S A Q
ENSE00003565286

LRRK2-201

ATAAAAATAGTTATAAGGCAAACTCTCTATAATTTTACCATCCAGGCACAAAAAAGGACATTGCCAAAACCTCACATGCTCCCATATGCCTGTCTCCTCTTCTCTTTGAAATGCCTGCCATTATTTT
TAATTTTATCAATATCCGTTTGGAGGATATAAAGTGGTAGGGTCCGTTTTTTCTGTAAACGGTTTTGGAGTGTACGAGGGTATACGGACAGAGGAGAAGAGAAGAACTTTACGGACGGTAATAAAA

152,010

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCCCATTTTTCTGTGACTCTTTTGCCTACAAATCAAAATCAGAAAAAATTTTTATATATAACATACTAATCTTTCTTGGTTTTATGTTGCAATTTCTTTTTCGAGCTGGTGGCTTTTAAATTTCTT
CGGGTAAAAAGACAACCTGAGAAAACGGATGTTAGTTTGTCTTTTTTAAAAATATATATTGTATGATTAGGAAAGAACAAAATATACACGTTAAAGAAAAAGCTCGACCACCGAACGAAAAATTTAAAGAA

152,145

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTAGGGTGCCGTTAATGAATGGAATTTCTAATTTTAAATATATAAATTTAACAATCTTCTTTTTCTTCTTTTCTGGTTATTCCTATTTGGTCTGTTGTAGAGCCCATTTCTTTTAGAGCTACAAAA
CATCCACGGGCAATTACTTACCTTAAAGAATTAATATATATATTTAAATGTTAAGAAGAAAAAGGAAGAAAGGACCAATAAGGATAAACAGGACAACTCTCGGGTAGAAAGAAAAATCTCGATGTTTT

152,280

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTTACCAGCAATTTCTTCAACATTTTAAAAGTTTGGCTTTTGCAGAGATTTAATCCATTGGAATTGACATTTTTATCTGTATCCATTCTTTTTTAAATGTGGAAGACTAATTTTTTCAGGTTGATTAC
TATAAATGGACGTTAAAGAAGTTTGAATAATTTCAAACGAAAACCTGTTCTAAAATAGGTAACCTTAACTGTAAAAATAGACATAGGGTAAGGAAAAAATTTACACCTTCTGATTAAAAAAGTCCAACATAATG

152,415

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAATGGCTTCTCCCTTTTGTCCCATAGATCTGATGTGCCATTTGTAATTTTAAAGATAATGTGCATATCCACGTGTACACTGTCTTCCACTGATCAACTCATTATTTTTCTCCAGTATTACCTGTG
ATTACCGAAGAGGGGAAAACAGGGTATCTAGACTACACAGGTAACATTAATAAATTTCTATTACACGTATAGGTGCACATGTGACAGAAAGGTGACTAGTTGAGTAATAAAAAAGGAGGTCATAATGGGACAG

152,550

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAATCCTGTAGCTTTAATGATCTCCTCTCCCTATTTATTTTTCTCATCCAGGAATTTTTAACAGTCTTAGGCTTAGCTTTTCTATATAAAATTTAGAAATCATGCTGTCAAATCTTATGAAAAACCAT
AATTAAGGACATCGAAATATACTAGAGGAGAGGGATAAATAAAAAAGAGTAGGTCTTATAAATTTGGTCAGAAATCCGAAATCGAAAAGATATATTTAAATCTTAGACGACAGTTTGAATACTTTTTGGTGTA

152,685

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTCGTTTGGATTGGTCTTGGATTGAATATGTTGACAATCTGGAGATGATATCCTTATGATATTAAGTCTTGTATCTTTTCTTATTTATTTATTTAGAGGCAGGGTCTCACTCTGTCACCCAGGCTGG
ACAGCAAACCTAACCCAGAACCTAATTATACAACCTGTAGACCTCTACTATAGGAATACTATAATTCCAGAAACATAAGAAAAAGAAATAAATAAATAAATCTCCGTCCAGAGTGACACAGTGGGTCCGACC

152,820

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGTGCTGGAGTGCAGTGGCAGGATCACAGCTCAATGCAGCTTTGACCTCCTGGGCTCAAGTGATCTGTGCGCTCAGTCTCCATCAGCCAATTGTGTGCCACCAGACCTGGTTAACTTTTCCTTAATTTTTTGG
TCACGACCTCACGTCACCGTCTAGTGTGAGTTACGTCGAACTGGAGGACCCGAGTTCACTAGGACAGCGGAGTCAGAGGTAGTGGTTAACACACCGTGGTCTGGACCAATTGAAAAGGAAATTAATAAAAC

152,955

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGAGAAAGGGTCTCACTCTGTTGCCAGGCTGGTCTTGAACCTCCTGGCCTCAAGCAATCCTCCGCTAGGCTCCCAAAGTGCATGAGCAACTGCACCTGGCCAAAGTCTTCCTATTCTGGAATGGCATGAATT
ATCTCTTCCAGAGTGAGACAACGGTCCGACCGAAGCTTGAAGACCGGAGTTCGTTAGGAGGGCGGATCCGGAGGGTTTACGTAAGTTCGTTGACGTGGACCGGTTGAGAAGGATAAGACCTTACCGTACTTAA

153,090

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTCTCTGTTTACTTAGGCTCTTCTCAAGCGTCTTTCAATAAAGTTTTGTAATGCTACATACAGGCTTTGATATCTTTTGGTGGATTCTTCTGCTGCAAAATGCTTTAAATGCAGTTCATGGCTTGAGATTTGTTT
GAGAGACAAATGAATCCAGAGAGTTCGCAAGAAATTTATTTCAAAACATTACGATGTATGTCAGAAAGTATAGAAAACGACCTAAAAGAACGACGTTTAAACGAAATTTACGTCAAGTACCGAACTCTAATAACAA

153,225

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAACTGCCAGTTAACGTAATCTGGTCTATGAATTGATTGACAACAAGCTTGTGAGTAGCAATTTTTCAGCAACCTTTTGTCCCTCTCCCGCTCCCTGCACAGTCCCAGAACAACTTTCTTATATACC
AAATTGACGGGTCAATTTGCAATTTAGACCCAGATACTTAACATAACTGTTGTTTCGAACACTCATCGTTAAAAGTCGTTGGAAAACGAGGGAGAGGGGGCGAGGGACGTGTGACGGTCTGTTGAAAGGAATATATGG

153,360

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGAAGGTGAAATGTGGACAGGTTGATTTCTCCTTCTGTTTATGCTGAATATGCAGTCTTTGGGGTCCAGCTTTATAGGTACAGTCCCTTTACTAAGACTGTCTATCTTGGGAAGGCCCTAGACTCCAAC
TTACTTCCACCTTTACACCTGTCCAACATAAGAGGAAGAACAAATACGACTTATACGTCAGGAAACCCAGGGTCGAAATATCCATGTCAGGGAAATGATTCTGACAGATAGAACCCCTCCGGGATCTGAGGTTG

153,495

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTCTCCATGGGCCCCACAAAGCATCCAAGAGTATACATTTATATTATCTCACTTTGTCTTGGCAGACAAATGTCTTCAGGGCAAGTCTGGCTTTAGGGGTCCACTGACCTCTCTGGTTTCTGTCTCTCACTG
AAGAGAGGGTACCCGGGTGTTTCTGAGGTTCTCATATGTAATAATAATAGAGTGAACAGAACCGTCTGTTTACAGAAGTCCGTTTCAGACCGAAATCCCAAGGTGACTGGAGAGACCAAAAGACAGAGAGTGAC

153,630

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGATTTCCGGCTGATAATTCCTTATGGTGTGAGATCTTCAATGTTTTTAAATACATTGTTTTTAAAAAAATCATTAGCATTTTAAATTTGTTTTAGTTGGAAAGATTGGCCAAAGTAACTTGTCCACCATTATTAT
ACTAAAGCCGGACTATTAAGGAATACCACAGTCTAGAAGTTACAAAAATTATGTAACAAAAATTTTTTAGTAAATCGTAAATTTAACAAAAATCAACCTTCTAAACGGGTTTATTGGAACAGGTGGTATAATA

153,765

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGAAAGAGAACTCTTGTGATGTTTACACTGATACACATTTAATAAATGTGGGTATCTTTATGTTGTGAGCTCTTGATTTGGTATTATAATTAATGGAAAAGTTTTAACTTTAAGTATTCTGATCAAAATA
GACTTCTCTTGAGAACAGTACAAAATGTGACTATGTGAAAATATTTACACCCAATAGAAAATACACACTCGAGAATAAACCATAATTAATTAACCTTTTCAAATTTGAAATTCATAAGACTAGTTTTAT

153,900

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTCAGGTACAACATAAATGACTTTATCAAAATATTACATAATTTTTCTTCTACTTGGTTTTACTTGTTTTTAAATTTAGGTTACCATCAATGTAGTACATGAACCTTTATATTATGTCACAGTAAAAATTTTT
CAGTTCATGTTGATTAATGAAATAGTTTAAATGATTTAAAAAGAGATGAACCAATGAACCAAAATTAATCCAAATGGTAGTTACAAATCAGTGTACTTGAATAATATAAATACAGGTGTCATTTTAAAAAA

154,035

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATAGCTTGTGTTTTCTTTCTGTTTTTTCATTTTCAATTATACTTCACTATACCTTAAACAGAACTTAAACAAATATGATATATATGACAATATAAAAAGCTTAGACATACTTATTTTATGTTTAAAAATA
GTATCGAACAAACAAAAAGAAAGAACAAAAAGTAAAAGTTAATATGAAGTGGATATGAATGTCTTATGAATTTGTTTATACATATATACTGTTATAATTTTTGAAATCTGTATGAATAAATAACAAATTTTTAT

154,170

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAACCTAGTATTTGACTGCTGCCTGAAGATAAATATTGTGCCTCAACATTAGTTCTGAGGTTAAACACTCTTTTAAAAATTTGATCATCTTGGGTGTTTCTCGCAGAGGGGGATTTGGCAGGGTCAATGGA
GTTGGATCATAAACTGACGACGGACTTCTATTATAACACGGAGTTGTAATCAAGACTCCAATTTGTTAGAAAAAAAATAACTAGTAAGAACCACAAAGACGCTCTCCCTAAACCGTCCAGTATCCT

155,790

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAATAATGGAGGAAAGGTCAGCAGATAAACAAAGTGAACAAGGCTCTGTTTTCTAGGCAGAGGACCTGCGGCCTTCCGTAGTGTGTTGTCCCTGGGTAAGGATTAGGGAGTAGTGATGACTCTTAAC
GTTATTACCTCCCTTCCAGTCGTCTATTGTTCACTTGTITTCAGAGACAAAAGGATCCGCTCTCGGGACGCCGGAAGGCATCACAAACACAGGGACCCATGAAGTCTAATCCCTCATCACTACTGAGAATTG

155,925

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGCATGCTGCCTCAAGCATCTGTTTAAACAAAGCACATCTTGACCCGCCCTAATCCATTAAACCTGAGTGGACACAGCACATGTTTCAGAGAGCACCGGGTGGGGCAAGGTCATAGATCAACAGCATCCC
CTCGTACGACGGAAGTTCGTAGACAAATGTTTCGTGTAGAACGTGGCGGGAATTAGGTAATTTGGACTCACCTGTGTCGTGTACAAGTCTCTCGTGGCCAAACCCCGTCCAGTATCTAGTTGTCGTAGGG

156,060

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAGGCAGAAGAAATTTTCTTAGTACAGAAACAAATGGAGTCTCCTATGTCTACTTCTTTTACACAGACACAGCAACAATCTGATTTCTGTATCTTTTCCACATTTCCCCCTTTTCTACTCGACAAAACCGCC
TTCCGCTCTCTAAAAAGAATCATGCTGTTTACCTCAGAGGATACAGATGAAGAAAGATGTGCTGTGTCGTGTTAGACTAAAGACATAGAAAAGGGGTGTAAGAGGGGAAAAGATGAGCTGTTTGGCGG

156,195

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AACGTCATCATGGCTGTTCTCAATGAGCTGCTGGGTACACCTCCAGACGGGGTGGCAGCCGGGCAGAGGGGCTCCTCACTTCCAGAGGGGGCGGGCAGAGGCCCGCCACCTCCAGACGGGGCGGC
TTGCAGTAGTACCGGACAAGAGTTACTCGACGACCCATGTGGAGGGTCTGCCCCACCGTGGCCCGTCTCCCGAGGAGTGAAGGGTCTTCCCGCCGGCCCGTCTCCGCGGGGGTGGAGGGTCTGCCCGCGC

156,330

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCCGGGCGGGGCTGCCCCACCTCCCGGATGGGGTGGCTGCCAGCGGAGACGCTCCTCACTTCCAGACGGGGCGGGTGTGGGGGAGGGGCTCCTCACTTCTCCGACGGGGCGGGTGTGGGCGGAGGG
CCGCGCCGCCCCGACGCGGGGGTGGAGGGCTACCCACCGACGCGGTCGCTCTGCGAGGAGTGAAGGGTCTGCCCGCCGACGACCCGCTCCCGAGGAGTGAAGAGGCTGCCCGCGGACGACCCGCTCCC

156,465

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTCCTCACTTCTCAGACGGGGCAGCTGCCAGGCAAAGGGGCTCCTCACTTCTCAGACGGGGCGGGTGTGGGGCAGAGGGACTCCTCACTTCTCAGACGGGGCGGCAAGGAGATGCTCCTCACCTCCCAGAC
CGAGGAGTGAAGAGTCTGCCCGTCTGACGCTCCGTTTCCCGAGGAGTGAAGAGTCTGCCCGCCGACGCGCCGCTCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTCTGTCCCGCCGGTCCGCTCTACAGGAGTGGAGGGTCTG

156,600

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGGTTGCGGCCGGGCATAGGCTCTCCTCACATCCCAGACGGGGCGGCAGGGCAGAGGCGCTCCCACTCTCAGACAATGGGCGGGCGGGCAGAGCCGCTCATCACTTCTAGACGGGATGGCGCCGGGAAGA
TCCCAACGCGGCCGATCCGAGAGGAGTGTAGGGTCTGCCCGCCGCTCCGCTCTCCGAGGGGTGTAGAGTCTGTTACCCGCGGGCCGCTCTGGCGAGTAGTGAAGGATCTGCCCTACCGCCGGCCCTTCT

156,735

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGCGCTCCTCATTTCCAGACTGGGCAGCCGGGCAGAGGGGGCTCCTCACATCCAGACGATGGGCGGCAGGCAAGAGACGCTCCTCACTTCCAGACGGGGTGGCGGGCGGGCAGAGGCTGCAATCTCGGCCT
CCGCGAGGAGTAAAGGGTCTGACCCGTCGGCCGCTCCTCCCGAGGAGTGTAGGGTCTGCTACCCCGGGTCCGCTCTGCGAGGAGTGAAGGGTCTGCCCAACCGCCGGCCGCTCCGACGTTAGAGCCGTGA

156,870

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGGGAGGCCAAGGCAGGCGGGTGGAGGTTGAGGTTAGCCAAAGATCACGCCACTGCACCTCCAGCCGTTGGGCAACTTTGAGCACTGAGTGAACGAGACTCCGCTGCAATCCCGCACCTCGGGAGGGCG
AACCTCCGGTTCGTCGCGGACCCCTCCACCTCCAACATCCATCGGTTCTAGTGGGGTACGTTGAGGTCGGACCCGTTGAAACTCTGACTCACTTGTCTGAGGCGAGACGTTAGGGCCGTGGAGCCCTCCGGC

157,005

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGCTGGCAGATCACTGCGGTTAGGAGTGGAGACCAGCCCGCCCAACACAGCGAAACCCGCTCCACCAAAAAATATGAAACCAAGTCAAGCGTGGCGGGCACGCCGCAATGGCAGGCACTCTGAGGC
TCCGACCGTCTAGTGAAGCCCAATCCTCGACCTCTGGTCGGCCGGTGTGTCGCTTTGGGCAAGAGGTTGTTTTTATACTTTGGTCACTCCGACCGCCGCGTGGGACGTTACCGTCCGTGAGACGTCGG

157,140

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGAGGCAGGAGAAATCAGGCAGGGAGGTTGCAAGTGAAGCCGAGATGGCAAGCAGTACAGCCCAAGCTTCGGCTCGGCATCAGAGGGAGACGGTGGAAAAGAGAGGGAGGGAGACCATTGGGGAGAGGGAGACGGGAGAGG
ACTCCGTCCTCTTAGTCCGTCCTCCAACGTCACCTGGCTCTACCCTGCTCATGTCGGGTGCAAGCCGAGCCGCTAGTCTCCCTTGCCACCTTTCTCTCCCTCTCCCTCTGGTACCCCTCTCCCTCTGCCTCTCC

157,275

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAGAGGGAGAGGAACAATCTTCTTATATGGTTTGAAGGAATGAGAATCACACTGAAAAATAATTTTTAATTTTAGTTCAGATGTCATCTTGATAGGCAAACTTGTCTGCCAATTAACCTATTTATTGCTGAA
CTCTCCCTCTCCTGTTAGAAAGAAATATACCAAACTTCTTACTCTTAAAGTGTGACTTTTTATTAATAAAATAAAATCAAAGTCTACAGTAGAACATATCCGTTTTGAACAGACGGTAAATTGAGTAAATAACGACTT

157,410

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATTAATAAAATGGCATTGTTTTAAAAGTAATGCAAGAAAAGCAAAAAGAGTTATGTTGATAACAGAATCCTTTATTTCTGTACAAGTTCTAGTTGCTTAAGCTTAAATCAAATCCTGCTAAGTATATTTTCTT
TTAATTTATTTAACCGTAACAAAAATTTTCAATACGTTCTTTCGTTTTCTCAATACAATCTTGTCTTAGGAAATAAGACATGTTCAAGATCAACGAATTGCAATTTAGTTTAGGACGATTATATAAAAAAGAA

157,545

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCTTAACAGGAAGTTGCTGATAGTAGAATATTGTGCTTAGCCTTGGTGCATCTTCTGTTGAAAAGGAAAGCTGGATTGTGCTGGGACACAGTCTGGTACTCTCCTGGTCAATACCGAAGATGGGAAAAA
AAGAATTGCTCTCAACGACTATCATCTTATAACAGGAATCGGAACCACTAGAGGACAACCTTTCTTCTCGACCTAACACAGACCTGTGTGACACCATGAGAGGACCAAGTATGCTTCTACCCTTTT

157,680

LRRK2

LRRK2-201

E V A D S R I L C L A L V H L P V E K E S W I V S G T Q S G T L L V I N T E D G K K
ENSE00003610102

LRRK2-201

GAGACATACCCTAGAAAAGATGACTGATTCTGTCACTTGTGTTGATTGCAATTCCTTTTCCAAGCAAAAGGTATGGTAGTGAATTTGATCAATGGGAAATACAGATCTTTTAAACGACTGAATTTGTGCATAA
CTCTGTATGGATCTTTTCTACTGACTAAGACAGTGAACAAACATAACGTTAAGGAAAAGGTCGTTTCCATACCATCACTTAACTAGTTACCCCTTAAATGCTAGAAAATTTGCTGACTTAACACAGTATT

157,815

LRRK2

LRRK2-201

R H T L E K M T D S V T C L Y C N S F S K Q S
ENSE00003610102

LRRK2-201

TTGTTATTGCATCAGCAAAGATTGTTCAATTTTTAGCCTATTTTCATTGGTTTGCATATATTAAGGGAAATGTGGAAGGTCACAGAGATATTTGTTGTTTTCTGAATACAGATCTAGCTGAGACATTTATAAAA
AACAAATACGTAGTCGTTTCTAACAAAGTAAAAATCGGATAAAAAGTAACCAACGATATAAATTTCCCTTAAACACCTCCAGTGTCTCTATAAACACAAAAAGACTTATGCTAGATCGACTCTGTAATATTTT

157,950

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAAGTCAACCATTTATTCAGGCCACCAAGCCCTGCTCCTGGTATTACCTCAACTGTGGCTCTATCTTTACTTCTCCTCAGATCAATGAATCTTTGTAGGGCCTCTTCAAGGATAAATTTCTATTATTCTTCTC
ATTCAGTTGGTAAATAAGTCCGGATGCTGGGACGAGGACCAATAAGGAGTTGACACCGAGATAGAGAAATGAAGAGGAGTCTAGTTACTTAGAACATCCCGGAGAGGTTCTATTTAAGAGTAAGTAAGTAAG

158,085

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGAIAAAAAAAAAATATATATATATATATATGAAACCCATTGTGTGCCAGGCTTAAACATACCAGTTATCTAACTACCAAATTAAGAAAAAATTAATAAATGAATTAATAAATCTTAATAGGTGAAAA
AAACTTTTTTTTTTATATATATATATATATACTTTGGGTAACACACGGTCCGAATTTGATGGTCAATAGATTGATGGTTAATTCTTTTTTAATTTATTTACTTAATTAATTAAGAATTTATCCACTTTT

158,220

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGACTTAGCTCTTATCAATTGCAGG6TTCTTGTCCCAAAGAAATATATCTACATAGCAAAATTCAGGTTGGA6TTGTA6GTTGGTGACTGTAATATTTGGGGCAGGATGATTTCCAGGAGGCATTAAAGATTATA
ACTGAATCGAGAATAGTTAACGTCCTCAAGACAGGGTTCTTATATAGATGATCGTTTTAAAGTCCACACTCAACATCCAACCACTGACATTATAAACCCCGTCTACTAAAGGTCCTCCGTAATTTCTAATAT

158,355

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCCTATATATTTCTCTG6TTAAAGTTAGTATTGGAIAAAAAAGTACTAGAAAAATGTGAAGCCTGTTTTTGTACCTGAAATATCAACTCCACTGGCAGTTTCGGAGTTGAAATATTTGAATATGGTCAAAAGAAA
GGGATATATAAGAGACCAAATTCATCATAACCTTTTTTTCATGATCTTTTACACTTCGGACAAAAACATGGACTTTATAGTTGAGGTGACCGTCAAAGCCTCAACTTTAATAAACTTATACCAAGTTTCTTT

158,490

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATTTCAATGGATGGAATTTGGCAAGGACGACTTTATTCAAGCCTATCACAGCAGGGGAGAGAGATCAGACTGAACATAAATCCACTGAAACAAAAGGTTGGGAGAGTTTTAAGCGCAGGGGTGAGCTAATGGAAA
TTAAAGTTACCTACCTAACCCGTTCTCTGCTGAAATAAGTTGGATAGTGTGCTCCCTCTCTCTAGTCTGACTTGATTTGAGGTGACTTTGTTTTCCACCTCTCAAATTCGGCTCCCACTCGATTACCTTT

158,625

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CGTACTGGAGCACCTTGTGGAAAGGAAGTGGGAGCAGTTGTCAATGTGATTAGGCCATCTGTGTTTTCCTAAATTTGCCCTTATTTGAAGGTAGGCTCCTACTCTCCACAGACACTGGGGAAATTCCTTCCTTCCTTC
GCATGACCTCGTGGAAACACCTTCCCTTACCCTCGTCAACAGTTACACTAATCCGGTAGACACAAACGATTAACAGGGAATAAATCCATCCGAGGATGAGAGGGTGTCTGTGACCCCTTAAGGAAGGAAGGAAG

158,760

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATCCCTCCCTCCCTCCCTCCCTCCCTTCCTTCCTTCCTTCCTTTTTTTTTTTTTTTGAAGGAGTTTTGCTCTTGTGGCCAAAGCTGGAGTGAATGGCATGATCTTGGCTCACTGCAACTTCCACCTCCTAAG
GTAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGAAGGAAGGAAGAAGAAAAAATAAACTTCCTCAAACAGGAACAACGGGTTGCACCTCACGTTACCCTACTAGAACCAGTACGTTGAAGGTGGAGGATTC

158,895

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTCAAGCGATTCTAGCCTCAGCCTCCTGAGTAGCTGGGATTACAGCGTGCACCACCAAACTGGCTAATTTTTACATTTTTAGTAGAAACGGGATTTACCATGTTAGCCAGACTGATCTCAATCCTCTGA
AAGTTCGCTAAGAGATCGGAGTCCGAGGACTCATCGACCCTAATGTCCGCACGTGGTGGTTGGACCGATTAATAAATGTAAAAATCATCTTGCCTAAAGTGGTACAATCGGCTGACTAGAGTTAGAGGACT

159,030

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCTCAGGTGATCTGCCACCGCAGCCTCCCAAAGTGTGGGATTACAAGTGTGAGCCACCACGCCAGGCTCTGTCTTGATAAATTACATTTCAAAGGAATGGCTCCAGGTCCTTGGAAAAGACATTTGGGGT
GGAGTCCACTAGACGGGTGGCTCGGAGGGTTTACGACCCCTAATGTTACACTCGGTGGTGGTCCGGAGACAGAACTATTATGTAAGTTTCTTACCAGGGTCCAGGAACCTTTCTGTAAGAACCCTCA

159,165

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATAAACTGGGAAGTCTGGGAAAAGGGCAGAGAAAGAAATTTAATTTCCAAGTCTTCAAAGTAAATCTCTAAGAAAAGGGAGTTAGGAATTTATAGTTGAGAAGTCTATCTAAAGTTTAAATAAGTGG
TATTTTACCTTCTCAGACCCCTTTCCCGCTCTTTCTTAAATTAAGGTTTCAAGAAATTTCAATTTATGAGATCTTTCCCTCCAATCCTTAAATCAACTTTCAGATAGATTTCAAATTTTACCT

159,300

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GGAGAACATTAAGGCCATTTTATGCAACATACATGTTCTTTTGTAAACATTTCAACATTTTCTTTTGTGCAACAAAAAATTTCTTTTGGTTGGAACCGCTGATGGCAAGTTAGCAATTTTGAAGATAAG
CCTCTTGAATTCGGGTAATAACAGTTGATGTACAAGAAAAACATTGTTAAAGTTGTAAGAAAGGAAAAATCGTTTGTTTTTTAAAGAAAACCAACCTTGGCGACTACCGTTCAATCGTTAAAAACTTCTATTC

159,435

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201
K Q K N F L L V G T A D G K L A I F E D K
ENSE00003511943

ACTGTTAAGTAAATGTTGAATGCATTCTACATCTAAATTTATTTAAGTCTTTGTTTTATATATCTCACACCCCTCTTATGGGATTATAAATCCCTGAGAGCAAGAATCATAAATATGCTGTATTTGTA
TGACAATTCATTTACAACCTACGTAAGATGTAGATTTAAATAAATTCAGAAAACAAAAATATATATAGAGTGTGGGAGAAATCCCTAATATTTGAGGGACTCTCGTCTTGTATTTAATACGACATAAACAT

159,570

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201
2280
T V K
ENSE00003...

TTGCTTCATAAAATCTGAACACAGTAGATCCTCTGAAAATACTGCTGATTGACTGTATTTTTATGAACTGAAGTAAAGTAAATGATAAATGACATCTGATTGATAATTTGGGAATGGAAATAATTCAA
AACGAAGTATTTAGAACTTGTGTCATCTAGGAGACTTTTATGAACGACTAACTGACATATAAAATATACCTACTTACTTCTTATTTTACTATTTACTGTAGACTAACTATTTAACCCTTACCTTTATTAAGTT

159,705

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGTACATAACTGAGGCAGATAATTCCTTATAAATATATTGTTGAAAAAACAATAAATACTAAGTTTTAAATATGGCTTGCCATTAACTTTTCTTAAAGCATTGAAGAAATCATTAAATTTCTTTCTT
AAACATGATTGACTCCGCTCTAATTAAGGAATATTTATATAACACCTTTTTTTTTGTTTTTATATGAATTCAAAATTTATACCGAACGGTAATGAAAAAGAAATTCGTAACCTCTTGTAGTAATAAAAAGAAAGAA

159,840

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGATTCCTATTTAGTCATTAAAGCATTCTTTCTCTATCCATCTATTTCATCTTTGGTTCATCTTTCACTCAACTTCCCTACCGGTCATTCTCCTATTGCCAAAAGCTTATTTATCTGATGAGAGACAGGGAA
GTCTAAGGATAAATCAGTAATTTCTGAAGTAAAGAGATAGGTAAGTAGAAACCAAGGTAGATAAGTGAGTTGAAGGATGGCAAGTAAAGAGGATAACGGTTTTTCGAATAATAGACTACTCTCTGTCCCTT

159,975

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTAGAGTATAACCTTAGGTTATTTCTTTTGAATTTTACATGGGAAAAAGAAATAGATTGAATGTAAACAATAATTTTCGAATATGACCTAAATTTTTTATGTATAATTTGTACATATTTATGGGGTACAT
CATCTCATATTTGGGAATCCAATAAAGAAAAACATTAATAAATGTACCCTTTTTCTTATCTAECTTACATTGTTATTATAAAGCTTACTGGATTTAAAAAATACATATTTATAAACATGTATAAATACCCCATGTA

160,110

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTAATAGTTTCATAGCTTCTGGTCTTACATTTAAGTCTTTAATCCATCTTGAGTTGAAATTTGTAATGGTGAGAGAGTGGGGCCTACTTTTCATCCCTTCTGCATACTGATATCCAGCTTTTCCAGCACAAATTT
AAAATTACAAAGTATCGAAGACCAGAAATGTAATTCAGAAATTAGGTAGAAGTCAACTTAAACATTTTACCCTCTCTCACCCCGGATGAAAGTAGGAAGACGTATGACTATAGGTCGAAAAGGTCGTGTTAAA

161,730

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTGAAGGTGGTATTCTTTCTCCCATGTATGCTTTTGGTGCCTTTGTTGAAAATTAGTTGGCTTTAAATATGTGGGTTTATTCTGGGCTCTACATTGGTCTACCTACCTGTGTTTTTGCCAACTACTGTGCTG
TAAC TTCACCATAAGAAAAGGGTACATACGAAAACCAGGAAACCACTTTTAATCAACCGAAATTTATACACCAAATAAAGACCAGGAGATGTAACAGATGGATGGACACAAAACGGTTATGCACAGAC

161,865

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTTGGTTACTCTAGCCTTGTAAATATTTTTCAAGTCAGGTAGTGTGATGCCTCCAGCTTTGTTCTTTTTGCTCAGGATTGTTTTGGCTATTTTGGCTCTTTTTGGTTCCACTCAAGTTTTAGAAAATTTTTTT
AAAACCAATGAGATCGGAACATTATATAAAAGTTCAGTCCATCACACTACGGAGGTCGAAACAAGAAAACGAGTCTAACAAAACCGATAAAAACGGAGAAAAGCCAAGTGAGTTCAAATCTTTAAAAAAA

162,000

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCTATTTCTGTGAGAATAATCATTGGAGCTTTTCAAGTGAATCTGTAGATGCTTTGGGTAGTATGGTCAATTTAACAATATTAATCTTCCAGTCTGTGAGCATGAATATCTTTCCATTTGTTTG
AGATAAAGACACTCTTTATAGTAACCTCGAAAGTACCCTTAAAGTAACCTAGACATCTAACGAAACCATCATACCAGTAAAATGTTATAATTAAGAAGGTCAGACACTCGTACTTATAGAAAAGTTAAACAAAC

162,135

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGCTCTTCAATTTCTTTCATGTTTTTCAGTTTTCTTATAGAGATCGTTCATCATCTTTGTTAAATTTACTCCTAGGTATTTTATAATTTTTGTAGCTACTTCAAATGGGATTGCTTTCTTGATTTTTCAG
ACAGGAGAAGTTAAAGAAAAGTACAAAAGTCCAAAGGAATATCTCTAGCAAGTAGTAGAAAACAAATTTAAATGAGGATCCATAAAAATAATAAAAACATCGATGAAGTTTACCCTAACGAAAAGAACATAAAAGTC

162,270

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTACTTTGTTGTTGTTGTTGATAGATAGTACTGATTTCTGTATGTTGATTTTTGAATCCTTACTATACTCATTATCAGAACTAAGAGTTTTTTTTAATGGAATCTTTAGGTTTTTGAGTTTTAATTTAAT
GATGAAACAACAACAACATATCTATACGATGACTAAAGACATACAACATAAACTTAGGAAATGATATGAGTAAATAGTCTTGATTCTCAAAAAAATACCTTAGAAATCCAAAACTCAAATTAATAATTA

162,405

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATCTCTAATCATTAAAGATGAAAAGTAGTTTTTGAAGCACAGATTTTATGGAGTTTTGTTCTGTGGACTCAATTTGCTGAGTGTGTTTTCTTTTTTTTTGGCAAAGCTTAAAGGAGCTGCTCCTTTGAAG
TAGAGATTAGTAAATCTACCTTTCATCAAAAACTTTCTGTGCTAAAATACCTCAAACAAGACCTATGAGTTAAACGACTCACAAAAAGAAAAAAAACCGTTTCGAATTTCTCGACGAGGAACTTC

162,540

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

L K G A A P L K
2285
ENSE00003603703

ATACTAAATATAGGAAATGTCAGTACTCCATTGATGTGTTTGAAGTGAATCCACAATTCACCGAAAAGAAATGTAATGTGGGAGGATGTGGCACAAAGATTTTCTCCTTTTCTAATGATTTACACATTCAGAAA
TATGATTTATATCCTTTACAGTCTAGGTAACACAAAACCTTAGGTGTTAAGTTGCCCTTTCTTTACATTACACCCTCTACACCGTGTTCATAAAGAGGAAAAGATTAATAAGTGGTAAGTCTTT

162,675

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

I L N I G N V S T P L M C L S E S T N S T 2310 E R N V M W G G C G T K I F S F S N D 2330
2290 2295 2300 2305 2310 2315 2320 2325 2330
ENSE00003603703

CTCATTGAGACAAGAACAAGCCAACTGTAAGTTATTTTTATCTGTACAAGTAAATTTATCATTACTTTGTTTTTCTTATAATCATTAACTACTGTTGATAATTCATAAGGAAGATCTTTAAAATGCA
GAGTAACCTGTTCTTGTTCGGTTGACATTCATAAAAAATAGACATGTTCAATAAATAGTAATATGAAAACA AAAAGGAATATAGTAATATTATGACAACATTAAGTATTCCTTCTAGAAAATTTTACGT

162,810

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

L I E T R T S Q L
2335 2340
ENSE00003603703

TAATTTATTTCTATCAAAAATTAACCTTTTATTATAAAAAATTTGAAAATTCAGAAAAGCAAGAGGATTTTTAAGAAGTCACTCAACCTAATCACTTTTAGGGATAAAAATGTAAACTCATTGTAATCT
ATTAATAAAAAGATAGTATTTAATTTGAAAAGTAAATTTTTAAAACCTTTAAGGCTTTCTGCTTTCCCAATAAAAATTTCTCAGTGAAGTTGGATTAGTAAAATCCCTATTTTATACATTTGAGTAAACATTAGA

162,945

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTAGTATTTATCAATCTAAATTTTTAACAAATTTTATTATCTGTGTTTCAAATTAGACATGAAATGGAAAGACAATCAACTTTGATTTTCCAAAATTCACGGACTATACATATGCAATTTGGGTAACCTCC
ATCATCAAAAATAGTTAGATTTAAAAATGTTAAAAATAAGACACAAGGTTAATCTGTACTTTAACCTTCTGTTAGTTGAAACATAAAGTGGTTAAGTGCCGTGATATGTATACGTTAAACCCATTGAAGG

163,080

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTAAGTATTGATTGTAGGAAAGATAGACAGCAAGTATTCTTGCTTGTCCAAGTGTGTTCTAGATTTGATAAATTATACAGATGCTACTCACAGCCAAGTTAGTGATACCGATTTCAAACAAGAAATAAAATAA
TAATTCATAACTAACATCCTTTCTATCTGTCGTTTCATAAGAACGAACAGGTTTCAACAAGATCTAAACTATTAATATGTCTACAGATGAGTGTGCGTTCAATCACTATGGTCAAAGTTTGTCTTATTTATTT

163,215

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATTAATAAAACCTCTTCAAGTTTGCTTTTTTTCAGTGGTATTTAATCAAATCTTTCAGATTGGTTCCTTATTTATCACCATTCTCCAGTGATAAGCAGTATAGGATTGTGGATAAGAGCATAAATCATAGTT
TATAATTATATTGGAGAAAGTTCAAACGAAAAAAGTCAACATAAAATAGTTTAGAAACGTCAACCAAGAATAAATAGTGTAAAGGAGTCACTATTTCGTCATATCCTAACACCTATTCTCGTATTAGTATCAA

163,350

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGATATTGCTTTGCCATCTATTGGTTTTGTGAACCTGGGCAATAACCTTTACATCTTCAGTCACTCTTACCTGAGGATTGTAATATTCTCTATCTCAAAGAGATATTTGGAGGAGTAAATAAGAATGTTAAT
GTCTATAACGAAACGGTAGATAACCAAAACACTTGAACCGTTATTGGAAAGTGTAGAAGTCAGTAGAAGTGGACTCCTAACATTATAAGAGATAGAGTTTCTCTATAAACCTCCTCATTATTCTTACAATTA

163,485

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATATGGATCTTAATTAACATAATGACCAGCACCTGGTAAGCTGTCAATAAACATTAGCTATTATTATTATTATTAGCTTTGAGTCACAAATCCCTACCTTAGGGAATATCCTGGTTTCCCATATCCATCAAAT
TATACCTAGAATTAATGTATTACTGTCGTCGGACCATTCGACAGTATTGTATCGATAATAATAATAAATCGAAACTCAGTGTATTAGGGATGGAATCCCTTATAGGACCAAGGGTAAATAGGTAGTTAA

163,620

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TCCAAGATTGGCACTTGGGAGTAATCTTGGACTCCTTTGTTTTTGTCTCCCTTATCCACTTGACCCCTCAATGTCAATTGAACTTTGTACTTCTCACTGTTCTCAGTGTGGTACCATGGGCCAGACTGC
AGGGTCTAACCGTGAACCCCTCATTAGAACTGAGGAAACAAAAACGAGGGAAATAGGTGAACCTGGGAGGATTAACAGTAACTTAGAAACATGAAGAGTGACAAAGAGTCAAGACCATGGTACCCGGTCTGACG

163,755

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATCCATTATCTGTGGCCACATTAACAAGAGCATCCAGTTCTCACCTCTGATTATACTCTCTCAACATATTTTCAGCATTGCAGACAGAGGGACCTTCTAAAATGTACATCAATCTGATGCAATTTTCTCTGC
GTAGGTAATAGACACCGGTGTAATTGTTCTCGTAGGTCAGAGTGGGAGACTAATATGAGAGAAGTTGTATAAAAGTCGTAACTGTCTCCCTGAAAGATTTTACATGTAGTTAGACTACGTTAAAAGGACG

163,890

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAAACCCCTCAGTGGTATCCATTGTCTTTATATGAAGTCCAAATTCCTTAAGACAGCCTACTGGGCCCTTCATAATCAGTGTCTGCTTACCTGTCTAGATTCAATTTTGAAGCTTTTGGCATCTGTG
AATTTTGGGAAGTCACCATAGGGTAACAGGAAATATACTTCAGGTTAAGGAATCTGTGCGGATGACCCGGGAAGTATTAAGTCACGAACGAATGGACAGATCTAAGTATAAAACGTTTCGAAAAACGGTAGACAC

164,025

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTTACCCAACCTGAAATGACTCAGATCTCTAAGACAACCTGTTATTACCTTTACCCCCAACCTTTGAATGTGGTCTTCTCCTTACCTGGATGACTATTATGCCCCCTGCCTATTTTCAGTCCAAGCACCATT
GAAATGGGTTTGACTTTAACTGAGTCTAGAGATTCTGTTGGACAATAATGAAAGTGGGGTTGGAACCTTACACCAGAAAGGAATGGACCTACTGATAATACGGGGGACGGATAAAGTCAGGTTCTGTTGAA

164,160

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTCTGAGTGGCAGGTTAGGTGACTTTGTGCTTCCATTGCATCTAATGTTTTCTTACAGTAGCTATAATTGTATTGTAAAGTAGTTTCTCAATACCACTAAATCTACTGGCTTTCAACATTGGCTGTGCAT
CGAGACTCACCGTCCAATCCACTGAAACAGGAAGTAACTGATTTACAAAAGGAAGTGTCTCGATTTAACATAAAACAATTCATCAAAGAGTTATGGTGATTAGATGACCGAAAGTTGTAAACCGACCGTA

164,295

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTAGAAACCACTAGGTAGCTGAAAATAATATGATACCTGGGCCCTACCTCAGACCAATTAATCAGACCAAGTTAAGCCTGGGATGGGATCAGATTTTTTTTTTTCAGGTTCTCAAGTGATTTCAAAGTATATTTG
AATCTTTGGTGATCCATCGACTTTTATTATACTATGGACCCGGATGGAGTCTGGTTAATTTAGTCTGGTCAATTCGGACCTACCCCTAGTCTAAAAAAAAGTCCAAGAGTTCACTAAGATTTCATATAAAC

164,430

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGTTAAGATATACTGCGGAGTGCAGTGTATTATAAGTCCCATGAATGAGGATTTTTATTCTGTCTTTACATATTTATTACTAGTATGTGGTTAACATTTGGATCAACTCATTCTCATTCTGTAATACCCAC
TCCAATTTCTATATGACGCTCACGTCACATAAATCAAGGGTACTTACTCCTAAAAATAAGACAGAAATGTATAAATAAATGATCATACACCAATTTGAAACCTAGTTGAGTAAAGTAAGACATTATGGGTG

164,565

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ATTTTAAAAAATGAATGTA AAAAATGTCTTTTATTATTTTTTATTTTTTCAAATTTAATTTTAGATTCCAGAAATACATGTGCAGGTTTGTTCACAAAAGTATAGTGCCTGATGCTGAGGTTTGGAAATACAACCTGAACT
TAAAATTTTTTACTTACATTTTTACAGAAAAATAAAAAATAAAAAGTTTAAATTTAAATCTAAGGTCCTTATGTACACGTCCAACAATGTTTTCATATCACGCACTACGACTCCAACCTTATGTTGACTTGA

164,700

LRRK2-201

CACAACCCAGAAAGTGGGCATAGTGCCTTGATAGGTAGTTTTTCATCTTTGCTCCCTTCTCTGTAATTTCCACTTTTAAACCAATTATACAAGCCTGAAAACCTTTAAAAAGAAAGGGCCTCCAGTTTATTTTTT
GTGTTGGGTCTTTCACCCGTATCACGAACTATCCATCAA AAGTAGAAACGAGGGGAAGGACATTAAAGGTGAAAATTGGGTTAATATGTTCCGGACTTTTGGAAATTTTTCTTCCCGGAGGTCAAATAAAAAA

164,835

LRRK2-201

ATTTTCATAGCACATTTTATGGGATTATGGATATCAGTTAACTCTTTAAAGTTCCATATAAGATTTGGAGCATAGATGCTTTACTAGAGAGCATCCATAAAGATCAAGCTCTCAAAGATGCTCATCTCCAAAAAGA
TAAAGTATCGTGTAAAATACCCTAATACCTATAGTCAATTGAGAAATTTCAAGGTATATTCTAAACCTCGTATCTACGAAATGATCTCTCGTAGGTATTTCTAGTTCGAGAGTTTCTACGAGTAGAGGGTTTTCT

164,970

LRRK2-201

GATTGGGACCTAGATGCATAAACACTTAAATATAAATATTTGCTCTCTTCTGAACAAGTATCTCCTGTGGCCCTGGTCTCTACCCACAAAACAGACATCACATCACTAATCAGGGGTTGCCTCATCATCAGTAC
CTAACCTGGATCTACGATTTGTGAATTTATATTATAAACGAGAGAAGACTTGTTCATAGAGGACACCGGAACAGAGATGGGGTGTTTGTCTGTAGTGTAGTATTAGTCCCAACGGAGTAGTAGTCATG

165,105

LRRK2-201

CCTCATCATCATCAGTACACCCGACTGAGAGGCATGTTGGGTAATGAAAGATGACTGCCTTTGAAGCCGGAAGACTCCATAGGACTTTTGGAGTCTAGGTCTGCAACATGTTTTTAGTCTAGGTCGGCAAGC
GGAGTAGTAGTAGTCATGTGTGGCTGACTCTCCGTACAACCCATTACTTTCTACTGACGGAACCTCGGCCCTTCTGAGGTATCTGAAAACCTCAAGATCCAGACGTTGTACAAAATCAGGATCCAGCCGTTCTG

165,240

LRRK2-201

ATGATGTTAGTCATAGGACCTTGAGCAAATTTATAGCATTGTGACATGTTCTTTCTACTATTA AAAACATTGAGATTTATCATATTTTATGTTTTTTATTAAGGATCAAGCAAGATAACACACAAAAGTATT
TACTACAATCAGTATCCTGGAACCTGTTTAAATAAATCGTAAACATGTACAAAGAAAGATGATAATTTTGTAACTCTAAATAGTATAAAAACAAAATAAATCCTAGTTCGTTCTATTGTGTGTTTCATAA

165,375

LRRK2-201

TTATAAATACGGAAATCCATGCAAACTTTGCTCAATTGGAACATTTTCTATTAAATACAGCAAATATCCAAGAAGGAATTACCTAAAGCGTAGTGGCTCTCTGACAACACATCATATTTTACCTCCTTT
AATATTTATGCTTTAAGGTACGTTTGA AACAGGATTAACTTGATAAAAAGATAATTTATGTCGTTTATAGGTTCTTCCTTAATGGATTTCGCATCACCAGAGAGACTGTTGTGTAGTATAAAAATGGAGGAAA

165,510

LRRK2-201

TCCAGAATAGAAAGAAAGGGGGAGGAAAAAATCTTCTACTCTAGGATATACTAATGATTGTTAAATCTTTATGGTATTTTCATGTTATCTATCTGATTTAAATGCAATTTTGGACTATTTTACATATTCCT
AGGCTTATCTTTCTTTCCCTCCTTTTTTTTAGAAGGATGAGATCCTATATGATTACTAACCAATTAGAAATACCATAAAAAGTACAATAGATAGACTAAAATTTACGTTAAAACCTGATAAAAATGTATAAGGA

165,645

LRRK2-201

CGTTGTTTATTACTACTGATGCTTCTTCTATTCCCCCACTTAACAGACTGCTTGATTATATCAGAGGTGCTTATCTGTGCAACTGTTTACTGGACGAGGGGTATGTAGAAAATACATTGTCTCATCCTTAT
GCAACAAGTAAAGTATGACATCACGGAAGAAGATAAGGGGTGAATTTGCTGACGAACATAATAGTCTCCACGAATAGACACGTTGACAAATGACCTGCTCCCATACATCTTTTATGTAACAGGAGTAGGAATA

165,780

LRRK2-201

GAAATTAACACTCATAACTAGTGTGAGGGATGCCTAATAAAGACAATTTTATATTTAATAAGGTCTATAAATAGACAGTGACACCAGTGGGGAAAAGGGACTGGTTGGTCTATTTTGTAGGTCAGGGGAAGAAA
CTTTAATGTGAGTATTAGATCACACTCCCTACGTGATTATTCTGTTAAAATATAAATTTTCCAGATTTATACTGTCTCACTGTGGTCACCCCTTTTCCCTGACCAACAGATAAAACCTATCCAGTCCCTTCTTT

165,915

LRRK2-201

TCCAGAGGAGCCGACATTTAAGTTCATCCTCAAAGGCCAAGTAGGAGTTTGCCATGCTGATGTGGCCCAAGGTAGCCAATCTGTTTGTGAAATATGTACAATGCCAGATGCTTAGGTTGAAAGGGAAATATTT
AGGTCCTCGGCTGTAATTC AAGTAGGAGTTTCCGGTTTCATCCTCAAACGGTACGACTACACCGGGTTCCATCGGTTAGACAAAACCTTTATACATGTTACGGTCTACAGAATCCAACCTTCCCTTTATAAAA

166,050

LRRK2-201

AAGGTGTTTCGTAATTTTCTTTATGTTTAAAAGGGGAAAATGGCAAATATTTTACCTTTCTGTTTATGGATGATGGATTTTGTGTTTCTATAAATTTGACTGGCTTAACTGCAAAGATATCCCTTGCTTTA
TTCCACAAGCATTAAAAGAAAATACAAATTTTCCCTTTTACCGTTTATAAAATGAAAGACAAATACAAACCTACTACACCTAAAAACAAAAGATATTAACCTGACCGAATTGACGTTTCTATAGGGAACGAAAT

166,185

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATTTGAAGACTGCAACTAAATTTTATTTTCAGCATTTTATATTTTATAACTCTAGGTATAAAAAGGCTAACACTTAAATTTTCTGAGCATTTCATGAAACAAAAGTTTGAAGAATTTCAAAGTTACAGATAT
TTTAAACTTCTGTGACGTTGATTTAAAATAAAGTCGTAATAATAAAATATTGAGATCCATATTTCCGATTGTGAATTTAAAAGACTCGTAAGTACTTTGTTTCAAACGTTCTTGTAAAGTTTTCATAGTCTATA

166,320

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATATTTCCCTTCAGAAATTTAGATATAGTACAAAATTTCTACAAGAGCCACATAGAATGAAACTAAAAGTAAGACCAAAGTAAACATTGGACATAATCTTTATTTTATTATCACAAGAAATTAATATAAAGTAA
TTATAAAGGAAGTCTTAAATCTATATCATGTTTTAAGATGTTTCTCGGTGATCTTAACCTTGGATTTTCATTCTGGTTTCATTTGTAACCTGTATTAGAAAATAAATAAGTGTCTTAAATATATTTTCATT

166,455

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CCAAAAGTAAGTAAGTACCAAAGCATGTTATATATTTCAATTCAGAATGGTTAGGGAAGAATATGAAATAAATGCAATAGTCTAGCTTGTGTTAGTTTTCAAATAGTGTGTTTACATTAAGAATTAATATAAGGT
GGTTTTCACTTTCATGTTTTCATGTTTCTGACAAATATAAAGTTAAGTCTTACCAATCCCTCTTATACTTTTAAACGTTATCAGATCGAACAAATCAAAGTTTTATCACAATAAATGTAATCTTGATTATATTTCCA

166,590

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TGTATTACACGTAGAAATTTAAGAAGAAAACAAATAGTGATGACTTTCTATTTTTTTTCTCTGTAAGTTTTCTTATGCAGCTTTCAGTGATTCCAACATCATAACAGTGGTGGTAGACACTGCTCTCTATAT
ACATAATGTGCATCTTTAAATTTCTTCTTTTGTATTACACTACTGAAAGATAAAAAAAGAGACATCCAAAAGAATACGTCGAAAGTCACTAAGGTTGTAGTATTGTCCACCACCATCTGTGACGAGAGATATAA

166,725

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

F S Y A A F S D S N I I T V V V D T A L Y I
ENSE00003621327

GCTAAGCAAATAGCCCTGTTGTGGAAGTGTGGGATAAGAAAACGAAAACCTCTGTGGACTAATAGACTGCGTGCACTTTTTAAGGTAATTTCTGTGGTTTTAATTTTATCCCAAAGAAATTATCTTTGCAC
CGATTCGTTTTATCGGACAACACCTTCACACCCTATTCTTTGACTTTTTGAGACACCTGATTATCTGACGCAGTGAAAAATTCATTTAAGACACCAAAATTAATAAAGGTTTTCTTAATAGAACGCTG

166,860

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

A K Q N S P V V E V W D K K T E K L C G L I D C V H F L R
ENSE00003621327

TTTCAATGTTTACAGAGAAAGGATTTTCTTCCCTTCTGCCTCTGAATAGAGAATTTTTTAAAATGCAGAAAAAATTTGTAATGCTTCTCAGCACCATCTTTTCAGATCAAGAAAAATTTGTCTTCAGAACATA
AAGTACACAGTGTCTCTTCCATAAAAAGAAAGAACGAGGACTTATCTCTTAAAAAATTTTACGCTTTTTTAAACATTACGAAGAGTCTGGTAGAAAAGTCTAGTTCTTTTAAACAGAAAGTCTTGTAT

166,995

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAAGAATAGGCACATAATGTGCATAGTTTTCTCATGGTATTACAAAGAATGTTCTCGAATGAAATACTACATTATTGAAAATGAGCATATTGGAGTCTCTGCTAGCTTTGACATAGTTCTGTACAGTGTCAA
TTTCTTATCCGTGATTACACGTATCAAAGAGTACCATAATGTTTCTTTACAAGAGCTTACTTTTATGATGTAATAACTTTTACTCGTATAACCTCAGAGACGATCGAAACTGTATCAAGACAGTGTACAGTTT

167,130

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATACTATTTATAATTAATATGG6CCCCAGGATTATCTGCTCTAAAGAAAAAGAGTCACAAAATAATAGACAAATATG6GGGGAAATGCAATGGAAGTACCGAGGCGCTAAGGAGTGGGGATCAAGACCCCA6
ATATGATAAATATAATTAATACC6GGGTCCTAATAGACGAGATTCTTTTTCTCAGTGTTTTATCTGTTTATACCCCTTACGTTACCTGACTGGCTCCGCGATTCTCACCCCTAGTTCTGGGGTC

167,265

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AATGAGAGCATAGTGCTTAGTCTGATGCAGCCTGTGAGTGACAAATCCATAGCAAGCACATTCTTTCTGTGCTGGTGTGAGAAACAGGACCATTTTCAAAGCTTATTGCTAGCCACTTTATATTTTTTTTGT
TTACTCTCGTATCACGAATCAGACTACGTCGGACACTCACTGTTTAGGTATCGTTCTGTAAGAAAGACACGACCAGACTCTTTGTCTGGTAAAAGTTCGAATAAACGATCGGTGAAATATAAAAATAAACA

167,400

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTTGATTTTACCATATAGATCTATGATACTCTTGAGAACATTTTAGATTACACACTATATCTGTAAGGATACTTCAAAGTTTCTGTCTTAGATTTCATCTGACAGTTTTTCTATGGATTGTGAGAAGGGCTCA
AACTAAAATGGTATATCTAGATACTATGAGAATCTTTGAAAATCTAATGTGTGATATAGACATTTTCTATGAAGTTTCAAAGGACAGAATCTAAGTAGACTGTCAAAGATACCTAACACTCTTCCCGAGT

167,535

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CAGTTTATGTTTCAGAAGGGCCAAACAGGTCCTCTTGTATAAAGGGTTCCTTACTTCCCTGAAGTACCAAACGATTAGGATTCCTTTATTTCTGGACACTTCATTTTGTGCATGAATTAGACTATTCACCTGGTCTGG
GTCAAATACAAGTCTTCCCGGTTGTCCAGAGGAACTATTCCCAAGGAATGAAGGACTTCATGGTTTTGCTAATCCTAAGAAAAAAGAGACTGTGAAGTAAAAACAGTACTTAATCTGATAAGTGACCAAGACC

167,670

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GAAAAAATTCAGTGGTTTGTATCGATATCTTTTACATGTGAATGACTATAATTTTATGTTCCCTTTGTAACATTGAGACTTCATGTAAACTTTTGACTCTAACTTTTTTTTTCTTTATCCTGGGCACATGTATG
CTTTTTTAAGTCAACCAACATAGCTATAGAAAAATGTACACTTACTGATATTAATAACAAGGAAACATGTAACTCTGAAGTACATTTTAAAACTGAGATTGAAAAAAGAAATAGGACCCGTGTACATAC

167,805

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTATTTTACTGAATTAGATAGCTTTGGTATTTATAAAAAATGTATCCCTCTTATTCATAATTTCCCTGAAAAATGAAGGGCTATTGTTATCTTTGATAATTTATGCTTCAAGTAAAGAAAGTGGCTCTTTGGCAT
GATAAAAAATGACTTAATCTATCGAAACCATAAATATTTTAACTAGGGAGAAATAGTATTAAGGACTTTTACTTCCCGATAACAATAGAACTATTAATACGAAGTTCATTTCTCACACCGAGAAACCGTA

167,940

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTGTATTAGCAAAATTTGGCTTTGTATAATTTAATGATGCATAATGGTGGTGGTGCATGTTTTAAATAATTTAAAGTGTGTTTATGTTATCATATGTAATAGCATTATCTCTTAATTTGGTGGTAAATTTAT
GACATAAATCGTTTTAAACGAAACATATTAAATTAACACTACGTATTACCACCACACAGTACAAAATTAATAATTTACAACAAATACAATAGTATACATTTATCGTAAATAGAGAAATTAACCACCATTTTAATA

168,075

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATGTATACTTTATGGTTCTAGGGAGGTAATGGTAAAAAGAAACAAGGAATCAAAACACAAAATGCTTATTCTGGGAGAGTGAAAACCTCTGCCTTCAGAAAGAACTGCTCTTTGGATAGGAACTGGAGGA
ATTACATATGAAATACCAAGATCCCTCCATTACCATTTCTTTTGTCTTAGTTTTGTTGTTTTACAGAAATAAGACCCCTCTCACTTTTGGGAGACGGAAAGTCTTCTTGTGACGAGAAACCTATCCTTGACCTGCT

168,210

LRRK2

LRRK2-201

2395 2400 2405 2410 2415 2420 2425 2430
E V M V K E N K E S K H K M S Y S G R V K T L C L Q K N T A L W I G T G G
ENSE00003551873

LRRK2-201

GGCCATATTTTACTCCTGGATCTTTCAACTCGTCGACTTATACGTGTAATTTACAACCTTTGTAATTCGGTCAGAGTCATGATGACAGCACAGCTAGGCAAGTTTCTTTCTTTAGATATTTTTCATATCTCTA
CCGGTATAAAATGAGGACCTAGAAAAGTTGAGCAGCTGAATATGCACATTAATGTTGAAAACATTAAGCCAGTCTCAGTACTACTGTCGTGTCGATCCGTTCAAAGAAAGGAAATCTATAAAAAGTATAAGAGAT

168,345

LRRK2

LRRK2-201

2435 2440 2445 2450 2455 2460
G H I L L D L S T R R L I R V I Y N F C N S V R V M M T A Q L

ENSE00003551873

LRRK2-201

AGTCTTATAAAATATGCCTTTATTTTACGTTTACATTTTCTCTGAACCTTCCAGTGTGCATATGGATGGTCTTGGAGGGTCACACAGTGAACATAAGACTGGTATAAAATTTGTAATAGGGTCATTACAGAAGTGG
TCAGAATATTTTATACGGAATAAAATGCAAAATGTAAGAGACTTGAAGGTCACAGTATACCTACCAGAACCTCCAGTGTGTCCTTTGATTTCTGACCATATTAACACTTATCCAGTAATGTCTTCACC

168,480

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGGGAGTAAATGCTCTCAGTCCCACAAGAGAAGCAGATTACTGCAGCTGAACACTCAGTTTGGGCTTACTTGCCTTTTTCTTTTTACCTAAGGCAAAAATGGGAAATACATGGTATTGAATATATTTACTTT
TCCCTCATTTACGAGAGTCAGGGTGTCTCTTCTGCTAATGACGCTGACCTTGTGAGTCAAACCCAGAAITGAACGAAAAAAGGAAAAATGGATTCGGTTTTTACCCTTTATGTACCATAACTTATATAAAATGAAA

168,615

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TTGAGCAAGAAAAATAAGAAAAATGTTTGTTTAATCATAGTCTAGCCTCCAGCTTGTAAAGAAATCTCATTGGTTTTTCTTCTATAACAAATCTTTTTCTTGCAGCAATACATGCTGAACTGCACAACCT
AACTCGTTTTCTTTATTTCTTTTACAAACAAAATTAGTATCAGATCGGAGGGTCGAACAATTTCTTAGAGTAAACCAAAAAGTAAAGATTTGTTTAGAAAAAAGAACGTCGTTATGTACGACTTGACGTTGGGA

168,750

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

ACAAATATTGACAAATCATATTTTACTCAAACCTTTGCTTTTTTGTCTTCTATTTTTATTTAAATATGATAAAATGTGATAGCACATAAAATATATTTTCTGCATAAAATATATTTGCGTCTTCTTTGATAA
TGTITATAACTGTTTAGTATAAAATGAGTTTGAACAGAAAAAACAAGATAAAAAATATAAAATTAATACTATTTAACTATCTGATTTTATATAAAAGACGTATTTATATAAACGCAGAAAGGAAACTATT

168,885

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAATTTGTTTTAGAAAAATAACAATAATAGCATATACAAAAGTTTACAAAACGACACTATGGGGTTTAACTCTGAAAAAACTAGAATTTATGTAACCTTAGCAAAATAATGAATGTTTGAACATGGTGAAGA
ATTAACAAAATCTTTTATTGTTATTATCGTATATGTTTTCAAATGTTTTGCTGTGATACCCAAAATTAAGACTTTTTTGTGATCTTAAATACATTGAAATCGTTTATTACTTACAAAACCTTGTACCACCTCT

169,020

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATATATTCATTGCAAGTATATGTGAAAGAGGAACATGTGTTTTCTAGCACCTTCACCTATTTTTCTATAGACTTTAGAGTTGCACAGGAGTTACAATTAGATGCTCTTAATGACTGTAACATTAAGA
TTTATAAGTACGTTACATATACACTTTCTCTTGTACACAAAAGATCGTGGAGTGGATAAAAAGTAAATATCTGAAATCTCAACGTGCTCCTCAATGTTAATCTACGAGAATTACTGACATTTGATAATCT

169,155

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TACATGTCCACACAAGCAGAGCAGTAGGTCTCTCAATAGGTTGTCTCAGTAGTCTTATTCTACCAAAGTTGTTGCACTTCTAGTTGAATTGTATGTACTTTGGGACCCAAATAGCTTGCTTATAACTGAAGTTA
ATGTACAGGTGTTCTGCTCCTCAGAGAGTTATCCAACAGAGTCATCAGAATAAGATGGTTTCAACAACGTAAGAGATCAACTTAACATACATGAAACCCCTGGGTTTATCGAACGAATATTGACTTCAAT

169,290

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TAGTGGAAATGTCTATGGGTTATAGTTTGAATTTAAAATAAAGATCAATTGGAGGATAGCCTACAAAGGTGCTGCATGAGCTGGCTTCACTGTACCTCTCCTGCCTCCATCATCTACCACATTCCTACCAGATCTTG
ATCACCTTACAGATACCAATATCAAATAAAATTTTATTTCTAGTTAACCTCTATCGGATGTTCCACGACGTAAGTCCGACCAAGTGCATGGAGAGGACGGAGGTAGTAGTGGTGAAGGATGGCTAGAAC

169,425

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTTGTCTAGATGAACATCCAGTCTTCTCAATTAATGCTATATTTGCTCAGGGATTTGCACATGCTGTTTATTTCTTTGCTTAGTAAACATAGCTTTTTTTCATGCTTATTTAACTCATATGCTTTGAAAT
GAACAGATCTACTTGTAGTCAAGAAGGTTAATGATACGATATAAAACGGAGTCCCTAAACGTGTACGACAAATAAAGAAACGAATCAATTGTATCGAAAAAAGTACGAATAAATGAGTATACGAAACTTTA

169,560

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTAGTCTCTGTGTCAAAACCTCTGAGAAGCCAACACTGATTAGGTCAAAAGTCCCGCTTTGGGTTCCCATAAACAGCTTTCTTGCATAGTTTTGATCATGGTCATATTTTTTTTCATTAAATGCTAGTCTCTTCA
CAATCGAGGACACAGTTTTGGAGACTCTTCGGTTGTGACTAATCCAGTTTCAAGGGCGAAACCAAGGGTATTGTGCGAAAGAACGATCAAAACTAGTACCAGTATAAAAAAAGTAAATACGATCAGAGAAGT

169,695

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CTAGAATATAAACTCCAAGACGGTTGGGTTAGTGTGTTTTGTTTACCCTTTTTTCCAGGATCTAGCTAGGGCTACATAGAAAGACTTTTGATGCAAAATTTGTTGAATAAATAGTGAATGATTTGAAAAGA
GATCTTATATTTGAGGTTCTGCCAACCAATCACACAAAACAAATGGGGAAAAAAGGGTCTTAGATCGGATCCCGGATGTATCTTCTGAAAACTACGTTTAAACAACCTATTAAATCACTTACTAACTTTTCT

169,830

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAATATGATATTTGACATAGTATCAGTATATCCATCCATCTAAGTGTCCATCTAAATACTCATATTTGACTAAATACTCATATTTGTACCTTACCATATCCAAAGAACTTTTACACACATTACCTCGTTTTAA
TTTATACTATAAACTGTATCATAGTCATATAGGTAGGTAGATTACAGGTTAGATTATGAGTATAAACATGATTTATGAGTATAAACATGGAATGGTATAGGTTCTTGAAAAGTGTGTGAATGGAGCAAAT

169,965

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

CATTGTAACCTTTGGGAAGGGTAAATGATAAACTAGGCCTATTTTATAGAAAGGTTAAGCTGTTTTCTCAGACTCACATAATTAAGAATTTGCAGCAAGGAGTGGATCACAGATTTTGTATTTTTTAAAAAAT
GTAACATTGAAACCTTCCATTACATATTTATGACTCGGATAAAATATCTTTCCAATTCGACAAAAGAGTCTGAGTGTATTAATCTTAACGTCGTTCCCTCACCTAGTGTCTAAAAACAATAAAAAATTTTTTTA

170,100

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GCTGGTCTTTATTCATATAAATGAAGGGTCACCTAGAAAATAGAATTTGGAATTCAGTTCGAAGGATTTTGTGCTTAAACTATGAACAACCTTACTTTTTTTCAGGCCAGTTAATATATAGTTTTAACAGA
CGACCAGAAATAAGTTATATAACTTCCCAGTGGATCTTTATCTTAACACTTAAGTCAAGGTTCCATAAACACAGAATTTGATACTTGTGAAATGAAAAAAGTCCGGTCAAATTTATATCAAAAATTTGCT

170,235

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AAACTACATATTTGTTTTGTGAAAGGAAGCCTTAAAAATGTCATGCTGGTATTGGGCTACAACCG6AAAAAATACTGAAGGTACACAAAAGCAGAAAGGTAAACATTTAGAAGGATACTGTTTTCCAAAACAGGGC
TTTGAATGTATAAAAACAAAACATTTCTTCGGAAATTTTACAGTACGACATAAACCCGATTTGGCCTTTTATGACTTCCATGTGTTTCGTCTTTCCATTGTAATCTTCTATGACAAAAGGTTTGTCCC

170,370

LRRK2

LRRK2-201

2465 2470 2475 2480 2485
G S L K N V M L V L G Y N R K N T E G T Q K Q K
ENSE00003489241

LRRK2-201

AATGATGTGAATGATGGTAAACATATTATGTGTTTCATAAATTTGTAGAAAATATTACATATGGTATAAATCAGGAATTTTAAATGGTAGTATTATAGTGAAGAACCTTAGACATAAATTTCAAATTTACAAGTGA
TTACTACACTTACTACCATTGTATAATACACAAAAGTATTAAACATCTTTATAATGTATACCATAATTAGTCTTAAAATTAACCATCAAATACACATTTCTGAACTGTATTTAAAGTTTTAATGTTCACT

170,505

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

TATGAAGTGTAAATATTTATATTTTCAGCTGAAGTAGAGGTTGCAATCACTAGCTCAACCTTAACGAAATGTGAATATTTTTTACAACCTTATCTATATCTACATAATGTCCTAATTTTGAACAGTGTGTGAAAA
ATACCTTCACAATTTATAAATATAAAAAGTCGACTTCATCTCCACAGTTAGTATCGAGTTGGAATTTGCTTTACACTTATAAAAAATGTTGAATAGATATAGATGATTACAGATTAAAACCTTGTCAAACTTTT

170,640

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

AGCTTTTATTTCTTTTGAATATGAAATGTTAATTTTATAAATGTTGATACTCTATTTGAAATTTAATAGTTTCTATAATGTTTATAAACTTTTCCAAGTATAGTTTTTTATAAATAAATTTAGTACATTA
TCGAAAAATAAGAAAATCTTACTTTACAATTAAATAATTTACAACATGAGATAAACTTTAAATTTATCAAAGATTTACATAATATTTTGAAGAGTTTCATATCAAAAAATATTTATTATAAATCATGTAAT

170,775

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

GTTATAGCTGTGTTTATTTACATTTTCTAAGTCACTAAAAATACATGAGCCAAACTGAAATAAATAAGAATGTTTTATGATGGATCTTTGAAACATGATTTTCATTTTTTTCTTTTTCTAGAGATACAATC
CAATATCGACACAAAATATAAATGTAATAGATTCAAGTTGATTTTTATGTAAGTCTGGTTGACTTTATTTATTCTTACAAAATCTACCTAGAACTTTGTAAGTAAAAAAGAAAAAGATCTCTATGTTAG

170,910

LRRK2

LRRK2-201

LRRK2-201

E I Q S
ENSE0000118...

TTGCTTGACCGTTTGGGACATCAATCTTCCACATGAAGTGCAAAATTTAGAAAAACACATTTGAAGTGAGAAAAAGAATTAGCTGAAAAAATGAGACGAACATCTGTTGAGTAAGAGAGAAAAAGGAATGTCTTTG
AACGAACCTGGCAAACCTGTAGTTAGAAGGTGACTTCCAGTTTTAAATCTTTTTGTTGTAACCTCCTCTTTCTTAATCGACTTTTTACTCTGCTTGTAGACAACCTCATTCTCTTTATCTTAACGAAAAAC

171,045

LRRK2

LRRK2-201

C L T V W D I N L P H E V Q N L E K H I E V R K E L A E K M R R T S V E
ENSE00001182762
LRRK2-201

GATAGGAAAATTTCTCTCCTCTTGTAAATATTTATTTTAAAAATGTTACATGGAAAGGTTACTCACATTTTTGAAATAGCTCGTGTATGAAGGAATGTTATTTTAAATTTAAATATATGAAAAAT
CTATCTTTTAAAGAGAGGAGAACATTTATAAATAAAATTTTTACAAGTGTACCTTTCCATGAGTGTAAAAAACTTTATCGAGCACACATACTTCTTACAATAATAAAAAATTAATTTATATACATTTTTA

171,180

LRRK2

LRRK2-201

ACTTACCAGTAAATGTATTTTAAAGAACTATTTAAAAACAATGTTATATTTCTTATAAATACCAGTTACTTTCTGTTTAAATTAATGAAAATAAATCTGTGAAGTACCTAATTTAAGTACTCATACTAAAA
TGAATGGTCATTTACACATAAAAATTTCTTGATAAATTTTGTGTTACAATATAAAGAATATTTATGGTCAATGAAAGCAAGTAATTAATTAATTTTATTTAGACACTTCATGGATTAAATTCATGAGTATGATTTT

171,315

LRRK2

LRRK2-201

TTTATAAGGCCGATAATTTTTGTTTTCTTGTCTGTAATGGAGGTTAACTTTATTTTAAATTTCTGTGCTTAAGACAGGACTATTGCTTGTGCGATTTTCTAGAAATCTGCACGGTATAATGAAAATATTAAGACA
AAATATTTCCGGCTATTTAAAAACAAGAAACAGACATTACCTCCATTTGAAATAAATTTAAGACACGAATTTCTGCTGATAACGAACAGCTAAAAAGATCTTTAGACGTGCCATTTACTTTTATAAATCTGT

171,450

LRRK2

LRRK2-201

GTTTCCCATGTAATGTATTCTTCTTAGATTGCATCGAAATGCACATCATATATGCTTGTAAATATTTCAAATGAAATTTGCACTAATAAAGTCTTTGTTGGTATGGAATTCCTTTGTTGCTGTTGCAAAACAG
CAAAGGTTACATTACATAAGGAAGAATCTAACGTAGCTTTACGTGATAGTATATACGAACATTTATAAGTTTACTTAAACGTGATTATTTTCAGGAAACAACCATACACTTAAAGAGAAACAACGACAACGTTTGTGTC

171,585

LRRK2

LRRK2-201

TGCATCTTACACAACCTTCACTCAATTTAAAAGAACTCCATTTAAAGTACTAATGAAAAACATGACATACTGTCAAAGTCTCATATCTAGGAAAGACACAGAACTCTCTTTGTGACAGAACTCTCTGTGT
ACGTAGAATGTGTTGAAGTGAAGTTAAGTTTTCTTTGAGGTAATTTTCATGATTACTTTTTGTTACTGTATGACAGTTTCAGGAGTATAGATCTTTCTGTGCTTTGAGAGAAACAGTGTCTTTGAGAGACACA

171,720

LRRK2

LRRK2-201

CTTTCTAGACATAATAGAGTTGTTTTCACTCTATGTTTGAATGGATACCTGAAATTTGTATAATTAGTGTAAATACAGTGTTCAGTCTTCAAGTGATTTTTTATTTTTTATTCATACCACTAGCTA
GAAAGGATCTGTATTTACTCAACAAAAGTTGAGATACAACTTACACCTATGGGACTTAAAACATATTAATCACATTTATGTCACAAGTCAGGAAGTTCACATATAAAAAATAAAAAATAAGTATGGTATCGAT

171,855

LRRK2

LRRK2-201

CTTGTTTTCTAATCTGCTTCACTTCAATGCTTATATTCATCTTTTCCCTAAATTTGTGATGCTGCAGATCCTACATCATTAGATAGAAACCTTTTTTTTTTTCAGAAATATAGAATTTCCACAGCTCCTACCAAG
GAACAAAAGATTAGACGAAGTAAGATTACGAATATAAGTAGAAAAGGGATTTAAACACTACGAGCTCTAGGATGTAGTAAGTCTATCTTTGAAAAAATAAAGTCTTAATATCTTAAGGTGTCAGGATGTTTC

171,990

LRRK2

LRRK2-201

ACCATGAGGATAAATATCTAACACTTTTCAGTTGCTGAAGGAGAAAGGAGCTTTAGTTATGATGGATAAAAAATATCTGCCACCCTAGGCTTCCAATTTACTTAAATTTGTTTACATAGCTTACCACAATAGGAG
TGGTACTCCTATTTATAGATTGTGAAAAGTCAACGACTTCTCTTTCTCGAAATCAATACTACTTATTTTATAGACGGTGGATCCGAAGGTTAATATGAATTTAACAATGATCGAATGGTGTATCTCCTC

172,125

LRRK2

LRRK2-201

TATCAGGGCCAAATACCTATGTAATAATTTGAGGTCAATTTCTGCTTTAGGAAAAGTACTTTTCGGTAAATTTCTTTGGCCCTGACCAAGTATTCATTTTTCAGATAATTCCTGTGATAGGACAACCTAGTACATTTA
ATAGTCCCGTTTTATGGATACATTTAAACTCCAGTAAAGACGAAATCCTTTTCATGAAAGCATTAAAGAAACCGGACTGGTCATAAGTAATAAAGTCTATTAAGGGACACTATCCTGTTGATCATGTAAT

172,260

LRRK2

LRRK2-201

ATATTCTCAGAACTTATGGCATTTTACTATGTGAAAACCTTAAATTTATTTATATTAAGGGTAATCAAATCTTAAAGATGAAAGATTTTCTGTATTTTAAAGGAAGCTATGCTTTAACTTGTTATGTAATTAAC
TATAAGAGTCTTGAATACCGTAAATGATACACTTTTGAATTTAAATAAATAAATTCACCATTAGTTTAAAGAAATTTCTACTTTCTAAAGACATAAAATTTCTTCGATACGAAATGAACAATACATTAATTG

172,395

LRRK2

LRRK2-201

AAAAAATCATATATAAATAGAGCTCTTTGTTCCAGTGTTATCTCTTTCAATGTTACTTTGTATTTGCAATTTTTTTTACCAAAGACAAATTAATAAATGAATACCATATTTAAATGGAATAATAAAGGTTTTT
TTTTTTAGTATATATTATCTCGAGAAACAAGGTCACAATAGAGAAAGTAACAATGAAACATAACGTTAAAAAATGGTTTCTGTTTAAATTTTTTACTTATGGTATAAATTTACCTTATTATTTCCAAAAA

172,530

LRRK2

LRRK2-201

AAAACTTTAAA
TTTTTGAATTT

3'

172,542

5'

LRRK2

LRRK2-201

Feature	Location	Size	Type
	33,213 .. 34,666	1454 bp	gene
/note = gene ENSG00000289310 lincRNA			
	33,213 .. 34,666	1454 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000688991 lincRNA			
LINC02471	40,630 .. 14,676	146,589 bp	gene
/note = gene ENSG00000223914 lincRNA			
LINC02471-202	40,630 .. 14,676	146,589 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000641941 lincRNA			
	89,546 .. 89,919	374 bp	gene
/note = gene ENSG00000229899 processed_pseudogene			
	89,546 .. 89,919	374 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000434995 processed_pseudogene			
LRRK2-204	98,762 .. 172,542	73,781 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000430804 Nonsense mediated decay			
LRRK2-206	101,723 .. 172,542	70,820 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000479187 Retained intron			
Donor Template WT -> SNV	113,622 .. 113,721	100 bp	misc_feature
PAM	113,681 .. 113,683	3 bp	misc_feature
Protospacer Sequence	113,684 .. 113,703	20 bp	misc_feature
LRRK2-220	113,688 .. 171,587	57,900 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000681696			
LRRK2-220	113,688 .. 170,918	57,231 bp	CDS
▶ 21 segments = 3159 bp			
/note = coding sequence ENSP00000505871			
/translation = ARA SSSPV ILV GTH LDV SDEKQRKAC MSKIT KELLNKRGFPAIRDYHFVNATEESDALAKLRKTIINESLNFK,,IRDQLVVGQLIPDCYVELEKIILSERKNVPIEFVVIDRKRLLQLRENQLQDENELPHAVHFLNES,,GVLH FQDPALQLSDLYFVEPKWLC KIMA Q,,ILTVKVEGCPKHPKGIISRRDVEKFLSKRKRFPKNYMSQYFKLLEKFQIALPIGEEYLLVPS,,LSDHRPVIELPHCENSEIIRLYEMPYPMPGWSRLINRLLLEISPYMLSGR,,ERALRPN RMYWRQGIYLNWSPEAYCLV GSEVLDNHPESFLKITVPSCRK,,GCILLGQVV DHDIDSLMEEWFPGLLEIDICGEGETLTKKAWALYSFNDGEEHQKILLDDLMKKAEE,,GDLLVNPDPRLTIPISQIAPDLILA DLPRNIMLNND LEFEQAPPELL,,GDGSFGSVYRAAYEGEEVAVKIFNKHTSLRLLRQ,,ELVVLCHLHHP SLISLLAAGIRPRMLVME LASKGSLDRLLQ QDKASLRTLQHRIALHVA DGLR,,YLHSA MIIYRDLKPHNVLLFTLYPNA AIIA KIADY GIAQYCCRMGIKTSEGP,,GFRAPEVARGNV IYNQQADVYSFGLLLYDILTTGGRIVEGLKFPNEFDELEIQGKLP,,DPVKEYGCAPWPMVEKLIKQ CLKENPQERP TSAQ,,VFDILNSAELVCLTRIRLLPKNVIVECMVATHH NSRNASIWLCGCHTDRGQLSFLDLNTEGYTSE,,EVA DSRILCLA LVHLPVEKESWIVSGTSGTLLVINTEDGKKRHTLEKMTDSVTCLYCNFSFKQS,,KQKNFLLVGTADGKLAIFEDKTVK,,LKGAA PLKILINIGNVSTPLMC LSESTNSTERNVMWGGCGTKIFSFNSDFTIQKLIETRTSQL,,FSYAA FSDSNITVVVDALYIAKQNSPVVEVWDKTKELCLGIDCVHFLR,,EVMVKENKESKHKMSYSGRVKTLCLQKNTALWIGTGGGHILLDLSTRRLIR YQYDFRNSVRYLHMAIQLSKQKSCWYATTGKILKVHKSRRK,,RYNLA *			
SNV	113,692 .. 113,692	1 bp	misc_feature
/note = WT = G SNV = A			
LRRK2-211	113,723 .. 172,516	58,794 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000679532 Nonsense mediated decay			
LRRK2-213	113,724 .. 172,516	58,793 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000680018 Nonsense mediated decay			
LRRK2-217	113,726 .. 172,514	58,789 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000680453 Nonsense mediated decay			
LRRK2-215	113,726 .. 172,428	58,703 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000680422 Nonsense mediated decay			
LRRK2-216	113,814 .. 172,311	58,498 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000680425 Nonsense mediated decay			
LRRK2-219	115,646 .. 171,587	55,942 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000681136			
LRRK2-207	115,971 .. 123,319	7349 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000481256			
LRRK2-212	150,010 .. 172,503	22,494 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000679683 Nonsense mediated decay			
LRRK2-208	150,104 .. 172,136	22,033 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000636518			
LRRK2-208	150,104 .. 171,022	20,919 bp	CDS
▶ 10 segments = 1363 bp			
/note = coding sequence ENSP00000490200			
/translation = NWR*NSRGEFVSK*V**IRNTRKIT*,SS*RIWLCPMAYG*EIN*TVFERKSSRKA YFCP,,GL*HFEFS*ISLSDETHF:T*KRNC*MHGCVTSYQQECKHLAGLWAHRQRTALIS*LKY*RIHF*,GSC***NIVLSLGA SSC*K GKLD CVWDTV WYSPGHQYRRWEKETYPRKDD*FCHLFVLQFLFQAK,,QTKKFSFGWNR*WQVSNF*R*DC*,A*RSC SFEDTKYRKCQYSIDVFE*IHKFNKGKCNVGRMWHKDFLFL**FHHSETH*DKNKPT,,VFLCSFQ* FQHHNSGGRHCSLYC*AK*PCCGSVG*EN*KTLWTNRLRALFK,,GGNGKRRQGIKTQNVLFWESENLPEEHC SLDRNWRPPTGSPFNSSTYTCNLQLL*FGQSHDDSTAR,,KP*KCHAGIGLQPEKY*R,,DTILLDRLGH QSCFLOHSTFHTHFAKSLKPKKQKQK			
LRRK2-221	162,164 .. 172,428	10,265 bp	prim_transcript
/note = primary transcript ENST00000681773 Retained intron			

Primer	Length	Binding Sites	Tm	Date Added
✓ PCR Forward	25-mer	113,181 .. 113,205	62°C	Jun 30, 2022
/sequence = ACAGCTAGCCAACGTGAGCAAATAG 48% GC / 7693.1 Da				
✓ Donor Template WT -> SNV	100-mer	113,622 .. 113,721	77°C	Jun 30, 2022
/sequence = CAACAGGAATGTGAGCAGGCCAGTTTGAAGCAAACACAAGAGGGTTTTGTCTTTCCCTCCAGGCTCACGCTTCTTCTCCCTGTGATTCTCGTTG 50% GC / 30,716.9 Da				
✓ gRNA Protospacer	20-mer	113,684 .. 113,703	62°C	Jun 30, 2022
/sequence = AAGAAGAAGCGCGAGCCTGG 60% GC / 6225.1 Da				
✓ Sanger Sequencing Primer	20-mer	113,787 .. 113,806	57°C	Jun 30, 2022
/sequence = AACCTCGCTTATTCAGGAG 50% GC / 6077.0 Da				
✓ PCR Reverse	25-mer	114,136 .. 114,160	59°C	Jun 30, 2022
/sequence = TTTTCTCAGTATCCCAGAAACGGTC 44% GC / 7592.0 Da				